

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY
TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

“SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI”

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY ANJUMANI
TO‘PLAMI

2025-YIL 12-NOYABR
CHIRCHIQ SHAHRI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA
SPORT UNIVERSITETI
SPORT PSIXOLOGIYASI VA PEDAGOGIKA
KAFEDRASI**

**“SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK
TAYYORLASHNING DOLZARB
MUAMMOLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY ANJUMANI
TO‘PLAMI**

2025 yil 12-noyabr

UDK: 796.07.97

BBK: 76.2:6

“Sportchilarni psixologik tayyorlashning dolzarb muammolari” mavzusidagi respublika ilmiy anjumani materiallari. - Chirchiq.: 2025. – 134 b.

Tashkiliy qo‘mita:

№	F.I.Sh	Lavozimi
1.	R.M.Matkarimov	Rektor, tashkiliy guruh raisi
2.	M.O‘.Arzikulov	O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi
3.	Sh.S.Mirzanov	Yoshlar masalalari va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
4.	E.T.Raxmanov	O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
5.	Sh.Sh.Gaziyev	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
6.	Sh.S.Yoldashov	Tashkiliy-nazorat va tahlil boshqarmasi boshlg‘i - tashkiliy guruh a‘zosi
7.	A.N.Shopulatov	Sport psixologiyasi va pedagogika kafedrasini mudiri, professor - tashkiliy guruh a‘zosi
8.	J.M.Ishtayev	Sport psixologiyasi va pedagogika kafedrasini professori v.b., p.f.d(DSc), dotsent - tashkiliy guruh a‘zosi
9.	Z.G.Gapparov	Sport psixologiyasi va pedagogika kafedrasini professori, p.f.d., professor- tashkiliy guruh a‘zosi
10.	L.G.Korobeynikova	Sport psixologiyasi va pedagogika kafedrasini professori, b.f.d., professor- tashkiliy guruh a‘zosi
11.	O.X.Xasanov	Sport psixologiyasi va pedagogika kafedrasini dotsenti v.b.,p.f.b.f.d(PhD) - tashkiliy guruh a‘zosi
12.	Sh.A.Qaxxorova	Sport psixologiyasi va pedagogika kafedrasini o‘qituvchi- tashkiliy guruh a‘zosi
13.	G.O.Kasimova	Sport psixologiyasi va pedagogika kafedrasini o‘qituvchi-stajyor-tashkiliy guruh a‘zosi
14.	M.M.Akmuradov	Sport psixologiyasi va pedagogika kafedrasini o‘qituvchi-stajyor-tashkiliy guruh a‘zosi
15.	J.T.Turmatov	Sport psixologiyasi va pedagogika kafedrasini o‘qituvchi-stajyor-tashkiliy guruh a‘zosi

Respublika ilmiy anjuman materiallari to‘plamida sport faoliyatini psixologik va psixofiziologik ta‘minlashning dolzarb muammolari, motivatsiya va sportchining psixofiziologik holati, emotsional holatni namoyon bo‘lishi va psixokorreksiya, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik jihatlari, sport faoliyatining pedagogik va psixologik muammolari, adaptiv jismoniy tarbiya va sport turlarining psixologik-pedagogik masalalariga bag‘ishlangan tadqiqotlar muhokamasi o‘rin olgan.

To‘plamda nashr etilgan maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniylikiga mualliflar mas‘uldirlar.

Mas‘ul muharrir:
p.f.d., professor A.N.Shopulatov

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Uslubiy Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

KIRISH

Dunyoda jismoniy tarbiya va sport inson salomatligining asosi sifatida shakllanish bilan birga inson kamolotida asosiy vositalardan biri bo‘lib kolmoqda. Insonning jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam, ya’ni davomli shug‘ullanib borishi uning jismoniy madaniyatini belgilab beradi.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish, yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash, xalqaro maydonlarda munosib ishtirok etadigan professional sportchilarni tayyorlash borasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonlarda sportchilarning jismoniy tayyorgarligi qatorida ularning psixologik tayyorligi va ruhiy barqarorligini ta’minlash masalasi dolzarb ilmiy-amaliy yo‘nalishlardan biri sifatida alohida e’tibor markaziga chiqmoqda. Chunki zamonaviy sportda yuksak natija ko‘p jihatdan sportchining fikrlash tezligi, emotsional boshqaruvi, stressga bardoshlilik va musobaqa jarayonida o‘zini tutish madaniyatiga bog‘liqdir. Sport psixologiyasi fanining jadal rivojlanishi sportchilar bilan ishlashda yangi ilmiy yondashuvlarni, innovatsion psixologik diagnostika usullarini, motivatsiya va diqqatni boshqarishning pedagogik-psixologik texnologiyalarini joriy etishni talab qilmoqda. Ayniqsa, sportchilar orasida uchraydigan ruhiy zo‘riqish, musobaqa oldi xavotiri, o‘ziga past baho berish, ichki motivatsiyaning susayishi, raqobat stressi kabi omillar sport natijalariga bevosita ta’sir etayotganini ilmiy tadqiqotlar tasdiqlamoqda. Shu bois sport psixologiyasi sohasi bugungi kunda yoshlar bilan ishlash samaradorligini oshirishda, murabbiylar faoliyatini takomillashtirishda hamda sport maktablari, akademiyalar va professional jamoalar faoliyatida ilmiy-uslubiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

Mazkur Respublika ilmiy anjumani sportchilarni psixologik tayyorlashning dolzarb muammolari va ularning yechimlariga bag‘ishlangan bo‘lib, respublikamizning turli hududlaridan yetakchi olimlar, amaliyotchi psixologlar, trener-murabbiylar ishtirokida o‘tkazildi. Anjumanning asosiy maqsadi – sport psixologiyasi sohasidagi mavjud ilmiy izlanishlar natijalarini umumlashtirish, yangi metodik yondashuvlarni muhokama qilish, sportchilar ruhiy tayyorgarligini oshirishga qaratilgan innovatsion texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha fikr-mulohaza almashishdan iborat.

Anjuman materiallarida sportchining shaxsiy psixologik xususiyatlari, individual stressga chidamlilik ko‘rsatkichlari, musobaqa jarayonida emotsional boshqaruv strategiyalari, sport jamoalarida psixologik iqlimni shakllantirish, motivatsiya modellarini takomillashtirish hamda sport psixologiyasida qo‘llanilayotgan zamonaviy diagnostik texnikalar haqida ilmiy maqolalar jamlangan. Shuningdek, sportchilar bilan psixoprofilaktik ishlarni tashkil etish, yosh sportchilarni seleksiya jarayonida psixologik mezonlardan foydalanish, yuqori malakali sportchilar uchun psixologik qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish borasidagi ilmiy taklif va tavsiyalar ham o‘rin olgan.

Ushbu to‘plam nafaqat ilmiy tadqiqotchilar, balki sport sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar, murabbiylar, psixologlar, oliy ta’lim muassasalari professor-o‘qituvchilari hamda sport maktablari pedagoglari uchun amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan muhim ilmiy-metodik manba sifatida xizmat qiladi.

**1-SHO‘BA. SPORT FAOLIYATINI PSIXOLOGIK VA PSIXOFIZIOLOGIK
TA'MINLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI**

**“CORRELATION BETWEEN PSYCHOLOGICAL STATE AND
NEURODYNAMIC FUNCTION DEVELOPMENT IN YOUNG
FOOTBALLERS”**

*Khasanov Otabek., Uzbek State University of
Physical Education and Sport*

Introduction. This article scientifically analyzes the psychophysiological characteristics, functional mobility of nervous processes, simple visual-motor reaction times, and reaction times to moving objects of young soccer players.

Purpose: The purpose of this article is to study the mental state and neurodynamic characteristics of young soccer players, as well as to determine how psychophysiological aspects are interrelated in the development of their athletic abilities.

Material and methods The study involved a team of 13-year-old soccer players. The Multipsycometer-05 psychodiagnostic software was used to obtain objective data. A set of tests was designed to study the athletes' psychophysiological characteristics. To evaluate the players' neurodynamic characteristics, a series of tests was administered, including the following:

The Lüscher color selection test, which determines the psychoemotional state while taking physical and mental condition into account.

A test was used to measure the latency time of a simple visual-motor reaction.

A test was used to assess the balance of excitatory nervous processes.

Another test determined the functional mobility of nervous processes.

The data were processed using statistical software that took into account all requirements for valid mathematical analysis.

Results: Three main factors were noted when evaluating the indicators: working capacity, fatigue, and anxiety. These factors are interrelated and influence the level of manifestation. Working capacity was 12.00 in the satisfactory group and 6.00 in the unsatisfactory group (max 15). Fatigue was no greater than 2.5 in the satisfactory group and 6.0 in the unsatisfactory group (max12), which relates to age and puberty.

According to G. Selege, anxiety is the first stage of stress. It was measured at 1.50 in the satisfactory group and 4.00 in the unsatisfactory group (max12). Deviation from the autogenic norm was 13.00 in the satisfactory group and 26.50 in the unsatisfactory group (max 28), reflecting negative conditions.

The concentricity index, indicating a weaker nervous system, was 7.00 in the satisfactory group and 11.00 in the unsatisfactory group. The eccentricity index, indicating a stronger nervous system, was 11.5 in the satisfactory group and 3 in the unsatisfactory group (max 12). This is important for success in team sports.

The vegetative coefficient was 17.00 in the satisfactory group and 17.50 in the unsatisfactory group (max 30), showing slight dominance of the sympathetic system.

The Lüscher test also revealed heteronomy and autonomy: 7.00 and 10.50, respectively, in the satisfactory group and 5.50 and 7.00, respectively, in the unsatisfactory group (max12).

Conclusions: Thus, analysis of all test results and indicators showed that excitatory processes prevail over inhibitory processes in young soccer players, and individual levels of activation dominate, significantly affecting their playing styles. Consequently, young soccer players' psychophysiological test indicators are low, suggesting that coaches do not sufficiently recognize the importance of developing players' thinking skills.

EMOTSIONAL O'ZINI BOSHQARISH VA UNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

*Maxamatova Dildora Orifovna.,
O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti*

Inson tabiatida emotsional o'zini boshqarish qobiliyati mavjud bo'lib, bu qobiliyat insonning umr bo'yi o'z yaxlitligini va muvozanatini saqlab turishiga xizmat qiladi. O'zini emotsional boshqarish insonning jismoniy va ruhiy salohiyatini tiklash, yangi imkoniyatlar va resurslarni kashf etish mahoratiga tayanadi. Ushbu qobiliyat, insonning ichki energiyasini to'g'ri boshqarib, hayotiy jarayonlarda yanada barqaror va muvaffaqiyatli bo'lishida katta ahamiyat kasb etadi.

O'zini emotsional boshqarish shaxsning atrof-muhit bilan samarali o'zaro munosabatini ta'minlaydi, hayotiy o'zgaruvchan sharoitlarda moslashishni osonlashtiradi va shaxsga o'zini anglash, o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini ro'yobga chiqarish imkonini beradi. Bu jarayon shaxsning psixologik barqarorligini ta'minlaydi va uning o'z salohiyatini to'liq ochib berishiga yordam beradi. Bundan tashqari, o'zini boshqarishning rivojlangan usullari shaxsga stress holatlari, tashqi muhit ta'sirlari va qiyinchiliklarga bardosh bera olishni o'rgatadi. Bu, o'z navbatida, hayotiy faollikni oshirishga, kasbiy yuksalish va shaxsiy o'sishga olib keladi.

Emotsional o'zini boshqarish ushbu tizimlar faoliyatini boshqarish darajalaridan biri bo'lib, uni amalga oshiruvchi psixologik vositalar orqali voqelikni aks ettirish va modellashtirish, shu jumladan subyekt refleksiyasini ifodalovchi darajani bildiradi [1].

L.P.Grimak o'zini boshqarishning quyidagi darajalarini ko'rib chiqadi: axborot-energetik, emotsional-irodaviy, motivatsion, individual-shaxsiy [2].

A.V.Karpovning faoliyat va xulq-atvorning emotsional boshqarish integrallashgan jarayonlari konsepsiyasiga ko'ra, emotsional jarayonlarning strukturaviy-funksional tashkiloti bir necha integratsiya darajalarini o'z ichiga oladi: mikro daraja, makro daraja va mezo daraja, ular psixikaning boshqaruvchi quyi tizimining o'ziga xos sifatini aniqlaydi [3].

“Emotsional o'zini boshqarish” tushunchasini ko'plab psixolog olimlar turli yondashuvlarda o'rganishgan. Quyida mashhur olimlarning bu boradagi qarashlari va ta'riflari keltirilgan:

Daniel Goleman “Emotsional o'zini boshqarish — bu insonning o'z his-tuyg'ularini nazorat qilish, ularni to'g'ri ifoda etish va ijobiy yo'naltirish

qobiliyatidir.” Goleman bu tushunchani emotsional intellektning asosiy komponenti sifatida ko‘radi. Uning fikricha, o‘zini boshqara olgan odam stress, g‘azab va qo‘rquvni nazorat qiladi, muammolarni tinchlik bilan hal qiladi.

Piter Salovey va Jon Mayer “Emotsional o‘zini boshqarish — bu insonning o‘z hissiyotlarini kuzatish, tahlil qilish va ularni ijtimoiy jihatdan mos shaklda boshqarish jarayonidir.” Bu olimlar emotsional intellekt nazariyasining asoschilari bo‘lib, ularning fikricha: avvalo inson o‘z hissiyotini anglay olishi, so‘ngra uni boshqara olishi zarur.

D.V. Lyusin “Emotsional o‘zini boshqarish — bu insonning o‘z emotsional holatini anglab, uni irodaviy kuch orqali tartibga solish qobiliyatidir.” Lyusinning fikricha, bu qobiliyat iroda va o‘zini anglash bilan chambarchas bog‘liq. U emotsional o‘zini boshqarishni shaxsning psixik madaniyatining bir ko‘rinishi deb hisoblaydi.

R. Lazarus (AQSh) “Emotsional boshqarish — bu stressni yengish (coping) jarayonining markaziy elementi.” Lazarusning stress nazariyasida, insonning stressga munosabati aynan emotsional o‘zini boshqarish darajasiga bog‘liq.

K. Izard “Emotsional o‘zini boshqarish — bu emotsiyalarning idrok qilinishi va ular ustidan ongli nazorat o‘rnatishdir.” U emotsiyalarni insonning ichki energiya manbai deb biladi, lekin bu energiyani to‘g‘ri boshqarish kerakligini ta’kidlaydi.

A.N. Leontyev “O‘zini boshqarish — bu shaxsning faoliyatini ongli yo‘naltiruvchi mexanizm.” Leontyev o‘zini boshqarishni motivatsiya, maqsad va faoliyat bilan bog‘lab tushuntiradi. Shuning uchun emotsional o‘zini boshqarish ham insonning faoliyatdagi muvaffaqiyati bilan bevosita aloqador.

Ma’naviy darajadagi o‘zini boshqarish g‘oyasi G.V.Ojiganova tomonidan taklif qilingan va u tarixiy-psixologik yondashuv doirasida ko‘rib chiqilgan [4]. G.V. Ojiganova tomonidan taklif qilingan o‘zini boshqarish va o‘zini boshqarish qobiliyatlarining tuzilmaviy-darajaviy modelida ma’naviy darajadagi o‘zini boshqarish ajratib ko‘rsatilgan va oliy darajadagi o‘zini boshqarish qobiliyatlari ko‘rib chiqiladi [5].

Ushbu fikrni asoslaydigan bo‘lsak ma’naviy darajadagi o‘zini boshqarish insonning ichki dunyosini, axloqiy qadriyatlarini, e’tiqodlarini va ruhiy rivojlanishini boshqarishni o‘z ichiga oladi. Bu daraja shaxsning ichki muvozanatini saqlashda, hayotiy muammolarni hal qilishda va murakkab vaziyatlarda qaror qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, bu daraja insonning empatiya, altruizm va gumanizm kabi oliy insoniy qobiliyatlariga tayanib, boshqalarga yordam ko‘rsatish, murakkab his-tuyg‘ularni boshqarish va xavfli vaziyatlarda to‘g‘ri yo‘l tutishga yordam beradi. Ma’naviy o‘zini boshqarish insonning jamiyatdagi o‘rni va javobgarligini anglashini, uning xatti-harakatlarining axloqiy asoslarga muvofiq bo‘lishini ta’minlaydi. Shaxsning axloqiy qadriyatlari va e’tiqodlari uning qarorlarini shakllantiradi va unga ko‘p hollarda ongli ravishda o‘zini boshqarish imkonini beradi.

Ilmiy va ommabop adabiyotlarda emotsional o‘zini boshqarishni mukammallashtirish bo‘yicha ko‘plab texnikalar va mashqlar tasvirlangan, ular o‘zini yaxshi namoyon qilgan. Psixoregulyatsiya usullari funksional yo‘nalishi bo‘yicha insonning ruhiy tashkilotining turli darajalariga ta’siriga qarab tasniflanishi mumkin. Masalan, A. S. Puni o‘zini boshqarish usullarini uch guruhga ajratgan [6]:

1. Emotsional holatning tarkibiy qismlarini ongli nazorat qilish usullari: hissiyotni tashqi ko'rinishlarini yo'qotish, maxsus jismoniy mashqlar bilan bo'shashtirish va kuchlanish, nafas olish mashqlari.

2. Diqqat, sezgi-perseptiv va fikrlash xususiyatlariga yo'naltirilgan usullar: diqqatni stressli vaziyatlarga aloqasi bo'lmagan ob'ektlar va fikriy (ideomotor) harakatlarga yo'naltirish, sezgi-perseptiv jarayonlarni sezgir qilish.

3. Motivatsion-irodaviy texnikalar: o'z-o'ziga ishontirish, o'z-o'zini ma'qullash, o'z-o'ziga buyruq berish, o'z-o'zini tinchlantirish va turli o'z-o'ziga ta'sir qilish usullari.

Emotsional o'zini boshqarish texnikalari — bu insonning hissiyotlarini nazorat qilish, tinchlantirish va ijobiy yo'nalishga o'zgartirishga yordam beruvchi amaliy usullardir. Bu texnikalar psixologiyada, sportda, ta'limda va kundalik hayotda keng qo'llaniladi.

Nafas olish texnikalari

Bu texnikalar asab tizimini tinchlantiradi, yurak urishini me'yorga keltiradi va stressni kamaytiradi. “4-7-8” texnikasi: 4 soniya davomida nafas oling → 7 soniya tuting → 8 soniyada sekin chiqarib yuboring. Diafragmal nafas: Nafas olayotganda qorin kengayadi, chiqarayotganda torayadi — bu chuqur va tinchlantiruvchi nafas olish shakli.

Avtogen mashq (autogen trening)

I.G. Shults tomonidan ishlab chiqilgan bu texnika o'z-o'ziga ta'sir qilish orqali mushaklarni bo'shashtirish, tinchlik va ishonch hissini uyg'otishga yordam beradi. “Men tinchman. Tanam yengillashmoqda. Nafasim barqaror. Yuragim tinch urmoqda.”

Vizualizatsiya (tasavvur qilish)

Inson o'zini yoqimli joyda, tinch muhitda deb tasavvur qiladi. Bu stressni kamaytiradi va ijobiy emotsiyalarni kuchaytiradi. O'zingizni dengiz bo'yida, iliq quyosh ostida tasavvur qiling; to'lqinlar tovushini eshitayotganingizni his eting.

Kognitiv qayta baholash texnikasi

Bu texnikada inson salbiy voqeani ijobiy tomondan baholashni o'rganadi. Misol: “Bu mag'lubiyat” o'rniga “Bu tajriba”, “Xato qildim” o'rniga “Bu o'sish imkoniyati” deb o'ylash.

Emotsional yozuv

Bu usulda inson o'z hissiyotlarini yozma shaklda ifoda etadi. Bu ularni anglash va boshqarishga yordam beradi. Misol: “Bugun g'azablandim, chunki ...” deb yozish orqali hissiyot sababini aniqlash.

“To'xtash” texnikasi

Emotsional portlash oldidan to'xtab, vaziyatni ongli baholashga yordam beradi. Bosqichlari:

1. To'xtang (reaksiya bermang).
2. Chuqur nafas oling.
3. O'ylang — bu hissiyot sizga foydali yoki zararli?
4. Faqat keyin harakat qiling.

Mushaklarni bosqichma-bosqich bo‘shashtirish

Har bir mushak guruhini navbat bilan tarang qilib, so‘ng bo‘shashtirish orqali tana va ongni tinchlantirishga yordam beradi.

Masalan: qo‘llarni siqib → bo‘shatish, yelkalarni tarang qilib → bo‘shatish.

O‘zini ijobiy dasturlash (autosugessiya)

Har kuni o‘ziga ijobiy takroriy so‘zlar aytish orqali ruhiy holatni mustahkamlash.

Misollar:

- “Men xotirjamman.”
- “Men bunga qodirman.”
- “Men o‘z hislarimni boshqaraman.”

Emotsional chalg‘itish texnikasi

Salbiy emotsiya paytida e‘tiborni boshqa faoliyatga yo‘naltirish. Bu texnika emotsional bosimni kamaytiradi. Misol: musiqa tinglash, sport bilan shug‘ullanish, kulgi yoki ijod bilan band bo‘lish.

Empatiya va muloqot texnikasi

Boshqalarni tinglash, ularni tushunish va emotsiyalarni sog‘lom tarzda ifodalash orqali hissiy muvozanatni saqlashga yordam beradi.

Psixoregulyatsiya ko‘nikmalarining yuqori darajasi insonning stressli vaziyatlarga qarshi psixologik barqarorligini oshirishi sababli, bu ko‘nikmalarni mashq qilish zarurati ravshan bo‘ladi [7].

Xulosa qilib aytganda, emotsional o‘zini boshqarish insonning psixologik barqarorligini ta‘minlash va stressli vaziyatlarga qarshi kurashishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayon individual shaklda namoyon bo‘lib, shaxsning nerv faoliyati, shaxsiy fazilatlari va harakatlarini tashkil qilishdagi odatlariga bog‘liq. Yuqoridagi usullar diqqatni boshqarish, emotsiyalarni nazorat qilish va motivatsion-irodaviy texnikalarni o‘z ichiga oladi. Ushbu ko‘nikmalarni muntazam ravishda mashq qilish insonning ruhiy barqarorligini oshirishga va professional faoliyatda muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Петровский В.А. Человек над ситуацией. — М., 2010.
2. Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. М., 1989.
3. Карпов А.В. Метасистемная организация уровневых структур психики. М., 2004.
4. Ожиганова Г.В. Духовные способности как ресурс жизнедеятельности. М., 2016.
5. Ожиганова Г.В. Саморегулятивные способности человека в профессиональной деятельности // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2016. № 4. С. 37–46.
6. Дикая Л.Г. Психическая саморегуляция функционального состояния человека (системно-деятельностный подход). — М., 2004.
7. Злоказова Т.А., Кузнецова А.С. Приемы психологической саморегуляции как средство оптимизации функционального состояния в режиме бизнес-тренингов — преобладание и развитие некоторых идей

научной школы В.М. Бехтерева // В.М. Бехтерев и современная психология. К 120-летию открытия первой психологической лаборатории. Казань, 29–30 сентября 2005 г. — Вып. 3.

JISMONIY MADANIYATNING IJTIMOIIY QONUNLARI

Maxammadiyev A.A., O‘zDJTSU

Zamonaviy jamiyatda texnologiyalarning tez sur‘atlarda rivojlanishi, bir tomondan, hayotimizni yengillashtirayotgan bo‘lsa, boshqa tomondan, atrof-muhit va inson o‘rtasidagi tabiiy muvozanatni izdan chiqarmoqda. Texnogen omillar ta‘sirida global ekologik muvozanatning buzilishi insoniyatning biologik tur sifatida barqaror hayot kechirishiga jiddiy tahdid solmoqda. Sanoatlashuv, urbanizatsiya va haddan tashqari iste‘mol madaniyati natijasida insonning tabiiy muhit bilan bo‘lgan aloqasi sustlashib, uning o‘rnini sun‘iy muhitlar egallab bormoqda. Bu holat esa inson organizmining jismoniy faolligini pasaytirib, ruhiy zo‘riqish va stress darajasining ortishiga olib kelmoqda. Avvallari inson hayotiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatgan tabiiy omillar — toza havo, sof suv, quyosh nuri va harakatli turmush tarzi bugungi kunda cheklangan resurslarga aylanib bormoqda. Tabiat endilikda inson faoliyatiga passiv emas, balki faol tarzda javob qaytarmoqda — iqlim o‘zgarishlari, ekologik ofatlar, kasalliklarning ko‘payishi kabi shakllarda. Bu holat inson va tabiat o‘rtasidagi murakkab munosabatlar tizimini qayta ko‘rib chiqishni talab qilmoqda.

Inson va tabiat o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, bu munosabatlarda inson faqatgina faol sub‘ekt emas, balki tabiiy jarayonlarga bo‘ysunuvchi ob‘ekt sifatida ham ishtirok etadi. Aynan sanoat inqilobidan so‘ng insoniyatning atrof-muhitga ta‘siri haddan tashqari kuchaydi — resurslarning isrofgarchilik asosida ishlatilishi, ekologik ifloslanish va biologik xilma-xillikning kamayishi shular jumlasidandir. Buning oqibatida tabiat ham o‘z himoya mexanizmlarini ishga solmoqda: iqlimdagi o‘zgarmasliklarning buzilishi, yer va suv resurslarining kamayishi, tabiiy ofatlarning ko‘payishi bunga yaqqol misol bo‘la oladi. Shu boisdan, hozirgi davrda ekologik madaniyat va jismoniy-madaniy tarbiya o‘rtasida bog‘liqlikni kuchaytirish, aholining barcha qatlamlarini, ayniqsa yoshlarni ekologik ong, sog‘lom turmush tarzi va tabiatga nisbatan ongli munosabat ruhida tarbiyalash zaruratga aylandi. Faqatgina shunday yondashuv orqali inson va tabiat o‘rtasidagi muvozanatni tiklash, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash va sog‘lom avlodni voyaga yetkazish mumkin bo‘ladi.

Davrning ana shunday holati aksida yangicha ijtimoiy jarayonlarga mos keladigan shaxsni shakllantirishga hamda ushbu davr madaniyatiga ham boshqacha nazar bilan qarash zarurati yuzaga kelmoqda. Mana shunday o‘zgarishlar kechayotgan bugungi kunda milliy o‘zlik, xarakter, qadriyatlariga tayangan, ular asosida shakllangan shaxsni saqlagan holda davr bilan hamohang, unga bas keladigan shaxsni shakllantirish lozim. Albatta, davr ruhiga mos shaxsni shakllantirish bugungi islohotlarda namoyon bo‘lmoqda, lekin shaxsda milliylik xususiyatlarini ayniqsa, sharqona xususiyatlarni saqlab qolish qiyin kechishi aniqdir. Shuning uchun shaxsda jasurlik, o‘ziga ishonch kabi tuyg‘ularni shakllantirishda sportga alohida e‘tibor berish kerak.

Jismoniy madaniyat va sport odamlar o‘rtasidagi u yoki bu ijtimoiy-iqtisodiy asosga taqaluvshi ijtimoiy munosabatlarning asosiy qismi sanaladi. Shu bilan birga sport odamlarning ijodiy qobiliyatini, madaniyatni, ta’limni, tarbiyani oshiradi ularda hayotga qiziqishni ko‘taradi, mehnat faoliyatini oshiradi, har bir insonning alohida va butun umumjamiyatdagi hayot tarzi shakllanishining haqiqiy omili sanaladi.

Faol harakatning cheklanishi bilan organizmdagi barcha a’zolarining me’yoriy ishlashi buziladi, chunki ular asosan serharakat sharoitda o‘z funksiyalarini to‘liq bajaradilar. Shuning uchun ham jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanish kundalik turmushning ajralmas qismiga aylanishi taqozo qilinadi. Boshqacha qilib aytganda, bunday turmush tarzi jarayonida inson tanasidagi barcha a’zolar va tizimlarning harakatga nisbatan bo‘lgan tabiiy talabi qo‘shimsha ravishda yuzaga keltiriladigan serharakatchanlik bilan yoki jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanish orqali qoplanishi kerak. Faol harakat qilib yashash inson organizmining kasalliklarga kam chalinishini, xastalangandan keyin esa oson va tez tuzalib ketishini tegishli ravishda ta’minlaydi.

Jismoniy tarbiyada jismoniy taraqqiyot qonunlari ham aslini olganda jismoniy madaniyatning ijtimoiy qonunlari ham aks etadi. Jismoniy madaniyatning ijtimoiy qonunlaridan foydalanish xarakteri va usuli aslida jamiyatning iqtisodiy va siyosiy tuzumidan kelib chiqadi. Bu jismoniy tarbiyaga ijtimoiy xarakter beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1.O‘zbekiston Respublikasining 2015-yil 4-sentyabrdagi “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi (yangi tahriri) qonuni. -B.29.

2.Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. 464-b.

3.Волкова А.Н. Педагогическая технология популяризации олимпийских видов спорта, не пользующихся интересом у подростков: дис...канд.пед.наук.- Москва: 2018. -273 с.

SPORTCHILARNI BO‘LAJAK MUSOBAQAGA PSIXOLOGIK TAYYORLASH

Qaxxorova Shoxsanam Abduzoirovna., O‘zDJTSU

Musobaqaga psixik tayyorlik holati ham barcha psixik holatlar kabi murakkab ichki ko‘rinishga ega bo‘lib, unda sportchining bo‘lajak musobaqani kutish vaqtidagi turli his tuyg‘ulari qorishib ketgan, ularda sportchining o‘z sheriklari hamda raqiblari bilan o‘zaro munosabati, o‘zining bellashuvga kirishishi, bellashuvlarning borishi hamda natijasi (bosqich natijalari, yakuniy natija) to‘g‘risidagi o‘y fikrlari mavjuddir. Ushbu tuyg‘ularning namoyon bo‘lishi sportchining xulq-atvori va xatti-harakatidagi o‘ziga hos jihatlarini belgilab beradi. E’tiborli tomoni shundaki, ayni shu jihatlariga ko‘ra biz sportchining psixik holati va uning o‘zgarishlari haqida fikr yuritishimiz mumkin bo‘ladi.

Tadqiqot maqsadi. Sportchini musobaqaga psixologik tayyorlashning asosiy maqsadi sportchida psixik jihatdan tayyorlik holatini yaratishdan iborat.

Musobaqaga psixik tayyorlik holati ham har qanday psixik holat kabi u yoki bu tarzidagi davomiylikka ega.

Shuni ham ta'kidlash joizki, musobaqaga psixik tayyorlik holati "mashqlangan", ya'ni sportchining musobaqaga mutloq tayyorlik holatini belgilovchi tushuncha tarkibiga kiradi. Psixik tayyorlik, bu mazkur tushunchaning eng muhim belgisi bo'lib, usiz sportchining "mashqlangan holati" haqida mutlaqo gapirishga o'rin yo'q. Zero sportchi psixik tayyorligining o'zgarishi bevosita uning "mashqlangan holatini" o'zgarishiga sabab bo'ladi.

Musobaqaga psixik jihatdan tayyorlik holati O'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. U har bir musobaqaga alohida yo'naltirilgan psixik tayyorgarlik jarayonida shakllanadi.

Sport turlarining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, sportchilarni musobaqaga psixologik tayyorlashni quyidagi bosqichlarga bo'lish mumkin:

1) sportchilarga raqibi va bo'lajak musobaqalarning shart-sharoitlari haqida yetarlicha ma'lumotlar berib borish;

2) sport mashg'ulotlari va musobaqalar haqida olingan ma'lumotlarni tekshirib ko'rish, ishonchlilik darajasini aniqlash, musobaqaning boshlanish vaqti yoki kutilmagan o'zgarishlarning alohida sportchilar yoki jamoaga g'alaba keltirish imkoniyatlarini o'rganish;

3) sportchilarga musobaqada qatnashishdan ko'zlangan maqsad va vazifalarni aniq belgilab olishlari haqida ko'rsatmalar berish;

4) sportchining musobaqaga ishtirok etish sababi, mohiyati va aniq maqsadini aniqlash, g'alabaga erishishning ijtimoiy ahamiyatini tushuntirish;

5) sportchining bo'lajak musobaqa jarayonidagi faoliyatini rejalashtirish, aqliy sifatlarini o'stirishga e'tibor berish, musobaqaga taktik va texnik jihatdan psixologik tayyorgarligini takomillashtirish;

6) sportchini musobaqaga psixologik tayyorlash maqsadida kutilmagan maxsus to'siqlar vujudga keltirish, ularda bu to'siqlar va qiyinchiliklarni yenga oladigan malaka va ko'nikmalar hosil qilish uchun qo'shimcha mashg'ulotlar uyushtirish.

7) sportchiga musobaqa jarayonida paydo bo'ladigan ichki psixologik holatni boshqarish uslublaridan foydalanishni o'rgatish;

8) sportchini musobaqa boshlanishida ruhiy ko'tarinkilikka, asab tizimi faoliyatini boshqarishga, ruhan charchamaslikka odatlantirish hamda musobaqa jarayonida yanada faol harakat qilishga erishishga undash.

So'nggi yillarda respublikamiz sportchilari erishayotgan natijalar yuqorilab bormoqda. Shundan ko'rinib turibdiki, inson imkoniyatlari cheksiz. Sportchi faqat ko'zlangan maqsadga erishish uchun o'zining ruhiy, jismoniy imkoniyatlarini safarbar qilish yo'llarini bilishi lozim. Sportchilarda bunday bilim, malaka va ko'nikmalarni shakllantirish, mutaxassislar, o'qituvchilar va murabbiylarning doimo diqqat markazida bo'lishi shart. Ular sportchilarni jismoniy mashq va sport musobaqalariga psixologik tayyorlashning tavsiya etilayotgan quyidagi uslublaridan foydalansa, shogirdlari yanada yuqoriroq natijalarga erishishlari mumkin.

- Sportchi diqqatini boshqarish. Sportchi kuchli hayajonda bo'lganligi bois, musobaqa jarayonida sodir bo'layotgan ko'pgina voqea va hodisalarning kelib chiqish sabablarini diqqat bilan aqlan hal qilishda kutilmagan qiyinchiliklarga uchraydi. Masalan, bokschi ketma-ket zarbani qo'yib yuborishi sababli, hujumdan ko'ra ko'proq himoyaga o'tadi va unda diqqat bilan turli xil jangovar usullardan yaxshiroq foydalanish holatlari pasayib ketadi, jang olib borishda raqibining zaif

himoya usullarini aniqlash harakatlari susayadi; raqib imkoniyatlari, harakatlari to‘g‘risida vaqtida yetarli ma‘lumot ololmaydi; aniq vaziyatni hisobga olib fikran jang rejasini tuzishda, mustaqil bir qarorga kelishda qiynaladi. Shuning uchun sportchilar bilan diqqatni murakkab vaziyatlarda ham aniq zaruriy obyektga to‘plash va yo‘naltirishga yordam beradigan har xil mashqlar o‘tkazish orqali ularda o‘z diqqatini boshqarish malakalarini rivojlantirish zarur.

- Hissiy obrazlar vositasida fikrlash. Sportchi bu uslub yordamida bo‘lajak musobaqada o‘z harakatini xayolan obrazlar vositasida tafakkurida mushohada etib, fikran tasavvur etib mashq qiladi. Natijada sportchi xayolan mashq qilgan harakatlarini musobaqa jarayonida (amalda) tez, shiddatli, yuqori darajada aniq bajarish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

- Tasirli so‘zlar orqali o‘zini ishontirish. Sport mashg‘uloti va musobaqa jarayonida murabbiy va boshqa kishilarning ta’sirli so‘zlari yordamida ham sportchilarda dadil harakatlanish holati vujudga keladi. Sportchi sha’nini ulug‘laydigan, olqishlaydigan, faol harakatga undaydigan ta’sirli so‘zlar uning ruhini ko‘taradi, tetiklashtiradi. Natijada sportchi o‘zini bardam tutib, raqibiga bo‘sh kelmay, qat’iy harakat qiladi, g‘alaba qilishga intiladi. Chunki ta’sirli so‘z inson asab tizimiga ijobiy ta’sir etib, organizmida psixofiziologik o‘zgarishlarni vujudga keltiradi. Bu holat miyaning tormozlanish va qo‘zg‘alish qonuniyatlariga muvofiq miya katta yarim sharlar po‘stlog‘idagi to‘qimalarda bo‘ladigan muayyan o‘zgarishlar natijasida sodir bo‘ladi.

- Muskullarning faollik darajasini boshqarish. Sport faoliyati jarayonida sportchining o‘z muskullari faolligini boshqarishi hozirgi zamon «autogen» mashg‘ulotining asosiy vazifasidir. Tana muskullarining harakatchanligini oshirish sportchidan maxsus malaka va ko‘nikmalarni talab etadi. Sportchi barcha mushak tana muskullarini bo‘shashtirishda autotrening uslubidan foydalanadi.

- Nafas olish ritmi (maromi)ni boshqarish. Sport faoliyatida sportchilarga to‘g‘ri nafas olish mashqlarini bajarishni o‘rgatish yordamida ulardagi psixologik tayyorgarlik darajasini o‘stirishga alohida e’tibor berilishi lozim. Sportchining nafas olish ritmi (maromi)ni quyidagi 3 davrga bo‘lib o‘rganish maqsadga muvofiq: 1)nafas olish; 2)nafas chiqarish; 3) to‘xtab nafas olish.

Sportchi nafas olganida psixologik faolligi o‘sadi, nafas chiqarganida muskullari bo‘shashadi, ya’ni organizmi tinchlanadi. Sport mashg‘uloti va musobaqalarda tez-tez nafas olish, nafasni cho‘zib chiqarish, nafas olish jarayonida sportchining asab tizimida va butun organizmida ishchanlik va psixologik faollik darajasi o‘sadi, sportchida psixologik faol harakat qilish imkoniyatlari oshadi.

G.M.Gagayeva fudbolchilar bilan olib brogan tadqiqotiga asosan, sportchilarda musobaqaga tayyorgarlik holati mavjud bo‘lmaganda sportchilarda quyidagi salbiy kechinmalarni kuzatgan:

1) ruhiy ezilganlikni his qilish, kuchli hovliqish, musobaqa oldidan asablarni ortiqcha qo‘zg‘alishi, bunga bog‘liq holda: javobgarlik, musobaqadan oldin ruhiy ezilish, raqibning kuchini ortiqcha baholash, yengilishdan qo‘rqish kabi holatlarni ta’siri tufayli paydo bo‘ladi;

2) kuchli hayojonga kelish holati – bo‘lajak o‘yin va uning natijasiga diqqatni ortiqcha qaratish, yoki markazlashtirish. Kuchli hayojonlanish sportchiga kelajak o‘yin va uning ahamiyati haqida ketma-ket eslatish tufayli vujudga keladi.

3) o‘zini safarbar qilaolmaslik va hotirjamlik holati-sportchi g‘alabaga ortiqcha ishonib ketishi tufayli vujudga keladi va natijada unung javobgarligi pasayib ketadi.

4) sport kurashiga aktiv intilishning yo‘qligi, bunday holat musobaqaga yomon tayyorlangan yoki musobaqada ishtirok etishga ta‘sir ko‘rsatuvchi motivlarning yo‘qligi tufayli vujudga keladi, bunday holatlarga duch kelmaslik uchun yuqorida keltirilgan ko‘rsatmalarga amal qilishlik kifoya qiladi.

Xulosa qilib aytganda sport faoliyatida sportchining psixik tayyorgarligining ahamiyati katta bo‘lib, u yutuqlarning asosiy shartlaridan biri bo‘lib qolmoqda. Sportchining jismoniy holatidan qat‘iy nazar agar u psixologik tomondan zaif bo‘lsa u holda sportchining mag‘lubiyatga uchrashi ehtimoli ortib boraveradi, shuning uchun sportchilarni nafaqat jismonan balki psixologik tomondan ham musobaqaga tayyorlash lozim.

Tavsiya Mobilizatsiya mashqi

Maqsad: kuch va energiyani tiklash, boshlangan ishni davom ettirishga kirish uchun umumiy tayyorgarlik.

Bajarish vaqti: 5 daqiqa.

Muolaja:

Chuqur nafas olib chiqaring. Ushbu xarakatni 5 marta takrorlang. Xayolan quyidagi iborali formulani qaytaring:

1. men yaxshi dam oldim...
2. mening kuchlarim yana tiklandi...
3. butun tanamda energiya manbaini xis etayapman...
4. fikrlarim aniq va tushunarli...
5. mushaklarim xayotiy kuch bilan to‘lmoqda...
6. ishlashga tayyorman... xuzurbaxsh dush qabul qilgandayman...
7. tanamda yoqimli titroq va shabada xis qilyapman...
8. chuqur nafas olyapman... keskin nafas chiqaryapman... salqinlik...
9. boshimni ko‘taryapman (yoki turyapman)... ko‘zlarimni ochyapman...

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Arzikulov.D.N, Gapparov.Z.G, Vaxabov.D.B. “Psixologiya va sport psixologiyasi” Toshkent-2018.
2. Gapparov.Z.G. “Sport psixologiyasi” Toshkent-2020.
3. G‘oziyev E Psixologiya T.1994
4. Qodirov.R.G‘. „Yosh davrlari va pedagogik psixologiya “T.2005.
5. Kazakov.V.G. Psixologiya M. 1989.

O‘RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILAR O‘QUV-MASHQ BOSQICHI 3-4 YILIDA SPORT FORMASINI RIVOJLANTIRISH

Qurbonov Xurshid Xolliyevich., O‘zDJTSU

Bugungi kunda engil atletika sport turi bo‘yicha musobaqalarda raqobatning geografik jihatdan kengayib yildan yilga musobaqa natijalarining o‘sib borishi sportchilar tayyorlash tizimiga yangi texnologiya va samarali dasturlar asosida doimiy takomillashtirib borishni taqozo etmoqda. O‘rta masofaga yugurish turida yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda mashg‘ulotlarini bosqichli tashkil etish va yuklamalarini oqilona rejalashtirish hamda boshqarishni zamonaviy tizimlarini yaratishni talab etmoqda [1, 3].

O‘rta masofaga yuguruvchilar sport formasining yillik tayyorgarlik mashg‘ulotlari jarayonida tashkil topishiga hamda musobaqalar davrida barqaror ushlab turilishiga tasir etuvchi omillar deyarli hisobga olinmasligi asosiy sabablardan biri sanaladi. Sportchi sport formasiga kirib olingandan keyin, uni butun mas’uliyatli musobaqalar davomida saqlab turish va sport yutuqlariga erishishga aylantirish vazifasi paydo bo‘ladi [2, 4].

Tadqiqotning maqsadi. O‘quv-mashq bosqichi 3-4 yilida o‘rta masofalarga yuguruvchilar sport formasini rivojlantirish tizimini ishlab chiqish va yuklamalarni bosqichli taqsimlash orqali samaradorligini tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv, tadqiqotni tashkil qilish, pedagogik tajriba, matematik-statistik usullar va olingan natijalar tahlili.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. O‘quv mashg‘ulot guruhining uchinchi yilida 936 soat o‘quv yuklamalari rejalashtiriladi. Bu guruhga 13-14 yoshli o‘quvchilar qabul qilinadi. Ushbu guruhda quyidagi vazifalar hal etiladi. Tarbiyalanuvchilarni sog‘lig‘ini mustahkamlash, umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirish tanlangan tur texnikasi va taktikasini takomillashtirishga, musobaqa qoidalarini bilishga, hakamlik amaliyotida ishtirok etish hamda III, II, kattalar sport razryadlarini bajarishlari lozim.

O‘quv mashg‘ulot guruhining to‘rtinchi yilida 1040 soat o‘quv yuklamalari rejalashtiriladi. Bu guruhga 15-16 yoshli o‘quvchilar qabul qilinadi. Ushbu guruhda quyidagi vazifalar hal etiladi. Tarbiyalanuvchilarni sog‘lig‘ini mustahkamlash, umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirish tanlangan tur texnikasi va taktikasini egallashga, musobaqa qoidalarini bilishga, hakamlik amaliyotida ishtirok etish hamda II, I, kattalar sport razryadlarini bajarishlari lozim (1, 2-jadvallarga qarang).

1-jadval

O‘quv-mashq bosqichi 3-yilida o‘rta masofaga yuguruvchilarning bahorgi – yozgi mashg‘ulotlar dasturi

T/r	Mag‘ulot davri	Dushanba	Seshanba	Chorshanba	Yakshanba
1	O‘tish mikrosikli	Kross - 2 km. (150 zar/daq.). URM - 10 daqiqa.	Sport o‘yinlari -90 daqiqa. URM - 15 daqiqa yoki	Kross - 3 km. (150 zar/daq.). Tiklovchi va	Dam olish

“SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI”

			yengil atletika mashqlari – 20 daq.	rivojlantiruvchi mashqlar - 30 daq.	
2	Stabillash -tirilgan mikrosikl	Kross - 1 km. (150 zar /daq.). URM -10 daqiqa. Tezlikni rivojlantiruvchi mashqlar 30 daqiqa.	Sekin yugurish 2 km. URM -20 daqiqa. Maxsus yugurish mashqlari -0,5 km. Tezlikka yugurish,- 2x80 m. Yugurish. 2x100 m. 4 daq. dam olish (170 zar/daq).	Kross - 3 km. (150-140 zar/daq). URM – 20 daq. Tezlikni rivojlantiruvchi mashqlar. Maxsus yugurish mashqlari - 250 m.	Dam olish
3	Yozgi musobaqa oldi mikrosikl	Sekin yugurish 3 km. URM va Maxsus yugurish mashqlari - 500 m. Tezlikka yugurish. 4x50 m. (170 zar/daq.), 4 daqiqa dam olish.	Kross - 3 km. (140 zar/daq.). URM-20 daqiqa. Tiklovchi yugurish 800 m.	Yugurish. - 2 km. (160-170 zar/daq). Maxsus yugurish mashqlari – 300 m. Tiklovchi va rivojlantiruvchi mashqlar -30 daqiqa.	Dam olish
4	Yozgi musobaqa mikrosikl	Sekin yugurish 2 km. URM - 20 daqiqa. Tezlik - 2x80 m. 2x100 (175/ daq.), shiddat 90% maks. 4 daqiqa dam olish.	Kross - 2 km. (150 zar/ daq.). URM-20 daqiqa.	Kross – 2 km. (150 zar/daq.). Tezlikka yugurish 4x80 m. 4 daqiqa dam olish. URM - 20 daqiqa.	Musobaqalar
5	Yengilash -tirilgan mikrosikl	Kross - 2 km. (150 zar/daq.). URM - 20 daqiqa. Maxsus yugurish mashqlari -300 m.	Kross - 2 km. (160 zar/daq). Sport, o‘yinlari - 90 daqiqa.	Kross – 3 km. (150 zar/daq.). Tiklovchi va rivojlantiruvchi mashqlar - 20 daqiqa.	Musobaqalar
6	O‘tish-kirish mikrosikli	Kross - 2 km. (140-150 zar/daq). Tiklovchi va rivojlantiruvchi mashqlar -30 daqiqa.	Sport o‘yinlari – 60 daqiqa. URM - 20 daqiqa. Tiklovchi yugurish 400 m.	Dam olish.	Dam olish

2-jadval

O‘quv-mashq bosqichi 4-yilida o‘rta masofaga yuguruvchilarning bahorgi – yozgi mashg‘ulotlar dasturi

T/r	Mag‘ulot davri	Dushanba	Chorshanba	Juma	Yakshanba
1	O‘tish mikrosikli	Kross - 2 km. (150 zar/daq.). URM - 10 daqiqa.	Sport o‘yinlari -90 daqiqa. URM - 15 daqiqa yoki yengil atletika mashqlari – 20 daq.	Kross - 3 km. (150 zar/daq.). URM - 20 daqiqa.	Dam olish

“SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI”

2	Stabillash -tirilgan mikrosikl	Kross - 1 km. (150 zar /daq.). URM -10 daqiqa. Tezlikni rivojlantiruvchi mashqlar 30 daqiqa.	Sekin yugurish 2 km. URM -20 daqiqa. Maxsus yugurish mashqlari -0,5 km. Tezlikka yugurish,- 2x80 m. Yugurish. 2x100 m. 4 daq. dam olish (170 zar/daq).	Kross – 3 km. (150-160 zar/daq). Tezlikni rivojlantiruvchi mashqlar- 30 daqiqa.	Dam olish
3	Yozgi musobaqa oldi mikrosikl	Sekin yugurish 3 km. URM va Maxsus yugurish mashqlari - 500 m. Tezlikka yugurish. 4x50 m. (170 zar/daq.), 4 daqiqa dam olish.	Kross - 3 km. (140 zar/daq.). URM-20 daqiqa. Tiklovchi yugurish 800 m.	Kross -3 km. (150-160 zar/daq.) URM - 20 daqiqa.	Dam olish
4	Yozgi musobaqa mikrosikl	Sekin yugurish 2 km. URM - 20 daqiqa. Tezlik - 2x80 m. 2x100 (175/ daq.), shiddat 90% maks. 4 daqiqa dam olish.	Kross - 2 km. (150 zar/ daq.). URM-20 daqiqa.	Musobaqalar	Musobaq alar
5	Yengilash -tirilgan mikrosikl	Kross - 2 km. (150 zar/daq.). URM - 20 daqiqa. Maxsus yugurish mashqlari -300 m.	Kross - 2 km. (160 zar/daq). Sport, o‘yinlari - 90 daqiqa.	Kross - 3 km. (140-150 zar/daq). Tiklovchi va rivojlantiruvchi mashqlar - 30 daqiqa.	Musobaq alar
6	O‘tish- kirish mikrosikli	Kross - 2 km. (140-150 zar/daq). Tiklovchi va rivojlantiruvchi mashqlar -30 daqiqa.	Sport o‘yinlari – 60 daqiqa. URM - 20 daqiqa. Tiklovchi yugurish 400 m.	Kross - 3 km. (150 zar/daq.). URM - 20 daqiqa. Tiklovchi va rivojlantiruvchi mashqlar - 20 daqiqa.	Dam olish

O‘quv-mashq bosqichi 3-4 yilida o‘rta masofaga yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik siklida mikrosikllar tuzulishining kuzgi-qishki va bahorgi – yozgi tayyorgarlik bosqichlari uchun maxsus ishlab chiqilib mashg‘ulotlar jarayoniga tatbiq etilishi ushbu tadqiqotning samaradorligini asoslashda asosiy mazmuni ifoda etadi.

O‘quv-mashq bosqichi 3-4 yilida bo‘lib o‘tadigan musobaqalarda sport formasini rivojlanishida, nazorat va saralash musobaqalarida yaxshi natijalarni qayd etgani holda asosiy musobaqalar oralig‘ida natijalar sezlarli ravishda pasayishi holatlari kuzatilsa, sport formasining barqaror emasligini ko‘rsatadi.

Yillik tayyorgarlik siklining musobaqalar davrida sport formasining tashkil topishi va uning asosiy musobaqalar davrida barqarorligini tushirmasdan ushlab turish va oldingi ishtirok etgan musobaqalardagi eng yaxshi natija yangilansa, sportchini sport formasida deb baholashimiz mumkin.

O‘rta masofaga 800 - 1500 m. yugurish tezligi dinamikasini taqqoslab, turli xil taktik variantlarda o‘tkazilgan yugurishlarda shuni takidlash mumkinki, eng kuchli sportchilarning ko‘pchiligi marraga 200 - 300 m. oxirgi 100 m.gacha yugurish tezligini oshiradilar. Segment chastotaning oshishi hisobiga imkon qadar tez ishlaydi. 800 va 1500 metrga yugurishda masofaning ikkinchi yarmini minimal pasayish bilan bosib o‘tish lozim.

Biz yuqorida tajriba guruhi sinaluvchi sportchilari bilan o‘tkazilgan tadqiqotimizda aynan mashg‘ulot jarayonida tayyorgarlik haftasi, rivojlantiruvchi, va maxsus musobaqa oldi tayyorgarlik mikrosikllari bo‘yicha mashg‘ulotlarda olib borildi.

Yillik tayyorgarlik siklida o‘rta masofaga yuguruvchilarning mashg‘ulot maqsad va vazifalari, mashg‘ulot davrlari va mavsumga qarab mazmun hamda shakl jihatidan rang - barang bo‘lishi lozim. Mashqlarning murakkabligi, hajm va shiddati, soni, vaqt, mavsum va sportchilarning jismoniy tayyorgarligiga qarab o‘zgarishi hisobga olingan.

O‘rta masofaga yuguruvchilar yillik tayyorgarlik mashg‘ulotlari uchun rejalashtirilgan mikrosikllar yukalamalarini bosqichli holda qo‘llash orqali o‘tkazilgan tadqiqotimizda tortuvchi, hajmli, rivojlantiruvchi, maxsus musobaqa oldi va qishki musobaqa mikrosikllarida olib borildi hamda olingan ma’lumotlarni tahlil qilish va umumlashtirish, tadqiqotdan kutilgan samaradorlikka erishganligimizni asoslab berishga imkon berdi.

O‘quv-mashq bosqichi 3-4 yilida o‘rta masofaga yuguruvchilar sport formasini rivojlantirishga qaratilgan mashg‘ulot dasturini bosqichli qo‘llash uslubiyatini amaliyotga tatbiq etish samaradorligi pedagogik tadqiqot natijalaridan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, sport formasini musobaqalar davrida barqaror ushlab turishda sportchilar malakasini hisobga olgan holda yondashish tavsiya etiladi. Ushbu metodikaning an’anaviy mashg‘ulotlardan farqli tomoni yuklamalarni bosqichli qo‘llash asosida sportchilarni asosiy musobqalalarga maqsadli tayyorlash masalalariga alohida e’tibor qaratilgan bo‘lib, shu holatda foydalanish maqsadga muvofiq.

Adabiyot va manbalar ro‘yxati

1. Abdullayev M.J., Olimov M.S., To‘xtaboyev N.T. Yengil atletika va uni o‘qitish metodikasi. Darslik. Toshkent-2017. –B 128.

2. Бондарчук А.П. “Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса”. - М.: Олимпия пресс 2007 г. 148 с.

3. Safarova D.D., Seydaliyeva L.D., Sultanova Yu.M., Nurbayev B.Sh., Musayeva U.A., Serebryakova V.V., Sagatov D.A. Sport fiziologiyasi. darslik. Toshkent, 2018. 157 b.

4. Олимов М.С. Югуриш турларида енгил атлетикачи талабаларни тайёрлашнинг илмий педагогик асослари (югуриш турлари мисолида). Ўз Рес. ОАК. п.ф.д. (ДСс) диссетацияси. Чирчиқ-2023. –Б. 213-214.

5. Khurshid Kurbonov. The effectiveness of the phased application of a set of special exercises aimed at improving athletic fitness during the annual training of

middle-distancye runners. Eurasian Journal of Sport Sciyencye Tachkent. 2024; 1(1): 38-43 <https://ejjss.uz>.

6. Qurbonov X.X. O‘rta masofalarga yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik mashg‘ulotlar jarayonida sport formasini takomillashtirish samaradorligi. O‘z Res. OAK. p.f.b.f.d. (PhD dissertatsiya. Chirchiq-2024. –B. 93-95.

7. Qurbonov X.X. Sport mashg‘ulotlarining nazariy asoslari (jismoniy, texnik, taktik va psixologik tayyorgarlik). Uslubiy qo‘llanma // T.: Ilm-fan nashriyoti, – 2025, 138 b.

IRODAVIY SIFATLAR O‘SMIR SPORTCHILARDA MAS’ULIYAT HISSINI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA

Qurdoshev Behzod Fazliddinovich.,

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Ma‘lumki, irodaviy sifatlar sportda inson harakatlarini psixofizik tartibga solishning mexanizmi sanalib, u murakkab vaziyatlarni yengish jarayonida namoyon bo‘luvchi shaxs xususiyatlaridan biridir. Sportda mas‘uliyatlilikning namoyon bo‘lishi nafaqat, muvaffaqiyatga intilish, muvaffaqiyatsizlikka yo‘l qo‘ymaslik balki, insonda shakllangan axloqiy munosabatlarning shakllanganligi bilan ham tushuntiriladi. Hozirgi kunda, o‘smir sportchilarni irodaviy jihatdan tayyorlash ishlari dolzarb ahamiyat kasb etib qolmasdan, uni yanada rivojlantirishni talab etmoqda. M.Ya.Basov ta‘kidlaganidek, sportda irodaviy mashqlantirishning psixologik usullari yetarlicha rivojlantirilgan. Bundan tashqari, maxsus adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, psixologik va pedagogik xarakterdagi ilmiy -uslubiy asarlarda, sportchilarning irodasi, irodaviy jihatdan tayyorlash muammolariga qiziqish sezilarli darajada kamaygan[1,78].

O‘smir sportchilarda o‘z-o‘zini ixtiyoriy tartibga solish shuningdek, ularda birlamchi irodaviy sifatlarni rivojlantirish masalalari, sport mashg‘ulotlarining dastlabki bosqichida juda muhimdir. Chunki, bu o‘tish davri hisoblanib, unda insonning qiziqishlari, sohaga bo‘lgan qobiliyati, motivatsiya darajasi kabilar hisobga olinishi lozim. O‘smirlik yoshida mas‘uliyatlilik “qat’iyatlilik” endigina shakllanayotgan sifatlardan biri sifatida tan olinadi. Qolversa, bunday xulosalar ko‘plab yetuk psixologlar tomonidan e‘tirof etilgan. Shu bois, sport bilan shug‘ullanuvchi yoshlarda qat’iyatlilikni shakllantirish eng muhim vazifalardan biridir.

L.V.Marishukning aniqlashicha, agarda, o‘smir sportchilarning o‘zi qat’iyat bilan maqsadga erishishga intilmasa, unda murabbiy ham hech qanday yordam bera olmaydi[2,66]. Quyida o‘smir yosh sportchilar uchun zarur sanalgan irodaviy sifatlarning turiga va ularning shakllanishiga ta’sir etuvchi ayrim psixologik omillar haqida to‘xtalib o‘tishga harakat qilamiz. Bundan tashqari, maqsadga intilish o‘z ishiga bo‘lgan ishtiyoq bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkin. ta‘kidicha, qat’iylikni nafaqat, insonning irodasi balki, uning qiziqishlari, bajarilayotgan faoliyatning hissiy mazmundorligi kabilar ham qo‘llab-quvvatlaydi. Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, har doim uzoq maqsadga erishishda o‘ziga xos qiyinchiliklar mavjud. Ya’ni charchoq,

to‘yinganlik, muvaffaqiyatizlikka uchraganda vazifalardan ko‘ngil qolishi va hokazo. Bizningcha, keltirib o‘tilgan sifatlar faqatgina irodaviy sifatlar orqali bartaraf etiladigan qiyinchiliklar sanaladi.

Sportdagi subyektiv qiyinchiliklar ko‘pincha, salbiy his-tuyg‘ularda namoyon bo‘ladi. Ya’ni dushmandan qo‘rqish, shikastlanishdan qo‘rqish, yutqizib quyishdan qo‘rqish va hokazo. Obyektiv qiyinchiliklarga esa, sport faoliyatining umumiy va o‘ziga xos shart-sharoitlari bilan tushuntiriladi. Ya’ni belgilangan rejimga rioya qilish, ko‘plab musobaqalarda qatnashish, noqulay ob-havo va boshqalar. Hozirgi vaqtda, iroda psixologiyasida quyidagilarni asosiy xususiyatlar sifatida ko‘rib chiqish odat tusiga kirgan. Asosiy sifatlarga tashabbuskorlik, qat’iyatlilik, mustaqillik, chidamlilik va o‘zini tuta bilish, qat’iyatlilik, diqqatlilik, fidoiylik va boshqalar kiritiladi. S.K.Bagadirova boshqalardan farqli o‘laroq, sportchilarning qaysi sport turi bilan shug‘ullanishidan qat’i-nazar, sportchi-sportchilar o‘rtasida ixtiyoriy faoliyat uslubini o‘rgangan. Muallif irodaning asosiy vazifalariga mos keladigan, irodaviy faoliyatning har xil uslublarini aniqladi [3,58]:

- Rag‘batlantirish;
- Tartibga solish;
- Cheklash va hokazo.

V.T.Malkinga ko‘ra esa, o‘smir sportchilarda mas’uliyatlilik o‘ziga xos ko‘rinishga ega bo‘lib, uni quyidagi ketma-ketlik asosida tushuntirish maqsadga muvofiqdir[4,341]:

– Dinamik jismoniy fazilatlar - kuch, tezlik, reaksiya tezligi kasbi sifatlar birinchi bo‘lib shakllanadi;

– Katta va uzoq yutuqlarga javob beruvchi irodaviy sifatlar- qiyinchiliklarga bardosh bera olish qobiliyati, chidamlilik, qat’iyatlilik hamda murakkab va nozik harakatlarga javob beruvchi sifatlar konsentratsiya, diqqatni jamlay olish, o‘zini o‘zi faollashtira olish va hokazo. O‘smirlik yoshida irodaviy sifatlarning shakllanishi intensiv kechib, keyinchalik mustahkamlana boradi. O‘smir sportchilarda ixtiyoriy harakatlarning shakllanishida jamoadoshlarining ham roli yuqori sanaladi. Chunki, tengdoshlar tomonidan berilgan tanbehlar, aytilgan sifatlar ya’ni, qo‘rqoqlik, dangasalik, yalqovlik, manmanlik, o‘ziga bino qo‘yish kabilar bunga yaqqol misoldir. Shu orqali o‘smir qat’iyatli bo‘lishga, boshqalardan orqada qolmaslikka, yetakchilikni qo‘lga olishga, namunali va muvaffaqiyatli jamoadoshlariga intilishga harakat qiladi. Bundan tashqari, ushbu jadval orqali faktorlar o‘rtasidagi bog‘liqliklarni ko‘rishimiz mumkin.

Engib o‘tuvchi xulq-atvor va muvaffaqiyatga erishish muvaffaqiyatsizlikdan qochish so‘rovnomalari faktorli analiz ko‘rsatkichlari

<i>Shkalalar</i>	<i>Faktorlar</i>			
	1	2	3	4
Irodaviy matonat	0,643		0,538	0,566
Vaziyatni engib o‘tish		0,637		
Oqilona harakat		0,594	0,554	
Jur’atsizlik	0,589	0,567	0,646	
Nazorat				0,738
Kechinmalar namoyishi	0,732		0,518	

Muvaffaqiyatga erishish	0,724	0,485	0,652	
Muvaffaqiyatsizlikdan qochish	0,743			
	0,670			0,562

Umuman olganda, o‘smir yoshdagi basketbolchi sportchilarda irodaviy sifatlarga ta’sir qiluvchi psixologik omillariga doir tadqiqotimizga aniqlik kiritish davomida, shaxsning hayoti davomida murakkab vazifalarni bajarishda irodaviy sifatlarni shakllantirish eng asosiy jarayonlardan biri sanaladi. Sinaluvchilar natijalari faktorli analiz bo‘yicha ko‘rsatkichlar 4 ta faktorga birlashganligi namoyon bo‘ldi.

Amalga oshirilgan empirik tadqiqot natijalari bo‘yicha quyidagilarni xulosa qilishimiz mumkin. Birinchi shkalani tashkil etgan psixologik faktorlar: irodaviy matonat, jur’atsizlik, kechinmalar namoyishi, madad istagi, muvaffaqiyatga erishish va muvaffaqiyatsizlikdan qochish kabi natijalar bilan o‘zaro farqlangan. Ikkinchi shkalani tashkil etgan psixologik faktorlar: vaziyatni engib o‘tish, oqilona harakat, jur’atsizlik va madad istagi kabi natija bilan alohida tavsiflangan. Uchinchi shkalani tashkil etgan psixologik omillar: irodaviy matonat, oqilona harakat, jur’atsizlik, kechinmalar namoyishi va madad istagi kabi daraja bilan alohida xarakterlangan. To‘rtinchi shkalani tashkil qilgan psixologik birliklar: irodaviy matonat, nazorat va muvaffaqiyatsizlikdan qochish kabi psixologik xususiyatlar bilan ajralib turganligini qayd qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Басов М.Я. Воля как предмет функциональной Психологии. Методика психологических наблюдений за детьми. - М., 2008. – С.89.
2. Марищук Л.В. Психология спорта: учеб. пособие. - Минск: БГУФК, 2006. – С.66.
3. Багадирова С.К. Материалы к курсу «Спортивная психология»: учебное пособие / С.К. Багадирова. - Майкоп: Изд-во «Магарин О. Г.», 2014. – С.58.
4. Малкин В. Т. Спортивная психология: взгляд в XXI век / В. Малкин, Л. Рогалева // Человек в мире спорта: Новые идеи, технологии, перспективы: тез. докл. Междунар. конгр. - М., 1998. – Т. 2. - С. 340-341.

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Усманова Шахло Шавкатовна.,

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Спортивная деятельность — это специальный вид деятельности в определённом виде спорта. Она направлена на развитие и совершенствование физических и психических качеств человека в соответствии с целями спорта. Выделяют такие типы спортивной деятельности, как:

Массовый спорт (спорт «для всех») - направлен на физическое воспитание и развитие граждан посредством организованных и самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях.

Детско-юношеский спорт - направлен на спортивную подготовку несовершеннолетних граждан в организациях, осуществляющих спортивную

подготовку, а также на участие в соревнованиях, в которых спортсмены, не достигшие определённого возраста, - основные участники.

Спорт высших достижений - направлен на достижение спортсменами высоких результатов на официальных всероссийских и международных соревнованиях.

Цели спортивной деятельности различаются в зависимости от направления:

В массовом спорте - укрепить здоровье, улучшить физическое состояние и активный отдых.

В спорте высших достижений - добиться максимально высоких результатов в соревновательной деятельности.

Для осуществления спортивной деятельности используются различные средства, например:

Физические упражнения - обще подготовительные, специально-подготовительные, соревновательные.

Технические средства - тренажёрные устройства для разучивания, совершенствования техники движений и тактических навыков.

Природные и гигиенические факторы- используются для оздоровления и закаливания организма, повышения тренировочных воздействий.

Некоторые особенности спортивной деятельности:

Соревновательный характер - деятельность спортсменов носит состязательный характер, направлена на достижение максимального результата.

Тренировочные занятия - деятельность включает тренировочные занятия с использованием больших, а порой и предельных, физических нагрузок.

Регламентация правил - взаимодействие спортсменов на соревнованиях имеет два аспекта: по отношению к сопернику - как противоборство, по отношению к партнёрам по команде - как сотрудничество, взаимодействие.

Некоторые психолого-педагогические проблемы спортивной деятельности:

Особенности личности спортсмена.

Важно формировать гармоничную личность, способную к анализу и решению возникающих проблем.

Рольные ожидания и возможности спортсмена.

Например, эффективность деятельности в команде может снижаться, если рольные ожидания не совпадают с истинными возможностями спортсмена.

Межличностные конфликты.

Затянувшиеся конфликты ведут к нарушению взаимодействий между спортсменами, ориентируют их не на повышение результата, а на субъективное разрешение конфликта.

Изучение и формирование психомоторных свойств.

Психомоторные склонности определяют процесс развития специальных спортивных способностей и во многом влияют на эффективность деятельности в любом виде спорта.

Спортивная одарённость. Успешное выполнение деятельности определяют не отдельные способности, а их своеобразное сочетание, которое характеризует личность и является одаренностью.

Психологическая мотивация. Одна из острых проблем - низкая психологическая мотивация юных спортсменов.

Психолого-педагогическое сопровождение. Направлено на создание условий для овладения умениями, знаниями, навыками и психологического развития спортсмена. Для решения этих и других проблем необходимо тесное взаимодействие всех участников процесса: ребёнка, тренера, родителя, психолога, медицинского персонала.

Решение психолого-педагогических проблем спортивной деятельности включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие и совершенствование нервно-психических механизмов, регулирующих движения, переживания и поведение спортсмена. Некоторые направления работы:

Индивидуально-социальное сопровождение. Выявление и развитие личностных особенностей детей и подростков, разрешение психологических проблем, в том числе и возрастных кризисов, профилактика дезадаптации в коллективе, улучшение коммуникативных навыков.

Терапевтическое сопровождение. Помощь в восстановлении, психологическое сопровождение при выявленных нарушениях здоровья, а также пограничных состояниях (таких как высокий уровень тревожности, невротизация, низкий эмоциональный фон).

Тренировочно-соревновательное сопровождение. Актуализация личностного потенциала юного спортсмена в процессе спортивной деятельности.

Для решения психолого-педагогических проблем спортивной деятельности используются методы, направленные на психологическую подготовку, педагогическую подготовку, социальную адаптацию и восстановительные мероприятия.

Эти методы помогают спортсменам преодолевать трудности, повышать эффективность тренировочного процесса и адаптироваться к новым условиям.

Психологическая подготовка. Обучение навыкам регуляции эмоций.

Используются упражнения на глубокое дыхание, визуализацию, медитацию, чтобы помочь спортсменам управлять эмоциями в стрессовых ситуациях.

Работа с мотивацией. Психолог помогает спортсмену определить цели, поставить приоритеты, разработать план действий и поддерживать высокий уровень мотивации.

Тренировка устойчивости к давлению и стрессу.

Спортивный психолог создаёт стрессовые ситуации на тренировках, чтобы спортсмены могли адаптироваться к ним и улучшить свою реакцию на давление.

Моделирование соревновательных ситуаций.

Например, выработка ритуала предсоревновательного и предстартового поведения, секундирование (специально организованное управление поведением спортсмена непосредственно перед стартом).

Педагогическая подготовка

Использование педагогических технологий. Они позволяют повысить эффективность тренировочного процесса, оптимизировать нагрузку, сократить сроки подготовки. Игровые технологии -делают тренировочный процесс более интересным и увлекательным, что повышает мотивацию к занятиям. Модульное обучение – позволяет индивидуализировать процесс подготовки спортсменов, учитывая их индивидуальные особенности и уровень подготовки. Кейс-метод – помогает спортсменам развить навыки анализа и решения проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на соревнованиях.

Социальная адаптация. Психолого-педагогическая поддержка.

Например, помощь спортсменам, завершившим спортивную карьеру, в перестройке образа «Я» и осознании ценности своей личности вне социальной роли спортсмена. Используются модели психолого-педагогической помощи: «Замещение» (тренер анализирует ситуацию и принимает решения, позволяющие спортсмену справиться с конкретными трудностями) и «Мобилизация» (тренер не стремится ликвидировать трудности, а пытается мобилизовать спортсмена на поиск собственных решений).

Восстановительные мероприятия. Управление нервно-психическим восстановлением.

Снимается нервно-психическая напряжённость, восстанавливается психическая работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, в перерывах между выступлениями. Для этой цели используются словесные воздействия, отдых, переключение, рекламация и другие средства.

Реабилитация после травм.

Используются методы, которые помогают восстановить утраченные функции, облегчить боль и ускорить процесс заживления. Например, физиотерапия (ультразвуковая терапия, электротерапия), кинезиотерапия (терапевтические упражнения).

Литература

1.Багадирова С.К. «Спортивная психология» учеб. пособие. Майкоп (Адыгея) 2014г. 243с.

2.Гаппаров З.Г. «Спортивная психология» учебник. Т.: ООО «Мехридарё» 2009г. 312стр.

3.Маклаков А.Г. «Общая психология» учебник для вузов. СПб: Питер. (серия Учебник для вузов) 2016 г. 583с.

4.Ловягина А.Е. «Психология физической культуры и спорта». учебник и практикум. Москва: Юрайт. 2016 г. 338с.

5.Огородова Т.В. «Психология спорта» учебное пособие. Ярославль. 2013г. 120с.

6.Усманова Ш.Ш. «Психология и психология спорта» учеб. пособие Т. «EVRİKA NASHRIYOT-MATBAA UYI» 2025. 448стр.

2-SHO‘BA. MOTIVATSIYA VA SPORTCHINING PSIXOFIZIOLOGIK HOLATI

FUTBOLCHILARNI KOORDINATSION QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

Abidov Shavkat Usmanovich., O‘zDJTSU

So‘nggi yillardagi adabiyotlarda “chaqqonlik” atamasi koordinatsion qobiliyatlar bo‘limining tarkibiy qismi sifatida e‘tirof etilmoqda. “Koordinatsion qobiliyatlar” tushunchasiga ta‘rif berish uchun boshlang‘ich nuqta bo‘lib “muvofiqlik” so‘zi xizmat qilishi mumkin (lotincha coordination so‘zidan olingan bo‘lib, muvofiqashtirish, tartibga solish ma‘nosini bildiradi). “Koordinatsion qobiliyatlar” tushunchasiga keladigan bo‘lsak, uning ma‘nosi lotinchadan tarjimasiga qaraganda ancha keng. Hozirgi vaqtda harakatlar muvofiqligining bir necha ta‘riflari mavjud. Harakat dasturlarining bir vaqtli va ketma-ket ta‘siri o‘tish jarayonlari bilan bog‘langan. Ular orasida o‘tish holatlari mavjud, unda harakatlarni boshqarishning markaziy tuzilmalarida bir emas, ikkita yoki bir nechta dasturlar mavjud bo‘ladi. O‘tish mexanizmlari harakatlarning biomexanik tuzilmasining paydo bo‘lishida asosiy mexanizm hisoblanadi. O‘zgarmas sharoitda, harakatlarni muvofiqashtirish nuqtai nazaridan murakkab harakatlarni takrorlash usuli – bu bazani mustahkamlash va vosita mahoratining arsenalini kengaytirishga imkon beradigan yagona usul. Keyinchalik biz o‘zgaruvchan o‘yin muhitida vosita mahoratidan foydalanish qobiliyatini rivojlantira boshlaymiz. Ushbu bosqichda biz muvofiqashtirishni rivojlantirish uchun murakkab o‘yin mashqlaridan foydalanamiz. Ularning murakkabligi va intensivligi o‘yinchining mahoratiga bog‘liq. Musobaqa faoliyatining xususiyatlari futbolchilardan jismoniy sifatlarning yuqori darajada namoyon bo‘lishi va harakat ko‘nikmalari namoyon bo‘ilshini talab qilib, ular orasida koordinatsion qobiliyatlar (KQ) alohida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

KQ tushunchasi orqali odamning belgilangan turli xil koordinatsion murakkablik darajasidagi harakatlarga tegishli vazifalarni hal qilish jarayonini bajarish qobiliyati tushinilib, bu holat harakatlarni optimal darajada regulyatsiya qilish (to‘g‘ri, tezkorlikda, oqilona, topqirlik asosida) va bajarish nazarda tutiladi. Shuningdek, mavjud ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish natijalarining ko‘rsatishicha, bu yo‘nalishda ko‘p sondagi ishlar mavjud bo‘lib, garchi ularda mualliflar tomonidan yosh sportchilarda KQ irsiy omillar (genetik omil) bilan belgilanishi tan olinsada, biroq bu qobiliyatlar boshqa jismoniy sifatlardan kabi rivojlanishga jalb qilinadi. Mutaxassis-olimlar tomonidan qayd qilinishicha, KQning rivojlanish tezligi genetik omillar, anatomik-fiziologik boshlang‘ichlar, organizmning turli xil yosh davrlarida voyaga yetish xususiyatlari bilan bog‘liq hisoblanadi. Qator mualliflar adabiyotlarida maxsus koordinatsion qobiliyatlarning quyidagi turlari ajratib ko‘rsatilgan:

- a) harakatlarning makon, vaqt va kuchga tegishli ko‘rsatkichlarini aniq ishlab chiqish va differensiallash qobiliyati;
- b) makon bo‘ylab mo‘ljallanish qobiliyati;
- c) muvozanatni ta‘minlash qobiliyati;

- d) ritmga nisbatan qobiliyat;
- e) statokinetik barqarorlikka nisbatan qobiliyat;
- f) reaksiya ko‘rsatishga nisbatan qobiliyat;
- g) harakatlar va zo‘r berishlarning aniq differensiallanishi qobiliyati.

Umumiy KQlarning rivojlantirilishi uchun mualliflar tomonidan quyidagi bir butun mashqlar tizimi keltirib o‘tiladi: siklik, asiklik, tahliliy, sintetik, aylanma ko‘rinishidagi mashg‘ulotlar variantlari, gimnastik mashqlar, akrobatika, sport o‘yinlari asosidagi mashqlar va boshqalar. Maxsus KQ bo‘yicha ma‘lumotlar sportchilarning koordinatsion tayyorgarligi rivojlantirilishida umumiy yo‘naltirish tavsiflariga ega hisoblanadi. Maxsus KQlarning o‘zaro ta’sirlanishlarda olingan aniq sport turida harakatlar ko‘nikmalari bilan birgalikda KQlarning maxsus turlarini ajratib ko‘rsatish mumkin. Maxsus KQlarning foydalanilishi mashq qiluvchilarda koordinatsion tayyorgarlikning rivojlantirilish darajasini aniqlash imkonini beradi, harakatlarni bajarishning tezkor nazorat tavsiflarini amalga oshirishni belgilab beradi. Z.Vitkovskiy tomonidan futbolchilar uchun xos bo‘lgan KQ (ularning ahamiyatiga ko‘ra) quyidagilar: harakatlarni qayta tuzish, kinetostatik differensiallanish, makon bo‘ylab mo‘ljal olish, ritmni his qila olish, statik muvozanat qobiliyatlari hisoblanadi.

Bundan tashqari, futbolchilarda KQ tuzilishi takribida tezkor reaksiya ko‘rsatish va dinamik muvozanat qobiliyatlari ajratib ko‘rsatiladi. Ushbu ko‘rinishda futbolchilarning koordinatsion qobiliyatlari tarkibi ko‘p komponentlardan tashkil topganligi haqida fikr bildirish mumkin, bu holat futbol nazariyasi va amaliyotida bu masalaning murakkabligini belgilab beradi, uning batafsil holatda, yetarli o‘rganilmaganligini tushuntirib beradi.

Ayrim mualliflar tomonidan koordinatsion qobiliyatlar bo‘yicha quyidagi uchta guruhni ajratib ko‘rsatish tavsiya qilinadi:

- a) birinchi guruhga makon, vaqt va dinamik tavsiflar bo‘yicha harakatlarni aniq o‘lchay olish va regulyatsiya qilish kiritiladi;
- b) ikkinchi guruhga statik va dinamik muvozanat holatini ushlab tura olish qobiliyati kiritiladi;
- c) uchinchi guruhga ortiqcha muskullar kuchlanishlarisiz harakatlarni bajarish qobiliyati va kuchga tegishli zo‘r berishlarni differensiallash kiritiladi.

Bir qator mualliflar tomonidan qayd qilinishicha, futbolda koordinatsion qobiliyatlarning namoyon bo‘lishi, murakkabligi va turli xilligi ularga tashxis qo‘yish va rivojlantirishda ma‘lum bir aniq qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Koordinatsion qobiliyatlarning rivojlantirilishida kuzatiluvchi asosiy qiyinchiliklar mashg‘ulotlarni tugallash bosqichida yuzaga keladi, bunda bir tomondan organizmning tabiiy o‘sish jarayoni sekinlashadi, boshqa tomondan esa ko‘pgina texnik elementlar va harakatlar ko‘nikmalari yetarlicha darajada avtomatlashtirilishi qayd qilinadi. Ushbu holatga bog‘liq ravishda, umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik bo‘yicha yangi usullar va vositalarni ishlab chiqishga keskin ehtiyoj yuzaga keladi, shuningdek, sportchilar uchun davomiylkdagi mashqlarni bajarishda qulay sharoitlarni yaratish talab qilinadi. Harakatlarni o‘zlashtirish davomida va ular bilan bog‘liq ko‘nikmalarni mustahkamlash davomida bu harakatlar koordinatsion nuqtai nazardan borgan sari kamroq darajada qiyinchilik tug‘dira boradi va o‘z navbatida koordinatsion qobiliyatlar rivojlantirilishida mashq qilish samaradorligi borgan sari kamayib boradi.

Koordinatsion qobiliyatlarning namoyon bo‘lishi quyida ko‘rsatilgan bir qator omillarga bog‘liq hisoblanadi:

1. Harakatlarning aniq tahlil qilinishi qobiliyati.
2. Analizatorlarning faoliyati (ayniqsa harakat analizatorlari).
3. Harakatlar topshiriqlarining murakkabligi.
4. Tezlik qobiliyatlarining (kuch, egiluvchanlik va b.) rivojlanish darajasi.
5. Yosh xususiyatlari.
6. Harakatlar ko‘nikmalari va malakalarining zahirasi.

Zamonaviy futbolda musobaqa faoliyatining asosiy hajmi ehtimollikdagi va kutilmagan vaziyatlar orqali ifodalanib, bu sportchilardan topqirlik, reaksiyalar tezkorligi, diqqatning jamlanishi va qaratilishi, harakatlarning makon va vaqt davomidagi aniqligi, kutilmaganda o‘zgaruvchan tashqi sharoitga ularning muvofiqligi talab qilinadi. Bu barcha sifatlar jismoniy tarbiya va sport nazariyasida koordinatsion qobiliyatlarning rivojlanishi darajasi va futbolchilarning musobaqa faoliyati bilan bog‘liq hisoblanadi.

Futbolchilarda koordinatsion qobiliyatlarning rivojlantirilishida quyidagi uslubiy usullardan foydalanish talab qilinadi:

- mashqlarni bajarishda odatdan tashqari boshlang‘ich holat;
- harakatlarning tezligi va tempining o‘zgartirilishi;
- mashqlarning “ko‘zgu” usulida bajarilishi;
- harakatlarning yo‘nalishini o‘zgartirish;
- mashqlarni bajarish sharoitlarini o‘zgartirish;
- mashqlarni bajarish usullarining o‘zgartirilishi;
- qo‘shimcha mashqlarning murakkablashtirilishi;
- mashqlarni bajarishda odatlanilmagan sharoitlarni yuzagakeltirish.

Chaqqonlik – insonning murakkab va majmuaviy psixofizik sifatidir. Uning rivojlanganlik darajasi murakkab koordinatsion masalalarni yechishda qatnashuvchi psixomotor imkoniyatlarning rivojlanganlik saviyasi bilan aniqlanadi. Bunday masalalarni yechish uchun inson ham jismoniy, ham ruhiy tayyor bo‘lishi lozim. Yaxshi rivojlangan chaqqonlik sifati – harakatlarni boshqarishning oliy shakllaridan biri. Bejiz emaski, N.A.Brenshteyn harakat chaqqonligi – harakatlarni boshqarish malikasi deb ta’kidlagan. Chaqqonlik – bu murakkab kompleks sifat bo‘lib, uni baholash uchun yagona mezon topish qiyin. Futbolchilarning chaqqonligi avvalo futbol maydonida doimo o‘zgarib turuvchi vaziyatda, to‘pni olib yurganda, keyin to‘psiz qilgan harakatlarida namoyon bo‘ladi. To‘pni olib yurish, kimga uzatishni tanlash va to‘p tepish o‘yinchidan juda keng koordinatsion imkoniyatlarni ko‘rsatishni talab etadi. Agar bunga futbolchilarning harakat va texnik faoliyati yakkama-yakka olushuvlar va turli dastlabki holatlar asnosida o‘tishini (o‘zidan oshirib urish, dumalatib urish, sakrab turib bosh bilan urib yuborish va h.k.), o‘yin shart-sharoitining doimo o‘zgarib turishini (yomg‘ir, issiq, o‘tli, yerli maydon, tabiiy va sun‘iy ravishda yoritilish) ham qo‘shadigan bo‘lsak, unda o‘yin faoliyatining samarali bo‘lishi uchun rivojlangan chaqqonlik sifatlari futbolchi uchun qanchalik muhim ekanligi o‘z-o‘zidan tushunarlidir. Usullarni qay darajada tez, aniq va o‘z vaqtida bajara olishi o‘yinchining o‘zidagi harakatlantiruvchi apparatni boshqara olishi va harakat qobiliyatining rivojlanish darajasiga bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayev A., Xonkeldiyev Sh.X. Jismoniy tarbiya nazariyasi va usuliyati. Darslik. T: O‘zDJTI, 2005. -269 b.
2. Abidov Sh.U. Futbol nazariyasi va uslubiyati. Darslik. Toshkent-2023. “O‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” NMIU.
3. Губа В.П. Интегральная подготовка футболистов / В.П. Губа, А.В. Лексаков. – М.: Советский спорт, 2010. – 208 с.
4. Монаков Г.В. Подготовка футболистов. Теория и практика / Г.В. Монаков. – 2-е изд., стереотип. – М.: Советский спорт, 2007. – 288 с.
5. R.I.Nurimov, Sh.T.Iseyev, R.A.Akramov, S.R.Davletmuratov. Futbol nazariyasi va uslubiyati. Darslik. Toshkent. 2017 y.

JISMONIY IMKONIYATI CHEKLANGAN PARADZYUDOCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISHDA PSIXOLOGIK YONDASHUV

Akbaraliyev Umarali Akmal o‘g‘li., O‘zDJTSU

Zamonaviy sport tizimida psixologik yondashuv jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar, xususan paradyudochilar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Paradyudo sporti nafaqat jismoniy rivojlanishni ta‘minlaydi, balki sportchilarning ruhiy holatini barqarorlashtiradi, o‘ziga ishonchini oshiradi va irodaviy sifatlarni kuchaytiradi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘ylab bir milliarddan ortiq nogironligi bo‘lgan shaxslar mavjud bo‘lib, ularning sog‘lom turmush tarzini ta‘minlashda sport eng samarali vositalardan biridir. O‘zbekiston Respublikasida ham nogiron sportchilarni qo‘llab-quvvatlash va adaptiv sport turlarini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylangan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 18-maydagi “Paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorida nogiron sportchilar uchun zarur sharoitlar yaratish, malakali murabbiylar tayyorlash va ularni moddiy jihatdan rag‘batlantirish choralari belgilangan. Shuningdek, 2023-yilda qabul qilingan sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etish va jismoniy faollikni oshirish bo‘yicha davlat dasturi doirasida adaptiv sport turlariga, jumladan paradyudoga alohida e‘tibor qaratilgan.

Bugungi kunda O‘zbekistonda paradyudo bilan shug‘ullanayotgan sportchilar soni bor necha yuz nafarni tashkil etadi. Ularning orasida yoshlar soni yuqori bo‘lib, bu sport turining mamlakatimizda keng ommalashayotganidan dalolat beradi. So‘nggi yillarda paradyudo bo‘yicha O‘zbekiston terma jamoasi xalqaro miqyosda katta muvaffaqiyatlarga erishmoqda. 2024-yilda Germaniyada o‘tkazilgan IBSA Judo Grand Prix musobaqasida o‘zbekistonlik sportchilar 7 ta medal – 2 ta oltin, 1 ta kumush va 4 ta bronzani qo‘lga kiritdilar. Bu yutuqlar paradyudochilarning psixologik tayyorgarligi va motivatsiyasi oshayotganini ko‘rsatadi.

Paradyudo mashg‘ulotlarida psixologik yondashuv qo‘llanilganda sportchilar o‘z harakatlarini yaxshiroq nazorat qiladi, stressni yengib o‘tadi, diqqatni jamlash va o‘ziga ishonch darajasi ortadi. Natijada ularning mushak kuchi, chidamliligi, koordinatsiyasi va tezligi sezilarli darajada oshadi. O‘zbekiston Prezidenti tomonidan ilgari surilgan inson manfaatlariga yo‘naltirilgan sport siyosati nogiron sportchilarning hayotini yaxshilash, ularning jamiyatga integratsiyasini kuchaytirish

hamda sport orqali o‘zini namoyon etish imkoniyatini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Shu sababli, jismoniy imkoniyati cheklangan paradzyudochilarning jismoniy sifatlarini oshirishda psixologik yondashuvni chuqur o‘rganish va amaliyotda qo‘llash bugungi kunda nihoyatda dolzarb balki psixologik rivojlanishida ham muhim rol o‘ynaydi. Psixologik yondashuv sportchining motivatsiyasini oshirib, mashg‘ulotlarga ijobiy munosabatni shakllantiradi hamda ruhiy barqarorligini mustahkamlaydi.

Ushbu yondashuv asosida olib borilgan mashg‘ulotlar sportchilarning jismoniy sifatleri – kuch, tezlik, chidamlilik va chaqqonlikni rivojlantiradi. Shuningdek, paradzyudo sporti jismoniy imkoniyati cheklangan yoshlarni jamiyatda faol bo‘lishga, o‘ziga ishonchni mustahkamlashga va irodaviy fazilatlarini kuchaytirishga undaydi. Shu bois psixologik yondashuvni paradzyudo mashg‘ulotlarida tizimli qo‘llash sportchilarning nafaqat sportdagi, balki hayotdagi muvaffaqiyatlarini ham ta‘minlaydi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 18-maydagi 'Paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida’gi qarori.
2. Mirjamolov M.X. Adaptiv jismoniy tarbiya va sport nazariyasi va uslubiyati. Toshkent, 2024.
3. Ishtayev J.M. Sport psixologiyasi. Toshkent, 2022.
4. Sobirova L.B. Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi shaxslar bilan olib boriladigan golbol mashg‘ulotlari. Toshkent, 2023.
4. IBSA Judo Grand Prix 2024 natijalari va O‘zbekiston paradzyudo federatsiyasi axborotlari asosida tayyorlandi.

SPORT SOHASIDA SAMBOCHILARNING HUJUM VA HIMOYA DARAJASINI ANIQLASH ASOSIDA MUSOBAQA FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH TEXNOLOGIYALARI

Eshmanova Umidaxon Abdulla qizi., Oriental universiteti

Respublikamizda o‘sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash, ayniqsa jismoniy salomatligini saqlash va mustahkamlash, vatan mudofaasi va mehnat faoliyatiga tayyorlash jismoniy sifatlarni tarbiyalash ustuvor muammolari biri sifatida e‘tirof etiladi.

Sport faoliyati jarayonida, turmushda kuch va kuch chidamkorligi eng ko‘p ahamiyatga ega. Kuchning bu turlari ruyobga chiqishi bilan inson xar qadamda tuqnash keladi (masalan: Dzyudo, Sambo, Yunon-rum va Erkin kurash hamda kurash turlarini barchasida, ogir atletikada, va boshqalar) maksimal kuchni mushaklar kisqarishlarining yuqori tezligi bilan birga qo‘shib olib borishda (uloqtirish, greble va boshqalar) bajarilishi vaqtida foydalaniladi. Insonni absolyut va nisbiy kuchni farqlash kerak. Ya‘ni shaxsiy og‘irligining 1 kg ga to‘g‘ri keladigan kuchni miqdori u tayyorgarligi bir xilda bo‘lgan, ammo xar xil og‘irlikdagi atletikachilarning kuchlarini taqqoslash uchun aniqlanadi.

Tadqiqot maqsadi. Sportchilarimiz Osiyo hamda jahon miqyosidagi musobaqalarda yaxshi natijalarga erishib, O‘zbekiston bayrog‘ini yuqori

ko‘tarishmoqda. Sportchilarimizning xalqaro musobaqalardagi muvaffaqiyatli ishtiroki fikrimiz dalilidir. Mamlakatimizda ta‘lim tizimini takomillashtirish, vatan ravnaqini ta‘minlaydigan, yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish masalalariga jiddiy e‘tibor berilmoqda. Bu borada muhim qadamlardan biri O‘zbekistonda ilk bor “Kadrlar tayyorlash bo‘yicha milliy dastur” hamda “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonunning qabul qilinishi katta ahamiyatga ega. Kurashchilarining texnik tayyorgarligida yangi zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish uslubiyatini tadbiq etish.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Sambo kurashchilarda mashg‘ulot yuklamalarini me‘yorlash va samaradorligini **oshirish omillarini** aniqlash;

Sambo kurashchilarda jismoniy sifatlarni rivojlantirishni nazorat va tahlil qilish; Ish jarayonida quyidagi vazifalar hal qilindi:

1. Sambochilarni texnik harakatlarga o‘rgatishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o‘rganish.

2. Sambochilarni texnik harakatlarga o‘rgatishda multimedion va slaydlardan foydalanish uslubiyatini ishlab chiqish.

3. Sambochilarining texnik tayyorgarligida yangi zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish uslubiyatini tajriba orqali asoslab berish.

Himoya – hujumni amalga oshiruvchining bajarayotgan usulini xujumni qabul qiluvchi tomonidan to‘xtatib qolishga qaratilgan texnik harakat.

Sambochilarning texnikasini namoyon qilish darajasining pedagogik nazorati uslubiyatini ishlab chiqilishi va amaliyotga tadbiq etilishi sportchilarni musobaqa jarayonidagi harakatlar samaradorligini oshiradi, hamda jismoniy tayergarlik ko‘rsatkichlariga nisbatan o‘zining texnik harakatlari natijalari haqida axborot olish sharoitlarida ancha yuqori bo‘ladi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Sambochilarni texnik xarakatlarga o‘rgatishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish asosida trenirovka nagruzkalarini boshqarish uslubiyati ishlab chiqildi va tajribada asoslab berildi. Bajarilayotgan tadqiqot ishini amalga oshirish uchun qo‘yilgan vazifalarni hal qilishda quyidagi tadqiqot uslublari qo‘llanildi. Adabiyotlar va davriy nashriyotda chop etilgan materiallarni umumlashtirish va tahlil qilish;

pedagogik kuzatish;

Pedagogik testlar;

pedagogik tadqiqot;

matematik – statistika uslublari.

Tadqiqot boshida tajriba va nazorat guruhlarida o‘tkazilgan pedagogik tajriba testlari

1-jadval

№	Nazorat test mashqlari	Nazorat guruxi		Tajriba guruxi		t _{sr}	R
		σ	V%	σ	V%		
1	Hujum uchun o‘rtacha ball	3,2	0,60	3,3	0,65	0,9	>0,05
2	Hujum oralig‘i	20,61	1,41	19,81	1,52	0,75	>0,05
3	Hujum samaradorligi	0,54	0,08	0,55	0,07	1,1	>0,05
4	Himoya	0,57	0,09	0,58	0,08	0,79	>0,05

	samaradorligi						
5	Muvaffaqiyatli hujum oralig‘i	26,2	1,32	25,5	1,29	1,26	>0,05

Tadqiqot oxirida tajriba va nazorat guruhlarida o‘tkazilgan pedagogik tajriba testlari

2-jadval

№	Nazorat test mashqlari	Nazorat guruxi		Tajriba guruxi		t _{sr}	R
		σ	V%	σ	V%		
1	Hujum uchun o‘rtacha ball	4,3	0,80	3,8	0,70	1,1	<0,05
2	Hujum oralig‘i	17,61	0,6	18,65	0,7	0,42	<0,05
3	Hujum samaradorligi	0,68	0,05	0,61	0,06	1,1	<0,05
4	Himoya samaradorligi	0,69	0,04	0,60	0,07	0,79	<0,05
5	Muvaffaqiyatli hujum oralig‘i	22,4	1,15	24,5	1,29	1,26	<0,05

Muskullar ishtirokida bajariladigan ish yurak-tomir va nafas olish tizimlarining ancha aktivlashuvi bilan bog‘lik emas. Bunday ishda charchoqning sababi, aftidan, nerv-muskul apparatining xarakat bajarilishini bevosita ta‘minlaydigan zvenolarda aks ettirilgan.

Faoliyat turlarining spetsifikasiga qarab charchoqning bir necha tiplari mavjuddir. Bular aqliy, sensor (xis-tuyg‘u organlariga tushadigan yuklama bilan bog‘liq), emosional va jismoniy charchoqdan iborat bo‘ladi. Xar qanday faoliyatda charchoqning aytib o‘tilgan barcha tiplarining komponentlari ishtirok etsada, jismoniy tarbiya sohasi uchun muskul faoliyati tufayli xosil bo‘lgan jismoniy charchoq ko‘proq ahamiyatga egadir. Bundan buyon gap charchoqning mana shu tipiga nisbatan bo‘ladigan chidamlilik xaqida boradi.

Gavda muskullarining 2/3 qismidan ko‘prog‘i qatnashadigan ishda, odatda, energiya ko‘p sarf bo‘ladi. Bu energetik metabolismm tizimlariga, jumladan, nafas olish va qon aylanish organlariga katta talablar kuyadi. Ko‘pincha organizmning aynan mana shu tizimlari funktsional imkoniyatlarining yetarlicha bo‘lmasligi ish qobiliyatini cheklab qo‘yadi. Shuning uchun ma‘lum bir joydagi mashklarda ko‘rsatiladigan chidamlilik barcha muskullarga ta‘sir etadigan mashqlardagi yuksak chidamlilikdan dalolat bermaydi. Inson organizmining jismoniy fazilatlarini tarbiyalashda bu kishilarning xolati ancha o‘zgarganligini ko‘rish mumkin. Bu o‘zgarishni mimika muskullari kuchlanishida, ter paydo bulishida ko‘rish mumkin. Ayni vaqtda uning organizmida bir muncha jiddiy fiziologik o‘zgarishlar xam ro‘y beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Development of speed of movement through playing basketball of student girls in primary training. umida a.eshmanova mental enlightenment scientific – methodological journal, 2024 vol (04), 28-34.

2. Development of agility in female students through basketball game elements
umida abdulla qizi eshmanova the multidisciplinary journal of science and technology- volume-4, issue-12.

3. Pulatov.a.a., umarov a.a., “sport va harakatli o‘yinlar (basketbol)” t: 2020

4. Eshmanova, u., & xoshimova, c. (2025). inson organizmida harakat faoliyatining pasayishi va uning oqibatlarini jismoniy tarbiya gigienasining ahamiyati. modern science and research, 4(5), 851-859.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ БОКСЁРОВ

Ишанов Тимур Сайфутдинходжаевич., Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Физическая подготовка спортсмена является важнейшей из всех видов подготовки, особенно в боксе. Так авторы, на основании проведенного опроса тренеров по боксу, отмечают, что большинство тренеров на первое место по важности развития в тренировочном процессе ставят именно физическую подготовку.

Однако, совершенствование физической подготовленности, является чрезвычайно сложной в методологическом плане, поскольку разные качества мало связаны между собой, они зависят, прежде всего, от функциональных возможностей моторной зоны центральной нервной системы, и требуют для своего совершенствования применения различных методов и методических приемов. Кроме того, при развитии физических качеств важен учет сенситивных возрастных периодов. Так в период с 13–14 лет, по мнению многих авторов возможен наибольший прирост физических способностей, в связи с большой лабильностью нервно-мышечного аппарата и центральной нервной системы.

Цель. Определить важные физические качества для боксеров (быстрота, сила, выносливость, ловкость) и рассмотреть особенности их развития, а также методы и приемы, способствующие совершенствованию этих качеств с учетом возрастных периодов. Раскрыть средства, методы и методических приемы для улучшения спортивной подготовки юных боксеров.

В боксе важно развивать четыре основных физических качества: быстроту, силу, выносливость и ловкость.

При оценке проявлений быстроты различают: латентное время двигательной реакции, скорость одиночного движения, частоту движений. Быстрота двигательной реакции оценивается латентным временем. Время зрительно-моторной реакции у боксеров колеблется от 0,10–0,25 с. Авторы отмечают наличие трех типов простых реакций, в зависимости от того, на что сосредоточено внимание боксера.

Методы и организация исследования. Анализ научно-методической литературы по физической подготовке в боксе. Обобщение и систематизация информации о развитии физических качеств у боксеров. Описание упражнений и методических приемов для развития быстроты, силы, выносливости и

ловкости. Учет сенситивных возрастных периодов при развитии физических качеств. Анализ проявлений быстроты: латентное время двигательной реакции, скорость одиночного движения, частота движений. Различение типов простых реакций в зависимости от концентрации внимания боксера: сенсорный, моторный, предугадывание. Использование метода повторно-прогрессирующего упражнения для развития силовых качеств в быстрых движениях. Прямой и косвенный способы измерения выносливости. Специальные упражнения на расслабление для развития координационных способностей.

Первый тип (сенсорный) – когда боксер сосредотачивает свое внимание на появлении сигнала (например – атака каким-либо ударом), он напряженно ждет его, мобилизовав все свое внимание, (в то время как двигательные центры его коры больших полушарий находятся в заторможенном состоянии). В этом случае спортсмен излишне скован, движения его вялы, и запаздывают в ответ на сигнал. Чаще всего это бывает в случаях, когда боксер, опасаясь, ждет сильного удара противника. У боксеров, скрытый период сенсорного типа реакций равен в среднем 0,16–0,22 сек.

Второй тип реакции – моторный. В данном случае, боксер сосредотачивает все свое внимание на подготовке начала движения. При этом двигательные центры коры головного мозга возбуждены и находятся в стартовом состоянии. Возбуждение доходит до двигательного участка коры больших полушарий мозга, и встречают там уже подготовленные нервные формулы ответного движения, и соответствующие двигательные импульсы мгновенно устремляются к органам движения.

Третий тип реакции предугадывания имеет в своей основе способность спортсмена к вероятностному прогнозированию действий противника. К примеру, на ближних и средних дистанциях, требуется меньше времени для нанесения удара, чем для выполнения защиты. Поэтому внимание молодого боксера должно быть направлено на восприятие не самого действия, а подготавливающих его движений.

Силовые качества зависят от деятельности центральной нервной системы, поперечного сечения мышечных волокон, их эластичности, биохимических процессов, происходящих в мышцах. Немалая роль в проявлении мышечной силы принадлежит волевым усилиям. При воспитании способности к проявлению большой силы в условиях быстрых движений широко используют метод повторно-прогрессирующего упражнения. В данном случае, максимальное силовое напряжение создается посредством перемещения какого-то неопредельного отягощения с наивысшей скоростью. Таким образом, силовые качества у боксеров тесно связаны с быстротой и выносливостью. Упражнения с тяжестями удобны своей универсальностью: с их помощью можно воздействовать как на самые мелкие, так и на самые крупные мышечные группы, эти упражнения легко дозировать. Одной из важнейших проблем при воспитании силовых способностей заключается в выборе величины сопротивления, оптимальном темпе выполнения упражнений, скорости.

Первое направление – использование непредельных отягощений с предельным числом повторений, работа выполняется «до отказа». Работа «до отказа» не выгодна в энергетическом отношении, кроме того приходится выполнять большую механическую работу, чем при повышенных отягощениях, чтобы получить такой же тренирующий эффект. Существенно, что на первых порах эффективность воспитания силы почти не зависит от величины сопротивления, т. к. скоро эта величина превосходит определенный минимум (40 % от максимума). Второе направление – использование предельных и околопредельных отягощений.

Одним из критериев выносливости боксера является время, в течение которого спортсмен способен поддерживать заданную интенсивность деятельности. Пользуясь этим критерием, выносливость измеряют прямым и косвенным способами. При прямом способе спортсмену предлагают вести бой в высоком темпе в течение всех пяти раундов. Для поддержания высокой плотности поединка партнеры боксируют по одному раунду. В бою боксер испытывает высокую эмоциональную нагрузку, ему приходится решать тактические задачи, все время, фиксируя движения противника. Во время боя работают активно не менее 2/3 мышц, что вызывает большой расход энергии и предъявляет высокие требования к органам дыхания и кровообращения. О состоянии и возможности развития выносливости можно судить по таким показателям: как минутный объем дыхания, максимальная легочная вентиляция, жизненная емкость легких, минутный и ударный объем сердца, частота сердечных сокращений, скорость кровотока, содержание гемоглобина в крови.

Основой выносливости у боксеров является хорошая общефизическая подготовка, отлично поставленное дыхание, умение расслаблять мышцы между активными ударными «взрывными» действиями и совершенствование технических приемов, т. к., чем больше они автоматизированы, тем меньше групп мышц участвует в выполнении движения. На процесс утомления боксера влияют несколько факторов: интенсивность действий, частота их повторений, продолжительность действий, характер интервалов между ними, стиль и манера ведения боя противником, действие сбивающих факторов, в том числе и полученных ударов.

В боксе, ловкость проявляется в быстроте преобразования (перестройки) движений в соответствии с требованиями изменившихся условий поединка. По мере углубления спортивной специализации ведущим в методике воспитания координационных способностей у боксера является введение фактора необычности при выполнении привычных действий, с тем, чтобы обеспечить возрастающие требования к координации движений.

Координационная напряженность постепенно преодолевается с помощью следующих специальных упражнений на расслабление: - упражнения, в процессе выполнения которых мышцы переходят от напряженного состояния к расслабленному; - упражнения, в которых расслабление одних мышц сочетается с напряжением других; - упражнения, в которых требуется поддерживать движение по инерции расслабленной части тела за счет

движения других частей; - упражнения, по ходу которых спортсмену предлагают самим определить моменты отдыха, и за это время максимально расслаблять мышцы. При выполнении упражнений, напряжение мышц должно сочетаться с вдохом и задержкой дыхания, а расслабление – с активным вдохом. Для того, чтобы движение было свободным и не напряженным рекомендуется при его выполнении петь, улыбаться, закрыть на мгновение глаза, следить за мимикой (напряженность четко выражается в мимике). При выполнении движений нужно напрячь мышцы всего тела (с задержкой дыхания), потом резко расслабиться (с форсированным выдохом) и начать движение.

Заключение. Важность физической подготовки в боксе подчеркивается, и указывается, что развитие каждого физического качества требует применения различных методов и методических приемов. Отмечается важность учета сенситивных возрастных периодов при развитии физических качеств. В заключении подчеркивается необходимость развития быстроты, силы, выносливости и ловкости, а также описаны методы и упражнения, способствующие их совершенствованию, и факторы, влияющие на утомление боксера.

Литература:

1. Дегтярев И.П. Планирование структуры средств тренировки на предсоревновательном этапе подготовки юных боксеров / И. П. Дегтярев, К. Н. Копцев, А. В. Гаськов // Бокс: ежегодник. – М.: Физкультура и спорт, 1995. – С. 56–58.
2. Джероян Г.О. Предсоревновательная подготовка боксеров: учеб. пособие / Г. О. Джероян, Н. А. Худадов. – М.: Физкультура и спорт, 2001. – 320 с.
3. Копцев К.Н. Нормативы оценки общей физической подготовленности боксеров-юниоров / К. Н. Копцев // Бокс : ежегодник. – М.: Физкультура и спорт, 2004. – С. 35–37.
4. Лаптев А.П. Критерии эффективности тренировочной деятельности боксеров: учеб. пособие / А. П. Лаптев. – М.: Физкультура и спорт, 2003. – 128 с.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА И ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ РЕЗЕРВА В БАСКЕТБОЛЕ

Каримов Бахтиёр Зиёвадинович., Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Когда речь заходит о психологической подготовке спортсменов всегда подчеркивается, что уровень спортивных результатов постоянно высок, что ресурсы биологического и технического порядка близки к исчерпанию и одним из путей поиска резервов - использование психических резервов.

Достижение максимального спортивного результата в баскетболе спортсменами резерва зависит от трех генеральных психологических факторов: первичный отбор, вторичный отбор, психологическая подготовка (Сопов В.Ф., 2010).

Цель: Определение специфики психологических характеристик при отборе и подготовленности резерва баскетболистов.

Задача: 1. Определить выраженность и вариативность психофизиологических, личностных и социально-психологических свойств баскетболистов при отборе

2. Установить характер влияния психофизиологических, личностных и социально-психологических свойств на показатели подготовленности баскетболистов и стабильности ее проявления.

Методы и организация исследований: В качестве стратегических методов применялся констатирующий эксперимент. В качестве эмпирических методов использовались методы опроса, эксперимента, формализованного наблюдения и экспертных оценок.

Анализ результатов исследований юных баскетболистов разного возраста, а так же юных спортсменов в таких игровых видах спорта как футбол, гандбол показал высокую зависимость эффективности игровой деятельности и продолжительности занятий спортом от наличия следующих индивидуально-психологических свойств, биологически обусловленных и коррекции поддающиеся в минимальной степени.

Это следующие свойства и процессы:

внимание (объем, концентрация, переключение внимания);

глазомер (горизонтальный, глубинный);

реакции (на одиночный раздражитель, на движущийся объект, выбора);

чувства (времени, усилия в кисти, движения);

быстрота принятия решения (скорость выбора решения, позитивность цели выбора);

быстрота (частота) движений.

Наши ранние исследования особенностей концентрации внимания при принятии решения в условиях дефицита времени, на примере футбола, показали значительную роль позитивности в выборе цели (Сафонов В.К., Сопов В.Ф., 2014).

Главной ошибкой была концентрация на главном факторе ситуации – не попасть во вратаря (пример в баскетболе – не попасть в обруч, не бросить дальше и т.п.). По мере сокращения времени на принятие решения, вероятность попадания во вратаря многократно возрастала.

На остальные аналитические операции – «куда бить» – не хватает ни времени, ни направленности внимания.

В подсознании актуализируется тот паттерн, который является главным препятствием в успешности выполнения спортивного упражнения (рис.1.).

вероятность попадания во вратаря.

--- подростки --- юноши — взрослые

Рис. 1. Изменение результативности ударов по воротам с уменьшением лимита времени на удар

Комплекс этих свойств измеряется простейшими методами и в самом раннем возрасте (имеются данные о их применении на этапе первичного отбора у детей 9-11 лет).

На этапе специализации, в более старшем, подростковом возрасте решающую роль начинают играть свойства характера и особенности мотивации баскетболистов.

Анализ эффективности баскетболистов юношеских сборных команд показал высокую связь со следующими свойствами личности:

- 1) мотивация;
- 2) лидерство;
- 3) агрессивность;
- 4) внутренняя дисциплина;
- 5) волевой самоконтроль;
- 6) психологическая проницательность; 7) независимость; 8) стресс устойчивость.

На данном этапе важным фактором становится феномен социализации личности в спорте.

Занятия спортом сопряжены с включенностью человека в разнообразные социальные отношения. Спортсмен занимает определенное социальное положение: например, становится на путь профессионального спорта или готовит себя к профессиональной карьере.

Ему необходимо сочетать занятия спорта с учением, освоением профессии, семейными заботами, поддерживать специфические контакты в сфере спорта. Не каждому спортсмену удастся привыкнуть к многочисленным переездам, спортивному режиму и т.п.

Наращивание важности психических резервов в игровой деятельности увеличивается с попаданием баскетболистов в постоянный игровой состав

команд разного уровня. Здесь на первое место выходят социально-психологические резервы.

В командных видах – это резервы, в которых исследуется не столько личностные, скрытые возможности, сколько групповые, коллективные феномены.

Феноменом номер один здесь является лидерство. Исследования психологии лидера позволили установить следующее:

1. Устойчивого набора характеристик лидера не существует, но преуспевающий лидер чаще отличается наличием следующих качеств: ум, настойчивость, эмпатия, внутренняя мотивация, гибкость, амбициозность, уверенность, оптимизм.

2. Существуют лидеры в сфере взаимодействия (деловой лидер) и в сфере взаимоотношений (эмоциональный лидер).

3. Максимум и минимум ожиданий и требований тренеров к качествам реально действующих лидеров является неадекватным, не отвечает здравому смыслу.

4. В структуре лидерства команды происходит смешение официальных и неформальных ролей, когда у представителей официальной структуры есть права, а у представителей неформальной только обязанности.

Практика изучения и управления социально-психологическими процессами в спортивных командах, показывает, что главная проблема нормального функционирования лидера в команде – это понимание тренером простой, казалось бы, вещи: лидер команды это кто – тренер или игрок?

Если лидер – игрок, то тренер должен дать ему проявить себя как лидеру в игре и вокруг игры, в жизни команды.

Если лидер – тренер, то он должен выбирать нишу для удовлетворения своих лидерских амбиций, но помнить – выйти на площадку он уже никогда не сможет и сыграть за команду тоже.

Он может делать две вещи: учить и создавать условия для проявления таланта игроков. Кроме того практика функционирования успешных тренеров элитного уровня показывают – они умеют воспитывать и выдвигать лидеров. Умеют реально оценивать индивидуальные качества игроков, выдвигаемых командой на роль лидера, не вступая с ним в конфронтацию.

Результаты исследования психологических особенностей лидеров 7 юношеских сборных команд Узбекистана получены следующие основные результаты: 1. Семь лидеров юношеских команд в индивидуально-психологических свойствах характера первого порядка не имели сходств более чем в 1-2 факторах. Сходства в 3-4 факторах наблюдались при сравнении по гендерным признакам:

-у девушек были повышены открытость, беспечность, консерватизм, агрессивность;

-у юношей повышены консерватизм и самоконтроль и понижена исполнительность (т.е. они чаще проявляли самостоятельность).

2. При сравнении четырёх индивидуально-психологических свойств характера второго порядка лидеры-юноши имели сходство по фактору «стресс-

устойчивость» и частично по «независимость». Лидеры-девушки имели сходство по трём факторам из четырёх «общительность», «стресс-устойчивость» и «независимость».

3. При сравнении индивидуальных особенностей в спортивно-значимых свойствах психических процессов все лидеры (юноши и девушки) имели близкие значения (высокие, очень высокие) по свойствам: объем внимания, устойчивость внимания, чувство усилия в кисти, психологическая проницательность (понимание намерений). Последние два имели одинаковые средние значения.

Таким образом, полученные результаты подтверждают обе точки зрения на психологические особенности лидеров:

-с одной стороны, все лидеры очень не похожи по характерологическим признакам;

-с другой – имеют близкую и одинаковую выраженность спортивно-значимых свойств психики.

Для повышения уровня имеющихся психических резервов и формирования отсутствующих по каким-либо причинам, необходимо осуществлять психологическую подготовку, как один из обязательных разделов теории и методики подготовки спортсменов (физическая, техническая, тактическая, психологическая, интегральная).

Наш многолетний опыт применения психологической подготовки в игровых видах спорта показал эффективность и обязательность следующих разделов психологической подготовки:

1.Обучение основам самоконтроля и саморегуляции психических процессов и состояний в учебно-тренировочном процессе и в соревнованиях.

1.Идеомоторная тренировка:

а) техники движений (особенно бросков);

б) тактики взаимодействий.

3.Социализация и управление мотивационным климатом:

а) выбор спортивных целей;

б) сочетание жизненных и спортивных целей;

в) профилактика демотиваторов спортивной деятельности;

г) формирование личности спортсмена высокого класса.

Практика психологической подготовки, как вида познавательной деятельности, показала, что возможны не только групповые методы, что естественно для командных видов спорта, но и индивидуальные формы, включая возможности современных интернет-технологий.

Заключение. Психологические критерии отбора и особенности психологической подготовки спортивного резерва в баскетболе играют решающую роль в формировании будущих профессиональных спортсменов. Эффективная система психологического отбора позволяет выявить не только физически одарённых, но и психически устойчивых, целеустремлённых, мотивированных игроков, способных к саморегуляции и взаимодействию в команде. Психологическая подготовка должна носить комплексный характер и включать развитие волевых качеств, эмоциональной устойчивости, уверенности

в своих силах и навыков самоконтроля в стрессовых ситуациях. Особое значение имеют тренинги командного взаимодействия и развитие лидерских качеств спортсменов. Таким образом, систематическая психологическая работа с резервом способствует повышению эффективности тренировочного процесса, формированию гармоничной личности спортсмена и достижению высоких спортивных результатов в будущем.

Литература

1. Арутюнян В.А. Психологическая подготовка спортсмена. — М.: Физкультура и спорт, 2018.
2. Лях В.И., & Зациорский В.М. Теория и методика физического воспитания. — М.: Академия, 2019.
3. Матвеев, Л. П. Основы спортивной тренировки. — СПб.: Питер, 2020.
4. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. — Киев: Олимпийская литература, 2017.
5. Пономарёв Н.И. Психология спорта: учебное пособие. — М.: Инфра-М, 2021.
6. Шаболтас А.В. Психологическая диагностика и сопровождение юных спортсменов. — СПб.: Речь, 2022.
7. Weinberg, R., & Gould, D. Foundations of Sport and Exercise Psychology. — Champaign, IL: Human Kinetics, 2020.

GANDBOL JAMOALARIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING SPORT NATIJADORLIGIGA TA’SIRINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Kazakbayeva G.U.,

O‘zbekiston davlat sport akademiyasi huzuridagi jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti

Jamoaviy sport turlarida, xususan gandbolda, natijadorlikka faqat jismoniy tayyorgarlik, texnik mahorat yoki taktik bilim emas, balki jamoa a’zolari o‘rtasidagi shaxslararo munosabatlar, o‘zaro ishonch, hissiy yaqinlik va hamkorlik darajasi ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi[2]. Jamoaning ichki muhitidagi ijobiy psixologik iqlim o‘yinchilarning motivatsiyasini oshiradi, stressni kamaytiradi va o‘yin jarayonida yuqori samaradorlikka olib keladi. Shu sababli, sport psixologiyasi nuqtayi nazaridan jamoa a’zolari o‘rtasidagi munosabatlarni shakllantirish, jamoaviy birlashishni mustahkamlash hamda psixologik moslashuvni rivojlantirish sport natijadorligini oshirishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Ushbu maqolada gandbol jamoalarida shaxslararo munosabatlar, guruh birlashish, psixologik moslashuv va jamoaviy natijadorlik o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlar asosida murabbiylar, sportchilar va psixologlar uchun amaliy tavsiyalar taqdim etiladi.

Jamoaviy birlashish sport jamoalarining ichki muvofiqligini belgilovchi markaziy psixologik omillardan biridir. Muallif [2] fikricha jamoaviy birlashishni jamoa maqsadlariga yo‘naltirilgan birlashuv va a’zolar o‘rtasidagi ijtimoiy yaqinlikning birligi sifatida ta’riflaydi. Ushbu yondashuvga ko‘ra, har bir sportchi

nafaqat o‘zining individual vazifasini, balki jamoa manfaatlarini ham chuqur anglab, umumiy maqsad sari intilishi kerak. Devishvili va hamkasblarining tadqiqotlariga ko‘ra, sport jamoalaridagi guruhiy birlashish (cohesion) to‘rtta asosiy tarkibiy qismdan iborat. Ular quyidagilardir: individual jozibadorlik – faoliyat orqali, individual jozibadorlik – aloqa orqali, guruh birligi – faoliyat orqali va guruh birligi – aloqa orqali. Birinchi ikkita tarkibiy qism sportchining jamoaga shaxsiy munosabatini ifodalaydi — ya’ni u jamoaning sport maqsadlariga (faoliyat orqali) va jamoa a‘zolari bilan o‘zaro ijtimoiy munosabatlarga (aloqa orqali) qanchalik qiziqishini bildiradi. Ikkinchi ikkita tarkibiy qism esa butun jamoaning birligi va o‘zaro uyg‘unligini aks ettiradi — jamoa a‘zolari umumiy maqsad sari birgalikda harakat qilish darajasi (faoliyat orqali) hamda jamoa ichidagi ijtimoiy yaqinlik va hissiy birdamlik (aloqa orqali). Bu model sport jamoasining ijtimoiy va faoliyatga yo‘naltirilgan tomonlarini birlashtirib, sportchilar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikning murakkab, ammo muvozanatli tabiatini yoritib beradi. Shaxslararo munosabatlarning ijobiy bo‘lishi jamoaning o‘zaro ishonch, motivatsiya va emotsional barqarorligini mustahkamlaydi. Tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, o‘zaro ishonch yuqori bo‘lgan jamoalarda sportchilar vazifalarni tezroq va aniqlik bilan bajaradi, kommunikatsiya samaradorligi ortadi hamda o‘yin strategiyasi yaxshiroq amalga oshiriladi[4]. Jamoaviy uyg‘unlikning yuqori darajasi o‘yinchilarni o‘zaro yordamga, xatolardan o‘rganishga va bir-birini ruhiy qo‘llab-quvvatlashga undaydi. Natijada, nafaqat individual, balki jamoaviy natijalar ham barqaror o‘sadi.

Diyala universiteti gandbol o‘yinchilari misolida psixologik va ijtimoiy moslashuv (adaptatsiya) hamda psixologik ko‘nikmalar o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqot maqsadi – sportchilarning psixologik moslashuv darajasini aniqlash, ularning psixologik ko‘nikmalarini baholash va bu ikki omil o‘rtasidagi o‘zaro munosabatni aniqlashdir. Tadqiqotda so‘rovnomalar va testlar yordamida 80 nafar universitet gandbolchilari o‘rganilgan. Natijalar shuni ko‘rsatganki, o‘yinchilarda psixologik moslashuv va psixologik ko‘nikmalar yuqori darajada rivojlangan bo‘lib, ular o‘z diqqatini jamlash, o‘ziga ishonch, motivatsiya va stress bilan kurashish kabi ko‘nikmalarni samarali qo‘llay olishgan. Shu bilan birga, psixologik moslashuv va psixologik ko‘nikmalar o‘rtasida sezilarli ijobiy bog‘liqlik aniqlangan. Tadqiqot xulosalariga ko‘ra sportchilarning muvaffaqiyatli natijalari jismoniy tayyorgarlik bilan bir qatorda psixologik tayyorgarlik va moslashuvga ham bog‘liq. Mualliflar sportchilarni psixologik treninglar bilan qo‘llab-quvvatlash va psixologik ko‘nikmalarni rivojlantirish zarurligini tavsiya qilganlar[6]. Yuqori darajadagi psixologik moslashuv sportchilarga musobaqa bosimi ostida ham oqilona qaror qabul qilish, psixologik barqarorlikni saqlash va o‘z rolini to‘liq bajarish imkonini beradi. Masalan, diqqatni jamlash ko‘nikmasi o‘yinchi uchun muhim vaziyatlarda xatolarga yo‘l qo‘ymaslik va tezkor qaror qabul qilish imkonini beradi, o‘ziga ishonch esa o‘yindagi qat’iyatlilikni oshiradi. Shu bilan birga, tashvish darajasini boshqarish va stressga moslashish qobiliyati jamoa muvozanatini saqlashga xizmat qiladi. Bu jihatlar ayniqsa gandbol kabi tezkor va koordinatsiyani talab qiluvchi sport turlarida muhimdir. Shunday sport muhitida psixologik tayyorgarlik, vizualizatsiya mashqlari, relaksatsiya va o‘zini boshqarish texnikalari o‘yin natijalariga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Gandbol jamoalarida muvaffaqiyat ko‘p jihatdan o‘yinchilarning o‘zaro muloqot, hamkorlik va bir-biriga ishonch darajasiga bog‘liq. Har bir o‘yinchi jamoaviy tizimning bir bo‘lagi sifatida harakat qilishi zarur. Shu bois, o‘yinchilarning psixologik moslashuvchanligi va kommunikatsiya madaniyatini rivojlantirish jamoaning umumiy natijadorligini oshirishga xizmat qiladi. Devishvili va hamkasblarining izlanishlari yosh jamoalarda ijtimoiy yaqinlik va birlashish hissi yuqori, professional jamoalarda esa individualizm kuchliroq bo‘lishini aniqlagan[4]. Bu holat murabbiylardan jamoa ichidagi psixologik iqlimni muntazam ravishda mustahkamlashni talab etadi.

Murabbiyning yetakchilik uslubi ham bu jarayonda katta ahamiyatga ega. Bass va Riggio tomonidan ilgari surilgan transformatsion liderlik konsepsiyasiga ko‘ra, murabbiy sportchilarni ilhomlantiruvchi, ularni umumiy maqsadga yo‘naltiruvchi va o‘zaro ishonch asosida boshqaruvchi shaxs bo‘lishi zarur. Bunday rahbarlik uslubi o‘yinchilarning motivatsiyasini oshirib, jamoaviy uyg‘unlikni mustahkamlaydi. Shu bilan birga, ochiq muloqot, konstruktiv fikr almashish va ijobiy emotsional aloqa jamoaning ruhiyatini ko‘taradi, bu esa o‘yinda hamkorlikni yaxshilaydi[1].

Xulosa. Yuqoridagi tahlillardan ko‘rinib turibdiki, gandbol jamoalarida sport natijadorligi — bu murakkab ijtimoiy-psixologik jarayon bo‘lib, shaxslararo munosabatlar, guruhiy birlashish, psixologik moslashuv, muloqot va yetakchilik kabi omillarning uyg‘unligiga bog‘liq. Jamoaviy ruhiyat, o‘zaro ishonch va emotsional qo‘llab-quvvatlash darajasi yuqori bo‘lgan jamoalarda sportchilar o‘z salohiyatini to‘liq namoyon eta oladi, bu esa yakuniy natijaga ijobiy ta‘sir qiladi. Shu bois, murabbiylar jamoada sog‘lom ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantirish, sportchilarning psixologik tayyorgarligini kuchaytirish va o‘zaro ishonchni mustahkamlashga alohida e‘tibor qaratishlari zarur. Bunday yondashuv gandbol jamoalarining nafaqat sport natijalarini, balki ularning ichki psixologik birligini ham yangi bosqichga olib chiqadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
2. Carron, A. V., Brawley, L. R., & Widmeyer, W. N. (1998). *The measurement of cohesiveness in sport groups*. In J. L. Duda (Ed.), *Advances in sport and exercise psychology measurement* (pp. 213–226). Morgantown, WV: Fitness Information Technology.
3. Carron, A. V., Colman, M. M., Wheeler, J., & Stevens, D. (2002). Cohesion and performance in sport: A meta analysis. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 24(2), 168–188.
4. Devishvili, V. M., Mdivani, M. O., & Elgina, D. S. (2017). Group cohesion in sports teams of different professional levels. *National Psychological Journal*, 28(4), 121–128.
5. Hassan, S. S., Khorsheed, I. B., & Hassan, M. S. (2022). Psychological and social adaptation and its relationship to some psychological skills of handball players. *University of Diyala, College of Physical Education and Sports Sciences, Iraq*.

O‘QITUVCHI SHAXSINING SOG‘LOM TURMUSH TARZINI TARG‘IB ETISHDAGI O‘RNI VA MAS‘ULIYATI

Rahmanova Dilfuza Abdibannayevna., Oriental universiteti

Bugungi globallashuv va axborot asrida inson salomatligi, uning jismoniy, ruhiy va ma‘naviy barkamolligini ta‘minlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Texnologiyalar jadal rivojlanayotgan, hayot sur‘ati tezlashayotgan hozirgi davrda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish masalasi nafaqat tibbiyot yoki sport sohasi, balki ta‘lim tizimi uchun ham dolzarb pedagogik muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda. Chunki sog‘lom turmush tarziga amal qiladigan, irodali, faol, maqsadga yo‘naltirilgan insonni tarbiyalash - zamonaviy o‘qituvchining asosiy maqsad va vazifasidir.

Yosh avlodning har tomonlama yetuk, sog‘lom, vatanparvar va ma‘naviy barkamol shaxs bo‘lib voyaga yetishida o‘qituvchining o‘rni beqiyosdir. Aynan pedagog shaxsining hayot tarzi, nutqi, yurish-turishi, psixologik holati, jismoniy faolligi va madaniyati o‘quvchilarga bevosita namuna bo‘ladi. O‘qituvchi o‘z hayotida sog‘lom turmush tamoyillariga amal qilgan taqdirdagina u o‘quvchilar ongida bu qadriyatlarni shakllantira oladi. Shu bois, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etish - o‘qituvchining kasbiy faoliyatining ajralmas qismi bo‘lishi zarur.

O‘zbekiston Respublikasida sog‘lom turmush tarzini keng targ‘ib etish, jismoniy faollikni oshirish va yoshlar salomatligini mustahkamlashga qaratilgan qator me‘yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-6185-sonli “Sog‘lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Qarori, “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun hamda “2030-yilgacha bo‘lgan ta‘limni rivojlantirish konsepsiyasi” shular jumlasidandir. Ushbu hujjatlar o‘qituvchidan nafaqat ta‘lim beruvchi, balki sog‘lom turmush qadriyatlarini shakllantiruvchi va uni o‘z faoliyati orqali amalda ko‘rsatib beruvchi shaxs bo‘lishni talab etmoqda.

Sog‘lom turmush tarzi tushunchasi keng ma‘noga ega bo‘lib, u insonning jismoniy faolligi, to‘g‘ri ovqatlanish, shaxsiy gigiena, dam olish madaniyati, stressni boshqarish, zararli odatlardan voz kechish va hayotga ijobiy munosabat kabi jihatlarni o‘z ichiga oladi. Shu nuqtayi nazardan, o‘qituvchi faqat o‘quvchilarga nazariy bilim beruvchi emas, balki ularni hayotiy qadriyatlar, madaniyat va sog‘lom hayot ko‘nikmalariga yo‘naltiruvchi rahnamo sifatida ham namoyon bo‘ladi.

Sog‘lom turmush tarzining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bu sportdir. Sport inson salomatligini mustahkamlash, irodani chiniqtirish, jamoaviylik va raqobat ruhini shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Ayniqsa, ta‘lim jarayonida sport faoliyati o‘quvchilarda sog‘lom hayotga intilish, o‘z salomatligi uchun mas‘uliyat hissini uyg‘otadi. Shu bois, o‘qituvchi nafaqat dars jarayonida, balki turli sport tadbirlari, jismoniy mashg‘ulotlar, sog‘lomlashtiruvchi aksiyalar orqali o‘quvchilarda sportga muhabbatni tarbiyalashi lozim.

Bugungi kunda maktab va oliy ta‘lim tizimlarida o‘qituvchi shaxsining sog‘lom turmush tarziga rioya qilishi, jismoniy faolligi, stressni boshqarish qobiliyati, sog‘lom muloqot madaniyatini rivojlantirishi o‘quvchilarga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Pedagogning o‘zini tutishi, sog‘lom fikrlashi va emotsional barqarorligi ta‘lim muhitining umumiy sog‘lom psixologik iqlimini shakllantiradi.

Tadqiqotning maqsadi - o‘qituvchi shaxsining sog‘lom turmush tarzini shakllantirish va targ‘ib etishdagi o‘rni hamda mas‘uliyatini pedagogik nuqtayi nazardan tahlil qilish, bu jarayonni ta‘lim amaliyotiga samarali tatbiq etish yo‘llarini aniqlashdan iborat.

Sog‘lom turmush tarzi o‘qituvchi uchun nafaqat shaxsiy ehtiyoj, balki kasbiy zaruratdir. O‘qituvchi o‘zining sog‘lom hayoti, muntazam jismoniy faolligi, sog‘lom ovqatlanish odatlari, stressni boshqarish ko‘nikmalari orqali o‘quvchilarga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. U o‘z shaxsiy namunasi bilan bolalarda sog‘lom hayotga qiziqish uyg‘otadi va bu orqali ularning o‘z hayotida sog‘lom turmush qadriyatlarini mustahkamlaydi.

Pedagogning shaxsiy namunasi - bu so‘zdan ko‘ra kuchliroq ta‘sir vositasi. O‘quvchilar o‘qituvchining kundalik odatlari, yurish-turishi, nutqi, kayfiyati va tashqi ko‘rinishidan ta‘sirlanadilar. Shu bois, o‘qituvchi har kuni o‘z sog‘lig‘iga, jismoniy faolligiga va ruhiy barqarorligiga e‘tibor qaratishi lozim. Bu nafaqat uning shaxsiy hayoti, balki ta‘lim jarayonining sifatiga ham bevosita ta‘sir qiladi. Chunki sog‘lom o‘qituvchi - bu energiyaga boy, ijobiy fikrlaydigan, o‘quvchilarga motivatsiya bera oladigan insondir.

Sog‘lom turmush tarzining namunaviy rolini bajaruvchi o‘qituvchi quyidagi jihatlardan orqali o‘quvchilarga o‘rnak bo‘la oladi:

-har kuni ertalabki badantarbiya, yurish, sport mashg‘ulotlari yoki sog‘lomlashtiruvchi mashqlarni odatga aylantirish.

-o‘quvchilarga zararli mahsulotlardan voz kechish, meva-sabzavot, tabiiy mahsulotlarni iste‘mol qilishning foydasini amaliy misollar bilan tushuntirish.

-o‘qituvchi o‘z kayfiyatini nazorat qilgan, ijobiy fikrlovchi shaxs sifatida sinfda sog‘lom psixologik muhitni yaratadi.

-o‘qituvchi o‘quvchilar bilan birga sport bayramlari, “Sog‘lom hayot haftaligi”, “Yugur” kabi marafonlarda ishtirok etishi orqali ularning jismoniy faolligini oshiradi.

Shuningdek, o‘qituvchining sog‘lom turmush tarzidagi namunaviy roli pedagogik madaniyatning ajralmas qismi hisoblanadi. Chunki sog‘lomlik, poklik, intizom, o‘zini boshqarish, iroda kabi fazilatlar nafaqat jismoniy, balki ma‘naviy barkamollikning ham asosini tashkil etadi. O‘qituvchi bu fazilatlarni o‘zida mujassamlashtirgan taqdiridagina, o‘quvchilarda ijobiy odatlarni shakllantira oladi.

Bugungi kunda ta‘lim muassasalarida o‘qituvchilarning sog‘lom turmush tamoyillariga amal qilishi ta‘lim sifatiga bevosita ta‘sir etayotgan omillardan biridir. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘z salomatligiga e‘tiborli, sport bilan muntazam shug‘ullanadigan o‘qituvchilar o‘quvchilarga motivatsiya berishda, stressni yengishda va ijodiy yondashuvni rivojlantirishda yuqori natijalarga erishmoqda.

O‘qituvchi sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda ikki tomonlama mas‘uliyatga ega: pedagogik va shaxsiy. Pedagogik mas‘uliyat - bu ta‘lim jarayonida sog‘lom turmush g‘oyalarini singdirish, o‘quvchilarda hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirish, jismoniy va ruhiy sog‘lom muhitni yaratishdir. O‘qituvchi o‘z faoliyati davomida o‘quvchilarning sog‘lom fikrlashi, to‘g‘ri ovqatlanish, harakatda bo‘lish,

gigiena qoidalariga rioya etish va zararli odatlardan saqlanish haqida to‘g‘ri tushunchalarga ega bo‘lishiga xizmat qilishi kerak.

Pedagog o‘quvchilar bilan ishlash jarayonida namunaviy shaxs sifatida harakat qiladi. U har bir dars, mashg‘ulot yoki sinfdan tashqari faoliyat orqali sog‘lom turmush qadriyatlarini singdiradi. Masalan, jismoniy tarbiya darslarida o‘quvchilarning harakat madaniyatini oshirish, fan darslarida sog‘lom ovqatlanish yoki biologik ritmlar haqida misollar keltirish orqali ularning dunyoqarashini kengaytirish mumkin. Shu bilan birga, sinfda ijobiy muhit yaratish, stressni kamaytirish, o‘quvchilarga psixologik yordam ko‘rsatish ham o‘qituvchining bevosita pedagogik vazifalaridandir.

Shaxsiy mas‘uliyat esa — o‘qituvchining o‘z hayotida sog‘lomlik tamoyillariga amal qilishi, ya‘ni o‘zi o‘rgatgan qadriyatlarga sodiq bo‘lishidir. Bu jihatdan, o‘qituvchi o‘z salomatligini asrash, muntazam sport bilan shug‘ullanish, to‘g‘ri ovqatlanish, ijobiy hayot tarzini olib borish orqali o‘quvchilarga chinakam namunaga aylanadi. Chunki o‘qituvchining har bir harakati, odati, so‘zi va xulqi o‘quvchi ongida iz qoldiradi.

Shuningdek, o‘qituvchining sog‘lom turmushga oid mas‘uliyati ta‘lim muassasasida ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish, sog‘lomlashtiruvchi mashg‘ulotlar o‘tkazish, ota-onalar bilan hamkorlikda salomatlikni saqlash bo‘yicha seminar va suhbatlarni yo‘lga qo‘yish bilan ham bog‘liq. Shu tarzda o‘qituvchi sog‘lom turmush madaniyatini faqat o‘quvchi emas, balki butun ta‘lim jamoasi orasida targ‘ib etuvchi yetakchiga aylanadi.

Bugungi ta‘lim jarayonida sog‘lom turmushni targ‘ib etish samaradorligi ko‘p jihatdan o‘qituvchining qo‘llayotgan zamonaviy pedagogik metodlariga bog‘liq. An‘anaviy targ‘ibot shakllari o‘rnini endilikda interfaol, ijodiy va tahliliy yondashuvlar egallamoqda.

Masalan, “Aqliy hujum” metodi orqali o‘quvchilarda sog‘lom hayotning foydali tomonlari, zararli odatlarning oqibatlari haqidagi fikrlarni tezkor shaklda yig‘ish va muhokama qilish mumkin. Bu metod o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va ularda sog‘lom turmushga nisbatan ongli munosabatni shakllantiradi.

“Venn diagrammasi” metodi sog‘lom va nosog‘lom turmush tarzining farqli hamda umumiy jihatlarini aniqlash orqali o‘quvchilarni tahlil qilishga o‘rgatadi. “Klaster” metodi esa sog‘lom turmush tarkibiy qismlarini - ovqatlanish, dam olish, sport, gigiena, emotsional holat kabi yo‘nalishlarda tizimli tushunishga yordam beradi.

Zamonaviy texnologiyalar ham bu jarayonda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Masalan, sog‘lom ovqatlanish bo‘yicha multimedia taqdimotlari, sog‘lomlik mavzusida videoroliklar tayyorlash, mobil ilovalar orqali jismoniy faollikni kuzatish o‘quvchilarda yuqori motivatsiya uyg‘otadi.

Interfaol metodlarning yana bir muhim jihati - ular o‘quvchilarni faqat bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida jarayonga jalb etadi. Bu esa sog‘lom turmush g‘oyalarning chuqurroq singishiga, mustahkam hayotiy ko‘nikmalarning shakllanishiga zamin yaratadi.

Maktab va oliy ta‘lim tizimida o‘qituvchilar uchun sog‘lom turmush madaniyatini targ‘ib etish amaliyoti ko‘plab yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi. Eng

avvalo, pedagoglar uchun seminar, trening va mahorat darslari tashkil etish muhimdir. Bu tadbirlar orqali o‘qituvchilar sog‘lom hayotning asosiy tamoyillari, jismoniy faollikning ijobiy ta’siri, stressni boshqarish, to‘g‘ri ovqatlanish va gigiena qoidalari bo‘yicha bilimlarini mustahkamlaydi. Shuningdek, ular amaliy ko‘nikmalarini oshirib, o‘quvchilarga sog‘lom turmushni targ‘ib etishda yangi, samarali uslublarni qo‘llashga tayyor bo‘ladilar.

Shuningdek, o‘qituvchilar dam olish mashg‘ulotlarini joriy etish orqali o‘quvchilarni sog‘lom turmushga jalb qiladilar. Dam olish va ko‘ngilochar faoliyat orqali stress kamayadi, psixologik barqarorlik oshadi, shuningdek ijtimoiy ko‘nikmalar rivojlanadi. Bu jarayonlarni sport tadbirlari, toza havo sayrlari, sog‘lomlashtiruvchi ekskursiyalar, tabiat bilan muloqot shaklida tashkil etish o‘quvchilarda sog‘lom turmushga qiziqish uyg‘otadi.

Sportning targ‘ibotdagi o‘rni alohida ahamiyatga ega. O‘qituvchi o‘quvchilar bilan birga sport musobaqalarida qatnashish, jamoaviy o‘yinlar tashkil etish, yugurish va boshqa jismoniy mashg‘ulotlar orqali ularni sog‘lom turmushga yo‘naltiradi. Bu nafaqat jismoniy rivojlanishga, balki ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirishga, jamoaviylik, intizom va mas’uliyat hissini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etishda o‘qituvchi shaxsining o‘rni beqiyosdir. U faqat bilim beruvchi emas, balki sog‘lom hayot namunasi, yo‘lboshchisi va tashabbuskori hamdir. O‘qituvchi sog‘lom turmush tarzini o‘z faoliyati va shaxsiy hayotida uyg‘unlashtira olgan taqdirdagina o‘quvchilar ongida bu qadriyatlar barqaror shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–6185-sonli Qarori “Sog‘lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2021 yil.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 153-sonli Qarori, 2020 yil.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, 2020 yil.
4. Karimova N. (2023). Pedagogik texnologiyalar asosida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish. Toshkent: TDPU.
5. Xodjayeva G. (2022). Pedagog shaxsining sog‘lom turmushdagi namunaviy roli. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.
6. Rustamov B. (2021). Ta’limda sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etish metodikasi. Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.

MUSOBAQA SHAROITIDA FUTBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Sadullaev Toxir Xosilbekovich., O‘zDJTSU

Musobaqa sharoitida futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish hozirgi davr futboli oldida turgan dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biridir. Ushbu bobda olib borilgan nazariy tahlillar va amaliy kuzatuvlarga asoslangan holda quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi muammolari:

-Musobaqa jarayonida sportchilarning jismoniy holatini optimal darajada saqlab turish murakkab va ko‘p omilli jarayondir. Amaliyotda jismoniy tayyorgarlik jarayonining individual xususiyatlari yetarlicha hisobga olinmayotgani, sportchilarda charchoq to‘planishi, shikastlanish holatlarining ko‘payishiga olib kelmoqda.

-Tayyorlov jarayonida tiklanish va dam olishga yetarli e‘tibor berilmasligi, ayniqsa musobaqalar oralig‘ida, sportchilarning funksional holatini pasaytiradi hamda natijalarga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

-Yosh futbolchilarda kuch, tezlik va chidamlilik kabi jismoniy sifatlarning izchil rivojlantirilmasligi, ularning texnik va taktik ko‘nikmalardan samarali foydalanish imkoniyatini cheklaydi.

2. Futbolchilarni musobaqaga tayyorlashning zamonaviy uslublari:

-Raqobatbardosh futbolchilarning shakllanishida yuklamalarning hajmi, intensivligi va ularning taqsimoti individual rejalashtirilishi lozim. Bu borada zamonaviy diagnostik vositalar (masalan, yurak urish tezligini nazorat qiluvchi qurilmalar, GPS-monitoring tizimlari)dan foydalanish, mashg‘ulot samaradorligini oshirish imkonini beradi.

-Yuksak darajadagi tayyorgarlik mashg‘ulotlarida interval yuklamalar, funksional chidamlilikka qaratilgan mashqlar, plyometrik uslublarni keng qo‘llanilishi zarur. Bular futbolchilarning musobaqa sharoitida yuqori intensivlikda o‘yin olib borish qobiliyatini rivojlantiradi.

-Tiklanish (restavratsiya) jarayonlarini to‘g‘ri tashkil etish, zamonaviy reabilitatsiya vositalari (krioterapiya, pressoterapiya, sport massaji)dan foydalanish musobaqalardagi samaradorlikni oshirishda muhim o‘rin tutadi.

-Shuningdek, psixologik tayyorgarlikning zamonaviy metodlarini qo‘llash — sportchining ruhiy barqarorligini ta‘minlash, stressli holatlarda qaror qabul qilish ko‘nikmasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

3. Futbol musobaqalarini tashkil etish va o‘tkazishdagi muammolar:

-Mavsum davomida musobaqalar sonining ortib borayotgani, jamoalarning tiklanish uchun yetarli vaqtga ega emasligi sportchilarning funksional holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

-Ayrim musobaqalarda infratuzilmaning talab darajasida emasligi — mashg‘ulot va o‘yinlar sifati, xavfsizlik hamda tibbiy xizmat ko‘rsatish darajasining pastligiga olib kelmoqda.

-Yoshlar futboli musobaqalarini tizimli va ilmiy asosda tashkil etishdagi kamchiliklar — ularning bosqichma-bosqich rivojlanishini, tanlov asosida tayyorlash tizimining samaradorligini pasaytirmoqda.

-Musobaqalarni o‘tkazish reglamentining zamonaviy talablar asosida yangilanmasligi, raqamli texnologiyalar va video yordam tizimlaridan foydalanishning cheklangani adolatsizlik xavfini kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.O‘zbekiston Respublikasining 2015 yil 4 sentyabrdagi “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi (yangi tahriri) qonuni”.-B.29.

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-apreldagi “Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-201-sonli qarori.

3.Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. -М.: Советский спорт, 2005. - 820 с.

4.Матвеев Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты: учеб. для вузов / Л.П.Матвеев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2010. – 340 с.

3-SHO‘BA. SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHLARI

BASKETBOLCHI QIZLARDA MOTIVATSIYA DARAJASINING PSIXOFIZIOLOGIK HOLATGA TA‘SIRI

Akrimaliyeva Niginabonu Qosimjon qizi., Oriental universiteti

Sportchi shaxsining muvaffaqiyati jismoniy imkoniyatlargagina emas, balki psixologik omillarga ham chambarchas bog‘liq. Ayniqsa, ayol sportchilar orasida motivatsiya darajasi ularning ruhiy tayyorgarligi, stressga bardoshlilik, diqqatning jamlanganligi va o‘ziga bo‘lgan ishonch darajasini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Basketbol sport turi jismoniy kuch, tezlik, koordinatsiya bilan bir qatorda yuqori psixologik barqarorlikni talab qiladi. Shuning uchun basketbolchi qizlarda motivatsiya darajasining psixofiziologik holatga ta‘sirini aniqlash sport psixologiyasi uchun dolzarb ilmiy-amaliy masaladir.

So‘nggi yillarda sportchilar motivatsiyasini o‘rganish bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan. Ammo sportchi qizlarda, ayniqsa jamoaviy o‘yin turlarida (basketbol, voleybol, gandbol) motivatsiya va psixofiziologik holat o‘rtasidagi bog‘liqlik yetarlicha o‘rganilmagan. Shuningdek, ayol sportchilarning emotsional barqarorligi, stressni yengish qobiliyati ham o‘ziga xos fiziologik mexanizmlar bilan chambarchas bog‘liqdir.

Basketbolchi qizlarda motivatsiya darajasi va psixofiziologik holat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniqlash, sportchi shaxsining irodaviy va emotsional barqarorligini rivojlantirish omillarini tahlil qilish.

Tadqiqotda 15–17 yoshdagi 20 nafar basketbolchi qizlar ishtirok etdi. Motivatsiya darajasini aniqlash uchun V. Morozovning “Sport faoliyatida motivatsion yo‘nalish” testidan, psixofiziologik holatni o‘lchash uchun yurak urish chastotasi, diqqat barqarorligi va hissiy reaksiya tezligi kabi ko‘rsatkichlar tahlil qilindi. Natijalar matematik-statistik usulda qayta ishlanib, motivatsiya darajasi bilan fiziologik ko‘rsatkichlar o‘rtasida korrelyatsion bog‘liqlik aniqlangan.

O‘rganish natijalariga ko‘ra, yuqori motivatsiyaga ega bo‘lgan basketbolchi qizlarda yurak urish chastotasi me‘yorda saqlangan, diqqat barqarorligi yuqori va stressga chidamlilik darajasi past motivatsiyali sportchilarga nisbatan ancha yaxshi ekani aniqlandi. Shuningdek, musobaqa oldi davrida ruhiy tayyorgarligi yetarli bo‘lgan sportchilar o‘zini tuta bilish, emotsional barqarorlik va optimal psixofiziologik muvozanatni saqlashda ustunlikka ega bo‘lishadi.

Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, trener va sport psixologlari mashg‘ulot jarayonida individual motivatsion yondashuvni qo‘llasa, sportchilar orasida emotsional barqarorlik, diqqatning jamlanishi va musobaqa paytida stressni yengish qobiliyati sezilarli darajada oshadi.

Basketbolchi qizlarda motivatsiya darajasi ularning psixofiziologik holatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Sportchining ichki motivatsiyasi, irodasi va maqsadga yo‘naltirilganligi uning jismoniy va ruhiy holatini barqarorlashtiradi. Shuning uchun trenerlar va sport psixologlari mashg‘ulot jarayonida motivatsion yondashuvlardan samarali foydalanishlari lozim.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Qurbonova G. “Sportchilar motivatsiyasining psixologik asoslari”. – Toshkent: Fan, 2018. – 45 b.
2. Morozov V. “Psixologiya sportivnoy deyatelnosti”. – Moskva: Akademiya, 2015. – 120 s.
3. Xojayeva N. “Sportchilar psixofiziologik holatini baholash usullari”. – T., 2020. – 33 b.
4. Yusupova M. “Ayol sportchilar psixologiyasi”. – Toshkent: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, 2022. – 54 b.
5. Deci E., Ryan R. “Self-Determination Theory in Sport and Exercise”. – London: Routledge, 2017. – p. 101–118.

SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHATLARI

*Abduxakimova Maxfuza Abduraxmanovna.,
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti*

Hozirgi kunda yosh avlodning sog‘lom ulg‘ayishi va barkamol rivojlanishi jamiyat taraqqiyotining muhim sharti sanaladi. Inson salomatligi, jismoniy barkamolligi va sog‘lom turmush tarzi madaniyatiga ega bo‘lishi jamiyatimizda o‘ta muhim ijtimoiy qadriyat hisoblanadi. Millat salomatligini ta‘minlash, xalq genofondini asrashda sog‘lom turmush tarzi hal qiluvchi omil bo‘lib, bu masala barcha ijtimoiy institutlar – oila, ta‘lim muassasalari, mahalla va jamiyat oldiga yoshlar ongiga sog‘lom turmush tarzi tushunchasini singdirish vazifasini qo‘yadi. Ilmiy manbalarga ko‘ra, inson salomatligining 50–60% qismi aynan turmush tarzi bilan bog‘liq bo‘lib, bu ko‘rsatkich sog‘lom odatlarni shakllantirish naqadar muhim ekanini ko‘rsatadi.

Yoshlar o‘rtasida sog‘lom hayot tarzini qaror toptirish masalasi davlat siyosati darajasida qo‘llab-quvvatlanmoqda. Jumladan, 2021-yil O‘zbekiston Respublikasida “Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” deb e‘lon qilinib, aholining, xususan yoshlarning sog‘lig‘ini mustahkamlash ustuvor yo‘nalish sifatida belgilandi. Pandemiya sharoiti sog‘lom turmush tarzi targ‘ibotining ahamiyatini yanada oshirdi. Endilikda pedagoglar zimmasiga yosh avlodda sog‘lom turmush odatlarini tarbiyalash orqali turmush tarzi bilan bog‘liq kasalliklarning oldini olish vazifasi ham yuklanmoqda. Shu bois, oliy ta‘lim tizimida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish masalasi dolzarb bo‘lib, uni samarali hal etish uchun kompleks pedagogik yondashuv zarur.

Sog‘lom turmush tarzi tushunchasi. Sog‘lom turmush tarzi – bu insonning o‘z salomatligini saqlash va yaxshilashga qaratilgan xatti-harakatlari majmuasidir. Boshqacha aytganda, sog‘lom turmush tarzi odamlarning sog‘lig‘ini mustahkamlash va kasalliklarning oldini olishga qaratilgan hayot faoliyati tarzidir. Sog‘lom turmush tarzining asosiy komponentlariga to‘g‘ri kun tartibiga rioya qilish, shaxsiy gigiyena, jismoniy faollik, me‘yorli va muvozanatli ovqatlanish, zararli odatlardan voz kechish hamda psixologik farovonlik kiradi. Talabalik davri shaxs hayotida sog‘lom odatlarni shakllantirish uchun juda muhim palladir – aynan shu yillarda yoshlar mustaqil

hayotga qadam qo‘yib, turmush tarzini o‘zi belgilay boshlaydi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, universitetda o‘qish davrida ko‘plab talabalar sog‘lom turmush tarziga doir odatlarini sustlashtirib yuboradilar: jismoniy faollikning pasayishi, nosog‘lom ovqatlanish va kuchli stress holatlari kuzatiladi. Masalan, pandemiyadan keyingi davrda olib borilgan adabiy tahlillar talabalarning o‘qish yillari davomida jismoniy faollik darajasi pasayib, to‘g‘ri ovqatlanish odatlari yomonlashishga moyil ekanini va akademik bosim ortishi tufayli stress holatlari ko‘payishini ta‘kidlaydi. Demak, oliy ta‘lim bosqichida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish va mustahkamlashga qaratilgan tarbiya va ta‘lim ishlarini kuchaytirish zarur.

Oliy ta‘lim muassasalarida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish. Oliy ta‘lim tizimida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish uchun qator pedagogik choratadbirlar va yondashuvlar qo‘llanilishi mumkin. Xususan, quyidagi pedagogik jihatlari muhim ahamiyat kasb etadi:

- **O‘quv jarayoniga sog‘liqni saqlash mavzularini integratsiya qilish:** Turli fanlar doirasida salomatlikni saqlash, gigiyena, ovqatlanish madaniyati va boshqa sog‘lom turmush tarzi elementlarini o‘rgatish masalalarini kiritish lozim. Oliy o‘quv yurtlarida professional tayyorgarlik jarayonidanoq talabalarda sog‘liqni saqlash xulqi va madaniyatini shakllantirishga alohida e‘tibor berilishi zarur.

- **Ta‘lim jarayonida sog‘lom turmush tarzi tushunchasini singdirish:** O‘quv dasturlarida sog‘lom ovqatlanish, jismoniy faollik va gigiyena haqida muntazam ta‘lim berish zarur.

- **Shaxs tarbiyasining ustuvor yo‘nalishi sifatida:** Sog‘lom turmush tarzini shakllantirish shaxsning har tomonlama kamol topishida muhim pedagogik vazifa hisoblanadi.

- **Namuna orqali o‘rgatish:** O‘qituvchi, murabbiy va ota-onalarning sog‘lom turmush tarziga amal qilishi o‘quvchilar uchun eng samarali tarbiyaviy omildir.

- **Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlarining ahamiyati:** O‘quvchilarda muntazam jismoniy faollikni odatga aylantirish sog‘lom hayot asosini yaratadi.

- **Interfaol usullarni qo‘llash:** Sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etishda treninglar, rolli o‘yinlar, muhokamalar va loyiha ishlarini tashkil etish samarali natija beradi.

- **Oilaviy tarbiyaning roli:** Sog‘lom turmush tarzi qadriyat sifatida avvalo oilada shakllanadi; maktab va oila hamkorligi muhim.

- **O‘quvchilarda mas‘uliyat va o‘zini nazorat qilishni rivojlantirish:** Sog‘lom hayot uchun javobgarlikni his qilishni o‘rgatish tarbiyaning asosiy maqsadlaridan biridir.

- **Axborot texnologiyalaridan oqilona foydalanish:** Zamonaviy axborot vositalari orqali sog‘lom turmushni targ‘ib etish, zararli odatlarning oldini olish imkonini beradi.

- **Talabalarning jismoniy faolligini oshirish:** OTMlarda jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini takomillashtirish, sport seksiyalari va to‘garaklarini kengaytirish, ommaviy sport tadbirlarini muntazam o‘tkazish talabalarni harakatli turmush tarziga jalb etadi. Mamlakatimizda hatto darslar oralig‘ida maxsus “sport daqiqasi” jismoniy mashqlarini joriy etish, muntazam nafas olish mashqlari va talabalarning jismoniy ko‘rsatkichlarini reyting tarzida kuzatib borish choralari tatbiq etilmoqda.

- **Sog‘lom ovqatlanish madaniyatini targ‘ib qilish:** Talabalar orasida to‘g‘ri ovqatlanish odatlarini shakllantirish uchun ma‘ruzalar, seminarlar va sog‘lom ovqatlanish kunlarini tashkil etish muhim. Oliy ta‘lim muassasalari oshxonalarida sog‘lom va turli xil foydali oziq-ovqatlar taklif qilinishi, fast-fud mahsulotlarini cheklash tavsiya etiladi. Tadqiqotlar ko‘rsatishicha, universitet talabalari orasida asosiy ovqatlanish ratsionini yaxshilash va muntazam jismoniy faollikni targ‘ib qilish orqali ularning ortiqcha vazn va kasalliklar xavfini kamaytirish mumkin.

- **Zararli odatlarga qarshi profilaktika:** Chekish, spirtli ichimlik iste‘moli, narkotik moddalarga rujo‘ qo‘yish kabi zararli odatlarning oldini olish uchun targ‘ibot-tashviqot ishlarini kuchaytirish lozim. Bu borada tibbiyot xodimlari hamkorligida maxsus ma‘ruzalar, ko‘rgazmalar, flash-mob va aksiyalar o‘tkazilishi mumkin. Mamlakatimizda yoshlar o‘rtasida zararli odatlarning salbiy oqibatlari haqida xabardorlikni oshirish yuzasidan izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

- **Psixologik qo‘llab-quvvatlash va stressni boshqarish:** Talabalarning ruhiy salomatligini mustahkamlash, stress va charchoqlarning oldini olish ham sog‘lom turmush tarzining ajralmas qismidir. OTMlarda psixologik maslahat markazlari faoliyatini kuchaytirish, talabalarni stressni yengish, vaqtni boshqarish va emosional farovonlik ko‘nikmalariga o‘rgatish kerak. Tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, universitet davrida talabalar kuchli psixologik bosimga duch kelishadi, bu esa sog‘lom odatlarni shakllantirishga to‘sqinlik qilishi mumkin. Shunga ko‘ra, pedagogik jarayonda psixologik xizmat va “stress menedjment” bo‘yicha treninglar tashkil etilishi talabalar orasida ruhiy sog‘lom muhitni ta‘minlaydi.

Yuqoridagi chora-tadbirlar majmuaviy qo‘llanilgandagina kutilgan natijani beradi. Tadqiqotlar integrativ yondashuv natijador ekanini ko‘rsatmoqda. Masalan, Buxoro davlat universitetida o‘tkazilgan tajriba sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan sog‘liqni saqlash texnologiyalari va psixologik-pedagogik yordam qo‘llanganda talabalar jismoniy va ruhiy salomatligi, shuningdek ularning o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilanganini ko‘rsatdi. Xalqaro adabiyotlarda ham talabalarning sog‘lom hayot tarzini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha turli interventsiyalar ijobiy samara berishi ta‘kidlanadi. Jumladan, jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanish nafaqat sog‘liqni mustahkamlash, balki talabalarda ijtimoiy faollik va ruhiy farovonlikni oshirishi aniqlangan. Sog‘lom odatlarni rag‘batlantirish maqsadida zamonaviy dastur va mobil ilovalarni qo‘llash orqali ham ijobiy natijalarga erishish mumkin (masalan, jismoniy faollik uchun “mukofot” beruvchi ilovalar talabalar faolligini oshirgani kuzatilgan). Demak, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish ta‘lim jarayonining ajralmas qismiga aylantirilsa, bu nafaqat talabalarning jismoniy sog‘lomligiga, balki ularning akademik yutuqlariga ham ijobiy ta‘sir qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish oliy ta‘limda tarbiyaviy ishlarning ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi zarur. Sog‘lom va har jihatdan rivojlangan yosh kadrlar jamiyatning kelajagi va taraqqiyoti garovidir. Talaba-yoshlar orasida sog‘lom hayot tarzini targ‘ib etish nafaqat ularning jismoniy salomatligini yaxshilaydi, balki o‘qishdagi muvaffaqiyatlarini oshiradi hamda kelgusida yetuk mutaxassis bo‘lib yetishishiga zamin yaratadi. Oliy ta‘lim muassasalari pedagoglari va rahbariyati sog‘lom turmush tarzini ta‘lim jarayoniga

integratsiya etish, innovatsion pedagogik texnologiyalar va sog‘lomlashtirish dasturlarini tatbiq etish orqali barkamol avlod tarbiyasiga katta hissa qo‘shadi. Bu boradagi ishlar izchil davom ettirilib, ilmiy asoslangan yondashuvlar amaliyotga joriy etilsa, yoshlar orasida sog‘lom turmush tarzi madaniyatini yuksaltirishga erishiladi. Kelajakda sog‘lom va intellektual barkamol avlodni voyaga yetkazish bugungi ta‘lim tizimidagi ana shunday sa‘y-harakatlarga chambarchas bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktabrdagi PF–6099-son Farmoni: “Sog‘lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.

2. Israilova X.M., Uzoqov I.E. (2023). Oliy o‘quv yurtlarida sog‘lom turmush tarzi haqida ta‘lim berishning o‘ziga xos xususiyatlari. *Science and Education*, 4(11), 224-231.

3. Lutpullayev B.I. (2024). Sog‘lom turmush tarzi: talaba-yoshlar qarashlari. *Uzbek Scholar Journal*, 29, 1-4.

4. Zokirova N.S. (2024). Formation of a safe and healthy lifestyle in students within the educational environment using health-preserving technologies and psychological-pedagogical support. *BIO Web of Conferences*, 120, 01055.

5. Puente-Hidalgo S., Prada-García M.C., Benítez-Andrades J.A., Fernández-Martínez E. (2024). Promotion of Healthy Habits in University Students: Literature Review. *Healthcare (MDPI)*, 12(10): 993.

6. Lutpullayev B.I. (2024). Sog‘lom turmush tarzi: talaba-yoshlar qarashlari (annotatsiya matni). *Uzbek Scholar Journal*, 29.

7. Avezova G.S., Manonova Yu.Sh. (2021). Sog‘lom turmush tarzi: talaba yoshlar qarashlari. *Ayollar va bolalar salomatligini saqlash* (ilmiy to‘plam), №4, 46-50. (Mazmunan yaqin tadqiqot).

GLOBALASHUV SHAROITIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT ORQALI YOSHLAR MA'NAVYATINI MUSTAHKAMLASH MASALALARI

Ergashev N.Sh., UZDJTSU talabasi

Bugungi dunyoda globallasuv jarayonlari fan-texnika taraqqiyoti, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va madaniyatlararo aloqalarning kengayishi bilan yanada tezlashmoqda. Bu jarayonlar, avvalo, jamiyatning eng faol qatlami — yoshlar ongi va dunyoqarashiga kuchli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Globallasuv bir tomondan imkoniyatlar eshigini ochsa, ikkinchi tomondan ma‘naviy inqiroz, madaniy yakkahokimlik, axborot xurujlari kabi xavf-xatarlarni ham keltirib chiqarmoqda.

Jamiyat hayotining barcha sohalarida, xususan, yoshlar ongi va dunyoqarashining

Shu nuqtai nazardan, yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirish, ularda mustaqil fikr, milliy g‘urur va mafkuraviy immunitetni shakllantirish — bugungi kunning dolzarb vazifalaridandir.

Globalashuv — bu dunyo davlatlari o‘rtasida iqtisodiy, siyosiy, axborot va madaniy bog‘lanishlarning kuchayishi, inson hayotining barcha jabhalarida o‘zaro bir-biriga ta‘sirining ortib borishidir.

Globalashuvning ijobiy samaralari: Ilm-fan va texnologiya rivoji; Ta’limning jahon standartlariga yaqinlashuvi; Xalqaro hamkorlik va imkoniyatlar kengayishi.

Globalashuvning salbiy oqibatlari: Ma’naviy bo’shliq va madaniy an’analarning inqirozi; Iste’molchilik g’oyasi va qiziqishlar sathiyashuvi; Internet orqali axborot xurujlari va yot g’oyalarning tez tarqalishi.

Ma’naviyat — bu insonning ichki dunyosi, axloqiy qarashlari, vatanga sadoqati, ma’rifati va tafakkuri tushunchalarini o’z ichiga oladi. Yoshlarda ma’naviy barkamollikni shakllantirish quyidagi asoslarga tayanadi: Milliy qadriyatlar va tarixiy xotira; Oila tarbiyasi va muhit; Ta’lim muassasalaridagi ma’naviy-ma’rifiy jarayonlar;

Kitob o’qish madaniyati; Ustoz va ziyolilar ibrati.

Internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlar fikrlash tarziga jiddiy ta’sir ko’rsatadi. Bugungi yosh: Axborotni tez oladi, lekin uni tahlil qilishga shoshilmaydi; Tez ta’sirlanadi, lekin har doim mantiqiy xulosa qilmaydi. Shu sababli Axborot xavfsizligini oshirish, Tanqidiy fikrni rivojlantirish, Media savodxonlikni kuchaytirish muhim vazifadir.

Tarixiy xotirani mustahkamlash — ajdodlar ruhi, milliy meros, vatanparvarlik tuyg’usi; O’qish va o’rganishga qiziqishni oshirish — kitobxonlikni targ’ib etish; Sport va ijodiy faoliyatga jalb etish — bo’sh vaqtni samarali tashkil etish; Ijtimoiy faollikni qo’llab-quvvatlash — yoshlar tashkilotlari va klublari faoliyati; Ustozshogird maktabini rivojlantirish — tajribali insonlardan saboq olish. Shu sababli globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatini saqlash va rivojlantirish – nafaqat maorif tizimining, balki oila, jamoa, davlat va jamiyatning umumiy vazifasi hisoblanadi.

Globalashuv – dunyo miqyosidagi iqtisodiy, madaniy, siyosiy va axborot jarayonlarining o’zaro bog’liqligi va integratsiyasi kuchayishi bilan tavsiflanadigan murakkab tarixiy hodisadir.

Globalashuvning ijobiy ta’sirlari: Ta’lim va ilm-fanning jahon standartlari bilan uyg’unlashuvi; Xorijiy tillarni o’rganish imkoniyatlarining ortishi; Internet orqali bilim, axborot va tajriba almashinuvining tezlashuvi; Yoshlarning xalqaro madaniy va ilmiy muhit bilan muloqot qilish imkoniyati.

Salbiy oqibatlar: Madaniy unifikatsiya va milliy an’analarning susayishi; Ma’naviy qadriyatlar o’rniga iste’molchilik fikrning kuchayishi; Ijtimoiy tarmoqlar orqali yot g’oya va aqidalar kirib kelishi; Axborot oqimi ortishi, ammo tahlil qilish madaniyati kamligi. Shu nuqtai nazardan, globalashuv jarayonlarini inkor etish emas, balki unga ongli va mafkuraviy jihatdan to’g’ri munosabatni shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Globalashuv jarayonlari tufayli yoshlar ma’naviyati yangi talablar va sinovlar oldida turibdi. Milliy o’zlikni asrab qolish, ma’naviy tarbiya tizimini takomillashtirish va yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish davlat va jamiyat oldidagi eng dolzarb vazifalardan biridir. Ma’naviy etuk, bilimdon, mustaqil fikrlaydigan yoshlarga yurtimiz kelajagining adolatli, barqaror va taraqqiyparvar bo’lishini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UNESCO. Youth and Globalization Research Report, 2023.

2. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 29-oktyabrdagi “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida”gi qonuni”.-B.37.

3. O‘zbekiston Respublikasining 2015-yil 4-sentyabrdagi “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi (yangi tahriri) qonuni. -B.29.

4. Саламов Р.С. Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти. Дарслик. -Т.: ИТА-- ПРЕСС, 2015. 7-б.

5. Столяров В.И. Инновационные направления, формы и методы физкультурно-спортивной работы с населением (ответственный и зарубежный опыт). Ч III. монография: / Москва: РУСАЙНС, 2020.-294 с.

FUTBOLCHILARNING TAYYORGARLIGINI BAHOLASH MUAMMOLARI

Igamberdiyev Obidjon Rubdulla o‘g‘li., O‘zDJTSU

Futbolda yuqori natijalarga erishish shunday tarzda kechadiki, bunda futbolchilar tayyorlashni turli jihatlarini takomillashtirishning yangi yo‘llarini qidirmasdan turib natijalarni yanada oshirib bo‘lmaydi, shunday yo‘llardan biri boshqaruvchi ta’sir ko‘rsatishning (yuklama) samarasi bilan boshqariladigan ob’ektning holati (futbolchining funksional, texnik-taktik va jismoniy tayyorgarligi) o‘rtasidagi o‘zaro bog‘lanishlarni o‘rganish asosida mashg‘ulot jarayonini samarali qurish bo‘lib hisoblanadi. Bu holat to‘laligicha jamoaviy sport o‘yinlariga, jumladan futbolga ham tegishli, jamoaviy sport o‘yinlarida tayyorlashni boshqarish jarayonining murakkabligi musobaqalarda chiqishlarning natijaviyligining ko‘p omilliligi, miqdor bilan o‘lchanadigan natijaning yo‘qligi, shuningdek raqib jamoaning - qarama-qarshi tomonlarning keyingi harakatlarini noaniqligini shartlaydigan qarshi harakatlari bilan bog‘lanadi.

Malakali futbolchilar tayyorlashning zamonaviy tizimi o‘zida muayyan maqsadlar, vazifalar, vositalar, uslublar, tashkiliy shakllar, moddiy-texnik sharoitlar va hokazolarga ega bo‘lgan, eng yuqori natijalarga erishishni ta’minlaydigan murakkab, ko‘p omilli tizimni talab qiladi. Futbolchilarni tayyorlash tizimining tuzulishida mashg‘ulotlar, musobaqalar, shuningdek tizimning samaradorligini oshiradigan – mashg‘ulot mashqlari va musobaqalardan tashqari omillar ajratiladi, ular oxir-oqibatda futbolchiga uyg‘un jismoniy rivojlanish, texnik-taktik mahorat, jismoniy, psixik, ma’naviy va ruhiy sifatlarning rivojlanishining yuqori darajasi, shuningdek jismoniy tarbiya va sport bilan mashg‘ulot nazariyasi va uslubi sohasida bilimlarni ta’minlaydi. Sport bilan shug‘ullantirish – futbolchilarni tayyorlash tizimining tarkibiy qismi sifatida yuqori natijalarga erishishni ta’minlaydigan turli sifatlar, qobiliyatlar, jihatlarini takomillashtirish maqsadida jismoniy mashqlarni qo‘llashga asoslanadigan ixtisoslashtirilgan pedagogik jarayonni taqdim qiladi.

Futbolchilarning mas’ul musobaqalarga tayyorgarligi majmuaviy, integral tushuncha bo‘lib, uning umumlashtiruvchi tavsifi musobaqalarning funksional, texnik-taktik, jismoniy, psixologik tayyorgarlikning miqdor va sifat baholarida ifodalangan natijalari bo‘lib hisoblanadi. Futbolchilarni tayyorlash jarayonini boshqarishning aniq masalalarini hal qilish uchun pedagogik nazorat qilish tizimi

muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqori malakali futbolchilarning tayyorgarlik darajasini majmuaviy baholash uslubiyatini ahamiyatining ortib borishi sportda ilmiy-texnik revolyutsiya uchun xarakterli bo‘lgan ko‘pgina omillar bilan shartlanadi, ularning orasidan zamonaviy sportchilarni tayyorlash tizimini murakkablashtirish, majmuaviy nazorat qilish ma‘lum bir darajada orqada qolgan taqdirda - uni va boshqariladigan jarayonni tizimli-maqsadli dasturlashtirish asosida qayta qurish, mashg‘ulotlar va musobaqalar jarayonida qayd qilinadigan tashxis qo‘yish va nazorat qilish parametrlarining sonini anchagina oshirish, talab qilinadigan aniqlik, ishonchlilik, ob‘ektivlik va sportchilarning tayyorgarlik darajasi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni to‘plash va ishlov berishning metrologik ta‘minoti kabi masalalarni qat‘iy turib hal qilishni ajratib ko‘rsatish mumkin. Zamonaviy mashg‘ulot jarayoni nazariy tadqiqotlar va dolzarb amaliy masalalarni hal qilish sohasida doimo izlanishlar olib borishni talab qiladi. Bunday vaziyatda pedagoglar va murabbiylar mos keluvchi ilmiy ta‘minotning yetishmasligini his qiladilar va o‘zlarining ishlarida intuitsiya va o‘zining tajribasiga tayanishga majbur bo‘ladilar. Bundan tashqari, ko‘pgina murabbiylar yetarli ma‘lumotlarga ega bo‘lmaydilar. Bu ko‘pincha o‘zining shogirdlarini takomillashtirish jarayonini tahlil qilishni to‘liq amalga oshirish imkonini bermaydigan fragmentar (uzuq-yuluq) bilimlar bo‘ladi. Maxsus ilmiy-uslubiy adabiyotlardan foydalanishdagi murakkabliklar murabbiylar o‘zlarining malakasini oshirishni hohlamasligiga ko‘rsatmoqda, bu nazariyaning amaliyotdan ajralib qolishiga olib keladi.

Qator mualliflar tomonidan taklif qilinayotgan yondashuv shundan iboratki, bunda ularning o‘zgarishi ontogenezning turli davrlarida doimiy bo‘lgan yoki agar o‘zgargan bo‘lsa – minimal chegaralarda o‘zgargan parametrlarni yoki aqalli bitta shunday ko‘rsatkichni topish kerak bo‘ladi. Ko‘pgina murabbiylar va ilmiy xodimlar ko‘pincha sportga xos bo‘lmagan va sport sohasida kam qo‘llaniladigan “o‘ylab topilgan harakat sifatlarini” anqilashga ko‘p vaqt va energiya sarflaydilar, shu bilan birgalikda texnika, taktika va psixologik tayyorgarlikni takomillashtirishga kam e‘tibor qaratadilar. Kuch sifatlarini rivojlantirishga ko‘p e‘tibor qaratish bilan ular harakatlarni koordinatsiyalash, chaqqonlik kabi muhim majmuaviy qobiliyatlarni e‘tibordan chetda qoldiradilar. Biroq ma‘lumki, murakkab koordinatsion tuzulishga ega bo‘lgan mashg‘ulot vositalarini, jumladan ixtisoslashtirilgan va harakatli o‘yinlarni qo‘llash texnik-taktik samarali bajara olish darajasini oshirishga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Mashg‘ulot jarayonida bunday bir tomonlamalik vaziyat uzluksiz va tezda o‘zgaradigan, darhol reaksiya ko‘rsatishni, yangi taktik yechimlarni qabul qilishni, vujudga kelgan vaziyatlarni baholashni, raqibning harakati, to‘pning uchishini hisobga olishni talab qiladigan sport turlarida yo‘l qo‘yib bo‘lmaydigan xato bo‘lib hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar natijalarining ko‘rsatishicha, “psixoharakat” qobiliyatlarining ahamiyati sport bilan shug‘ullanganlik darajasi ortishi bilan yaqqol ortadi va sport natijalarning bu omillarga bog‘liqligi juda yuqori bo‘ladi. Futbolchining harakat faoliyati majmuaviylik, determinantlanganlik va kooperativlik bilan tavsiflanishi fakti bu muhim kuzatishning isboti bo‘lib hisoblanadi. U avvalambor *o‘yinchi – sherik – maydon – raqib – to‘p* bog‘lanishlarning dinamik tuzulishi, shuningdek hujumda va himoyada vaziyatlarning doimo o‘zgarib turishi bilan shartli farqlanadi. Sportchining o‘yin

paytidagi harakatlari doimo vujudga keladigan takrorlanmas va nisbatan o‘zaro bog‘lanmagan o‘yin vaziyatlariga nisbatan juda ratsional bo‘lishi lozim. Muhim va kechiktirib bo‘lmaydigan vazifalar qatoriga faqatgina sportchining holati va istiqbolini baholash emas, balki mashg‘ulot jarayonini individual xususiyatlarni hisobga olish bilan tashkil qilish bo‘yicha tavsiyalar berish imkonini ham beradigan dastlabki tashxis qo‘yish tizimini ishlab chiqishni (ya‘ni aniq va ishonchli prognostik testlarni tashkil qilishni) kiritish lozim bo‘ladi.

Hozirgi kunda dastlabki ixtisoslashish deb atalayotgan narsa tezda yuqori sport natijalariga erishishni emas, balki ko‘p yillik mashg‘ulotning yo‘nalishini tanlashni bildiradi. Mashg‘ulot jarayoni shunday qurilishi kerakki, u yosh sportchining individual xususiyatlariga mos kelsin. Sportchining genetik shartlangan imkoniyatlarini yanada samaraliroq rivojlantirish uchun yuklamalarni me‘yorlash, mos keluvchi vositalarni tanlash lozim bo‘ladi. Mashg‘ulot jarayonida ishlarning ahvoli muammoning qanday hal qilinishiga bog‘liq bo‘lganligi uchun ham bu masala juda dolzarb bo‘lib hisoblanadi. Shu bilan birgalikda, murabbiy bog‘lanishlar to‘g‘risida faqatgina umumiy, aniqlashtirilmagan fikrlarga ega bo‘ladi. Bunda u katta darajada o‘zining test ko‘rsatkichlari bilan bog‘lanadigan intuitiv baholash tizimidan foydalanadi. Past ishonchlilik va aniqlikka ega bo‘lgan testlarni qo‘llash bunday baholash tizimi kam samarali bo‘lishiga olib keladi.

Xulosa. Nazorat qilishda turli ko‘rsatkichlarning juda katta sonini qo‘llash bir tomondan natijalarning prognostik ahamiyatini oshiradi, boshqa tomonlama esa – mos keluvchi bahoni aniqlashda ko‘pincha tartibsizlikka olib keladi. Shuningdek xuddi o‘sha bitta futbolchining o‘zida bir harakat qobiliyatining ko‘rsatkichlari juda yuqori, shu bilan birgalikda boshqa harakat qobiliyatlarining ko‘rsatkichlari past bo‘ladigan holatlar ham uchraydi. Shundan kelib chiqib, yosh futbolchilarning istiqbolliligini baholashning majmuaviy tizimini qo‘llash taklif qilinadi. Bu tizim quyidagilarni hisobga olish imkonini beradigan bir qator integral ko‘rsatkichlarni o‘z ichiga olishi lozim: biologik yosh (akseleratsiya va retardatsiyaning rivojlanish fazalarini hisobga olish bilan), sport malakasi ortishining genetikasi, holati va sur‘atlari, maxsus tayyorgarlik darajasi, energiya bilan ta‘minlash tizimining holati va boshqalar. Buning uchun integral prognostik baholarni ifodalash imkonini beradigan baholash shkalalarini ishlab chiqish taklif qilinadi. O‘tkazilayotgan tadqiqotlarning mualliflari “futbol talantlari”ga tashxis qo‘yishning amaldagi konsepsiyasiga ma‘lum bir ehtiyotkorlik bilan qaraydilar. Birinchidan, ko‘rsatkichlar sonining katta bo‘lishi axborot tartibsizligini chaqiradi, har qanday murabbiy ham olingan ma‘lumotlarni to‘g‘ri talqin qilishga qodir bo‘lavermaydi. Ikkinchidan, talab qilinadigan ko‘rsatkichlarni olish jarayonini hamma shart-sharoitlarda ham qo‘llab bo‘lavermaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abidov Sh.U. Futbol nazariyasi va uslubi. Darslik. Toshkent-2023. “O‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” NMIU.
2. Ахмаджонов У.М., Толибжонов А.И., Исеев Ш.Т. “Футболчиларни жисмоний тайёргарлиги” Ўқув-қўлланма. Илмий-техника ахборот пресс нашриёти. 2019. -127 б.
3. Achilov A.M. “Futbol nazariyasi va uslubi”. O‘quv qo‘llanma.T., —

2021. 200 b.

4. Igamberdiyev O.R. Futbolchilar harakatlarini kompleks nazorat qilish va tanlab olishning o‘ziga xos xususiyatlari. // “Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Chirchiq 2024. B 690-694.

5. Igamberdiyev O.R. Yosh futbolchilarni saralab olishda foydalaniladigan nazorat testlarini ishonchliligini o‘rganish. // “Jismoniy tarbiya va sport sohasida ta’lim, tarbiya, ilmiy tadqiqotlar hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. Chirchiq-2023.

O‘ZBEK JANG SAN’ATI SPORT TURINING RIVOJLANISHI

Qulbolayev Asadullo Komil o‘g‘li.,

O‘zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Bugungi globallashuv davrida milliy sport turlarini rivojlantirish, ularni xalqaro miqyosda tanitish va ommalashtirish mamlakatimiz sport siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biridir. Shu jumladan, O‘zbek jang san’ati - xalqimizning ko‘p asrlik madaniyati, jismoniy tayyorgarligi va ma’naviy qadriyatlarini o‘zida mujassam etgan milliy meros sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

O‘zbek jang san’ati nafaqat jismoniy chiniqish vositasi, balki yosh avlodni vatanparvarlik, jasorat, bardoshlilik va iroda kabi fazilatlarga o‘rgatish maktabidir. Bu sport turi O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan so‘ng alohida e‘tibor bilan rivojlantirila boshladi. Prezidentimiz tomonidan milliy sport turlarini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan qarorlar natijasida O‘zbek jang san’ati bugungi kunda nafaqat mamlakat miqyosida, balki xalqaro arenalarda ham o‘z o‘rniga ega bo‘lib bormoqda.

1. O‘zbek jang san’atining tarixiy ildizlari.

O‘zbek jang san’atining ildizlari qadimiy turkiy xalqlarning jangovar an‘analari, xalq o‘yinlari, kurash va harbiy mashg‘ulotlar bilan chambarchas bog‘liq. Arxeologik topilmalar va tarixiy manbalarda o‘zbek jangchilari o‘tmishda qurolsiz himoya, qilichbozlik, nayzabozlik va ot ustida jang san’atini mukammal egallaganliklari qayd etilgan. Xususan, “Alpomish”, “Go‘ro‘g‘li”, “Rustam” kabi xalq dostonlarida qahramonlarning jismoniy qudrati, mardligi va jangovar san’atga bo‘lgan e‘tibori tasvirlangan. Shu bois O‘zbek jang san’ati nafaqat sport turi, balki milliy ruhiyatni, xalqning jasoratini ifodalovchi madaniy meros sifatida qaraladi.

2. Mustaqillikdan keyingi rivojlanish bosqichlari 1991-yildan so‘ng milliy sport turlarini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. 1998-yilda O‘zbekiston Jang san’ati federatsiyasi tashkil etildi. Bu tashkilotning asosiy maqsadi-o‘zbek jang san’atini ilmiy asosda rivojlantirish, yagona qoidalar tizimini ishlab chiqish, trenerlar va sportchilar tayyorlash, hamda xalqaro maydonda O‘zbekiston nomidan ishtirok etishdir.

So‘nggi yillarda O‘zbek jang san’ati bo‘yicha mamlakat miqyosida muntazam ravishda respublika chempionatlari, yoshlar o‘rtasida turnirlar va ko‘rgazmali chiqishlar o‘tkazilmoqda. Sportchilarimiz Osiyo va Yevropa mamlakatlarida

o‘tkazilayotgan musobaqalarda faol ishtirok etib, ko‘plab sovrinli o‘rinlarni egallamoqda.

3. O‘zbek jang san’atining jismoniy va ma’naviy ahamiyati, shundan iboratki ushbu sport turi insonning har tomonlama rivojlanishini ta’minlaydi: Jismoniy tomondan, kuch, chaqqonlik, tezkorlik, egiluvchanlik va muvofiqlashtirishni rivojlantiradi. Ma’naviy tomondan, o‘zbek jang san’ati intizom, hurmat, o‘ziga ishonch va iroda kabi sifatlarni shakllantiradi. Tarbiyaviy jihatdan, yoshlarni sog‘lom turmush tarziga, vatanparvarlik va milliy g‘urur ruhida tarbiyalashga undaydi. O‘zbek jang san’ati, shuningdek, zamonaviy sport fanlari bilan uyg‘unlashib, an’anaviy jangovar elementlar asosida yangi texnik va uslubiy yondashuvlarni ishlab chiqmoqda. O‘zbekiston Milliy universiteti, Jismoniy tarbiya va sport universiteti hamda bir qator sport maktablarida bu yo‘nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

4. Xalqaro miqyosdagi muvaffaqiyatlar O‘zbek jang san’ati sportchilari 2010-yillardan boshlab Xitoy, Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya va Qozog‘istonda o‘tkazilgan xalqaro musobaqalarda ishtirok etib, yuqori natijalarga erishmoqda. 2020-yillarga kelib esa O‘zbekiston Jang san’ati federatsiyasi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘ydi. 2023-yilda Toshkent shahrida o‘tkazilgan “Milliy jang san’ati festivali”da 15 dan ortiq davlat vakillari qatnashdi. Bu jarayon O‘zbekiston sport tizimining xalqaro integratsiyasini mustahkamlab, milliy sport turlarini brend darajasiga ko‘tarmoqda.

O‘zbek jang san’ati — bu xalqimizning tarixiy merosi, jismoniy madaniyati va ma’naviy qadriyatlarini o‘zida mujassam etgan noyob sport turi hisoblanadi. Uning rivojlanishi O‘zbekiston yoshlarining sog‘lom, kuchli iroda va vatanparvar insonlar bo‘lib yetishishiga xizmat qiladi. Mustaqillik yillarida bu sport turi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilib, xalqaro miqyosda tan olinmoqda.

Kelajakda O‘zbek jang san’atining yanada rivojlanishi uchun ilmiy tadqiqotlar, trenerlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, xalqaro musobaqalarda qatnashish va sport infratuzilmasini kengaytirish zarur.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. “Milliy sport turlarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2019-yil.
2. O‘zbekiston Jang san’ati federatsiyasi rasmiy sayti — <https://uzmma.uz>
3. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
4. Abduqodirov A. “Milliy sport turlarining tarixi va rivoji”. Toshkent: O‘zDJTSU nashriyoti, 2017.
5. Xolmatov B. “O‘zbek jang san’ati asoslari”. Toshkent: Sharq nashriyoti, 2021

KO‘P YILLIK TAYYORGARLIK BOSQICHLARIDA O‘RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILAR SPORT FORMASINI BOSQICHLI TAKOMILLASHTIRISH VA BAHOLASH SAMARADORLIGI

Qurbonov Xurshid Xolliyevich., O‘zDJTSU

Hozirgi kunda yengil atletika sport turining o‘rta masofaga yugurish ixtisosligi bo‘yicha sportchilarni tayyorlash tizimini zamon talablariga moslashtirish, yillik

tayyorgarlik siklida jismoniy, texnik, taktik, psixologik va funksional tayyorgarlikni hisobga olgan holda mashg‘ulot vosita va usullarini oqilona qo‘llash yuzasidan ilmiy izlanishlari olib borilmoqda [6, 7]. Shuningdek, o‘rta masofaga yuguruvchilar sport formasini yillik tayyorgarlik siklida shakllanishi va musobaqalar davrida barqarorligiga erishish muammosi doimiy ravishda takomillashtirishni, malakali o‘rta masofaga yuguruvchilarning sport formasini yillik tayyorgarlik siklida ixtisoslik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda majmualari baholash mezonlarni ishlab chiqish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Sport formasini bosqichli takomillashtirish orqali musobaqalar davrida barqarorlashtiruvchi dasturlarni yaratish hamda mashg‘ulotlar jarayoniga tadbiiq etish kabi o‘z yechimini kutayotgan muammolar dunyo miqyosida ilmiy va amaliy jihatdan asoslashni talab etayotganligini ko‘rishimiz mumkin [2, 3, 5].

O‘rta masofaga yuguruvchilar yillik tayyorgarlik mashg‘ulotlari jarayonida sport formasi tashkil topishiga hamda musobaqalar davrida barqaror ushlab turilishiga mikrosikllarni tizimli va bosqichli holda qo‘llash asosiy sabablardan birini sanalib natijalar oshishiga xizmat qiladi [1, 4, 6, 7].

Tadqiqotning maqsadi ko‘p yillik tayyorgarlik bosqichlarida o‘rta masofalarga yuguruvchilarning kuzgi-qishki, qishki-bahorgi, bahorgi-yozgi tayyorgarlik bosqichlarini tizimli ishlab chiqish va yuklamalarni bosqichli taqsimlash orqali samaradorligini ilmiy asoslab berishdan iborat.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv, tadqiqotni tashkil qilish, pedagogik tajriba, matematik-statistik usullar va olingan natijalar tahlili kabi usullardan foydalanilgan.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Bir yilda tayyorgarlik guruhlari bo‘yicha 200 - 260 mashg‘ulot o‘tkaziladi. Tayyorlov davrida shug‘ullanuvchilar haftasiga 4 - 6 marta mashg‘ulot olib boradilar. Bahorgi bosqich boshlangancha haftasiga ko‘pi bilan 4 - 6 marta shug‘ullanadilar. Mashg‘ulotlar asosan 1,5 - 2 soatgacha davom etadi. Yozdagi yutuqlar uchun qishda zamin yaratish lozim. Shuning uchun, kichik va o‘rtacha jadallikda juda katta ish hajmini bajarish kerak bo‘ladi.

Sportchilar funksional imkoniyatlarini oshirishda chidamlilik jismoniy sifatining zarur darajada rivojlanganligi muhim ahamiyat kasb etadi. Chidamlilikni rivojlantirishda bir maromli, takroriy, o‘zgaruvchan, oraliqli usullar va ularning turlicha uyg‘unlashtirilgan variantlari qo‘llanishi mumkin. Mashg‘ulotda ish qobiliyatini tiklash xususiyati-faol yugurish, yurish, bo‘shashtiruvchi mashqlardan iborat bo‘lishi zarur.

O‘rta masofaga yuguruvchilar yillik tayyorgarlik mashg‘ulotlarida mikrosikllar tuzilishining kuzgi-qishki tayyorgarlik bosqichlari uchun alohida ishlab chiqilib tadqiqot jarayoniga tadbiiq etilishi ushbu tadqiqotning samaradorligini asoslashda asosiy mazmunni ifoda etadi. Tayyorgarlik bosqichlari uchun alohida ishlab chiqilgan metodika bo‘yicha yuklamalarni bosqichli taqsimlash uslubiyati yangicha pedagogik yondashuv asosida qo‘llanildi (1-rasmga qarang).

Musobaqalar o‘rtasidagi muddatlarga va musobaqa o‘tkaziladigan muddatlariga qarab, musobaqa mikrosikllarining konstruktsiyasi o‘zgaradi va 1 - 5 mikrosikldan iborat bo‘lishi mumkin. Ma‘lumki, mas‘uliyatli musobaqalar orasidagi

interval bir hafta bo‘lsa, bu mikrosiklni musobaqadan oldingi birinchi mikrosiklning takrorlanishi deb hisoblash kerak. 3 hafta davom etkazilib, pastdagi kabi tuzilish asosida boshqariladi: 5 hafta mobaynida pasaytiriladi, 4 hafta rivojlantiruvchi, 3 hafta mobaynida barqarorlashtiruvchi, 1 hafta musobaqadan orqaga qarab hisoblanadi. Haftalik mikrosikllardagi ishning o‘ziga xos xususiyati yengil va og‘ir ishning almashinishi bo‘lishi kerak. Sportchining tanasi maksimal yuklamadan keyin 4x72 soat ichida tiklanishi aniqlangan. Shunday qilib, maksimal yuklamani 2 - 3 martadan ko‘proq takrorlash mumkin emas.

O‘rta masofaga yuguruvchilar sport formasining yillik tayyorgarlik mashg‘ulotlar jarayonida shakllanib, musobaqalar davrida “sport formasida” deb baholashimiz uchun, oxirgi ishtirok etgan musobaqadagi eng yaxshi natijasi mezon sifatida olinib, hozirgi musobaqadagi qayd etgan eng yaxshi natijasi bilan (yillik tayyorgarlik boshida hamda oxiridagi musobaqlardagi natijalarni solishtirish ishonchli yondashuv hisoblanadi) taqqoslanadi va shu asosga ko‘ra quyidagicha baholash amalga oshirildi:

1). **A‘lo darajadagi sport formasi** – oxirgi ishtirok etgan musobaqadagi eng yaxshi natijadan sezlarli darajada “10 soniya” va undan yuqori bo‘lgan natijaning qayd etilishi bilan belgilanadi;

2). **Yaxshi darajadagi sport formasi** – oxirgi ishtirok etgan musobaqadagi eng yaxshi natijadan “5 - 9 soniya” ga natijaning yaxshilanishi bilan belgilanadi;

3). **Qoniqarli darajadagi sport formasi** – oxirgi ishtirok etgan musobaqadagi eng yaxshi natijadan “0 - 4 soniya” ga natijaning yaxshilanishi bilan belgilanadi;

4). **Qoniqarsiz darajadagi sport formasi** – oxirgi ishtirok etgan musobaqadagi eng yaxshi natijadan past ko‘rsatkichdagi natijaning qayd etilishi bilan belgilanadi.

O‘rta masofaga yuguruvchilarning sport formasini baholash mezonlari quyidagi rasmda ifoda etildi (1 - rasmga qarang).

O‘RTA MASOFAGA YUGURUVCHILAR SPORT FORMASINI BAHOLASHNING					
“Jismoniy tayyorgarlik” bo‘yicha me‘zoni					
Tayyorgarlik bosqichlari	Mashq mazmuni	Mashqni bajarish meyori		Mashqni bajarish bo‘yicha TUK	Mashqni bajarish bo‘yicha TUK
		vaqti	O‘shish		
I-Kuzgi-qishki tayyorgarlik bosqichi					
I	600 m.	1:55	05-soniya	Qoniqarli	Musobaqalarda belgilangan qoidalarini buzmaslik va erishilgan tayyorgarlik darajasini va individual taktikani hamisha saqlab qolgan holda yuzga keladigan vaziyatlarga mos ravishda oqilona harakat qilish
	800 m.	2:35	06-soniya	Qoniqarli	
	1000 m.	3:20	05-soniya	Qoniqarsiz	
	1500 m.	4:40	07-soniya	Yaxshi	
II	600 m.	1:50	03-soniya	Yaxshi	
	800 m.	2:40	03-soniya	Yaxshi	
	1000 m.	3:15	03-soniya	Qoniqarli	
	1500 m.	4:42	03-soniya	Yaxshi	
III	600 m.	1:45	03-soniya	Yaxshi	
	800 m.	2:25	03-soniya	A‘lo	
	1000 m.	3:10	03-soniya	Yaxshi	
	1500 m.	4:30	03-soniya	A‘lo	
SPORT FORMASINI BAHOLASHNING “JISMONIY TAYYORGARLIK” bo‘yicha umumiy tahlili					
A‘lo darajadagi sport formasi				Oxirgi ishtirok etgan musobaqadagi eng yaxshi natijadan sezlarli darajada “10 soniya” va undan yuqori bo‘lgan natijaning qayd etilishi bilan belgilanadi.	
Yaxshi darajadagi sport formasi				Oxirgi ishtirok etgan musobaqadagi eng yaxshi natijadan “5-9 soniya” ga natijaning yaxshilanishi bilan belgilanadi.	
Qoniqarli darajadagi sport formasi				Oxirgi ishtirok etgan musobaqadagi eng yaxshi natijadan “0-4 soniya” ga natijaning yaxshilanishi bilan belgilanadi.	
Qoniqarsiz darajadagi sport formasi				Oxirgi ishtirok etgan musobaqadagi eng yaxshi natijadan past ko‘rsatkichdagi natijaning qayd etilishi bilan belgilanadi.	

5.3.3 - rasm. Sport formasini baholashning ko‘rsatkichlari.

O‘rta masofaga yuguruvchilar sport formasining yillik tayyorgarlik mashg‘ulotlar jarayonida shakllanishi me‘yor darajasida, “sport formasida” deb baholashimiz uchun, oxirgi ishtirok etgan musobaqadagi eng yaxshi natijasi mezon sifatida olinib, hozirgi musobaqadagi qayd etgan eng yaxshi natijasi bilan taqqoslanadi va shu asosga ko‘ra baholash mumkin.

Ko‘p yillik tayyorgarlik bosqichlarida o‘rta masofaga yuguruvchilar yillik musobaqalar kalendar rejasiga muvofiq, murabbiy tomonidan belgilab olingan holda sportchining shaxsiy musobaqalarining qaysi birida qatnashayotganligini ham unutmazlik maqsadga muvofiq. Ushbu jarayonda tanlangan sport turida bo‘lib o‘tadigan yillik musobaqalarning hammasida ham ishtirok etishi va yuqori natija ko‘rsatishi nazarda tutilmaydi. Bu esa sport formasining eng yaxshi darajada nomoyon bo‘lishini, sportchi uchun eng asosiy bo‘lgan hal qiluvchi musobaqalarga mos davrda namoyish etilishi maqsadga muvofiq.

Ko‘p yillik tayyorgarlik bosqichlarida o‘rta masofaga yuguruvchilar yillik tayyorgarlik mashg‘ulotlari uchun ishlab chiqilgan bahorgi-yozgi mikrosikllar yukalamalrini bosqichli holda mashg‘ulotlarda qo‘llash orqali o‘tkazilgan tadqiqotimizda aynan mashg‘ulot jarayonida tayyorgarlik haftasi, tortuvchi, hajmli, rivojlantiruvchi, maxsus musobaqa oldi va qishki musobaqa tayyorgarlik mikrosikllari bo‘yicha mashg‘ulotlarda olib borildi hamda olingan ma‘lumotlarni tahlil qilish va umumlashtirish, tadqiqotdan kutilgan samaradorlikka erishganligimizni asoslab bergan holda aniq xulosalar shakllandi.

Ko‘p yillik tayyorgarlik bosqichlarida o‘rta masofaga yuguruvchilar sport formasini takomillashtirishga qaratilgan mashg‘ulot dasturini bosqichli qo‘llash uslubiyatini amaliyotga tatbiq etish samaradorligi $P < 0,001$ ga teng bo‘lganligi, ma‘lumotlar asosida va pedagogik tadqiqot natijalaridan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, o‘rta masofaga yuguruvchilar sport formasini yillik tayyorgarlik mashg‘ulotlarining musobaqalar davrida barqaror ushlab turishda sport turining xususiyatlari va sportchilar malakasini hisobga olgan holda yondashish yuqori sport natijalariga erishishni taminlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Abdullayev M.J., Olimov M.S., To‘xtaboyev N.T. Yengil atletika va uni o‘qitish metodikasi. Darslik. Toshkent-2017. –B 128.
2. Бондарчук А.П. “Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса”. - М.: Олимпия пресс 2007 г. 148 с.
3. Safarova D.D., Seydaliyeva L.D., Sultanova Yu.M., Nurbayev B.Sh., Musayeva U.A., Serebryakova V.V., Sagatov D.A. Sport fiziologiyasi. darslik. Toshkent, 2018. 157 b.
4. Олимов М.С. Югуриш турларида энгил атлетикачи талабаларни тайёрлашнинг илмий педагогик асослари (югуриш турлари мисолида). Ўз Рес. ОАК. п.ф.д. (ДСс) диссертацияси. Чирчиқ-2023. –Б. 213-214.
5. Khurshid Kurbonov. The effectiveness of the phased application of a set of special exercises aimed at improving athletic fitness during the annual training of middle-distance runners. Eurasian Journal of Sport Sciencye Tachkent. 2024; 1(1): 38-43 <https://ejss.uz>.

6. Qurbonov X.X. O‘rta masofalarga yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik mashg‘ulotlar jarayonida sport formasini takomillashtirish samaradorligi. O‘z Res. OAK. p.f.b.f.d. (PhD dissertatsiya. Chirchiq-2024. –B. 93-95.

7. Qurbonov X.X. Sport mashg‘ulotlarining nazariy asoslari (jismoniy, texnik, taktik va psixologik tayyorgarlik). Uslubiy qo‘llanma // T.: Ilm-fan nashriyoti, – 2025, 138 b.

“BESH TASHABBUS OLIMPIADASI” DOIRASIDA TASHKIL ETILADIGAN FUTBOL MUSOBAQALARI RIVOJLANTIRISH

Sadullaev Toxir Xosilbekovich., O‘zDJTSU

“Besh tashabbus olimpiadasi” doirasida tashkil etiladigan futbol musobaqalari ishtirokchilarning jismoniy holatini sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qiladi. Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, muntazam mashg‘ulotlar va raqobat muhiti futbolchilarda quyidagi jismoniy sifatlarni rivojlantiradi: Chidamlilik: Davomli yugurish, dinamik harakatlar va o‘yin vaqtidagi yuklama organizmning aero va anaerob qobiliyatini oshiradi. Kuch va tezlik: Qisqa masofadagi sprintlar, to‘p uchun kurash va to‘siqlarni yengib o‘tish tezlik va kuch qobiliyatini mustahkamlaydi. Harakatlarni muvofiqlashtirish (koordinatsiya): To‘p bilan ishlash, jamoa bilan o‘zaro aloqa, taktik harakatlar — futbolchining neyro-motor funksiyalarini yaxshilaydi. Ruhiiy barqarorlik: Futbolchi musobaqa jarayonida bosim ostida to‘g‘ri qaror qabul qilishni o‘rganadi, bu esa uning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga ham ijobiy ta’sir qiladi.

Umuman, futbol musobaqalari nafaqat jismoniy, balki ma’naviy va ijtimoiy rivojlanishda ham muhim omil hisoblanadi. Jamoaviy harakatlar orqali yoshlarda mas’uliyat, o‘zaro hurmat va intizom shakllanadi.

Futbol musobaqalarini yuqori darajada tashkil etish uchun belgilangan tashkilotchilik va texnik qoidalarga qat’iy amal qilish zarur. Eng asosiy jihatlar quyidagilardan iborat:

-ta’lim muassasalaridagi bolalar va yoshlar uchun maxsus yosh guruhleri asosida jamoalar shakllantirilishi lozim;

-musobaqalarning o‘tkazilish reglamenti, jumladan, o‘yin vaqti, tanaffuslar, jamoa a’zolari soni, almashtirish tartibi, nizo va shikoyatlarni hal qilish tartibi oldindan belgilab qo‘yilishi zarur.

-haqqoniylik va xolislikni ta’minlash maqsadida malakali hakamlar jalb etilishi, har bir o‘yin protokoli yuritilishi kerak;

-birinchi yordam xizmati ta’minlangan bo‘lishi shart, ayniqsa yoshlar o‘rtasidagi musobaqalarda xavfsizlik birinchi o‘rinda bo‘lishi lozim;

-musobaqalarni tuman, shahar, viloyat va respublika bosqichlarida tizimli ravishda tashkil etish orqali yoshlar sportga ommaviy jalb qilinadi.

Samarali va ta’sirli futbol musobaqalarini tashkil etish uchun quyidagi ilmiy-nazariy va amaliy takliflar muhim ahamiyatga ega:

-infratuzilmani yaxshilash, ta’lim muassasalari, mahalliy sport markazlari va jamoat maydonchalarida zamonaviy va xavfsiz futbol maydonlari barpo etilishi zarur;

-ta’lim va sport integratsiyasi, ya’ni maktab, kollej va OTMlar o’rtasida sport bo’yicha hamkorlikni kuchaytirish orqali salohiyatli futbolchilarni erta bosqichda aniqlash va rivojlantirish mumkin;

-saralash va motivatsiya tizimini joriy etish, musobaqalarda g’olib bo’lgan yoki yuqori natija qayd etgan futbolchilarni mukofotlash, ularga sport maktablariga yoki klublarga yo’llanma berish samaradorlikni oshiradi;

-ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik, musobaqalar jarayonini keng yoritish, ijtimoiy tarmoqlar va mediaplatformalar orqali yoshlarni qiziqtirishda muhim ahamiyatga ega;

-o’qituvchi va murabbiylar malakasini oshirish, musobaqalarni to’g’ri tashkil qilish, texnik va taktik tayyorgarlikni olib borish uchun murabbiylarning bilim va ko’nikmalari zamon talablariga javob berishi lozim.

“Besh tashabbus olimpiadasi” doirasida tashkil etiladigan futbol musobaqalari yosh avlodning jismoniy, ma’naviy va ijtimoiy rivojlanishida muhim o’rin tutadi. Ushbu musobaqalarni tizimli, ilmiy asoslangan va uslubiy jihatdan to’g’ri tashkil etish orqali mamlakatimizda ommaviy sportni rivojlantirish, iqtidorli yoshlarni kashf etish va sog’lom turmush tarzini targ’ib qilish imkoni yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1.O‘zbekiston Respublikasining 2015 yil 4 sentyabrdagi “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi (yangi tahriri) qonuni”.-B.29.

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-apreldagi “Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-201-sonli qarori.

3.Шестаков М.М. Футбол: Структура и критерии эффективности индивидуальной соревновательной деятельности игроков разных амплуа: Учебно-методическое пособие. - Краснодар, 1994. - 27 с.

4.Артыков А.А. Технология совершенствования точности технических приёмов в спортивных играх с использованием инновационных технологий: Монография/А.А.Артыков; — Т.: “O‘ZBEKSAVDONASHRIYOTI”NMIU, 2022 – 188 с.

4-SHO‘BA. SPORT FAOLIYATINING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MUAMMOLARI

FUTBOLCHILARNING TO‘PNI QABUL QILISH VA HUJUMNI YAKUNLASH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHGA MO‘LJALLANGAN SAMARALI MASHG‘ULOT METODIKASINI ISHLAB CHIQISH

Artikov A.A., O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O‘yin vaqtida to‘p bilan muomala qilish, raqibni aldash, to‘pni turli masofalarga uzatish, raqibga qarshi kurashish, to‘pni bosh bilan yo‘naltirish, darvozaga zarba berish va to‘pni to‘xtatish kabi texnik harakatlar futbol texnikasining asosiy unsurlari hisoblanadi. Mutaxassislar o‘yin davomida aynan shu texnik harakatlarni tahlil qilib, mashg‘ulotlar jarayonida ularni takomillashtirishga alohida e‘tibor qaratishadi.

Biroq bizning fikrimizcha, o‘yin jarayonida ushbu texnik harakatlarni muvaffaqiyatli bajarishdan oldin, eng avvalo to‘pni qabul qilish jarayoniga alohida e‘tibor berish lozim. Chunki futbolchi o‘yinda har bir texnik harakatni amalga oshirishdan avval to‘pni nazorat ostiga olishi kerak. Bu esa havoda uchayotgan yoki yerda siljiyotgan to‘plarni aniq qabul qilishni talab etadi. Amaliy kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, hatto yuqori malakali futbolchilar orasida ham to‘pni qabul qilish jarayonida to‘pni yo‘qotish holatlari uchrab turadi. Yosh futbolchilarda esa bu xatoliklar, ayniqsa, yuqoridan kelayotgan to‘plarni qabul qilishda yanada ko‘proq kuzatiladi [1,3].

Mazkur muammoning dolzarbligi shundaki, to‘pni qabul qilish futbol o‘yinidagi deyarli barcha texnik harakatlarning boshlang‘ich bosqichini tashkil etadi. Keyingi harakatlar — to‘p uzatish, zarba berish, dribling yoki raqibni aldab o‘tish — barchasining samarasi to‘pni qabul qilish sifati bilan bevosita bog‘liq. Zamonaviy futbol yuqori tezlik, kuchli pressing va tez qaror qabul qilishni talab qiladigan o‘yin uslubi bilan ajralib turadi. Shu bois to‘pni qabul qilishdagi xatolar ko‘pincha hujumlarning barbod bo‘lishiga, to‘pni yo‘qotishga yoki o‘z darvozasi yaqinida xavfli vaziyatlarning yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi. Shu jihatdan ushbu texnik elementni takomillashtirish mashg‘ulot jarayonida, ayniqsa, yosh futbolchilarni tayyorlashda nihoyatda muhim hisoblanadi [2,4,5].

Ushbu muammoni chuqur o‘rganishning ahamiyati shundaki, to‘pni qabul qilishdagi xatolarni aniqlash va tizimli ravishda bartaraf etish futbolchilarning umumiy texnik samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. To‘pni nazorat qilishni rivojlantirishga qaratilgan samarali metodika ishlab chiqish nafaqat o‘yinchining individual mahoratini yuksaltiradi, balki jamoaviy o‘yin sifati va taktik uyg‘unlikni ham yaxshilaydi. Bunday metodik yondashuvlarni sport maktablari o‘quv dasturlariga tatbiq etish orqali yosh futbolchilarning ilk bosqichdanoq texnik tayyorgarligini yuqori darajada shakllantirish mumkin.

Ushbu tadqiqotning maqsadi yosh futbolchilarning o‘yin davomida to‘pni nazorat qilish samaradorligini oshirishga qaratilgan maxsus mashqlar majmuasini ishlab chiqish va ilmiy jihatdan tasdiqlash hamda ularning mashg‘ulotlardagi samaradorligini tekshirishdan iborat edi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Pedagogik kuzatishlar davomida 1-sonli sport maktabi (nazorat guruhi) va 2-sonli sport maktabi (tajriba guruhi)da to‘p surayotgan 11-12 yoshli futbolchilarning to‘p bilan muomala qilish mahorati o‘rganildi. Tadqiqot eksperimentdan oldin va keyin 10 dan ortiq o‘yin o‘tkazildi.

Nazorat guruhi 164 ta to‘pni qabul qilishni qayd etdi, ulardan 59% samarali va 41% samarasiz edi. Eksperimental guruh 170 ta qabulni amalga oshirdi, samaradorlik darajasi 57% ni tashkil etdi. Barqaror naqsh paydo bo‘ldi: o‘yinchi qanchalik katta bo‘lsa, ularning samaradorligi ko‘rsatkichi shunchalik yuqori bo‘ladi. 13 yoshlilar uchun u taxminan 60%, 14 yoshlilar uchun - 61-62%, 15 yoshlilar uchun - 64-65%, 16-17 yoshlilar uchun - 70-72% gacha, 17 yoshlilar uchun - taxminan 75% ga etdi. Ushbu ma‘lumotlar texnik mahorat sifatining sportchilarning yoshi va tayyorgarlik darajasiga bog‘liqligini tasdiqlaydi.

11 va 12 yoshli o‘yinchi o‘yiniga alohida e‘tibor qaratildi, chunki yosh futbolchilar eng ko‘p xatoga yo‘l qo‘yadigan bosqich. O‘zbekiston chempionati davomida bu yoshdagi futbolchilar to‘pni nazorat qilishda, ayniqsa, to‘p havoda uchib o‘tayotganda bir xilda bo‘lmasligini ta‘kidlagan edik. Muvofiqlashtirish ko‘nikmalarining etarli emasligi, zaif vosita qobiliyatlari va qo‘l-ko‘zning mos kelmasligi ko‘plab xatolarga olib keladi, bu esa jamoaning umumiy faoliyatiga salbiy ta‘sir qiladi.

Bu yosh guruhini ajratishning ahamiyati shundan kelib chiqadiki, aynan 11-12 yoshda fundamental texnik ko‘nikmalar shakllanadi, ular kelajakdagi rivojlanishni belgilaydi. To‘pni nazorat qilish keyingi o‘yin harakatlarida asosiy rol o‘ynaydi: pas, dribling, zarba yoki fintning sifati o‘yinchi to‘pni qanchalik aniq va tez boshqarishiga bog‘liq. Ushbu bosqichdagi xatolar tez-tez o‘zgarishlarga va hujum samaradorligini pasayishiga olib keladi.

Shuning uchun biz 11 yoshdan 12 yoshgacha bo‘lgan o‘yinchi o‘yinining turli pozitsiyalardan to‘pni qabul qilishdagi ko‘rsatkichlarini batafsil ko‘rib chiqamiz. 3.1-jadvalda nazorat va eksperimental guruhlardagi o‘yinchi o‘yin davomida yerdan (qisqa, o‘rta, uzun paslar) va havodan to‘pni qabul qilishda (qisqa, o‘rta, uzoq paslar) o‘rtacha (X) ko‘rsatkichlari keltirilgan.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, nazorat guruhi o‘yinchi o‘yinchi 167 ta to‘pni qabul qilishni amalga oshirgan, ulardan 99 tasi (59%) muvaffaqiyatli, 68 tasi (41%) esa muvaffaqiyatsiz bo‘lgan. To‘pni erdan qabul qilishda muvaffaqiyat darajasi 63% ni tashkil etdi, bu havoda to‘p bilan muomala qilishdan yuqori.

Nazorat guruhidagi 11 yoshli o‘yinchi o‘rtasida havo uzatmalarini yaqin masofadan qabul qilish samaradorligi 60%, o‘rta masofada - 52% va uzoq masofada - 47% edi. Eksperimental guruhda ma‘lumotlar o‘xshash edi: mos ravishda 58%, 52% va 45%. 12 yoshli futbolchilar o‘rtasida bu ko‘rsatkichlar biroz yuqoriroq edi: nazorat guruhida - 75%, 59% va 47%; eksperimental guruhda - 71%, 58% va 45%. Shunday qilib, yosh futbolchilar uzoq havo uzatmalarini qabul qilishda eng katta qiyinchiliklarni boshdan kechirishadi, bu erda samaradorlik deyarli 50% ga tushadi.

Nazorat guruhining (1-maktab) o‘rtacha boshlang‘ich natijalari ham umumiy jismoniy va texnik tayyorgarlik testlari yordamida baholandi. 11 yoshli futbolchilarning ko‘rsatkichlari quyidagicha bo‘ldi: 30 metrga yugurish – 6,33 soniya, uzoq masofadan tepish – 33 metr, to‘p bilan jonglyorlik – 9 marta, to‘p bilan

cho‘zish – 3 marta. Xuddi shu guruhlardagi 12 yoshli o‘quvchilar yuqori natijalarga erishdilar: 30 metrga yugurish – 6,12 soniya, uzoq masofadan tepish – 42 metr, jonglyorlik – 12 marta, to‘p bilan cho‘zilgan suzish – 4 marta.

Testning ikkinchi bosqichidan so‘ng ijobiy dinamika qayd etildi. 11 yoshli bolalarning ko‘rsatkichlari yaxshilandi: 30 metrga yugurish – 6,12 soniya, uzoq masofadan tepish – 39 metr, jonglyorlik – 15 marta, to‘p bilan mashq qilish – 7-8 marta. 12 yoshli bolalarning muvaffaqiyati yanada yaqqol namoyon bo‘ldi: 30 metrga yugurish – 5,91 soniya, uzoq masofadan tepish – 46 metr, jonglyorda – 19 marta, to‘p bilan mashq qilishda – 8-9 marta.

Bu ma'lumotlardan dalolat beradiki, yosh futbolchilar nisbatan qisqa vaqt ichida ham umumiy jismoniy va texnik tayyorgarligida sezilarli yaxshilanishlarni ko‘rsatishga qodir. Ammo shuni ta’kidlash kerakki, taraqqiyot oddiy mashqlarda (qisqa to‘pni qabul qilish, yugurish testlari, jonglyorlik) ko‘proq namoyon bo‘ladi, murakkab o‘yin vaziyatlarida, masalan, uzoq havo uzatmalarini boshqarishda, yuqori xato darajasi saqlanib qoladi. Bu o‘yin davomidagi texnik xatolar sonini sezilarli darajada kamaytiradigan raqobatbardosh sharoitlarga imkon qadar yaqin sharoitlarda to‘pni qabul qilish bo‘yicha tizimli ish olib borish zarurligini tasdiqlaydi.

Xulosa. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, ishlab chiqilgan va mashg‘ulotlarga joriy etilgan maxsus mashqlar yosh futbolchilarning to‘p bilan muomala qilish va nazorat qilish ko‘nikmalarini oshirishga yordam beradi. To‘p bilan muomala qilishning yaxshilanishi o‘yin samaradorligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Boshqacha qilib aytganda, to‘p bilan muomala qilish mashg‘ulotlariga qanchalik ko‘p e’tibor berilsa, o‘yinчилarning texnik tayyorgarligi va chaqqonligi shunchalik yuqori bo‘ladi .

Adabiyotlar:

1. Aliyev E.G. Sport federatsiyasi faoliyatini boshqarishning mazmuni va yo‘nalishi: Rossiya mini-futbol assotsiatsiyasi misolida: avtoreferat. diss.... Pedagogika fanlari doktori / E.G. Aliev – Sankt-Peterburg, 2010. – 49 b.
2. Barchukov I.S. Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi va metodikasi: darslik / I.S. Barchukov. - M.: KNORUS, 2011. - 368 b.
3. Guba V.P. Futbolchilarni yaxlit tayyorlash / V.P. Guba, A.V. Leksakov. - M.: Sovetskiy sporti, 2010. - 208 b.
4. Xolodov Yu.K., Kuznetsov V.S. Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi va metodikasi: o‘quv qo‘llanma. - M.: "Akademiya" nashriyot markazi, 2008. - 480 b.
5. MINI-FUTBOL O‘YINI TEXNIKA VA TAKTIK TAYYORGARLIKNI O‘ZARO BOG‘LIQLIGI. o‘quv qullanma. Toshkent MAKON SAVDO PRINT. 2024.

YOSH BOLALARNING INTELLEKTINI RIVOJLANTIRISHDA SHAXMATNING ROLI

Davlatova D., Xushvaqtova G., O‘zDJTSU

Bugungi globallashtirish davomida yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish eng muhim vazifalardan biridir. Ushbu jarayonda ta’limning turli ko‘rinishlari, jumladan shaxmat o‘yinining o‘rni beqiyosdir. Shaxmat nafaqat vaqt o‘tkazish vositasi, balki bolalarda mantiq, iroda, diqqat va strategik fikrlashni shakllantiruvchi kuchli vosita hisoblanadi.

Asosiy qism. 1. Mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi.

Quyida yosh bolalar (taxminan 5–10 yosh atrofidagi) uchun „ qiziqarli va mantiqiy savollar “keltiraman. Ular o‘ylashni, kuzatuvchanlikni va tasavvurni rivojlantiradi:

Oddiy mantiqiy savollar:

1. Qaysi oyda odamlar eng kam uxlaydi? Javob: Fevral — chunki u eng qisqa oy.

2. Quyoning qulog‘i uzun, sichqonning qulog‘i qisqa. Balki sigirning qulog‘i qanday? Javob: Sigirning qulog‘i o‘rtacha uzunlikda.

3. Bir qush daraxtda o‘tirardi. Ovchi kelib, bittasini urdi. Nechta qush daraxtda qoldi? Javob: Hech biri — qolganlari uchib ketadi!

4. Nonvoy nima pishiradi? Javob: Non, lekin o‘zi nonni pishirmaydi — pech pishiradi.

5. Qaysi narsani yuvgan sari kichrayadi? Javob: Sovun!

Biroz murakkabroq mantiqiy topishmoqlar:

1. 3 ta mushuk 3 ta sichqonni 3 daqiqada tutsa, 6 ta mushuk 6 ta sichqonni nechchi daqiqada tutadi? Javob: 3 daqiqada, chunki har mushuk o‘z sichqonini 3 daqiqada tutadi.

2. Otasi bilan o‘g‘li mashinada ketayotgan edi. Yo‘l-transport hodisasi bo‘ldi. Otasi halok bo‘ldi, o‘g‘lini shifokorga olib kelishdi. Shifokor o‘g‘ilni ko‘rib: „ Bu mening o‘g‘lim! “dedi. Qanday qilib?

Javob: Shifokor — o‘g‘ilning onasi!

3. Ko‘r bo‘lgan odam qanday qilib ko‘zoynak tanlaydi?

Javob: U o‘zi emas, sotuvchi yordamida tanlaydi.

Qiziqarli o‘yin savollari:

1. Agar men senga 2 ta olma bersam, yana 2 ta qo‘shsam, senga nechta olma bo‘ladi?

Javob: 4 ta.

2. Boshida dum, dumida bosh bo‘lgan narsa nima?

Javob: Tanga (bir tomoni “bosh”, bir tomoni “dum”).

3. Odamlar uni ushlay olmaydi, ammo u hamma joyda bor. Bu nima?

Javob:Havo.

Shaxmat o‘yinida har bir yurish oldindan rejalashtiriladi. Bola turli vaziyatlarni tahlil qiladi, ehtimoliy oqibatlarni solishtiradi va eng maqbul yechimni tanlaydi. Bu mantiqiy fikrlashni kuchaytiradi.

2. Diqqatni jamlashga yordam beradi.

O‘yindagi kichik xatolik ham mag‘lubiyatga olib kelishi mumkin. Shu sababli bolalarda: e’tibor, sabr, mas’uliyat kabi sifatlar shakllanadi.

Masalan: Tez o‘ylash va diqqatni boshqarish tartibi:

1. Bolaga: “Qizil rangni eshitsang – qo‘lni ko‘tar, yashilni eshitsang – o‘tir!”

2. Ranglarni aralashtirib ayt: “Qizil!”, “Yashil!”, “Ko‘k!”, “Qizil!”

3. Bola to‘g‘ri javob berib, harakatni tez bajarishi kerak xotirani mustahkamlaydi. Shaxmatda kombinatsiyalar, yurishlar tartibi, raqib uslubi va qoidalarning yodlanishi xotira faoliyatini oshiradi. Bu esa maktabdagi fanlarni oson o‘zlashtirishga xizmat qiladi.

4. Shaxmat bolalarda vaziyatni chuqur baholash, reja tuzish, bir necha qadamni oldindan ko‘rish qobiliyatlarini kengaytiradi. Bu esa muammolarni tezroq hal qilishni o‘rgatadi.

Ijodkorlikni oshiradi.

Har bir o‘yinda yangi variantlar, kombinatsiyalar paydo bo‘ladi. Bu bolada ijodiy tafakkurni shakllantiradi.

Stressga chidamlilik:

Shaxmat o‘unash jarayonida bolalar hissiy holatni boshqarishni, sokin fikrlashni o‘rganadi. Bu psixologik barqarorlikni oshiradi. Singapur, AQSH va Rossiya psixosport laboratoriyalari tadqiqotlarini o‘rganib chiqqanda shuni ko‘rsatadiki, shaxmat bilan shug‘ullanuvchi bolalarda depressiya va suitsidga moyillikning xavfi pastroq bo‘lishi kuzatiladi. Bunga bir nechta omillar sabab:

1. Stressni boshqarish ko‘nikmalari rivojlanadi. Shaxmatda yutqazish sabr qaytadan strategiya tuzish ularni ruhiy bosimga bardoshlilikka o‘rgatadi.

2. Muammolarni hal qilish ko‘nikmasi kuchayadi. Qiyinchilikni “yechimi bor masala” deb qabul qilish odatlanadi. Bu depressiv fikrlarni kamaytiradi.

3. Ijtimoiy aloqalar ortadi.

Shaxmat to‘garagi: do‘stlar, murabbiy, jamoa hissi, o‘zini “yolg‘iz” his qilishni kamaytiradi.

4. O‘ziga ishonch ortadi.

Har bir g‘alaba kichik bo‘lsa ham: o‘zini qadrlash, o‘zini e‘tirof etish kuchayadi.

5. Mantiqiy fikrlash - hissiy qarorlarni kamaytiradi. Suitsid impulsiv (to‘satdan) qarorlarga bog‘liq. Shaxmat esa oqibatni oldindan ko‘rishga o‘rgatadi.

6. Ilmiy jihatdan Nerv psixologiya tadqiqotlari tasdiqlaydi:

Shaxmatchilar orasida depressiya darajasi 18–25% past.

Suitsidal fikrlash xavfi 14–20% kamroq.

Maktabdagi o‘quv muvaffaqiyati tadqiqotlar natijasi:

matematika ballari +14%;

mantiqiy fanlar +11%;

umumiy baholash +8%.

Xulosa. Yuqorida keltirilgan ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, shaxmat yosh bolalar intellektini rivojlantirishda:

a. Kuchli kognitiv effekt beradi;

b. Ruhiy barqarorlikni oshiradi;

c. Ijtimoiy ko‘nikmalarni kuchaytiradi;

d. Suitsidal fikrlash xavfini kamaytiradi.

Shuning uchun shaxmatni maktabgacha va maktab tizimida keng joriy etish dolzarbdir. Har bir maktabda shaxmat to‘garaklari ochish, 7 yoshdan boshlab o‘qitish, musobaqalar sonini ko‘paytirish, ota-onalar hamkorligini kuchaytirish juda zarur.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-yanvardagi "Shaxmatni yanada shakllantirish va ommaviylashtirish hamda shaxmatchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida" PQ-4954-son qarori.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 5-avgustdagi Shaxmatni yanada ommalashtirish va shakllantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida" PQ-347-son qarori.

3. Xaylayev M. “Shaxmat alifbosi”, Uslubiy qo‘llanma, Toshkent “Tafakkur” 2015. 67 b.

4. Xaylayev M. “Shaxmat” O‘quv-uslubiy qo‘llanma Toshkent “Ilmiy-Texnika axboroti – press nashriyoti 2017. 71-b.

5. Muhiddinov M. “Shaxmat” Toshkent “O‘qituvchi” 2007-yil. 200 b.

6. Дворецкий М. “Учебник эндшпиля” М.: 2024 536-с.

7. Сакаев К, Ланда К. “Учебник шахматной стратегии” М.: 2025 268-с.

JAHON CHEMPIONI MIXAIL BOTVINNIKNING “MUSOBAQALARGA TAYYORLANISH USULI” METODIKASINING NAZARIY VA AMALIY TAHLILI

*Jumanov Elbek Mamatkul o‘g‘li.,
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti*

Shaxmat inson tafakkurining eng murakkab turlaridan biri bo‘lib, u mantiq, ijod va psixologik barqarorlikni birlashtiradi. Musobaqada muvaffaqiyatga erishish uchun o‘yinchi o‘z bilim va ko‘nikmalarini muntazam takomillashtirib borishi zarur. Mixail Botvinnik bu jarayonni tizimli o‘rganib, “Musobaqalarga tayyorlanish usuli” metodikasida shaxmatchining tayyorgarlik jarayonini ilmiy asosda ishlab chiqilgan.

Botvinnik metodikasi bugungi kunda ham nafaqat shaxmat, balki boshqa intellektual sport turlari va ta‘lim jarayonida qo‘llanilayotgan universal tizim sifatida e‘tirof etiladi.

Tadqiqot maqsadi. Mixail Botvinnikning musobaqaga tayyorgarlik metodikasini ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilish, uning asosiy tamoyillari va psixologik yondashuvlarini aniqlash, hamda metodikaning zamonaviy shaxmat ta‘limi va sport psixologiyasidagi o‘rnini ko‘rsatishdan iborat.

Tadqiqotni tashkil etish uslublari. Tadqiqot quyidagi ilmiy metodlar asosida olib borildi:

Nazariy tahlil – Mixail Botvinnikning “Musobaqalarga tayyorlanish usuli” shuningdek zamonaviy shaxmat pedagogikasi bo‘yicha adabiyotlar tahlil qilindi.

Taqqoslama tahlil – Botvinnik metodikasi Kasparov, Karpov va zamonaviy shaxmat maktablarining tayyorgarlik uslublari bilan solishtirildi.

Tizimli yondashuv – musobaqaga tayyorgarlikning nazariy, amaliy va psixologik komponentlari o‘zaro bog‘liq tizim sifatida o‘rganildi.

Amaliy kuzatuv va tahlil – shaxmat klublarida o‘tkazilgan tayyorgarlik jarayonlari kuzatilib, ularning Botvinnik tamoyillariga moslik darajasi baholandi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi.

1. Botvinnik metodikasining tuzilmasi.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, Botvinnik tayyorgarlik tizimi uch asosiy bosqichni o‘z ichiga oladi:

Nazariy tayyorgarlik: debyut nazariyasini chuqur o‘rganish, raqib uslubini tahlil qilish, mittelshpil o‘yin pozitsiyalarini o‘rganish;

Amaliy tayyorgarlik: mashq partiyalari, vaqtli tahlil mashqlari, raqib o‘yinlarini tahlil qilish;

Psixologik tayyorgarlik: emotsional barqarorlik, stressga chidamlilik, diqqatni boshqarish va ruhiy tiklanish mashqlari.

Bu uch komponent o‘zaro uyg‘unlikda bo‘lganda, shaxmatchi musobaqa sharoitida optimal natijaga erishadi.

2. O‘z-o‘zini tahlil qilish tizimi.

Botvinnik har bir o‘yinchiga shaxsiy tahlil kundaligi yuritishni tavsiya etgan. Tadqiqot davomida kuzatishlar shuni ko‘rsatdiki, o‘z partiyalarini muntazam tahlil qiluvchi shaxmatchilar (ayniqsa yoshlar o‘rtasida) strategik fikrlash va diqqatni boshqarish ko‘nikmalarida yuqori natijalarga ega bo‘lishi aniqlandi.

Bu metod zamonaviy psixologiyada metakognitiv nazorat deb ataluvchi yondashuvga to‘la mos keladi.

3. Psixologik tayyorgarlikning ahamiyati.

Botvinnikning fikricha, shaxmatchi musobaqada o‘z hissiyotlarini nazorat qila olmasa, bilim va tajribasining o‘zi etarli bo‘la olmasligini takidlagan. Tadqiqot jarayonida o‘tkazilgan kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, o‘z hissiy holatini tahlil qilib, musobaqa oldidan ruhiy tayyorgarlik mashqlarini bajargan sportchilar o‘yin davomida kamroq xato qiladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Mixail Botvinnikning “Musobaqalarga tayyorlanish usuli” asari shaxmatchining intellektual va psixologik rivojlanishida markaziy o‘rin tutadi. U tayyorgarlikni nafaqat sport mashg‘ulotlari majmuasi sifatida, balki inson tafakkuri va ruhiy barqarorligini shakllantirish tizimi sifatida yoritadi.

Botvinnik metodikasi shaxmatni o‘qitish, sportchilarda o‘z-o‘zini tahlil qilish, ijodiy fikrlash va stressga bardoshlilikni rivojlantirishda samarali ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois u zamonaviy sport psixologiyasi va pedagogikada dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Adabiyotlar

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-yanvardagi "Shaxmatni yanada shakllantirish va ommaviylashtirish hamda shaxmatchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida" PQ-4954-son qarori.

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 5-avgustdagi Shaxmatni yanada ommalashtirish va shakllantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida" PQ-347-son qarori.

3.M. Xaylayev, “Shaxmat” O‘quv-uslubiy qo‘llanma Toshkent “Ilmiy-Texnika axboroti – press nashriyoti 2017. 71 b.

4.M.Muhiddinov “Shaxmat” Toshkent “O‘qituvchi” 2007-yil. 200 b.

Сакаев К, Ланда К. “Учебник шахматной стратегии” Москва 2025 268-с.

5.Ботвинник М.М. Метод подготовки к соревнованиям. Москва: Физкультура и спорт, 1970.

PARALIMPIYACHI TALABALARNING DARS MASHG‘ULOTLARIDA KREATIV YONDASHUVNING AHAMIYATI

*Kasimova Guljamal Omarovna.,
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti*

So‘nggi yillarda O‘zbekiston sport tizimida nogironligi bo‘lgan yoshlarning sport faoliyatiga jalb etilishi va ular uchun yaratilayotgan imkoniyatlar sezilarli darajada kengaydi. Bu jarayonda paralimpiyachi talabalarning nafaqat sportdagi yutuqlari, balki ta‘limdagi muvaffaqiyatlari ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois, ularning o‘quv jarayoniga kreativ yondashuvni joriy etish muhim masalalardan biridir.

1. Kreativ yondashuvning nazariy asoslari.

Kreativlik inson tafakkurining yangilik yaratishga qaratilgan faol shaklidir. Ta‘limda kreativ yondashuv deganda, o‘quvchi yoki talabaning o‘z fikrini erkin ifoda etishi, muammolarga mustaqil yondashishi, ijodiy topshiriqlar orqali faol ishtirok etishi tushuniladi. Paralimpiyachi talabalarning shaxsiy xususiyatlari — qat‘iyat, sabr, irodaviy barqarorlik — aynan kreativ ta‘lim jarayonida yanada rivojlanadi.

2. Paralimpiyachi talabalarning psixologik xususiyatlari.

Bunday talabalar ko‘pincha ijtimoiy cheklov, o‘ziga ishonchsizlik, yoki jismoniy noqulayliklar sababli o‘quv jarayonida passiv bo‘lishlari mumkin. Shu sababli o‘qituvchi ularda ijobiy psixologik muhit yaratish, o‘zini namoyon etish imkonini berish orqali ijodkorlikni rag‘batlantirishi zarur.

3. Kreativ metodlarning amaliy ahamiyati.

Ta‘lim jarayonida quyidagi metodlar samarali hisoblanadi: - Rol o‘ynash mashg‘ulotlari – sportchi o‘zini turli vaziyatlarda sinab ko‘radi; - Interfaol muhokama – har bir talaba o‘z fikrini himoya qiladi; - Motivatsion treninglar – o‘z kuchiga ishonchni oshiradi; - Ijodiy loyihalar – talaba o‘z sport yo‘nalishiga doir g‘oya ishlab chiqadi.

4. Psixologik qo‘llab-quvvatlash va irodaviy rivojlanish.

Kreativ yondashuv shunchaki metod emas — bu o‘qituvchi va talaba o‘rtasida ishonchli, rag‘batlantiruvchi psixologik muhit yaratishdir. Shaxsiy yondashuv, ijobiy teskari aloqa, individual maslahatlar orqali o‘quvchi o‘zidagi kuchli jihatlarni rivojlantiradi.

Xulosa. Paralimpiyachi talabalarning ta‘lim jarayoniga kreativ yondashuvni joriy etish ularning nafaqat o‘quv samaradorligini, balki psixologik barqarorligi va ijtimoiy moslashuvini ham kuchaytiradi. Bunday yondashuv orqali har bir talaba o‘zining jismoniy imkoniyatlaridan qat‘i nazar, ijodkorlik, tashabbuskorlik va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Shuningdek, kreativ metodlar orqali o‘qituvchi va talaba o‘rtasida o‘zaro ishonchli, iliq muloqot shakllanadi. Bu esa ta‘lim muhitini yanada insonparvar, inklyuziv va motivatsion xarakterga keltiradi. Kreativ yondashuv dars mashg‘ulotlarida talabalarning o‘ziga ishonchini mustahkamlash, o‘z fikrini erkin ifoda etish, va murakkab sport hamda hayotiy vaziyatlarda nostandart yechim topish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kreativ fikrlashga asoslangan ta’lim modeli paralimpiyachi sportchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Ular o‘z qobiliyatlarini to‘liq namoyon etish, shaxsiy rivojlanish yo‘lida o‘z ustida ishlash va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish imkoniga ega bo‘ladilar. Shu bois, kelgusida sport oliygohlarida nogironligi bo‘lgan talabalarga mo‘ljallangan maxsus metodik qo‘llanmalar, interfaol mashg‘ulotlar va kreativ trening dasturlarini ishlab chiqish zarur.

Umuman olganda, paralimpiyachi talabalarga nisbatan kreativ yondashuv -bu ularning imkoniyatlarini cheklash emas, balki ularni ochib berish, o‘ziga bo‘lgan ishonchni tiklash va jamiyatda o‘z o‘rnini topishiga yordam beruvchi zamonaviy pedagogik yo‘nalishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G‘apparov Z. Sport psixologiyasi asoslari. – Toshkent, 2020.
2. Ishtayev J.M. Sportchi shaxsining psixologik tayyorgarligi. – Toshkent, 2022.

O‘ZBEKISTONDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA AXLOQIY-HUQUQIY QOIDALARNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

Kasimov O.O., O‘zDJTSU

Dunyoda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga qaratilgan tendensiya ommalashib bormoqda. Albatta, bunday jarayonning shakllanishiga ekologik muammolarning avj olishi, inson salomatligiga xavf soluvchi turli kasalliklarning ortib borishi, fan va texnikaning rivojlanib borishi sabab bo‘layotgan bo‘lsada, insonning bu jarayonda jismoniy tarbiya va sport vositalaridan faol foydalanishga bo‘lgan xohishining yo‘qligi bu yo‘nalishda yanada ta’sirchan chora-tadbirlarni ishlab chiqishni zarur qilib qo‘ymoqda. Shuning uchun ham bugungi kunda jismoniy tarbiya va sportni yanada ommalashtirish, xalqning jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha savodxonligini oshirib borishga e’tibor qaratish kerak bo‘ladi. Bu borada jismoniy tarbiya va sport sohasida barcha jarayonlarni izchillik bilan rivojlantirishga e’tibor qaratish kerak. Ayniqsa, sportchilarning axloqiy-huquqiy madaniyatini shakllantirish, yoshlarda ulardek bo‘lishga intilishni kuchaytirish bilan birga xalqaro maydonda o‘zaro munosabatlarga kirishishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Sportda xalqaro musobaqalarda ishtirok etish nafaqat sportning o‘zi, balki davlatning xalqaro imiji, madaniyati va siyosiy obro‘si bilan chambarchas bog‘liqdir. O‘zbekiston mustaqillik yillarida xalqaro sport maydonida faol ishtirok etib, Osiyo, jahon chempionatlari va Olimpiya o‘yinlarida katta yutuqlarga erishib kelmoqda. Biroq zamonaviy sportning keskin raqobat sharoiti sportchilarga qo‘yilgan huquqiy, etik va intizomiy talablarni yanada kuchaytirishni talab qiladi.

Sportchining xalqaro maydondagi muvaffaqiyati nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki uning huquqiy-axloqiy me’yorlar tizimi bilan ham belgilanadi.

O‘zbekistonda sportchilar ishtirokini tartibga soluvchi asosiy huquqiy hujjatlar “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi Qonun, Prezident farmon va qarorlari (xususan, sportchilarni qo‘llab-quvvatlash va milliy terma jamoalarni rivojlantirish bo‘yicha), Milliy federatsiyalar nizomlari, Antidoping talablarini tartibga soluvchi

me'yoriy hujjatlar, Xalqaro sport federatsiyalarining qoidalari va boshqalar hisoblanadi.

Amalga oshirilayotgan islohotlar sportchilarni xalqaro musobaqalarga tayyorlash bo'yicha sezilarli natija bergan bo'lsa-da, ayrim bo'g'inlarda huquqiy va axloqiy nazorat mexanizmlarini kuchaytirish talab etiladi. Asasan, sport madaniyatiga rioya qilish, intizom, halollik, adolat tamoyillariga amal qilish, xalqaro musobaqalarda mamlakat sha'nini munosib himoya qilish, dopingdan voz kechish va sog'lom raqobat tamoyiliga sodiq qolish ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini shakldlantirish kerak.

Bugungi kunda bu borada sport faoliyatida yagona sport axloqiy kodeksining yo'qligi, sportchilar uchun huquqiy savodxonlik bo'yicha majburiy o'quv kurslarining yetishmasligi, Federatsiyalarda axloqiy-etik nazorat vositalarining yetishmasligi salbiy holatlar hisoblanadi.

O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport sohasida axloqiy-huquqiy qoidalarni rivojlantirishda sportchi, murabbiy va tibbiyot xodimlari uchun axloqiy-etik kodeks ishlab chiqish, sportchilarni xalqaro huquq bo'yicha majburiy o'qitish, dopingning oldini olish tizimini kuchaytirish, sport diplomatiyasi bo'yicha maxsus treninglar, sport federatsiyalarida “Etika bo'yicha maslahatchi” lavozimini joriy etish kerak bo'ladi.

Bu boradi “Sportchi axloq kodeksi”ni milliy darajada qabul qilish, Milliy federatsiyalar nizomlariga axloqiy intizom bo'yicha alohida bob kiritish, Sportchilarning shartnomalarida axloqiy talablar, xalqaro qoidalarga rioya qilish, doping uchun shaxsiy javobgarlik kabi bandlarni kengaytirish samarali hisoblanadi.

Murabbiylar uchun huquqiy javobgarlikni kuchaytirishda sportchilarga muntazam sport etikasi, muloqot madaniyati, raqobat psixologiyasi bo'yicha mashg'ulotlar yo'lga qo'yish, sportchilarni psixologik qo'llab-quvvatlash, sportchilarni xalqaro mehmondo'stlik, madaniyatlararo muloqot qoidalari bilan tanishtiruvchi kurslar tashkil qilish bu buradagi ishlarning natijaviyligini ta'minlaydi.

Doping profilaktikasini kuchaytirish, ya'ni maktab-internatlardan boshlab antidoping ta'limi, laboratoriya infratuzilmasini modernizatsiya qilish, xalqaro WADA markazlarida mutaxassislar malakasini oshirish kerak.

Sport diplomatiyasini rivojlantirish zarur. Shu bois sportchilarning xalqaro munosabatlar, madaniy almashinuv, ommaviy axborot bilan ishlash qobiliyati mustahkamlanishi hamda sport federatsiyalarining xalqaro aloqalari kengaytirilishi zarur hisoblanadi.

O'zbekiston sportchilarining xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etishi ularning jismoniy tayyorgarligi bilan bir qatorda axloqiy-huquqiy madaniyat darajasiga ham bog'liqdir. Milliy sport tizimida yagona etika kodeksini joriy etish, sportchi va murabbiylarning axloqiy-huquqiy savodxonligini oshirish, dopingga qarshi me'yorlarni kuchaytirish va sport diplomatiyasiga alohida e'tibor qaratish mamlakatimiz sportchilarining xorij sportchilari bilan o'zaro teng munosabatlarga kirishishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-iyuldagi “2028 yil Los-Anjeles shahrida (AQSH) bo'lib o'tadigan XXXIV yozgi Olimpiya va XVIII

Paralipiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to‘g‘risida”gi PQ-221-sonli qarori.

2.Gonashvili A.S., Vasilyev I.A., Shopulatov A.N., Tevari S., Ivan Ye. Sportda halollik va axloqiylikni ta’minlash masalalari//Fan-sportga. 2021.№ 1. B.3-5.

3.Керимов Ф.А. Формирование духовно-нравственных качеств личности в процессе физического воспитания / Ф.А.Керимов, Э.А.Сейтхалилов // Мир образования – образование в мире. – 2010. - №2(38).

4.Сулейманов И.И. Системный анализ конфликтных ситуаций в спорте: автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / И.И.Сулейманов. – Л., 1983. – 22 с.

5.Xasanov A.B. Jismoniy tarbiya va sport ta’lim muassasalari faoliyati samaradorligini belgilovchi reyting tizimini takomillashtirish/Pedagogika fanlari bo‘yicha (PhD)...diss.avtoref.-Chirchiq: Tipograff, 2021.-B.60.

6.Yakubov F.M. Bo‘lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining tafakkur tarzini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish. p.f.b.f.d(PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati-Chirchiq: 2021. – 60 b.

7.Shopulatov A.N. Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarida ma’naviy qadriyatlarni shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish Pedagogika fanlari bo‘yicha (PhD)...diss.-Chirchiq: O‘zDJTSU, 2019.-B.147.

SAMBOCHILARNI MUSOBAQAGA TAYYORLASHDA EMOTSIONAL BARQARORLIKNI SHAKLLANTIRISH

Ma’murbekova Gulzoroy A’zamjon qizi., Oriental University

Sambo – bu texnika, taktika, kuch, tezkorlik va ruhiy barqarorlikni birlashtirgan murakkab sport turi hisoblanadi. Har qanday sportchi musobaqada muvaffaqiyat qozonishi uchun nafaqat jismoniy tayyor, balki **psixologik jihatdan ham muvozanatli** bo‘lishi lozim.

Sambo musobaqalarida sportchilar yuqori ruhiy bosim, stress, hayajon, qo‘rquv, ishonchsizlik va musobaqa natijasiga bo‘lgan kuchli e’tibor ta’sirida bo‘ladilar. Shuning uchun **emotsional barqarorlik** – bu sambochining muvaffaqiyatining eng muhim omillaridan biridir.

Emotsional barqarorlik — bu sportchining o‘z his-tuyg‘ularini boshqara olish, tashqi bosim va stress holatida o‘z harakatlarini to‘g‘ri boshqarish qobiliyatidir. Bu sifatni shakllantirish trener va sportchi o‘rtasidagi psixologik hamkorlik, motivatsion suhbatlar, hamda relaksatsion mashg‘ulotlar orqali amalga oshiriladi.

Tadqiqot maqsadi

Sambochilarning musobaqa davrida emotsional holatini boshqarish, stressga bardoshlilikini oshirish va psixologik tayyorgarlik samaradorligini tahlil qilish.

Tadqiqot uslublari

Tadqiqot 16–20 yoshdagi 15 nafar sambochi o‘rtasida olib borildi. Psixologik holatni aniqlash uchun Shcherbatixning “Emotsional barqarorlik” testi, Yurak urish chastotasi (HR), hamda Reaksiya tezligi testi qo‘llanildi. Trening jarayonida autogen mashqlar, musobaqa oldi motivatsion suhbatlar va stressni boshqarish bo‘yicha maxsus mashqlar o‘tkazildi.

Tadqiqot natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, emotsional barqarorlik darajasi yuqori bo‘lgan sportchilar musobaqa paytida diqqatni jamlash, hissiy nazorat va harakat aniqligi bo‘yicha yuqori natijalar ko‘rsatgan. Stress darajasi yuqori bo‘lgan sambochilarda esa tahlika holatida noto‘g‘ri taktika tanlash, reaksiya sekinlashuvi va diqqat tarqoqligi kuzatildi. Trener va psixologlar tomonidan o‘tkazilgan relaksatsion mashg‘ulotlar natijasida sportchilarning psixofiziologik ko‘rsatkichlari yaxshilandi.

Xulosa. Sambochilarni musobaqaga tayyorlash jarayonida emotsional barqarorlik sport natijalariga bevosita ta‘sir etuvchi muhim psixologik omildir. Sportchi qanchalik jismoniy va texnik jihatdan tayyor bo‘lmasin, agar u hissiy jihatdan beqaror bo‘lsa, musobaqa paytida stress, qo‘rquv, ishonchsizlik yoki hayajon kabi omillar uning imkoniyatlarini to‘liq namoyon etishiga to‘sqinlik qiladi. Shu sababli, emotsional barqarorlikni shakllantirish sportchi tayyorgarligining ajralmas qismi hisoblanadi. Emotsional barqarorlikni rivojlantirishda psixologik tayyorgarlik mashg‘ulotlari, autogen mashqlar, nafas olish texnikalari, musobaqa oldi psixologik suhbatlar va motivatsion treninglar muhim o‘rin tutadi. Bunday mashg‘ulotlar sportchilarda o‘ziga ishonchni kuchaytiradi, stressga bardoshlilikni oshiradi, musobaqa sharoitida o‘z hissiyotlarini nazorat qilishni o‘rgatadi. Bundan tashqari, murabbiy va sportchi o‘rtasidagi ishonchli munosabatlar, ijobiy jamoaviy muhit ham sportchining ruhiy holatiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Sambochilar uchun musobaqalarga tayyorlanish jarayonida ijobiy psixologik muhit yaratish — ularning ruhiy barqarorligi, motivatsiyasi va o‘ziga ishonchini mustahkamlashning eng samarali yo‘llaridan biridir. Natijada, emotsional barqarorlikni shakllantirish orqali sambochilar nafaqat musobaqalarda yuqori natijalarga erishadilar, balki sport faoliyatida uzoq muddatli muvaffaqiyatga ham erishishadi. Shu boisdan, psixologik tayyorgarlikni jismoniy va texnik tayyorgarlik bilan bir qatorda olib borish — zamonaviy sport mashg‘ulotlar tizimining ajralmas bo‘lagi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ma‘murbekova G.A. Sambochilarda psixologik tayyorgarlikni rivojlantirish. – Toshkent: 2021.
2. Shcherbatix V.I. Psixologiya stressa i emotsiy. – Moskva: Akademiya, 2016.
3. Karpov A.V. Sport psixologiyasi asoslari. – Moskva, 2018.
4. Xudoyberdiyeva N. Sportchilarda stressni boshqarish metodlari. – Toshkent, 2020.
5. Karimov S. *Yosh sambochilarning psixofiziologik xususiyatlari.* – Andijon, 2019.

KICHIK YOSHDAGI BADIYI GIMNASTIKACHILARDA MUSOBAQAGA PSIXOLOGIK TAYYORLASHNING AHAMIYATI

Saydullayeva F.J., O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida sportchi yoshlarni har tomonlama tayyorlash, xususan, ularning psixologik barqarorligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sanaladi. Prezidentimizning 2021-yil 5-noyabrdagi “Sport sohasida ta‘lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-

tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–5282-son Qarori sportchilarni har tomonlama tayyorlashda, ularning psixologik holatini mustahkamlash zarurligini alohida ta’kidlaydi. Mazkur qarorlar asosida murabbiylar tomonidan musobaqa jarayonini psixologik model asosida tayyorlash, sportchi shaxsini hissiy jihatdan barqarorlashtirish bo‘yicha tizimli yondashuvlar joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Badiiy gimnastikada start oldi holati — bu sportchining musobaqa boshlanishidan oldingi hissiy, fiziologik va kognitiv tayyorgarlik holati bo‘lib, u ko‘pincha yurak urish tezlashuvi, nafas olish ritmining o‘zgarishi, diqqatning torayishi va ichki zo‘riqish (tremor) bilan kechadi. Bunday holatlarning sabablari quyidagilar bo‘lishi mumkin: muvaffaqiyatsizlikdan qo‘rquv yoki murabbiyni xafa qilishdan cho‘chish; o‘z imkoniyatlariga nisbatan ishonchsizlik; auditoriya (tomoshabinlar, hakamlar) ta’siri; tayyorgarlik jarayonida musobaqa sharoitining to‘liq modellashtirilmaganligi. Agar start oldi holati nazorat qilinmasa, bu harakat aniqligi va musiqiy ritmni his etish qobiliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Kichik yoshdagi gimnastikachilar bilan ishlashda mashg‘ulot jarayonida musobaqaga o‘xshash sharoitlarni sun’iy yaratish ularning psixik barqarorligini oshiradi. Yani yosh gimnastikachilar musobaqa jarayonidagi ularga ta’sir ko‘rsatadigan salbiy ta’sirlarga nisbatan moslashish shakllanadi. Endi musobaqada natijaga salbiy ta’sir ko‘rsatadigan omillarga nisbatan psixologik imunitet shakllanadi bu esa natijalarga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Bunga quyidagi usullar kiradi: mashg‘ulotni “mini-musobaqa” shaklida tashkil etish; musiqiy fon va tomoshabin effektlarini qo‘llash; hakamlik bahosini simulyatsiya qilish; sportchini turli tashqi shovqin va emotsional bosim ostida harakatga o‘rgatish. Bunday metodlar sportchini hissiy muvozanatni saqlash, diqqatni jamlash va ijro barqarorligini oshirishga yordam beradi.

Yosh gimnastikachilarda musobaqa jarayonida startoldi holatlaridan biri lixoratka holati kuzatiladi. Bunday startoldi holatidan optimal hisoblangan jangovor

holatga o'tkazishda bir qancha usullardan foydalanish natijalarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa. Kichik yoshdagi badiiy gimnastikachilarni musobaqaga psixologik tayyorlash ularning emosional barqarorligi, ijro aniqligi va o'ziga ishonchini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Psixologik tayyorgarlikni mashg'ulot jarayonining ajralmas qismi sifatida tashkil etish — bu sportchi shaxsining muvaffaqiyatli musobaqa faoliyatini ta'minlovchi asosiy omillardandir. Yuqorida ko'rsatilgan usullardan foydalanish musobaqa jarayonida natijalarni yaxshilashga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Tajriba guruh sifatida ajratib olingan sportchi qizlarda sport natijalari 15 foizga yaxshilandi. Natijalarning ijobiy o'zgarishiga mashg'ulot jarayonida foydalanilgan vositalarimiz hamda musobaqa jarayonida psixologik tayyorgarlik o'zining samarasini berganiga guhoh bo'ldik. Shularni inobatga olgan holda yosh gimnastikachilarga mashg'ulot jarayonida individual yondashuv amalga oshirgan holda mashg'ulotlar tashkillashtirish yaqin kelajakdagi musobaqalarning natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa yosh sportchilarning psixologik holatlariga ijobiy ta'sir etib sport bilan faol shug'ullanishga hamda teng qurlarini ham sport jarayoniga jalb etishga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Borodin V.A. Koordinatsiya haqida gaplashaylik // Maktabda jismoniy tarbiya. - № 8. - Moskva, 2006. - 25-27-betlar.

2. Borisenko O.V., Loginov S.I., Lubisheva L.I. Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda modulli texnologiya asosida dzyudo orqali koordinatsiya qobiliyatlarini rivojlantirish. - Sankt-Peterburg: Lesgaft Davlat jismoniy tarbiya akademiyasi, 2000. - 162 b.

3. Vishnyakov A.V., Kashkarov V.A. Yosh sportchilarning eng muhim koordinatsiya qobiliyatlarini pedagogik monitoring qilish // Jismoniy tarbiya: tarbiya, ta'lim, mashg'ulotlar. - 2004. - № 1. - 16-18-betlar.

4. R.Mahmudov, A.G'ulomov «Sport psixologiyasi fanidan tavsiyanomalar». «Yangi asr avlodi», 2008-yil

5. Sport psixologiyasi: o'quv qo'llanma/Y.Masharipov, N.Jo'rayev; mas'ul muharrir Sh.A. Aminjonov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — Toshkent: «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2010 — 144 b.

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Турдибоев И.Х., УзГУФКС

Современный футбол предъявляет к игрокам высокие требования в области физической подготовки, включая развитие выносливости, скорости, координации и технических навыков. Особое значение имеет выносливость, так как она определяет способность футболиста сохранять высокий темп игры на протяжении всего матча. Учитывая значительные физические нагрузки и требования к выполнению технико-тактических действий, разработка эффективных методов тренировок является актуальной задачей. Одним из

таких методов считается круговая тренировка, которая позволяет юным футболистам одновременно совершенствовать физические качества и технические навыки.

Круговая тренировка предполагает многократное повторение игровых ситуаций в сочетании с физическими упражнениями. Этот подход способствует адаптации организма к профессиональным требованиям футбола, развитию координации движений и повышению общей физической подготовки. Главным преимуществом круговой тренировки является её гибкость: она может быть адаптирована под конкретные задачи команды и индивидуальные особенности игроков, что делает её универсальным инструментом спортивной подготовки.

Физическая подготовка молодых футболистов напрямую влияет на их технико-тактические умения. Утомление снижает точность передач, скорость принятия решений и координацию движений, поэтому тренеры разрабатывают методы, направленные на комплексное улучшение как физических показателей, так и игровых навыков. Современные исследования подтверждают, что круговая тренировка, воздействуя комплексно на организм, повышает устойчивость к физическим нагрузкам и улучшает игровые показатели, что делает её незаменимой в подготовке юных спортсменов.

В современном футболе важны не только технические навыки, но и хорошо развитые физические качества. Недостаточный уровень физической подготовки не позволяет игроку эффективно выполнять технико-тактические действия в условиях высокой интенсивности матча. Развитие выносливости, скорости, силы и координации позволяет футболистам поддерживать высокую работоспособность на протяжении длительного времени, быстрее реагировать на игровые ситуации и точнее выполнять технические элементы.

Физическая подготовка является фундаментом успешного освоения технико-тактических навыков. В соревновательных условиях футболисты испытывают значительные физические нагрузки, что требует применения эффективных методов тренировок. Развитие выносливости помогает игрокам сохранять концентрацию и точность движений, а повышение скорости позволяет быстрее перемещаться по полю и создавать преимущество над соперниками.

Цель исследования. Определить влияние физической подготовки на технико-тактическое мастерство юных футболистов и выявить эффективные методы тренировки.

Методы исследования. В исследовании использовались педагогическое наблюдение, тестирование физической подготовки, анализ игровых действий и статистическая обработка данных. Были задействованы две группы: экспериментальная (интенсивная физическая подготовка) и контрольная (традиционный метод подготовки).

Результаты и обсуждение. После внедрения программ физического воспитания в экспериментальной группе наблюдались значительные улучшения:

- **Выносливость** — повышает аэробную работоспособность на 15%, увеличивая продолжительность активных движений без снижения темпа.

Повышенная выносливость позволяет игрокам сохранять интенсивность игры до финального свистка, что особенно важно при прессинге и контратаках.

• **Характеристики скорости** : увеличивает стартовую скорость и ускорение на 10%. Это позволяет быстрее реагировать на меняющуюся ситуацию, эффективнее открываться для паса и опережать соперников в спринтах.

• **Силовые тренировки** — повышение силы ударов и эффективности борьбы за мяч. Развитие силы позволило игрокам чувствовать себя увереннее в игре, увеличивая их шансы на успешный отбор мяча и сохранение позиции.

• **Координация** — повышение точности движений, улучшение взаимодействия с мячом. Это привело к снижению технических ошибок при работе с мячом и повышению точности передач.

• **Технико-тактические показатели** : точность передач увеличилась на 12%, успешность ведения мяча увеличилась на 9%, отборы стали эффективнее на 7%. Возросла вариативность атакующих действий, игроки стали чаще использовать сложные комбинации.

Игроки, прошедшие интенсивную физическую подготовку, продемонстрировали лучшую адаптацию к высоким нагрузкам, что способствовало совершенствованию их технико-тактических действий. Анализ матчей показал, что у игроков экспериментальной группы увеличилась вариативность атакующих действий и снизилось количество ошибок при передачах мяча. Также отмечено улучшение реакции на игровые ситуации, что подтверждает связь физической и технико-тактической подготовки. У игроков повысилась способность быстро менять направление движения и адаптироваться к изменениям тактики соперника.

Положительное влияние физической подготовки особенно проявилось в скоростном ведении мяча и прессинге. Улучшение физических качеств позволило игрокам быстрее маневрировать, что снизило вероятность перехвата мяча соперником. Контрольная группа, не занимавшаяся интенсивной физической подготовкой, продемонстрировала большую утомляемость во второй половине игры, что негативно сказывалось на качестве их игры.

Заключение

1. Физическая подготовка оказывает большое влияние на технико-тактическое мастерство юных игроков.

2. Развитие выносливости, скорости и силы способствует повышению эффективности игровых движений.

3. Включение специализированной физической подготовки в подготовку футболистов повышает их технико-тактические показатели и общий уровень игры.

Литература

1. Багоев, В. А. Физическая подготовленность футболистов: учебно-методическое пособие. — М.: Спорт, 2019.

2. Матвеев, Л. П. Теория и методика физического воспитания. — М.: Физкультура и спорт, 2020.

3. Никифоров, А.И. Подготовка юных футболистов: теория и практика. — СПб.: Олимп, 2021.

4. Радченко, И. В. Влияние физических нагрузок на технико-тактические действия футболистов. — Казань: Спортивный университет, 2018.

5. Руководство ФИФА по тренировкам. Официальное руководство по футбольным тренировкам. — Цюрих, 2021.

AHOLINI PSIXOLOGIK XIZMATLARDAN FOYDALANISHDAN O‘ZINI OLIB QOCHISH MASALALARI

Shopulatov A.N., O‘zDJTSU

Hozirgi kunda jamiyatda kechayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar, axborot oqimining tezkorlashuvi, raqobatning kuchayishi, turli stress omillarining ortishi aholining ruhiy salomatligiga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, psixologik xizmatlardan foydalanish darajasi jamiyatning ruhiy madaniyati, psixologiyaga ishonch, yordam so‘rashga oid stereotiplar, ta’lim va oila muhitining o‘ziga xosligi bilan chambarchas bog‘liq. Shu jihatdan aholining psixologik xizmatlarga munosabatini o‘rganish juda dolzarb hisoblanadi.

Insonning ruhiy holatiga salbiy ta’sir etuvchi omillar — stress, ishsizlik, ijtimoiy qiyinchiliklar, axborot yuki, yolg‘izlik, katta tezlikda o‘zgaruvchi hayot sharoiti — ortmoqda. Butun dunyoda, jumladan O‘zbekistonda ham depressiya, xavotir, yoshlar o‘rtasida ruhiy beqarorlik holatlari oshib bormoqda.

Bu vaziyat psixologik yordamga bo‘lgan ehtiyojni tabiiy ravishda oshiradi. Ammo aholining ushbu xizmatlardan foydalanishga bo‘lgan real munosabati, ishonchi, tayyorligi va psixologga murojaat qilish madaniyati rivojlanmagan.

Bu esa aholining psixologik xizmatlarga nisbatan salbiy yoki befarq munosabatini paydo qiladi. Munosabatni ilmiy o‘rganish orqali: qaysi qatlamda qanday stereotiplar kuchli, psixologik xizmatlarga ishonch darajasi, murojaat qilish to‘siqlari, yordam so‘rash madaniyati aniq belgilanadi.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda psixologik xizmatlarni rivojlantirish, aholining ruhiy salomatligini mustahkamlash, oilalarga psixologik yordam ko‘rsatish, maktab va oliy ta’lim tizimida psixologlar faoliyatini kuchaytirish bo‘yicha keng islohotlar amalga oshirilmoqda.

Bu siyosatning muvaffaqiyati bevosita aholining psixologik xizmatlarga munosabati va qabul qilish darajasiga bog‘liq. Shuning uchun ham bu yo‘nalishda kompleks tadqiqot olib borish ijtimoiy amaliyot uchun ham zarur.

Psixologik xizmatlar jamiyatda inson ruhiyatini sog‘lomlashtirishning muhim bo‘g‘inidir.

Biroq ko‘plab fuqarolar bu xizmatlardan foydalanishga ehtiyoj sezmaslik yoki ulardan qochish holatini namoyon etadi.

Bu muammo ijtimoiy, madaniy va shaxsiy omillar bilan bog‘liq. Ruhiy sog‘liq insoning umumiy farovonligi uchun muhim. Zamonaviy hayotda stress, ishsizlik, oilaviy muammolar ko‘paygan. Ammo aholining katta qismi psixologik yordamga murojaat qilishdan uyaladi yoki ishonmaydi. Psixologik xizmat – shaxsning ruhiy

holatini tahlil qilish, barqarorlashtirish va rivojlantirishga qaratilgan ilmiy-amaliy yordam tizimi.

Ushbu xizmat ta’lim, sog‘liqni saqlash, mehnat va ijtimoiy sohalarda faoliyat yuritadi.

Ko‘pchilik psixologik muammolarni “oddiy holat” deb hisoblaydi. “Psixologga borish – jinniylar uchun” degan stereotip mavjud. Yoshlar orasida bu munosabat asta-sekin o‘zgarimoqda, ammo katta yoshdagi aholi orasida hanuz kuchli.

O‘zini olib qochish sabablari sifatida jamiyatdagi stereotiplar, psixologik savodxonlik pastligi, ishonchsizlik va maxfiylikdan qo‘rqish, iqtisodiy omillar, oilaviy va madaniy an’analar ta’sirini keltirish mumkin.

Madaniy muhitda psixologga murojaat qilish “ijtimoiy sharmandalik” sifatida qabul qilinadi. Atrofdagilarning salbiy fikridan qo‘rqish hamda psixologik xizmatlar yetarlicha targ‘ibot qilinmaganligi, psixologik savodxonlikning pastligi, aholining ko‘p qismi stress, depressiya yoki xavotirning belgilarini tanimaydi. Shuningdek, psixologik yordamning maqsadi va usullari haqida yetarli ma’lumotga ega emas.

Bu esa muammolarni chuqurlashishiga olib keladi.

Bu esa psixologlar xizmatidan foydalanish darajasini oshirishda quyidagi mezonlarga amal qilish kerakligini ko‘rsatadi:

Psixologik madaniyatni oshirish bo‘yicha ommaviy axborot vositalarida targ‘ibot.

Maktab va kollejlarda psixologik savodxonlik darslarini joriy etish.

Bepul yordam markazlarini ko‘paytirish.

Psixologlarga ishonchni oshirish uchun jamoatchilik loyihalarini yo‘lga qo‘yish.

Onlayn psixologik maslaxat platformalari ko‘paytirish (Telegram, saytlar, telefon ishonch liniyalari).

Davlat va nodavlat tashkilotlar tomonidan “Psixologik sog‘lom jamiyat” aksiyalari tashkil qilish. “Yoshlar bilan ochiq muloqot” dasturi orqali psixologik yordamning samaradorligini ishontirish. Aholining psixologik xizmatlarga nisbatan munosabatini o‘zgartirish – jamiyat ruhiy sog‘lomligining garovidir.

ZAMONAVIY SPORTDA AGENTLIK FAOLIYATINING IQTISODIY VA TASHKILY ASOSLARI

Zakirova Umida Maxamadaminovna.,

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Yurtimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayoti va davlat qurilishidagi tub o‘zgarishlar jamiyat ijtimoiy-madaniy faoliyatida, jumladan, jismoniy tarbiya sohasida hamda jismoniy tarbiya milliy tizimida sezilarli o‘zgarishlarga olib keldi. Bozor munosabatlariga o‘tish natijasida, shuningdek, XX asrning 90-yillarida yuzaga kelgan sportning o‘ziga xos rivojlanish ob’ektiv qonunlaridan kelib chiqib, professional tijorat sportining sekinlik bilan bo‘lsada, shakllanish va rivojlanish jarayoni kuzatilmoqda. Ushbu islohotlar sport harakati tarkibida ustuvor yo‘nalishlarni o‘zgartirishga turtki berdi va professional sportni biznes qonunlariga muvofiq yashaydigan tomoshabop sanoatga aylantirish uchun zarur shart-sharoitlarni

yaratishga ko‘maklashdi. Sportning tijorat funksiyalari kengroq namoyon bo‘la boshladi. Insoniyat tsivilizatsiyasining rivojlanishi davomida sport o‘zining xilma-xil turlari bilan jamiyat hayotida alohida o‘rin egallab, hozirgi kunga kelib odamlar tomonidan tashkil etilgan sport turlari soni sanoqsiz. Shunga qaramay, barcha sport o‘yinlari odamlarning kuchliroq, bardoshli, chaqqonroq, aqlliroq, tezroq va professional bo‘lish istagi bilan birlashtirilgan.

Sport agentlarining paydo bo‘lishini tarixchilar 1925 yilga, ya’ni futbolchi R. Grendj, K. Paylani o‘z manfaatlarini himoya qiluvchi vakili sifatida yollagan davrga bog‘lashadi. 1960-yilda amerikalik Mark Mak Kormak hozirda yuzlab atoqli sportchilarning manfaatlarini himoya qiluvchi qudratli imperiyaga aylangan IMG agentligiga asos soldi. Bugungi kunda agentlik faoliyati professional sportning ajralmas va zaruriy qismi ekanligiga shubha yo‘q. O‘zbekistonda sportdagi agentlik faoliyatini rivojlantirish maqsadida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda, jumladan O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 2019 yil dekabrda PF-5887-son «O‘zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi farmoniga asosan futbolni yangi bosqichga olib chiqishning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida - salohiyati yuqori futbolchilarni professional darajada tayyorlash, ularni xorijiy davlatlarning nufuzli futbol klublarida professional faoliyat olib borishini ta‘minlash, shuningdek, futbolchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilish maqsadida «Futbol bo‘yicha agentlar» (vositachilar) professional faoliyatini yo‘lga qo‘yish belgilandi. Bundan tashqari Farmonda futbol sohasidagi me‘yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish yo‘nalishida xalqaro standartlar asosida futbol sport turi bo‘yicha agentlar (vositachilar)ning faoliyatini tartibga solish va ularni akkreditatsiyadan o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizomni ishlab chiqish va tasdiqlash muhim vazifalardan biri sifatida belgilandi.

Jismoniy madaniyat va sport sohasidagi mutaxassislarning eng muhim vazifalaridan biri sportchini tarbiyalashdir. Bu jarayonda trenerlar, o‘qituvchilar, otanonalar, jismoniy tarbiya va sport tashkilotlari mutaxassislari hamda sport menejerlari ishtirok etadi. Ammo, butun dunyoda ushbu jarayonda ishtirok etadigan tomonlardan biri, bizning mamlakatimizda soyada qolib ketmoqda. Butun o‘zbek sporti uchun xos bo‘lgan jihat, bu yosh sportchining professional sportga mustaqil ravishda moslasha olmasligi yoki yangi sharoitlarda o‘zini yo‘qotib qo‘yishidir.

O‘zbekiston Respublikasi «Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida»gi Qonunining «Asosiy tushunchalar» deb nomlangan 3-moddasida sport agentiga quyidagicha ta‘rif berilgan: «Sport bo‘yicha agent — sportchi nomidan va uning manfaatlari uchun shartnoma asosida faoliyat ko‘rsatadigan, tuzilgan shartnomalar shartlariga va sportchining huquqlariga rioya etilishini kuzatib boradigan shaxs». Mohiyatan sport agenti (adviser) -sportchining shartnoma shartlarini kelishib olish bo‘yicha muzokaralar olib boradigan, unga yuridik, tijoriy, maishiy, konsalting va boshqa xizmatlar ko‘rsatagan va buning uchun haq oladigan shaxsdir.

Shunday qilib, sport agenti sportchi o‘z e‘tiborini to‘liqligicha mashg‘ulotlar jarayoni hamda musobaqalarga qaratishiga sharoit yaratadigan prodyuser, top-menejer, shaxsiy administrator va tijorat direktori funksiyalarini amalga oshiradi. Zamonaviy sporda jismoniy yuklamalar va raqobat darajasi shu qadar yuqoriki, professional sportchi kundalik va tashkiliy muammolarga chalg‘ishga shunchaki

imkoniyat topa olmaydi. Uning o‘rniga bunday ishlarni sportchi tomonidan vakolat berilgan shaxslar amalga oshiradi.

Agentning vazifasi-professional sportchiga u yoki bu sport turining biznes sifatidagi barcha xususiyatlarini hisobga olgan holda samarali qarorlar qabul qilishiga yordam berishdir. Agentning asosiy vazifalaridan biri sportchi karerasining o‘sishi va moliyaviy farovonligini ta‘minlashdir. Buni bajarish esa mushkul vazifa hisoblanadi, chunki agent sportchi va odatda ikki ish beruvchi o‘rtasidagi vositachilikni amalga oshiradi.

Demak, sportda agentlik faoliyati - sport tizimi sub'ektlariga shartnoma va shartnomadan tashqari asosda ko‘rsatiladigan vositachilik xizmatlari majmui shaklida kasbiy asosda amalga oshiriladigan harakatlar majmuidir.

Agent o‘z sportchisi uchun tarbiyachilik vazifasini ham bajarishi kerak bo‘ladi. Gap shundaki, ko‘pgina zamonaviy sportchilarda shaxsning motivatsion sohasi va faoliyatni irodaviy tartibga solish qobiliyati yetarli darajada rivojlanmagan. Bu ko‘pincha, munosib shartnomani imzolagandan so‘ng, ba‘zi yosh sportchilar intilishni to‘xtatadi va zaxirada o‘tirishga rozi bo‘ladi. Shuning uchun agent mashg‘ulotlarda faqat haqiqiy mehnat unga sportning yuqori cho‘qqilariga erishishga yordam berishi, murabbiy aytganidan biroz ko‘proq ishlash kerakligi, kichik narsadan boshlashning yomon jihati yo‘qligi, chunki bu ishga to‘g‘ri munosabatda bo‘lish kezi kelib, katta narsaga aylanishini sportchi ongiga doimiy ravishda singdirishi kerak.

Agentlik faoliyati zamonaviy professional sportning ajralmas qismi bo‘lib, mamlakatimizda sport agentlari faoliyatini yo‘lga qo‘yish professional sportni rivojlantirishdagi asosiy shartlaridan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, sportdagi agentlik faoliyatining fuqarolik - xuquqiy tabiati hozirgi vaqtda sport agenti faoliyatida mijozlar va boshqa manfaatdor shaxslar bilan munosabatlarni urnatishining deyarli barcha bosqichlarida yuzaga keladigan bir qator professional muammolarni yetarli darajada xal qila olmaydi. Zamonaviy professional sportda agentlik shartnomasining faqat fuqarolik-xuquqiy tuzilmalaridan foydalanishi endi yetarli emas, bu agentlar faoliyatining asosiy masalalarini batafsilrok tartibga solish zarurligini ko‘rsatadi. Xamda ko‘pgina zamonaviy sportchilarda shaxsning motivatsion sohasi va faoliyatini irodaviy tartibga solish qobiliyati yetarli darajada rivojlanmagan. Bu ko‘pincha, munosib shartnomani imzolagandan so‘ng ba‘zi yosh sportchilar intilishini to‘xtatadi va zaxirada o‘tirishga rozi bo‘ladi. Shuning uchun agent mashg‘ulotlarda faqat haqiqiy mehnat unga sportning yuqori cho‘qqilariga erishishiga yordam berishini, murabbiy aytganidan biroz ko‘proq ishlash kerakligini, kichik narsadan boshlashning yomon jihati yo‘qligini, chunki bu ishga turli munosabatda bo‘lishi kezi kelib, katta narsaga aylanishini sportchi ongiga doimiy ravishda singdirishi kerak.

Shuni ta‘kidlash kerakki, korporativ va qonun xujjatlari bilan bevosita ta‘qiqatlanmagan agentlik xizmatlarining mumkin bo‘lgan turlarini taxlil qilish asosida, biz sportdagi agentlar faoliyatining ta‘rifini shakllantirishimiz mumkin. Bu faoliyat sport tizimining sub'ektlariga shartnoma va shartnomadan tashqari asosda ko‘rsatiladigan va asosan ixtisoslashgan sub'ektlar o‘rtasidagi munosabatlarni rasmiylashtirishga qaratilgan vositachilik xizmatlari to‘plami shaklida professional asosda amalga oshiriladigan harakatlar majmui sifatida tushunilishi kerak.

Adabiyotlar ro‘yxati

- 1.“O‘zbekiston Respublikasi jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi qonuni. T. 2015.
- 2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi qarori. 2017 yil 3 iyun.
- 3.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Turizm va sport vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida"gi qarori. 2021 yil 6 aprel.
- 4.O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sportning xuquqiy asoslari. /Sh.B. Djumakulov. O‘quv qo‘llanma.- T.2021.
- 5.O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. - T.2021.
- 6.Xalqaro sport xuquqi asoslari. / G.R. Asatova, A.X.Xayotov, B.A. Narimanov. O‘quv qo‘llanma.- T.: 2018.
- 7.Ремишевская О.В., Правовое регулирование агентского договора в предпринимательской деятельности: д.к.ю.н., / О.В. Ремишевская. — М., 2008. — 250 б.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА К СОРЕВНОВАНИЮ

Усманова Ш.Ш., УзГУФКС

Соревнования в спорте — это специально организованные мероприятия, участники которых в ходе неантагонистического соперничества сравнивают свой уровень подготовленности в каком-либо виде спорта в строго регламентированных условиях борьбы за первенство.

В соревновательном упражнении совокупность двигательных действий направлена на достижение максимально возможного спортивного результата.

Сущность соревнования заключается в установлении сильнейших спортсменов или команд и распределении их по ступеням иерархической лестницы от первого места до последнего.

Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям — это совокупность психолого-педагогических мероприятий, направленных на формирование и совершенствование у спортсмена свойств личности и психических качеств, которые обеспечивают успешное решение задач спортивной тренировки и надёжное выступление в соревнованиях.

Цель психологической подготовки спортсмена к соревнованию - формирование у него психического состояния, при котором он может в полной мере использовать свою функциональную и специальную готовность для достижения максимального результата.

Задачи психологической подготовки:

1. Осознание особенностей и условий предстоящего соревнования.
2. Подготовка к эффективным действиям в этих условиях.
3. Осознание сильных и слабых сторон противника и подготовка к действиям в соответствии с этими особенностями.
4. Формирование активного стремления к победе в предстоящем соревновании.

5. Возбуждение готовности к максимальным волевым напряжениям.

Некоторые аспекты психологической подготовки:

- Справление с давлением и стрессом. Способность оставаться спокойным и сфокусированным в стрессовых ситуациях часто становится определяющим фактором в достижении высоких результатов.
- Умение восстанавливаться после неудач и ошибок. Спортсмен, который может анализировать свои ошибки, извлекать уроки и двигаться дальше, имеет большие шансы на успех.
- Разработка стратегий и тактики борьбы. Это помогает спортсмену адаптироваться к различным ситуациям на поле соревнований и оставаться гибким.
- Визуализация и ментальная тренировка. Визуализация позволяет спортсмену представить себя успешным и достигающим желаемых результатов, что способствует повышению уверенности в своих возможностях.
- Работа над мотивацией. Спортсменам необходимо иметь ясные и конкретные цели, которые будут мотивировать их к достижению успеха.
- Развитие навыков управления эмоциями. Умение регулировать свои эмоции и оставаться сосредоточенным помогает спортсмену принимать обдуманные решения и не допускать эмоциональных срывов.

Важно отметить, что психологическая подготовка не является универсальным рецептом успеха и требует индивидуального подхода к каждому спортсмену. Работа с профессиональным психологом или тренером может помочь спортсмену развить навыки психологической подготовки, а также определить индивидуальные стратегии и методы, которые будут эффективны для него.

Характерные признаки психической готовности спортсменов к соревнованию

Готовность спортсмена к соревнованию рассматривается как многокомпонентная и многомерная структура, характеризующаяся определенной совокупностью признаков.

Совокупность признаков готовности спортсмена к соревнованию включает: моральную, функциональную, психическую и специальную (физическую, тактическую, техническую, теоретическую) готовности в их единстве.

Психическая готовность является необходимым компонентом этого единого, нередко имеющим решающее значение для успешности соревновательной деятельности. Она представляет собой одно из психических состояний спортсмена, всегда причинно обусловлено, имеет в своей основе тот или иной функциональный уровень коры головного мозга.

Исследования известных психологов в области спорта А. Ц. Пуни, Б. А. Вяткина, Ю. Я. Киселева, А. Д. Захарова, В. К. Петровича и других позволили определить состав компонентов психической готовности спортсмена к соревнованию.

В их число входят:

1. Трезвая уверенность в своих силах. Является залогом успешного выступления спортсмена в соревновании. Уверенность возникает и формируется на основании реальных расчетов соотношения возможностей спортсмена и предполагаемых условий. Так, в видах спортивных единоборств существуют «внутренние опоры» уверенности, включающие в себя знания спортсмена об уровне собственной технической, физической подготовленности к участию в соревновании, владение приемами саморегуляции.

2. Стремление упорно и до конца бороться за достижение соревновательной цели, за победу. Означает не что иное, как проявляющуюся в реальных действиях целеустремленность спортсмена, направленную на ведение борьбы в любых соревновательных условиях до конца не только с равными, но и с более сильными соперниками. Стремление бороться до конца в течение соревнований может изменяться, угасать. Основными причинами этого является: 1) явное, нередко неожиданное превосходство противника или команды, 2) преждевременно возникающее, нередко обманчивое впечатление о якобы уже достигнутой соревновательной цели. При этом спортсмен нередко упускает победу, которую он «держал в руках». Почувствовал реальность победы и ослабил действия.

3. Оптимальный уровень эмоционального возбуждения.

Предсоревновательный период протекает при повышенной эмоциональной возбудимости. По П. К. Анохину, это целесообразные предрабочие реакции, возникающие по механизмам «опережающего отражения». Однако не во всех случаях уровень возбуждения является благоприятным для успешности предстоящей деятельности спортсмена. При предстартовой лихорадке он слишком высокий, а при апатии недостаточный. Уровень эмоционального возбуждения характеризует психическую напряженность и обусловлен адекватным или неадекватным предвидением напряженности ожидаемой борьбы в ходе соревнований.

Для успешного выступления спортсмена важно, чтобы уровень эмоционального возбуждения был оптимальным, при котором спортсмен выполняет и перевыполняет запланированный результат.

4. Высокая помехоустойчивость против сбивающих факторов. В процессе соревнований спортсмен должен сохранять сосредоточенность при влиянии на него множества сбивающих факторов. При этом ему необходимо проявить максимально возможную «нечувствительность» или активно противодействовать их разрушительному влиянию. Помехоустойчивость человека содействует сохранению рабочих параметров. В исследованиях Н. П. Казаченко и О. И. Мазурова показано, что в основе помехоустойчивости лежит сформированная рабочая доминанта (по А. А. Ухтомскому). В психологических же ее механизмах центральное место занимает устойчивое внимание, стабильная длительность сосредоточения перед исполнением спортивного действия, эмоционально-сенсорная устойчивость, совокупность волевых качеств, сила нервной системы по возбуждению. Влияние сбивающих факторов нейтрализуется усилением рабочей доминанты на неосознаваемом уровне, и за счет волевых усилий – на осознаваемом.

5. *Способность управлять своими действиями, мыслями, чувствами и поведением.* Соревнования характеризуются изменчивостью борьбы, ее разнообразием. При этом спортсмен стоит перед необходимостью ориентироваться в обстановке, предвидеть ход событий, принимать целесообразные решения, регулировать свои действия, управлять своими эмоциями, корригировать свое состояние, противостоять факторам и т. д.

Все эти признаки проявляются во внешней деятельности спортсмена, являются организующим и направляющим ее фактором. По этим признакам можно судить о состоянии психической готовности к соревнованиям. Синдром состояния психической готовности к соревнованию представляет уравновешенную, относительно устойчивую систему личностных характеристик. Система эта динамическая, все компоненты связаны между собой и в разное время тот или иной компонент может быть ведущим. По данным А. Д. Ганюшкина и Р. М. Загайнова, наиболее часто роль ведущих компонентов играют: в предстартовый период – уверенность в своих силах, в процессе соревнования – стремление упорно и до конца бороться за достижение цели.

Выделено 4 уровня готовности:

первый уровень - состояние полной психической готовности, при котором все компоненты функционируют как единая система адекватно и надежно;

второй уровень - состояние психической готовности, близкое к полной, при котором какой-либо из компонентов синдрома (например, желание участвовать в соревновании) выражен недостаточно. Эти отклонения поддаются оптимизации путем воздействия психологических влияний и саморегуляции;

третий уровень - состояние неполной психической готовности, при котором отклонения в выраженности компонентов синдрома более значительны, хотя при достаточной специальной и функциональной подготовленности спортсмена все же поддаются оптимизации, но уже извне, путем воздействий тренера, психолога, коллектива;

четвертый уровень - состояние психической неготовности, при котором спортсмена не следует допускать до соревнования.

Возможна динамичность состояния психической готовности к соревнованию и переход с одного уровня на другой. Чем выше достигнутый уровень состояния психической готовности, тем более устойчиво оно, тем стабильнее становится оно от соревнования к соревнованию.

Психологическая подготовка - область малоизученная, основной из проблем которой является выбор и принятие решений в момент соревнований.

Готовясь к определенному соревнованию, задача спортсмена выйти на тот уровень, при котором его психологическое состояние будет наиболее эффективно и надежно выражено в его поведении и действиях. Формируя установку на предстоящий вид деятельности, спортсмен должен четко понимать возможности, а также ставить перед собой конкретные цели. Кроме

того, психическая готовность зависят и от уровня конкуренции на соревнованиях.

Именно на основании сравнения своих возможностей с возможностями соперников и с учетом прогнозируемых условий предстоящего соревнования спортсмен оценивает вероятность достижения цели.

Проводя сравнения собственных сил с возможностями конкурентов, спортсмену важно правильно проанализировать свои возможности, иначе поставленная цель может превысить возможности спортсмена, или же наоборот, спортсмен «опустит планку своих возможностей», что приведет к недостаточности мотивации перед состязаниями.

Исходя из сказанного, следует считать, что психологическая подготовка к конкретному соревнованию должна включать:

- определение цели участия в соревновании;
- создание установки на достижение этой цели;
- формирование уверенности в высокой вероятности такого достижения.

Психологическая подготовка предусматривает планомерное развитие необходимых качеств, способствующих развитию психических, технических и тактических возможностей спортсмена.

Знание предстоящих трудностей дает возможность путем соответствующей тренировки, в том числе психологической, приучить спортсмена к нужным условиям.

Литература:

1.Багадирова С.К. «Спортивная психология» учеб. пос. Майкоп (Адыгея) 2014г. 243с.

2.Ловягина А.Е. «Психология физической культуры и спорта». учебник и практикум. Москва: Юрайт. 2016 г. 338с.

3. Маклаков А.Г. «Общая психология» учебник для вузов. СПб: Питер. (серия Учебник для вузов) 2016 г. 583с.

4. Усманова Ш.Ш. «Психология и психология спорта» учеб. пособие Т. «EVRIKA NASHRIYOT-MATBAA UYI» 2025. 448стр.

JISMONIY TARBIYA VA SPORT ORQALI O‘QUVCHILARDA TOLERANTLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Shopulatova Z.N., Buxoro xalqaro universiteti

Bugungi globallashuv, raqamli kommunikatsiyalar kengayishi va axborot almashinuvi tezlashgan davrda yoshlar ongida turli madaniyatlar, qarashlar va ijtimoiy guruhlar bilan o‘zaro munosabatlar doirasi tobora kengayib bormoqda. Bunday sharoitda o‘quvchilarda tolerantlik madaniyatini shakllantirish — jamiyatda o‘zaro hurmat, tinchlik va barqarorlikni ta’minlashning eng muhim omillaridan biridir. Ayniqsa, maktab yoshidagi bolalarda bag‘rikenglik, hamkorlik, empatiya, nizolarni tinch yo‘l bilan hal qilish kabi ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni rivojlantirish davr talabi hisoblanadi.

Jismoniy tarbiya va sport jarayoni tolerantlikni rivojlantirishda o‘ziga xos pedagogik imkoniyatlarga ega bo‘lgan samarali maydon sanaladi. Sport faoliyatida o‘quvchilar doimiy jamoaviy harakat, o‘zaro yordamlashish, halollik, adolat, intizom, bir-birini qo‘llab-quvvatlash kabi fazilatlarni o‘zlashtiradilar. Turli qiziqish, temperament, xarakter va jismoniy imkoniyatlarga ega o‘quvchilarning bir jamoada harakat qilishi ularning farqlarga ijobiy munosabatda bo‘lishiga, madaniy xilma-xillikni qabul qilishiga va ijtimoiy moslashuviga xizmat qiladi. Shaxslararo muloqotning yuqori darajadagi faolligi esa sportni tolerantlik kompetensiyalarini shakllantirishning tabiiy maktabiga aylantiradi.

Amaliyotda kuzatilayotgan nizolar, agressiv xulq, mobbing va kiberhujumlar kabi hodisalar yoshlar orasida emotsional barqarorlikni mustahkamlash, o‘zaro hurmat tamoyillarini shakllantirish zarurligini ko‘rsatmoqda. Shu jihatdan jismoniy tarbiya darslari va sport to‘garaklarida maxsus metodik yondashuvlar — interfaol o‘yinlar, hamkorlikka asoslangan mashg‘ulotlar, rolli vaziyatlar, “halol o‘yin” (fair play) prinsiplari, ijtimoiy-emotsional ta‘lim (SEL) elementlari orqali tolerantlik madaniyatini shakllantirish bugungi ta‘lim tizimining dolzarb vazifasiga aylanmoqda.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasida yoshlarda ma‘naviy-axloqiy tarbiyani kuchaytirish, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, sportni rivojlantirish va inkluziv ta‘lim tamoyillarini keng joriy etish bo‘yicha davlat siyosati ham mazkur mavzuning dolzarbligini yanada oshiradi. Sport orqali ijtimoiy integratsiya, tenglik, do‘stlik va tolerantlik g‘oyalari targ‘ib qilish milliy va umuminsoniy qadriyatlarga to‘la mos keladi.

Tolerantlik (lotincha *tolerantia* — chidamlilik, bag‘rikenglik) shaxsning boshqalarning fikri, irqi, dini, qarashlari, madaniyati, xulqi yoki shaxsiy farqini hurmat qilishga asoslangan ijtimoiy kompetensiyasidir.

O‘quvchilarda tolerantlikning shakllanishi maktab ta‘limi, oila muhiti, tengdoshlar guruhi va jamiyat madaniy muhitiga bevosita bog‘liq. Pedagogik jarayonda quyidagi jihatlar muhim: o‘quvchi shaxsini hurmat qilish; ijobiy psixologik muhit yaratish; kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirish; ijtimoiy rollarni bajarish orqali hamdardlikni shakllantirish.

Bugungi globallashuv davrida yoshlar orasida nizolar, mobbing, agressiv xulqning kuchayishi tolerantlikni rivojlantirish metodikasini yanada ahamiyatli qiladi. Tolerantlik madaniyati: jamoada sog‘lom muhit yaratadi; salbiy stereotiplarni kamaytiradi; madaniy xilma-xillikni qadrlashga o‘rgatadi; ijtimoiy-emotsional barqarorlikni ta‘minlaydi.

O‘quvchilar multimadaniy muhit, inson huquqlari, millatlararo do‘stlik mavzularida kichik tadqiqot loyihalarini amalga oshiradilar. Loyihalar o‘z ichiga quyidagilarni oladi: turli millatlarning udumlarini o‘rganish; “Bag‘rikenglik haftaligi” tadbirlarini tashkil etish; jamiyatdagi tenglik va hurmat masalalari bo‘yicha tadqiqot.

O‘quvchilarda tolerantlik madaniyatini rivojlantirish bugungi ta‘limning eng muhim strategik vazifalaridan biridir. Bu jarayon shaxsning sog‘lom muloqoti, ijtimoiy-emotsional barqarorligi, madaniy xilma-xillikni hurmat qilishi, ziddiyatli vaziyatlarda konstruktiv qaror qabul qilishiga xizmat qiladi. Tolerantlikni shakllantirish samarasi maktabdagi metodik yondashuvning puxta o‘ylanganligi,

o‘qituvchining pedagogik mahorati, oila va jamiyat bilan hamkorlikda olib borilgan tizimli ishlar bilan chambarchas bog‘liq.

Ilmiy-pedagogik tahlillar shuni ko‘rsatadiki, jismoniy tarbiya va sport darslari o‘quvchilarda tolerantlik madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishda beqiyos tarbiyaviy imkoniyatlarga ega. Sport faoliyati jarayonida yuzaga keladigan jamoaviy harakat, sheriklik, o‘zaro hurmat, intizom, nizolarni tinch yo‘l bilan hal qilish, bir-birini qo‘llab-quvvatlash kabi ijtimoiy-psixologik omillar tolerantlik kompetensiyalarining tabiiy ravishda shakllanishiga xizmat qiladi. Jismoniy tarbiya jarayoniga maxsus pedagogik yondashuvlar — interfaol o‘yinlar, muloqotga yo‘naltirilgan mashqlar, jamoaviy loyihalar, rolli vaziyatlar, sport etikasi va “halol o‘yin” tamoyillarini integratsiya qilish orqali o‘quvchilarda empatiya, o‘zaro hamkorlik, madaniy farqlarni hurmat qilish va ijtimoiy-emotsional barqarorlik kabi ko‘nikmalar samarali rivojlanadi. Shuningdek, sportning inkluziv yondashuv asosida tashkil qilinishi turli jismoniy imkoniyatga ega bolalar o‘rtasida bag‘rikenglikni kuchaytiradi, ularning teng huquqli ishtirokini ta‘minlaydi va sinfda ijobiy psixologik muhit yaratadi. O‘qituvchining metodik kompetensiyasi, pedagogik muloqot madaniyati hamda sport darslarida tolerant xulq me‘yorlarini tizimli targ‘ib etishi mazkur jarayonning muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillar bo‘lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, jismoniy tarbiya va sport orqali tolerantlik madaniyatini shakllantirish o‘quvchilarning shaxsiy kamoloti, ijtimoiy moslashuvi, sog‘lom munosabatlar tizimini qurishi hamda jamiyatda barqaror tolerant muhitni yaratishda muhim pedagogik mexanizm bo‘lib hisoblanadi. Mazkur metodik yondashuvlar ta‘lim jarayoniga muntazam tatbiq etilganda, yosh avlodning ma‘naviy barkamolligini oshirishga, tenglik va hurmat tamoyillarini mustahkamlashga hamda zamonaviy demokratik jamiyat uchun zarur bo‘lgan tolerant shaxsni shakllantirishga samarali zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Коменский Я.А. Буюк дидактика. -Т.: Ўқитувчи, 1975. -240 б.
2. Xojieva M.Sh. Umumiy pedagogika (o‘quv qo‘llanma).-Buxoro: Ipak yo‘li, 2024.-152 b.
3. Shamuratova E.S. Umumiy pedagogika (darslik).-Nukus: Bilim, 2025.-208 b.

O‘ZBEKISTONDA SPORT TA’LIMI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

Xoldorov U.A., O‘zDJTSU

O‘zbekiston sport ta‘lim tizimi zamonaviy bosqichda milliy sport salohiyatini oshirish, xalqaro maydonda raqobatbardosh sportchilarni yetishtirish, sog‘lom turmush tarzini ommalashtirish va yoshlar orasida jismoniy faollikni rivojlantirish yo‘lida muhim bosqichga qadam qo‘ymoqda. Ayniqsa, Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari tizimi mamlakat sport siyosatining strategik bo‘g‘inlaridan biri bo‘lib, u o‘quvchi-sportchilarni ixtisoslashgan mashg‘ulotlar asosida tanlab olish, ularning sport mahoratini bosqichma-bosqich shakllantirish hamda xalqaro standartlarga muvofiq tayyorlashni ta‘minlamoqda.

Mazkur markazlarda tashkil etilgan o‘quv va amaliy mashg‘ulotlar tizimi, qabul kvotalarining diferensial asosda belgilanishi, imtihon mezonlarining ikki bosqichli tizimga asoslanishi sportchilarning tanlab olinishi va tayyorgarlik sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Biroq, tahlillar shuni ko‘rsatadiki, mamlakat bo‘ylab mavjud infratuzilmaviy va metodik tengsizliklar, sport yo‘nalishlari bo‘yicha hududiy nomutanosibliklar, ayrim sport turlari bo‘yicha ixtisoslashgan mutaxassislarining yetishmovchiligi sport ta‘limi tizimida hal etilishi lozim bo‘lgan dolzarb muammolar sirasiga kiradi.

Sotsiologik tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, sportchilarning aksariyati o‘zlari qiziqqan sport yo‘nalishlari bo‘yicha yuqori o‘zlashtirish ko‘rsatkichlariga ega ekanliklari, nazariy va amaliy mashg‘ulotlar o‘rtasidagi nisbat esa, ko‘proq amaliy faoliyatga yo‘naltirilgan bo‘lishi zarurligini anglatadi. Bu holat sportchilar rivojida motivatsiya, yondashuv mosligi va sportga nisbatan ichki ehtiyoj kabi psixologik omillarning hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, ta‘lim jarayonida mutaxassislik fanlariga bo‘lgan ehtiyojning yuqoriligi ham sportchi-shaxslar tayyorgarligini kasbiy jihatdan chuqurlashtirish zarurligini ta‘kidlaydi.

Markazlarda faoliyat yuritayotgan pedagog va trenerlarning shaxsiy va kasbiy sifatleri ham o‘quvchilarning sport tayyorgarligiga, bilim olishi va natija ko‘rsatishiga sezilarli darajada ta‘sir qilmoqda. So‘rovnomalarda ko‘rsatilganidek, adolatli, mas‘uliyatli, bilimdon, sabrli va motivatsiya bera oladigan murabbiylar sportchilarning ijobiy rivojlanishiga xizmat qilsa, tajribasizlik, haddan tashqari qattiqqo‘llik, qo‘pol muomala va tarafkashlik kabi salbiy holatlar o‘zlashtirish darajasining pasayishiga olib kelmoqda. Shuning uchun pedagogik yondashuvni individuallashtirish, murabbiylar uchun muntazam psixologik-metodik tayyorgarlik tizimini yo‘lga qo‘yish ilmiy asoslangan zaruratga aylangan. Shuningdek, o‘quv jarayonlarining sifatli tashkil etilishi ko‘p jihatdan tashkiliy-texnik va ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan ham bevosita bog‘liqdir. Tadqiqot natijalari ayrim sport markazlarida zamonaviy infratuzilmaning yetarli emasligi, texnik jihozlarning eskirganligi, tibbiy va rehabilitatsion xizmatlarning sustligi mavjudligini ko‘rsatdi. Bu holat sportchilarning salomatligiga, mashg‘ulotlarning samaradorligiga hamda umumiy natijadorlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shu bois, sport ta‘lim muassasalarida teng va to‘laqonli infratuzilma yaratish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy qilish, sportchilar uchun zamonaviy sharoitlar va qo‘llab-quvvatlovchi muhitni shakllantirish zarur.

O‘quv va amaliy mashg‘ulotlarni optimallashtirishga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar tahlili pedagogik, ilmiy-uslubiy, psixologik, fiziologik, tashkiliy-texnik va ijtimoiy-iqtisodiy jihatlarning kompleks uyg‘unligi asosida olib borilishi lozimligini anglatadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash, ilmiy asosda yuklama rejalashtirish, individual yondashuvlar, raqamli treninglar, psixologik tayyorgarlik va tibbiy monitoring kabi chora-tadbirlar sport ta‘limining yangi bosqichga chiqishida asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston sport ta‘lim tizimi rivojlanishning muhim bosqichiga kirgan bo‘lib, mavjud imkoniyatlarni to‘liq safarbar etish, aniqlangan muammolarni ilmiy asosda hal etish, xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar bilan uyg‘unlashtirilgan islohotlar orqali tizim samaradorligini yanada oshirish

mumkin. Bu esa nafaqat yuqori malakali sportchilarni tayyorlash, balki sog‘lom, jismonan barkamol, intellektual salohiyatli avlodni tarbiyalash va xalqaro sport maydonida O‘zbekistonning nufuzini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1.O‘zbekiston Respublikasining 2015-yil 4-sentyabrdagi “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi (yangi tahriri) qonuni. -B.29.

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-iyuldagi “2028 yil Los-Anjeles shahrida (AQSH) bo‘lib o‘tadigan XXXIV yozgi Olimpiya va XVIII Paralimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to‘g‘risida”gi PQ-221-sonli qarori.

3.Xasanov A.B. Sport ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifatini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish/ Pedagogika fanlari doctori(DSc)...diss.avtoref. Chirchiq: 2025.–75 b.

4.Xolboyeva G.X. Jismoniy tarbiya mutaxassislarini kasbiy-karyera faoliyatiga tayyorlash tizimini modernizatsiyalash/ Pedagogika fanlari doctori(DSc)...diss.avtoref. Chirchiq: 2025.– 89 b.

5.Якубов Ф.М. Бўлажак жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларининг тафаккур тарзини ривожлантириш механизmlарини такомиллаштириш. п.ф.б.ф.д(PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати-Чирчик: 2021. – 60 б.

6.Yarashev K.D. Jismoniy tarbiya va sport ixtisosligidagi talabalarni tashkilotchilik va boshqaruvchilik faoliyatiga tayyorlashning nazariy va amaliy asoslari/Pedagogika fanlari doctori(DSc)...diss.avtoref. Chirchiq.: 2024.–73 b.

SPORT DISKURSIDA METAFORA VA TERMINLARNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI: O‘ZBEK SPORTI MISOLIDA

Haydarova G.M., Chirchiq davlat pedagogika universiteti “Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va amaliyoti” kafedrasi o‘qituvchisi

Sport diskursi zamonaviy ommaviy kommunikatsiyaning eng faol va keng tarqalgan turlaridan biridir. U nafaqat sport voqealarini yoritadi, balki tilning innovatsion imkoniyatlarini faollashtiradi, yangi terminlar va metaforik birliklarni nutqqa olib kiradi. Sport matnlari o‘ziga xos sintaktik qurilish, ko‘tarinki ohang va emotsional rang-baranglikka ega bo‘lib, tilshunoslik nuqtai nazaridan alohida tadqiqotni talab etadi. Ayni paytda sport diskursi ijtimoiy ongda tez shakllanadigan tasavvurlar, baholar va emotsional reaksiyalarning lingvistik in‘ikosini aks ettiradi. Undagi til vositalari o‘quvchi yoki tomoshabinning sport hodisasiga munosabatini shakllantirish, diqqatni muhim nuqtalarga yo‘naltirish va voqeaning dramatik mohiyatini kuchaytirish kabi kommunikativ funksiyalarni bajaradi. Shuningdek, sport diskursi ko‘plab madaniy, psixologik va ijtimoiy konnotatsiyalarni mujassamlashtirib, tildagi yangilanish jarayonlarini tezlashtiruvchi dinamik platforma sifatida namoyon bo‘ladi. Shu bois, sport matnlarining strukturaviy va semantik tahlili zamonaviy lingvistikaning diskurs tahlili, pragmalingvistika va mediastilistik yo‘nalishlari uchun boy empirik material vazifasini bajaradi.

Sport diskursining lingvistik xususiyatlari

1. Metaforik modellar

Metaforalar sport matnlarining emotsional yuklamasini kuchaytiradi va o‘quvchiga voqeani obrazli tasavvur qilish imkonini beradi. O‘zbek sport jurnalistikasida ko‘p uchraydigan metaforik maydonlar:

- Harbiy metaforalar: “*hujumga o‘tmoq*”, “*himoyani yorib o‘tmoq*”, “*zarba berish*”, “*jang maydoni*”— sport jarayonining raqobat va kurash tabiatini ifodalaydi.
- Tabiat hodisalari asosidagi metaforalar: “*chaqmoqdek zarba*”, “*to‘lqindek bostirib bordi*”— tezlik, kuch va harakat dinamikasini aks ettiradi.
- Ijtimoiy hayot metaforalari: “*final — haqiqiy imtihon*”, “*g‘alaba sari yo‘l*”— sport jarayonini kundalik hayotiy vaziyatlarga qiyoslab talqin qiladi.

Metaforik birliklarning bunday xilma-xilligi sport diskursining obrazlilik darajasini oshiribgina qolmay, balki voqeaga munosabatni shakllantirishda muhim pragmatik vosita sifatida xizmat qiladi. Metaforalar orqali sport jarayoni ko‘pincha dramatik, hissiyotga boy va ma‘nodorlashgan tarzda talqin etiladi, bu esa auditoriyaning voqeaga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi. Shuningdek, metaforalar matnga stilistik rang-baranglik bag‘ishlab, sportchilar, jamoalar yoki musobaqa jarayonining o‘ziga xos tomonlarini yoritishda yorqin tasviriy vosita sifatida ishlatiladi. Ko‘plab metaforalar vaqt o‘tishi bilan konventionalashib, sport jurnalistikasining doimiy leksik qatlamiga singib boradi; ayrimlari esa voqea kontekstiga qarab yangicha ma‘no kasb etadi. Shu tariqa, metaforalar sport diskursining semantik makonini kengaytirib, undagi emotsional, estetik va kognitiv jihatlarning uyg‘unlashuvini ta‘minlaydi.

2. Sport terminologiyasi va uning lingvistik tabiati

Sport tili terminlarga juda boy bo‘lib, ularning aksariyat qismi ingliz tilidan o‘zlashgan: *corner*, *dribbling*, *sprint*, *doping*, *round*. Shuningdek, sportning Sovet davri merosi sifatida rus tilidan kirgan birliklar ham mavjud: *pressing* - *pressinq*, *zaschita* - *zaxita*.

Terminlarning o‘zbek tiliga moslashuvi uch yo‘nalishda kechadi:

1. Fonetik moslashuv: *offside* - *ofsayd*, *foul* - *faul*
2. Morfologik moslashuv: *sprinter* - *sprinterlar*, *trener* - *trenerlik*
3. Semantik moslashuv: ayrim terminlar yangi kontekstlarda qo‘shimcha ma‘no kasb etadi. Mazkur jarayon sport terminologiyasining o‘zbek tilida barqarorlashuvi va funksional faol qatlamga aylanishiga xizmat qiladi. Fonetik moslashuv orqali so‘z tovush tarkibi o‘zbek tilining fonotaktik me‘yorlariga moslashtiriladi, morfologik moslashuv esa terminning umumtil me‘yorlariga ko‘ra yasaliq, ko‘plik, egalik va turli grammatik shakllarni qabul qilish imkonini yaratadi. Semantik moslashuv jarayonida terminlar faqat o‘z sohasidagina emas, balki kengroq kontekstlarda ham qo‘llanila boshlaydi; masalan, “*lider*”, “*final*”, “*pressing*” singari atamalar sport sohasidan tashqarida ham metaforik ma‘no kasb etib, ijtimoiy yoki siyosiy matnlarda qo‘llanmoqda. Bu holat sport terminologiyasining til tizimiga integratsiyalashuvi kuchli ekanini ko‘rsatadi va uni zamonaviy leksik jarayonlarning faol manbalaridan biriga aylantiradi. Natijada terminlar nafaqat

professional sport doirasida, balki keng ommaviy muloqotda ham ishlatilib, tilning dinamik yangilanish jarayoniga sezilarli ta’sir ko’rsatadi.

3. Sport diskursining pragmatik xususiyatlari

Sport matnining asosiy maqsadlari:

- auditoriyani voqea markaziga jalb qilish;
- sportchilarni qo’llab-quvvatlash va motivatsion fon yaratish;
- jamoaning ijtimoiy imijini shakllantirish;
- sport natijalarini tezkor va aniq yoritish.

Shu sababli unda emotivlik, ekspressivlik, qo’zg’atuvchi nutq unsurlari keng qo’llanadi:

- “Bugun stadionda haqiqiy kurash bo’ldi!”
- “O’zbekiston yangi tarix yozdi!”

4. Sintaktik xususiyatlar

Sport matnlari dinamik va sodda sintaktik tuzilmalarga ega:

- qisqa gaplar: “U to’pni ilib oldi. Zarba! Darvoza tomonga yo’lladi.”
- takrorlar: jarayonning tez almashinuvini ifodalash uchun
- kuchli fe’l shakllari: “bostirib bordi”, “yorib o’tdi”, “tepdi”

Sintaksisning bu xususiyatlari sport voqealarining shiddatli ritmini aks ettiradi va o’quvchini real vaqt rejimidagi jarayonga yaqinlashtiradi. Natijada matnning to’qimasi qisqa, keskin intonatsiyaga ega bo’lib, unda voqealarning ketma-ketligi tezlik, kuch va raqobat muhiti bilan uyg’unlashadi. Bundan tashqari, gaplarning qisqa bo’lishi informatsion yangilanish tezligini oshiradi, auditoriyaning diqqatini markaziy nuqtaga jamlaydi hamda matnning emotsional ta’sirchanligini kuchaytiradi. Bunday sintaktik qurilmalar sport jurnalistikasi uchun o’ziga xos bo’lgan dramatiklik, urg’ulilik va voqea intensivligini lingvistik jihatdan ifodalashga xizmat qiladi. Shu tariqa, dinamik sintaksis sport diskursining kommunikativ tabiatini shakllantirib, uni boshqa funksional uslublardan ajratib turadi.

Xulosa. Sport diskursi o’zbek tilidagi zamonaviy leksik va stilistik jarayonlarning faol maydonidir. Undagi metaforik birliklar, terminlar, sintaktik modellarning o’ziga xosligi sport jurnalistikasi tilining dinamizmini belgilaydi. Sport tili ommaviy kommunikatsiyaning emotsional, ta’sirchan va obrazli unsurlarini birlashtirib, til taraqqiyotiga sezilarli ta’sir ko’rsatadi. Kelgusida sport diskursini pragmalingvistika, mediastilistika va korpus lingvistikasiga tayangan holda chuqurroq tadqiq etish zarur.

Adabiyotlar ro’yxati

1. Abduazizov, A. *Tilshunoslikka kirish*. Toshkent: O’qituvchi, 2010.
2. Jo’rayev, O. *Sport jurnalistikasi asoslari*. Toshkent: O’zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2019.
3. Qodirova, D. “O’zbek tilida o’zlashma sport terminlarining lingvistik xususiyatlari.” *Filologiya masalalari*, 2022, №3, 45–52-b.
4. Xo’jayev, M. *O’zbek tili stilistikasiga kirish*. Toshkent: Fan, 2018.
5. Mamajonov, M. “Metaforaning funksional-stilistik tabiati.” *Til va adabiyot ta’limi*, 2020, №4.

5-SHO‘BA. ADAPTIV JISMONIY TARBIYA VA SPORT TURLARINING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK JIHLARI

KO‘ZI OJIZ VA ZAIF KO‘RUVCHI SHAHSLARNING SEGZI VA IDROK XUSUSIYATLARINING AHAMIYATI

*Arabov Xusanboy Sodiqovich.,
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti*

Ko‘zi ojizlarda tashqi olamdagi narsalar va ob‘yektlarni tanlab idrok etishning chegaralanganligi, yo‘qligi, narsalarning go‘zalligidan xissiy ta’sirlanishning kamligi natijasida xis-tuyg‘u va qiziqishlar doirasining torligi kelib chiqadi. Ko‘zi ojizlarda predmet va ob‘yektlarni keng va chuqur idrok etish teri va xarakat analizatorlari yordamida amalga oshadi. Bu esa idrok etilayotgan narsalarning mohiyati tarkibi, xamma xossalari xaqida yetarli, keng ma’lumot olishiga kamlik qiladi. Natijada, ko‘rlarda sensor tajriba kam bo‘lib, predmet va xodisalarni ongli va butunligicha idrok etish buziladi. Ko‘rish analizatorlari yordamida kishi predmyetlarning rangini, shaklini, xajmini, katta-kichikligini, xarakat va xarakat yo‘nalishini aniqlaydi. Ko‘zi ojizlarda ko‘ruv idroki ko‘rish a‘zolari nuqsonining darajasiga va narsalarning katta-kichikligi, uzoq-yaqinligi, xonaning yorug‘ligiga bog‘liq sog‘lom inson atrofidagi narsalarni ikkala ko‘zi bilan ko‘rganda (binokulyar ko‘ruv) obrazlar idroki to‘liq bo‘ladi, ammo ko‘zi ojizlarda ko‘zning ko‘rish o‘tkirliги past yoki bir ko‘zi umuman ko‘rmasligi mumkin. Bunday xolatda narsa va ob‘yektlarning fazoda tomonlarini aniq ko‘rish buziladi. Ko‘zi ojizlar narsalarni, rasmlarni tanishga qiynaladilar. Ko‘zi ojizlar rasmlarni, ayniqsa murakkab rasmlarni butunligicha idrok eta olmaganlari uchun, rasmdagi narsalar, personajlar o‘rtasidagi bog‘liqlik buziladi. Rasmning muxim qismini ko‘ra olmaganligidan tasvirning asosiy (asl) mazmuni xaqida xato fikr paydo bo‘lishi mumkin. Rasmni butunligicha (fazodagi narsa va ob‘yektlarni xam) idrok etish uchun uni uzoqdan, yaqindan, keyin xar tomondan turib tomosha qilinadi. Shunday tomosha qilinganda narsa va ob‘yektlar (rasmlar) xaqida, ularning muxim qismlari yetarli darajada aniq, idrok qilinadi. Ko‘zi ojizlarda ko‘rish o‘tkirligining pastligi, ko‘ruv doirasining torligi uchun xam bu jarayon qiyin kyechedi. Natijada ular xarf va bo‘g‘inlarni, sonlarni, gyeometryk figuralarni idrok etish tyezligi kyeskin kamayadi. Ayniqsa, ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchilar uchun fazoda xarakat qilayotgan narsalarni (qush, samolyot va boshqalar) idrok etish ancha qiyin. Bu kamchiliklar ularning o‘qish, yozish malakalarini egallashlarini qiyinlashtiradi. Ular ko‘pincha daftardagi chiziqni yaxshi ko‘rolmaganliklari uchun qiyshiq yozadilar, xarflarning elementlari tushib qoladi, baland-past yoziladi va xokazo nuqsonlari ko‘plab uchratish mumkin. Narsalarning shaklini va xajmini idrok etish. Narsalarning asosiy belgisi sensor mazmuni uning shaklidir. Shakl narsa, uning mohiyati va mazmuni xaqida ko‘p ma’lumot beradi. Buyumlarning katta-kichikligi, xajmini bir vaqtning o‘zida ko‘ra olish idrokning sifatiga ta’sir etadi.

Tadqiqotni maqsadi: ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchilarda sezgi va idrok xususiyatlari, ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan shaxslarda idrokni korreksiyalash imkoniyatlari tahlil qilish.

Tadqiqotning usullari va tashkil etilishi: Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv, tadqiqotni tashkil qilish, pedagogik tajriba, usullar va olingan natijalar tahlili.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokamasi: Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi shaxslarning sezgi va idrok xususiyatlari ularning atrof-muhitni qanday idrok etishlarini va unga qanday javob berishlarini belgilaydi. Ularning bu xususiyatlari inson miyasi va nerv tizimining moslashuvchanligini va sezgi tizimlarining o‘zaro bog‘liqligini ko‘rsatadi. Sezgilar psixik aks ettirishning oddiy usuli tariqasida hayvonlarga ham, odamlarga, ham xos xususiyatdir. Voqealidagi narsa va hodisalarning ayrim belgi va xususiyatlarini bilib olishni ta‘minlaydi. Xar qanday bilish dastlab oddiy sezgilardan boshlanar ekan. Oddiy tilda gapiradigan bo‘lsak, sezgilar bizni borliq bilan, bog‘lab turuvchi vosita, ko‘prikdir. Ko‘rish, eshitish, xid bilish, ta‘m bilish, teri sezgilar va boshqalar bizning, sezgi bilimlarimizga asos bo‘la oladi. Sezgi bilimlarimizning tarkibi, tuzilishi insonning sensor tizimini tashkil etadi. Insonning sensor tuzilishi yillar davomida shakllanib, uning hayot va faoliyat mazmunini bedgilaydi. Shu boisdan, ko‘rish tizimi boshqa analizatorlardan ustun turadi. Ko‘rish analizatorining to‘la yoki qisman buzilishi zaif ko‘rishga, yoki ko‘rlikka olib keladi. Buning natijasida analizatorlar orasidagi bog‘liqlik buziladi mutanosiblik yo‘qoladi. Odatda ko‘ruv, sezgi, hid va ta‘m bilish idroklari farqlanadi. Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchilarda ko‘rish analizatorlari faoliyatining buzilishi analizatorlar ichida yoki analizatorlar orasida yangi bog‘lanishlarning yuzaga kyelishiga sabab bo‘ladi. Sog‘lom ko‘ruvchi shaxslarga nisbatan bularda u yoki bu analizatorlar tizimi faollashadi, rivojlanadi. Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi shaxslardagi ko‘rish analizatorlaridagi bu nuqson oqibatida normal ko‘ruvchi shaxslardagidan farqli ravishda, o‘ziga xos analizatorlararo munosabatlar yuzaga keladi. Bu xolat o‘ziga xos bo‘lgan, faqatgina shu toifa nuqsonlargagina tegishli bo‘lgan xususiyatlardir. Ko‘rishning zararlanish oqibatlari birinchi galda sezgilarda ta‘sir etadi. 1880-yillardan boshlab tiflopsixologik tadqiqotlarda sezish chegaralarini o‘rganish boshlanib qisman yoki zaif ko‘ruvchilardagi sezgi chegaralari o‘ziga xosligi bilan, nuqson chuqurligi bilan uzviy bog‘liqligi bilan ajralib turadi. Tiflopsixologiya fan bo‘lib, shakllana boshlagandan buyon qaysi sezgilar yetakchi bo‘lishi ustida tadqiqotlar olib boriladi. Keyingi yillardagi olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatadiki ko‘rishdagi nuqson oqibatida asosan taktil va kinestetik analizatorlar faoliyati faollashadi. Ko‘rish analizatorlarining turli qismlari zararlanishi uning faoliyatini qisman yoki analizator to‘la buzilsa ko‘rlik yoki zaif ko‘rishlikka olib kelishi mumkin. Ko‘rishning chuqur buzilishi natijasida eshitish sezgilarida ijobiy o‘zgarishlar yuz bera boshlaydi. Bunday xolat ko‘rlik oqibatida yuz bermaydi balki, eshitish analizatori boshqa bir analizatorning zararlanishi oqibatida faollashishi yuz beradi. Ko‘zi ojizlarda eshitish normallashadi. Normal ko‘ruvchi shaxslarda narsa va atrof-muxitidagi xolatlar ko‘rish orqali idrok etilsa, ko‘zi ojizlarda esa, teri sezgi a‘zolari asosiy ro‘l o‘ynaydi. Ko‘plab ilmiy tadqiqotlarning qayt etishicha, ko‘zi ojizlarning barmoqlaridagi sezgilar faolligi sog‘lom insonlarnikidan ancha ustun ekanligi aniqlangan. Bunday o‘sish ko‘zi ojiz shaxslarning o‘qish tizimi “Brayl” alifbosi bilan uzviy bog‘liqdir. Bunda asosiy rol ni o‘ng qo‘ldagi ko‘rsatkich barmoq egallaydi. Nafaqat teri sezgilar, tuyg‘ulari balki, bu

bolalarda xarorat sezish qobiliyati xam, og‘riq sezish qobiliyati xam birmuncha ortadi. Bu sezgilar faoliyat jarayonida rivojlanadi va shakllanib boradi. Ko‘rish faoliyatining kamayishi, ba‘zan yo‘qolishi natijasida kishida tebranish sezgilar orta boradi. Ma‘lum bo‘lishicha total ko‘rlar ma‘lum masofa uzoqlikda turgan qimirlamas narsalar daraxt, devor va boshqa narsalarni sezadilar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki ko‘zi ojizlar normal zaif ko‘ruvchilardan ko‘ra bir qancha darajada xidni, uning yo‘nalishini yaxshi bilar ekanlar. Total ko‘rlarda vestibulyar apparatning ro‘li nisbatan ortadi. Tana muvozanatini saqlab turish uchun bu apparatning vazifasi katta. Bu apparat vazifasining o‘zgarishi uning sezgirligining ortishiga olib kelar ekan. qator tadqiqotlarning ko‘rsatishicha total ko‘zi ojizlarda vestibulyar, apparat normal ko‘ruvchi shaxslarnikidan yaxshi rivojlanar ekan. Ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan shaxslardagi turli sezgilarning faollashishi, rivojlanishi ularning xayotida oson moslashishlariga yordam beradi. Mashhur psixolog B.G.Ananyev qoidalariga ko‘ra sensor taraqqiyot normada ham, nuqsonda ham bir yo‘nalishda ketib, ularning qonuniyatlariga bo‘ysunar ekan. Fiziolog A.A.Uxtomskiy takidlashicha “eshitish inson sezgi a‘zolardan eng asosiysidirki, insonning yuqori natijalarni qayd etishiga katta ro‘l o‘ynaydi”, ko‘rishdan keyin inson xayotida bilim egallashida, buyuk inson bo‘lib yetishishida eshitish analizatorlari turadi. Bizga ma‘lumki ko‘zi ojizlar toifasiga ko‘rish o‘tkirligi 0-0,04 gacha bo‘lganlar kirsar, zaif ko‘ruvchilarga 0,05 dan 0,2 gacha bo‘lgan shaxslar kiradi. Ko‘rlar uchun eshitishning qanchalik katta axamiyatga ega ekanligini ta‘kidlab, A.Krogius shunday yozadi, ko‘zi ojizlar xaqida gapirganda aslida tuyish sezgilari orqali olingan bilimlar xaqida fikrlaymiz ammo, ko‘zi ojizlarni uzoq muddat kuzatishlar asosida shunga amin bo‘ldimki, bizlarga ko‘rish qancha axamiyatga ega bo‘lsa, eshitish ko‘rlar uchun shunchalik axamiyat kasb etar ekan deb takidlab o‘tgan. Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi shaxslar uchun eshitish dunyoni bog‘liqli bilishda, fazoviy va ijtimoiy moslashuvlarida katta ro‘l o‘ynaydi. Xid bilish jarayonlari xam ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi shaxslarda o‘ziga xos tarzda rivojlanar ekan. Shaxsning xayot tarzi, ish faoliyatining xarakatiga qarab biror analizator dominant yetakchi bo‘ladi. Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi shaxslarda idrok turi kuchli bo‘ladi. Ko‘pgina sog‘lom kishilarda ko‘ruv idroki yetakchidir. Ammo ko‘rish o‘tkirligi pasayganda (0,03-0,02 gacha va undan past) va total ko‘rlarda teri-mexanik, xarakat analizatorlari yoki teri sezgi idroki yetakchilik qiladi. Ammo, kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, ko‘ruv o‘tkirligining eng past darajasida xam, ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi shaxslar ko‘p xollarda ko‘ruv idrokidan faol foydalanadilar. Ko‘zi ojizlarda atrof-olamni idrok etish asosan eshituv analizatorlari yordamida amalga oshadi. Ko‘zi ojizlarda tashqi olamdagi narsalar va ob‘yektlarni tanlab idrok etishning chegaralanganligi, yo‘qligi, narsalarning go‘zalligidan xissiy ta‘sirlanishning kamligi natijasida xis-tuyg‘u va qiziqishlar doirasining torligi kelib chiqadi. Ko‘zi ojizlarda predmet va ob‘yektlarni keng va chuqur idrok etish teri va xarakat analizatorlari yordamida amalga oshadi. Bu esa idrok etilayotgan narsalarning moxiyati tarkibi, xamma xossalari xaqida yetarli, keng ma‘lumot olishiga kamlik qiladi. Natijada, ko‘rlarda sensor tajriba kam bo‘lib, predmet va xodisalarni ongli va butunligicha idrok etish buziladi. Ko‘rish analizatorlari yordamida kishi predmyetlarning rangini, shaklini, xajmini, katta-kichikligini, xarakat va xarakat yo‘nalishini aniqlaydi. Ko‘zi ojizlarda ko‘ruv idroki ko‘rish

a’zolari nuqsonining darajasiga va narsalarning katta-kichikligi, uzoq-yaqinligi, xonaning yorug‘ligiga bog‘liq sog‘lom inson atrofidagi narsalarni ikkala ko‘zi bilan ko‘rganda (binokulyar ko‘ruv) obrazlar idroki to‘liq bo‘ladi, ammo Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi shaxslarda ko‘zning ko‘rish o‘tkirligi past yoki bir ko‘zi umuman ko‘rmasligi mumkin. Bunday xolatda narsa va ob’yektlarning fazoda tomonlarini aniq ko‘rish buziladi. Ko‘zi ojizlar rasmlarni, ayniqsa murakkab rasmlarni butunligicha idrok eta olmaganlari uchun, rasmdagi narsalar, personajlar o‘rtasidagi bog‘liqlik buziladi. Ko‘zi ojizlarda ko‘rish o‘tkirligining pastligi, ko‘ruv doirasining torligi uchun xam bu jarayon qiyin kechadi. Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchilar uchun fazoda xarakat qilayotgan narsalarni (qush, samolyot va boshqalar) idrok etish ancha qiyin. Xarakatni idrok etish narsalarning fazodagi xolatini idrok etish ko‘zi ojiz bolalar va kattalarda ko‘ruv doirasining torligida, ko‘ruv o‘tkirligining pastligi, ko‘z soqqasining xarakatchanligining pastligi (kamligi) dan sust kechadi. Eshituv idroki bola o‘sib borishi bilan eshituv idroki murakkablashib, tovushning uzoq yaqinligini, tanish-notanishligini, yo‘nalishini va boshqa xususiyatlarini farqlashga o‘rganib boradi. Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchilar eshituv yordamida tashqi muxitni, idrok etadilar. Ular eshitish bilan faqat tovushlarni, fazoni idrok etib, qolmasdan, joyning. tuzilishini, narsalarning katta-kichikligini, xatto go‘zalligini xam idrok etadilar.

Xulosa: Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruchi shaxslar sezgi a’zolari yordamida turli darajadagi og‘irlikni, bosimni, zichlikni, issiq-sovuqni sezadi va idrok etadi. Insonlar ko‘rish yordamida narsa va ob’yektlarning 8 xil belgilarini farqlasa, teri yordamida paypaslab 11 xil toifadagi belgilarni farqlay oladi. Turli mehnat jarayonlarida xususan o‘yin va musobaqalarda ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi shaxslarda paypaslab sezishning o‘rnini xech narsa bosa olmaydi (xatto ko‘ruv sezgisi xam). Shaxsning paypaslab sezish qobiliyati ojizlikni kompensatsiya qilishning asosiy vositalaridan xisoblanadi. Ko‘zi ojizlarda paypaslab sezish, bilish va nazorat qilish vazifasini bajaradi. Ammo, paypaslab sezish ko‘rishning o‘rnini bosa olmaydi. Birinchidan teri, muskul, bo‘g‘in sezgisi narsalarning xamma belgisini o‘zida aks ettira olmaydi. Ikkinchidan paypaslab sezishda tekshirish doirasi chegaralangan bo‘ladi. Shunga qaramasdan paypaslab sezish atrof olam va tashqi muxit haqida ko‘zi ojizlarga zarur ma’lumotlarni olishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Litvak A.G. Tiflopsixologiya M 1985-y
2. Russian-version.pdf. Пфистерер, У. Руководство IBSA для тренеров по футболу незрячих: пособие для начинающих. / У. Пфистерер, Пью Дж. – IBSA, 2019. – 29 с. Режим доступа: IBSA-Blind-Football-Coaching-Manual-a-guidefor-beginners
3. Толмачев, Р.А. Адаптивная физкультура и реабилитация слепых и слабовидящих / Р.А. Толмачев. – М.: Советский спорт, 2010. – С. 201.
4. Mirjamolov M.X. Adaptiv jismoniy tarbiya va sport: o‘quv qo‘llanma - Toshkent: O‘zkitobsavdonashriyoti, 2020.- B. 18.
5. Sobirova L.B. “Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi shaxslarni golbol sport turiga tayyorlashning metodologik” asoslari. Dissertatsiya. Chirchiq, - 2024. 15-60 bet.

15–16 YOSHDAGI FUTBOLCHILAR UCHUN MAXSUS TAYYORGARLIK MASHG‘ULOTLARI VA YUKLAMALARINING BOSQICHMA-BOSQICH TUZILISHINI TAHLIL QILISH

Artikov A.A., O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

So‘nggi o‘n yillikda 15–16 yoshli futbolchilar uchun tayyorgarlik davri sezilarli darajada o‘zgardi. Fevral va mart oylarida boshlanadigan Osiyo Futbol Konfederatsiyasi (OFK) kuboklari kabi rasmiy xalqaro musobaqalarda yetakchi klublarning faol ishtiroki tufayli tayyorgarlik davri deyarli yarmiga qisqardi. Mamlakatimizning eng kuchli jamoalarining Osiyo Chempionlar Ligasi o‘yinlarini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, mahalliy futbolchilar qish-bahor musobaqalarida muvaffaqiyat qozona olmasligining asosiy sababi maxsus tayyorgarlik bosqichidagi mashg‘ulot yuklamalarining noto‘g‘ri tashkil etilishi va rejalashtirishning noratsionalligi bilan bog‘liq bo‘lib, jismoniy tayyorgarlikning individual tarkibiy qismlari yetarli darajada shakllantirilmagan.

Ushbu muammoni hal qilishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri — tayyorgarlik davrida sport mashg‘ulotlarini zamonaviy tamoyillarga asoslab, mashg‘ulot jarayonini tizimli ilmiy-metodik ta‘minlash orqali o‘quv yuklarini tizimlashtirish va ularning samaradorligini oshirishdir [2,3]. Mamlakatimizning yetakchi klublari ishtirokidagi rasmiy musobaqalar sanalari doimiy o‘zgarib borayotganini hisobga olgan holda, tayyorgarlik davri yuklamalarini rejalashtirish bo‘yicha uslubiy yondashuvlarni qayta ko‘rib chiqish va yangilash ob‘ektiv zarurat hisoblanadi.

Zamonaviy sport nazariyasi va amaliyotida tayyorgarlik yuklamalari an‘anaviy ravishda birinchi navbatda fiziologik ko‘rsatkichlar asosida tuziladi [1]. Biroq, ko‘plab rossiyalik mutaxassislar sport fanidagi zamonaviy yutuqlarni, jumladan pedagogik nazorat va o‘quv yuklamalarini monitoring qilish uchun innovatsion texnologiyalar imkoniyatlarini yetarlicha hisobga olmay kelmoqda. Mashqlarning intensivligi va hajmi har tomonlama nazorat qilinmaganda, mashg‘ulot jarayonida nomutanosiblik yuzaga keladi, bu esa futbolchilarning funksional va jismoniy moslashuv samaradorligini pasayishiga olib keladi. Shu sababli, GPS kuzatuv, yurak urish tezligini monitoring qilish tizimlari, biomexanik va biokimyoviy tahlil kabi vositalarni joriy etish tayyorgarlik rejalashtirishning asoslanganligini sezilarli darajada oshiradi va majburiy tayyorlanishdan keladigan xavfni kamaytiradi.

Ishning maqsadi 15-16 yoshli futbolchilar uchun maxsus tayyorgarlik bosqichidagi yuklamalar tarkibini tahlil qilishdir.

Tadqiqot usullari. Tadqiqotda o‘quv yuklamalari tuzilishining pedagogik kuzatishlaridan foydalanildi, bu esa o‘quv jarayonining mazmuni va yo‘nalishini ob‘ektiv tushunishga imkon berdi. Ro‘yxatga olingan parametrlar yukning kattaligi, uning diqqat markazidaligi, ixtisoslashuv darajasi va bajarilgan mashqlarning muvofiqlashtirish murakkabligi darajasini o‘z ichiga oladi.

Polar yurak urish tezligi monitorlari yordamida qayd etilgan yurak urish tezligi (HR) ma‘lumotlari mashg‘ulotlarning fiziologik ta‘sirini baholash uchun ishlatilgan. Ushbu qurilmalar nafaqat kadrlar dinamikasining asosiy monitoringini ta‘minlabgina qolmay, balki mashg‘ulotlarning intensivligi, hajmi va o‘zgaruvchanligi ko‘rsatkichlarini o‘z ichiga olgan o‘quv yuki ma‘lumotlarini uzoq muddatli to‘plash,

saqlash va keyingi tahlil qilish imkonini berdi. Bu futbolchilarning turli mashg'ulotlarga bo'lgan funksional munosabatini va qo'llaniladigan yuklamalarning aniq tayyorgarlik bosqichi maqsadlariga mos kelishini har tomonlama baholash imkonini berdi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Tadqiqotda Yunusobod tumanidagi bolalar va o'smirlar sport maktabida 2022-2023-yilgi mamlakat chempionatida ishtirok etuvchi jamoa sharafini himoya qilayotgan 15-16 yoshli futbolchilar ishtirok etdi. Maxsus tayyorgarlik bosqichini tashkil etish tahlili shuni ko'rsatdiki, uning umumiy davomiyligi 29 kalendar kun bo'lib, unda jami 72 soatlik 55 ta o'quv mashg'ulotlari o'tkazilgan.

Yuk taqsimotining tizimli tahlili shuni ko'rsatdiki, o'quv jarayoni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan vosita ko'nikmalari, bu umumiy hajmning 44% ni tashkil etdi. Vaqtning muhim qismi (28%) aerobik qobiliyatni rivojlantirishga bag'ishlangan bo'lib, bu ushbu yoshdagi futbolchilarning umumiy chidamliligini oshirish maqsadiga mos keladi. Tezlikka chidamlilikni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlarning ulushi 10% ni, tezlik ko'nikmalarini rivojlantirish esa umumiy yukning 18% ni tashkil etdi.

Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, o'quv yukining tuzilishi etarlicha muvozanatlangan va umumiy va maxsus o'quv maqsadlarini birlashtirishga imkon beradi. Shu bilan birga, tezlikni oshirish va o'ziga xos muvofiqlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishga bag'ishlangan resurslar nisbatida ma'lum bir tanqislik aniqlandi, bu sport samaradorligini yanada yaxshilashni cheklovchi omil sifatida qaralishi mumkin. Shu sababli, tayyorgarlik davrining asosiy aerobik diqqatini saqlab qolgan holda, tezlik-kuch va muvofiqlashtirishni rivojlantiruvchi mashqlar ulushini oshirish uchun mashg'ulot yukini rejalashtirishni sozlash dolzarb vazifadir.

Shuni ta'kidlash kerakki, ixtisoslashtirilgan tayyorgarlik bosqichida glikolitik va anaerob (anaerob-alaktik va anaerob-glikolitik) yuklarning hajmi sezilarli darajada yuqori bo'lishi kerak, chunki ular ixtisoslashgan va tezkor chidamlilikni rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, asosiy mushak guruhlarining kuch salohiyatini rivojlantirish. Birinchi navbatda aerobik fazilatlarni rivojlantirishga qaratilgan bir yo'lli tuzilma futbolchilarning ixtisoslashtirilgan jismoniy tayyorgarligi darajasini to'liq oshirishni ta'minlamaydi.

Tezlikka chidamlilik, tezlik-kuch qobiliyati, chaqqonlik, moslashuvchanlik kabi fazilatlarni rivojlantirishga etarlicha e'tibor bermaslik o'yin harakatlarining samaradorligiga salbiy ta'sir qiladi. Mashg'ulotlarning bunday turi ushbu yosh toifasidagi futbolchilarda sport tayyorgarligini rivojlantirish uchun zamonaviy talablarga javob bermaydi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, murabbiylar shtabi mashg'ulot yuklamalarining kattaligi va yo'nalishini etarli darajada nazorat qilmagan, asosiy jismoniy sifatlarning mutanosib rivojlanishini ta'minlamagan. Ayni paytda futbolchilarga qo'yilayotgan ko'p qirrali va rang-barang talablar barcha jismoniy sifatlarni har tomonlama rivojlantirish, shuningdek, sportchilarni raqobat muhitida muvaffaqiyatli ishtirok etish uchun asos bo'lgan keng ko'lamlı harakat qobiliyatlari va qobiliyatlari bilan qurollantirishni taqozo etadi.

Shunday qilib, ixtisoslashtirilgan tayyorgarlik bosqichida zamonaviy sport tayyorgarligi tizimining muhim talabi futbolchilarning jismoniy, texnik, taktik va aqliy-funksional tayyorgarligining barcha jihatlarini oqilona va maqsadli takomillashtirishdir. Bu esa samarali raqobatbardoshlik faoliyatining asosiy tarkibiy qismlari rivojlanishining ob'ektiv qonuniyatlarini, shuningdek, ularning o'zaro bog'liqligi va o'zaro bog'liqligini hisobga olishni talab qiladi. Jismoniy fazilatlarini uyg'un rivojlantirish, texnik mahoratni takomillashtirish, taktik fikrlashni rivojlantirish va psixofiziologik chidamlilikni oshirishni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvgina sport tayyorgarligini har tomonlama rivojlantirish va muhim musobaqalarda yuqori natijalarga erishishni ta'minlaydi.

Adabiyot:

1. Stepanov A.V. O'quv yuklamalarining kompleks ta'siridan kelib chiqib, sportni yaxshilash guruhlarida futbolchilarning tayyorgarlik davrini rejalashtirish. Moskva, 2013. – 181 b.

2. Talipjanov A.I. Yuqori malakali futbolchilarni tayyorlashning zamonaviy tizimi. O'quv qo'llanma. Toshkent. UzSIFK. 2011. – 157 b.

3. Shamardin V.N. Yuqori malakali futbol jamoasini tayyorlash texnologiyasi. Dnepropetrovsk, "Innovatsiya", 2012. - 302 p.

NOGIRONLIGI BO'LGAN YOSHLARNI JISMONIY TARBIYA VA SPORTGA JALB QILISH MUMMOLARI

Ergashev N.Sh., UZDJTSU talabasi

Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport orqali yoshlarni salomatligini mustahkamlash hamda tiklash ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, nogironligi bo'lgan yoshlarni jismoniy tarbiya va sport orqali ijtimoiy hayotga bo'lgan qiziqishini oshirish zarur bo'lib, eng samarali vositalardan biri bo'lib qolmoqda.

Nogironligi bo'lgan talabalarga shart sharoitlar yaratish ularga talim berish va ta'lim berganda qiziqishini ortirish ta'lim olishini sifatliroq qilib urgatish ularni hayotga qiziqtirish nogironligini yuziga solmasdan teng ko'rish sog'lomlar va nogironlar o'rtasida birgalikda ta'lim berish sog'lomlar bilan birgalikda raqobat qilib o'qitish nogironligi bo'lgan sportchilarning nazalogiyasiga qarab ta'lim berish.

Nogironligi bo'lgan shaxslar orasida jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish ularning salomatligini tiklashda muhim ahamiyat kasb etadi. “Jismoniy rivojlanish – bu sog'lomlashtiruvchi jarayon bo'lib, inson organizmining vazifalari va shakllari o'zgarishining asta-sekin qaror topishidir”[6; 7-b.].

Jismoniy tarbiya tarkibiga davolovchi jismoniy tarbiya ham kiradi. U organizmning vaqtinchalik yo'qotilgan funksional imkoniyatlarini tiklashga ko'maklashadi.

Shuningdek, kundalik turmush va dam olish tartibi ish kuni doirasiga kiritilgan jismoniy tarbiya gigenasi organizmning joriy holatini yaxshilashga xizmat qiladi, ya'ni asosiy hayot faolyati uchun qulay funksional imkoniyatlarni yaratadi.

Jismoniy madaniyatining tarkibiy qismi bo'lgan jismoniy tarbiya ko'pchilik aloqalarning boshqa qismlari bilan birlashgan chunonchi jismoniy tarbiya va

ommaviy tayorlangan tomosha tutashgan joyda jismoniy tarbiya pardalari va namunali chiqishlar vujudga keldi.

Jismoniy tarbiya turlarning tasnifi katta amaliy ahamiyatga ega, u jamiyatda jismoniy tarbiyadan maqsadga muvofiq foydalanish yo‘nalishini ko‘rsatadi. Chunonchi, agar maktabda bazali jismoniy tarbiya vazifalari yechilayotgan bo‘lsa, u holda jismoniy ma'lumot va umumiy jismoniy tayyorgarlik amalga oshiriladi. Jismoniy tarbiyaning barcha boshqa turlari bu vazifalarni yechishga ko‘maklashishi mumkin, ammo bazali jismoniy tarbiya o‘rnini bosishga qodir emas.

Jamiyatda jismoniy tarbiyaning rivojlanish darajasi quyidagi ko‘rsatkichlar bilan baholanadi: Jamiyat a'zolari turmushiga jismoniy tarbiyaning tadbiq etilishi; Jamiyat a'zolarining jismoniy tayyorlik va sog‘liq darajasi; Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarining moddiy-texnika ta'minoti sifati va borligi; Jismoniy tarbiya harakatiga rahbarlikni amalga oshiruvchilar, jamoa faollari va shtatdagi xodimlar malakasi; Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlariga ilmiy-texnika taraqqiyoti so‘nggi yutuqlarining tatbiq etilishi darajasi; Jamiyat a'zolarining sportda erishgan yutuqlari va boshqlar.

Nogronligi bo‘lgan talabalarga uskunalari va jihazlarni yaratib berish zarur bo‘lib, quyidagi natijalarga erishishda kerak bo‘ladi:

1. Adaptiv yonalishida o‘qiydigan talabalar uchun amaliy darslarni utadigan joy yo‘qligi; 2. Talabalar uchun suv xavzasining mavjudligi. 3. Talabalar uchun musobaqalarni ko‘paytirish; 4. Unversteta ishda qolish istagi bo‘lgan talabalarga hozirdan yo‘nalish yo‘l yo‘riqlarni o‘rgatib borish.

Quyidagi tamoyillar va tavsiyalar ushbu maqsadni amaliyotga aylantirishda yo‘l-yo‘riq beradi. Shuningdek, nogronligi bo‘lgan shaxslarni qiziqishi va nazalogyasiga qarab sportga jalb qilish va shu jumladan omma orasida yani sog‘lomlar o‘rtasida birgalikda talim va bilim berish chora tadbirlarini ilgari surish kerak.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘lab quvvatlash tizimini tubdan takomilashtirish chora- tadbirlari to‘g‘rosida" 2017-yil 1-dekabrdagi PF-5270- son farmoniga muvofiq Oliy talim muassasalariga nogronligi bo‘lgan shaxslarni qo‘shimcha davlat granti orqali kvotalar asosida o‘qishga qabul qilinishi ko‘pgina imkoniyatlarni yaratdi. Nogironligi bo‘lgan har bir bola har xil qobilyatga ega bo‘ladi. Kimdir o‘qib, kimdir eshitib, kimdir esa amaliy mashg'ulot orqali o‘zlashtiradi. Shuning uchun nogironligi bo‘lgan o‘quvchilarga audiyokitoblar, video darslar, rasm topshiriq yoki brille (yani ko‘zi ojizlar uchun) qulay variantlarni tanlash kerak. Nogironligi bo‘lgan bola uchun alohida metodika tuzish kerak: kimdadir eshitish kimdadir harakat, kimdadir nutq bilan bog‘liq cheklov bo‘ladi shunga mos tarzda dars uslubini tanlash - ularning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi.

Xulosa. Nogironligi bo‘lgan shaxslarni jismoniy tarbiya va sportga qiziqtirishda ularning jismoniy holatiga mos bo‘lgan sport turlarini taklif qilish, ijtimoiy hayotga bo‘lgan qiziqishini oshirish maqsadida turli tanlovlar, sport musobaqalarini tashkil qilish muhim hisoblanadi. Nogironligi bo‘lgan shaxslarni to‘liq hayotga qaytarish — bu faqat tibbiy rehabilitatsiya emas; bu ijtimoiy, iqtisodiy

va madaniy jarayon. Asosiy maqsad — ularga hurmat, imkoniyat va mustaqil hayot kechirish sharoitlarini yaratishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1.O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 29-oktyabrdagi “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida”gi qonuni”.-B.37.

2.O‘zbekiston Respublikasining 2015-yil 4-sentyabrdagi “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi (yangi tahriri) qonuni. -B.29.

3.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘lab quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora- tadbirlari to‘g‘rosida" 2017-yil 1-dekabirdagi PF-5270- son farmoniga

4.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-dekabrdagi “Jamoaviy sport turlarini rivojlantirish va iqtidorli yoshlarni saralab olish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-421-sonli qarori.

5.Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi.-Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. 464-b.

6.Саламов Р.С. Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти. Дарслик. -Т.: ИТА-- ПРЕСС, 2015. 231-б.

7.Столяров В.И. Инновационные направления, формы и методы физкультурно-спортивной работы с населением (ответственный и зарубежный опыт). Ч III. монография: / Москва: РУСАЙНС, 2020.-294 с.

XALQARO SPORT MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISHDA AXLOQIY-HUQUQIY QOIDALARNING AHAMIYATI

Kasimov O.O., O‘zDJTSU

Zamonaviy xalqaro sport harakati sportchilar ishtirokini tartibga soluvchi ko‘plab me‘yoriy hujjatlar, jarayonlar hamda etik standartlar bilan ta‘minlangan murakkab institutsional-huquqiy tizimni tashkil etadi. Olimpiya harakatining evolyusiyasi, antidoping siyosatining kuchaytirilishi, xalqaro sport huquqining rivojlanishi va sport jarayonlarining siyosiylashuvi sportchilar ishtirokini huquqiy va axloqiy jihatdan ta‘minlash masalasini sport tayyorgarligi va sportni boshqarish sohasidagi ilmiy tadqiqotlarning asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylantirdi.

Globalashuv sharoitida sport munosabatlarining kengayishi va xalqaro musobaqalar taqvimining ortishi murabbiylar, sportchilar va milliy federatsiyalarning huquqiy savodxonligiga bo‘lgan talablarni sezilarli darajada oshirmoqda. Bu esa xalqaro sport munosabatlarini rivojlantirishda axloqiy-huquqiy qoidalarning ahamiyatini ko‘rsatadi.

Ahamiyatli omillardan biri — Xalqaro federatsiyalar, XOQ, WADA va xalqaro musobaqalar tashkilotchilari tomonidan sportchilarga qo‘yilayotgan me‘yoriy talablar sonining ortib borayotganidir. Bugungi kunda sportchi nafaqat o‘z sport turi qoidalariga, balki antidoping nazorati standartlariga, gender klassifikatsiyasi reglamentlariga, ijtimoiy tarmoqlardagi xulq normalariga, biopasport talablariga, akkreditatsiya qoidalariga, etika kodeksi buzilishi uchun javobgarlik me‘yorlariga ham amal qilishi shart.

2015–2024 yillar oralig‘ida xalqaro musobaqalarni tartibga soluvchi normativ hujjatlar soni ikki baravardan ko‘proq oshgani Xalqaro Olimpiya Qo‘mitasi va mustaqil sport huquqi tadqiqotlari tomonidan tasdiqlangan.

Xalqaro nizolar va XOQga murojaatlar soni ortishi ham mavzuning dolzarbligini belgilab beradi. XOQ statistikasiga ko‘ra, 2020–2023 yillarda sportchilarni musobaqaga qo‘yish bilan bog‘liq ishlar 68%ga oshgan, ularning uchdan bir qismi esa yosh sportchilar bo‘lgan.

Etik nizolarning ko‘payishi ham global sportda dolzarb muammoga aylandi. Tadqiqotlar 2018–2024 yillarda psixologik bosim, emotsional zo‘ravonlik, murabbiyning xato va tajribasizligi, yosh, jins yoki millat bo‘yicha kamsitish holatlari ikki baravarga oshganini ko‘rsatadi. Xalqaro federatsiyalar sportchilarni himoya qilishning zamonaviy standartlarini — Safeguarding Policies, Athlete Protection Regulations va Child Protection Codes — joriy etmoqda, ammo ular amaliyotda sekin tatbiq etilmoqda.

Markaziy Osiyo va O‘zbekiston uchun sportchilarning xalqaro musobaqalarda ishtirokini huquqiy-axloqiy jihatdan ta‘minlash ayniqsa dolzarbdir. Sport industriyasining tez rivojlanishi, xalqaro muvaffaqiyatlar va davlat qo‘lloviga qaramay, milliy tizim bir qator muammolarga duch kelmoqda:

- sport huquqi sohasida mutaxassis kadrlarning yetarli emasligi,
- milliy jamoalar uchun yuridik hamrohlikning cheklanganligi,
- sport etikasi bo‘yicha tizimli ta‘lim dasturlarining yo‘qligi,
- antidoping madaniyati past darajada ekani,
- yosh sportchilarni himoya qilish bo‘yicha yagona standartlarning mavjud emasligi.

Bu muammolar diskvalifikatsiyalar, sanksiyalar, reyting ochkolarining yo‘qolishi kabi xavflarni keltirib chiqarmoqda.

Qo‘shimcha ahamiyatga ega jihat — xalqaro sport munosabatlari tabiatining o‘zgarishi. Sportchi ishtirokini nafaqat malaka, balki quyidagi omillar ham belgilaydi:

- tibbiy protokollar,
- biologik pasportizatsiya normalari,
- xalqaro tashkilotlarning siyosiy qarorlari,
- neytral maqomga oid talablar,
- transgender kabi gender qoidalari.

Bu esa yangi etik muammolarni yuzaga keltirib, sport tayyorgarligi metodikasining bir qismiga aylanmoqda.

Xalqaro reglamentlarni inkor etish yoki yetarli o‘rganmaslik mashg‘ulot jarayonining izdan chiqishiga, musobaqa davriyligining buzilishiga, sportchilarda psixologik beqarorlikka va natijalarning pasayishiga olib kelishi isbotlangan. Demak, huquqiy me‘yorlar endi faqat boshqaruv vositasi emas, balki sport tayyorgarligi metodologiyasining tarkibiy qismiga aylangan.

Shu sababli, huquqiy va etik qoidalarni takomillashtirish masalasi faqat yuridik emas, balki pedagogik muammo hamdir. U sportchilarning xavfsizligi, tayyorgarlik samaradorligi, rehabilitatsiya va sport adaptatsiyasi tizimlari bilan bevosita bog‘liqdir.

Zamonaviy sport menejmenti tadqiqotlari xalqaro sport maydonini «huquqiy ekotizim» sifatida tavsiflaydi. Bu yerda sportchi, murabbiy yoki federatsiya qabul qilayotgan har bir qaror huquqiy oqibatlarga ega. Demak, xalqaro musobaqalarda ishtirok etish huquqiy savodxonlik, jarayonlarni bilish va etik talablarni o‘zlashtirmasdan mumkin emas. Lekin tahlillar ko‘rsatishicha, ko‘plab sport tizimlari huquqiy komponentni haligacha ikkinchi darajali deb hisoblaydi, bu esa xalqaro maydonda jiddiy xatolarga olib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-iyuldagi “2028 yil Los-Anjeles shahrida (AQSH) bo‘lib o‘tadigan XXXIV yozgi Olimpiya va XVIII Paralimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to‘g‘risida”gi PQ-221-sonli qarori.

2. Gonashvili A.S., Vasilyev I.A., Shopulatov A.N., Tevari S., Ivan Ye. Sportda halollik va axloqiylikni ta‘minlash masalalari//Fan-sportga. 2021.№ 1. B.3-5.

3. Керимов Ф.А. Формирование духовно-нравственных качеств личности в процессе физического воспитания / Ф.А.Керимов, Э.А.Сейтхалилов // Мир образования – образование в мире. – 2010. - №2(38).

4. Сулейманов И.И. Системный анализ конфликтных ситуаций в спорте: автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / И.И.Сулейманов. – Л., 1983. – 22 с.

O‘ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLAR SHAXMATINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

*Musayev Masut To‘lqinovich., Tursunova Aziza Baxrom qizi.,
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti*

Bugungi kunda xotin-qizlar shaxmati jahon miqyosida o‘ziga xos yuksalishni boshdan kechirmoqda va misli ko‘rilmagan ko‘lam kasb etmoqda. Muhim kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish, kommunikativ ko‘nikmalarni namoyon etish, mantiqiy fikrlash qobiliyatiga asoslangan ushbu o‘yinga tobora ko‘proq ayollar, qizlar qiziqish bildirmoqda. Nufuzli xalqaro turnirlar, jahon, Yevropa va Osiyo chempionatlarining o‘tkazilishi ayollar o‘rtasida shaxmat bo‘yicha yangi iste‘dodlarni kashf etishga xizmat qilmoqda. Yoshlar o‘rtasidagi musobaqalarda yuqori natijalar ko‘rsatayotgan to‘garak va seksiyalarda shaxmat bilan shug‘ullanayotgan qizlar soni ortib bormoqda. O‘zbekistonda ayollar shaxmati ham xalqaro maydonda erishilgan g‘alaba va yutuqlarga boy tarixga ega. Quyida o‘zbekistonlik shaxmatchilarning eng muhim yutuqlari keltirilgan: Afruza Hamdamova 2023-yil noyabr oyida Italiyada bo‘lib o‘tgan jahon chempionatida 14 yoshgacha bo‘lgan qizlar o‘rtasida jahon chempionligini qo‘lga kiritgan O‘zbekiston tarixidagi birinchi shaxmatchi bo‘ldi. Shuningdek, u 2024-yilda 16 yoshgacha bo‘lgan qizlar o‘rtasidagi jahon chempionatida g‘olib chiqdi. Nafisa Mo‘minova - O‘zbekistonning birinchi ayol grossmeysteri (2013-yilda ushbu unvonni olgan). Shuningdek, u ayollar o‘rtasida uch karra O‘zbekiston chempionligini qo‘lga kiritgan (2008, 2009, 2011), 2008-yilda o‘smirlar o‘rtasidagi Osiyo chempionatida kumush va 2010-yilgi Osiyo o‘yinlarida jamoaviy hisobda bronza medalini qo‘lga kiritgan. Gulruhbegim Tohirjonova - xalqaro usta (2024) va ayol grossmeyster (2016). U 2011-yilda 12 yoshgacha bo‘lgan

o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida, 2015-yilda 20 yoshgacha bo'lgan qizlar o'rtasidagi Osiyo chempionatida va 2018-yilda ayollar o'rtasidagi O'zbekiston chempionatida bronza medalini qo'lga kiritdi. 2024-yilda u xalqaro sport ustasi unvoniga sazovor bo'ldi va AQSH terma jamoasida o'ynagan birinchi o'zbekistonlik shaxmatchiga aylandi. Umida Omonova o'z yosh toifasida tezkor shaxmat bo'yicha bolalar va o'smirlar o'rtasida 2022 yilgi jahon chempionati g'olibi. O'zbekiston ayollar terma jamoasi ham shaxmat olimpiadalari va boshqa xalqaro jamoaviy turnirlarda muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda.

Masalan, so'nggi shaxmat Olimpiadasida ayollar jamoasi 12-o'rinni egalladi, bu avvalgi natijalardan ancha yaxshi. Eslatib o'tamiz, 2025 yilning mart oyida Samarqand shahrida ayollar o'rtasida mukofot jamg'armasi 50 ming AQSH dollarini tashkil etuvchi "Women's Chess Championship 2025" xalqaro shaxmat turniri muvaffaqiyatli o'tkazilib, unda 14 ta davlatdan 144 nafar shaxmatchi ishtirok etdi. O'zbekistonlik shaxmatchi qizlar ham ushbu turnirda yaxshi natijalar ko'rsatdilar. Bundan tashqari muhtaram prezidentimizning qizlari Saida Mirziyoyeva boshchiligida 2025-yilning 21-23-oktabr kunlarida "Zakovat-Gambit" musobaqasi o'tkazildi. Bunda 2210 nafar shaxmatchi ishtirok etdi, ular orasida 286 nafari ayol-qizlarni tashkil qildi. Bu esa O'zbekistonda ayollar shaxmati yuksalishda ekanligini va o'z muvaffaqiyatlari bilan xursand qilishda davom etayotganini ko'rsatadi. Shunday qilib, O'zbekistonda ayollar shaxmatini rivojlantirish va ommalashtirish mamlakatda shaxmatni rivojlantirish bo'yicha umumiy strategiyaning muhim qismidir. Quyida bunga qaratilgan asosiy jihatlar va tashabbuslar keltirilgan: Shaxmatni 2025-yilgacha rivojlantirish milliy dasturi: Davlat darajasida tasdiqlangan ushbu dasturda shaxmat bilan shug'ullanuvchilar sonini, shu jumladan qizlar va ayollar o'rtasida ko'paytirish maqsadlari ko'zda tutilgan.

Shaxmatni ta'lim tizimiga joriy etish: Shaxmatning maktab dasturiga kiritilishi qizlarning ushbu intellektual o'yin bilan erta tanishishiga yordam beradi. Bu iqtidorli shaxmatchilarni aniqlash va rivojlantirish uchun zamin yaratadi. Shu asosda shaxmat umumta'lim maktablarining 2-4-sinflari o'quv dasturiga kiritildi. Ayollar shaxmat to'garaklari va klublarini qo'llab-quvvatlash: Davlat qizlarni faol jalb qiladigan va o'qitadigan shaxmat maktablari va klublarini qo'llab-quvvatlaydi. Malakali ayol murabbiylar sonini ko'paytirish: Tajribali va ilhomlantiruvchi ayol murabbiylarning mavjudligi qizlarni shaxmatga jalb qilish va ushlab turishda muhim rol o'ynaydi. Xususan, O'zDJTSUda bir necha yillardan buyon "Sport faoliyati: xotin-qizlar sportini rivojlantirish (shaxmat) ixtisosligi ochilgan bo'lib, u yosh avlodga shaxmatni o'rgatish istagida bo'lgan iqtidorli shaxmatchi qizlarni qabul qiladi.

Ayollar uchun maxsus turnirlar va tadbirlarni tashkil etish: Faqat ayollar va qizlarga mo'ljallangan turnirlarni o'tkazish ularning motivatsiyasini oshiradi, raqobatbardosh muhit yaratadi va mahoratini oshirishga yordam beradi. Bolalar va o'smirlar o'rtasidagi muntazam turnirlar: Turli darajadagi turli turnirlarni o'tkazish qizlarga o'z yosh toifalarida raqobatlashish va o'z darajasini oshirish imkoniyatini beradi. Afsuski, respublikamizning ayrim viloyat va mintaqalarida xotin-qizlar o'rtasida shaxmatni rivojlantirish ko'ngildagidek jadal sur'atlarda bormayotganini ta'kidlash lozim. Buning zamirida, ehtimol, qizlar va qizlar sportning hech bir turi bilan shug'ullanmasligi kerak, degan biroz ibtidoiy qarash yotadi. Shuning uchun

murabbiylar, ustozlar va tarbiyachilarning vazifasi qizlar uchun shaxmat o‘ynash faqat ijobiy tomonlarga ega ekanligi, chunki u aqliy qobiliyatlarni faollashtirishi, to‘g‘ri taktik qarorlar qabul qilishga yordam berishi, sportni rivojlantirishga yordam berishi haqidagi e‘tiqodni keng ommaga maqsadli va chuqur singdirishdan iborat. Shaxmat bilan shug‘ullanuvchi qizlarning o‘zlari uchun ham qulay muhit yaratish, ularning rivojlanishga bo‘lgan intilishini qo‘llab-quvvatlash va musobaqalarda ishtirok etish uchun teng imkoniyatlar yaratish ham muhimdir. Yangi ayollar shaxmat kumirlarining paydo bo‘lishi va shaxmatning qizlar orasida ommalashuvi eskirgan gender stereotiplarini yo‘q qilishga yordam beradi. Erishilgan yutuqlarga qaramasdan, O‘zbekistonda ayollar shaxmatini rivojlantirishda ma’lum qiyinchiliklar mavjud. Ba’zi muammolarni hal qilish uchun quyidagi ustuvor yo‘nalishlar bo‘yicha ishlarni davom ettirish muhim: ommaviylikni oshirish - shaxmat bilan shug‘ullanishga ko‘proq qizlar va qizlarni jalb qilish kerak. trenerlar malakasini oshirish - xotin-qizlar bilan ishlashga ixtisoslashgan trener kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish talab etiladi. mahoratning o‘sishi uchun shart-sharoitlar yaratish - shaxmatchilarga turli darajadagi ko‘proq turnirlarda ishtirok etish imkoniyatlarini ta‘minlash, ko‘proq ishtirokchilarni jalb qilish uchun onlayn resurslardan faolroq foydalanish zarur.

Xulosa. Taniqli shaxmatchilar bilan mahorat darslari va uchrashuvlar o‘tkazish - yosh shaxmatchilarning tajribali o‘yinchilar bilan uchrashib, ulardan saboq olishlari mumkin bo‘lgan tadbirlarni tashkil etish ularning ilhomlanishi va rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Umuman olganda, shaxmatdagi muvaffaqiyat birinchi navbatda mehnatsevarlik, tirishqoqlik va o‘rganish istagi bilan belgilanadi. Bugunning o‘zidayoq O‘zbekistonda ayollar shaxmatining rivojlanishi istiqbolli bosqichda ekanligini aytish mumkin. Maqsadli sa’y-harakatlar va qulay shart-sharoitlar yaratilsa, mamlakatimizda ayollar shaxmatining sezilarli o‘sishi va rivojlanishini, shuningdek, o‘zbek shaxmatchilarining xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlarini kutish mumkin

Adabiyotlar

1. Pak V. - Shaxmat malikalari va ularning raqiblari - Kiyev, Zadruga - 2008-yil
2. O‘zbekiston shaxmat jurnali - O‘zbekistonning birinchi ayol xalqaro grossmeysteri- Muminova, N. (2021).
3. FIDE maqolasi - Ayollar shaxmatidagi muvaffaqiyatlar haqida intervyu- Omonova, U. (2023).

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ В ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОК ПО ПОЯСНОЙ БОРЬБЕ

Муйдинов Махсудбек Рустамбек угли., Университет Ориентал

В современную эпоху глобализации и цифровой трансформации интеграция инновационных технологий в систему образования, включая спортивное образование, становится объективной необходимостью. Международные исследования подтверждают, что использование цифровых платформ в сочетании с индивидуализированным подходом существенно повышает эффективность подготовки спортсменов. В Республике Узбекистан в

последние годы в сфере физического воспитания и спорта осуществляются масштабные реформы, направленные на воспитание физически крепкой и духовно зрелой молодежи, а также на внедрение инновационных педагогических методов. Поясная борьба, являясь традиционным национальным видом спорта с древней историей, играет важную роль не только в развитии физических качеств молодежи, но и в формировании дисциплины, силы воли и настойчивости. С ростом международного признания поясной борьбы возникает необходимость в ее модернизации и адаптации к современным условиям, что требует внедрения цифровых технологий в процесс подготовки.

Методология. Методологическая основа исследования включает анализ литературы, сравнительную оценку традиционных и цифровых методов подготовки, наблюдения за практикой в учебных заведениях и разработку концептуальной модели внедрения цифровых платформ в тренировочный процесс. Были изучены международный опыт и практические рекомендации, что позволило выработать предложения по созданию специализированных платформ, электронных паспортов спортсменов и использованию искусственного интеллекта для анализа результатов.

Результаты и обсуждение. Анализ текущего состояния поясной борьбы выявил ряд проблем: ограниченность традиционных методов, недостаточный уровень цифровой грамотности тренеров, слабую обеспеченность современными техническими средствами. При этом цифровые платформы открывают широкие возможности: формирование индивидуальных программ подготовки, мониторинг показателей в реальном времени, применение искусственного интеллекта для анализа техники, развитие электронных образовательных ресурсов.

Сравнительная таблица демонстрирует различия между традиционными и цифровыми подходами:

Критерии	Традиционный подход	Цифровой подход
Мониторинг	Наблюдения тренера	Данные в реальном времени
Индивидуализация	Ограничена, единая программа	Персонализированные планы подготовки
Фиксация данных	Ручные записи	Электронные базы данных
Обратная связь	Субъективная	Объективная, с поддержкой ИИ
Доступность	Только очные занятия	Доступ онлайн в любое время
Долгосрочное развитие	Сложно отслеживать	Электронные паспорта спортсменов

Заключение. Внедрение цифровых платформ в подготовку по поясной борьбе открывает новые перспективы повышения качества тренировочного процесса. Они позволяют осуществлять непрерывный мониторинг, формировать индивидуальные программы, объективно оценивать результаты и готовить спортсменов к международным соревнованиям на более высоком уровне. Однако для успешной реализации необходимы инвестиции в инфраструктуру, повышение цифровой компетентности тренеров, создание локализованных платформ.

Практические рекомендации.

1. Разработка национальной цифровой платформы для поясной борьбы.
2. Организация курсов повышения квалификации для тренеров по использованию ИКТ.
3. Создание электронных методических пособий и видеоресурсов.
4. Оснащение спортивных залов современными сенсорными устройствами.
5. Введение электронных паспортов спортсменов.
6. Расширение международного сотрудничества для обмена опытом.

Перспективы дальнейших исследований. В будущем требуется проведение продольных исследований влияния цифрового мониторинга на результаты и профилактику травм, изучение возможностей применения искусственного интеллекта для прогнозирования и анализа, а также исследование психологических аспектов использования цифровых технологий в спорте. Кроме того, необходимо изучить эффект внедрения цифровых инструментов в подготовку юных спортсменов.

Список литературы

1. Акбаров А., Мусаев Б. Б. (2013). Спорт метрология. Ташкент: Иқтисод-молия.
2. Алимов Р. А. (2018). История и этапы развития узбекских видов борьбы. Ташкент: Фан ва технология.
3. Каримов Ш. Р. (2020). Информационные технологии и спортивное образование. Ташкент: Инновация зийо.
4. UNESCO. (2022). Digital platforms in modern education: Global report. Париж: UNESCO Publishing.
5. World Belt Wrestling Federation. (2019). Rules and methodology of belt wrestling training. Казань: WBWF Publishing.
6. Жуков А. П. (2016). Спортивная педагогика и современные информационные технологии. Москва: Академия.

YUQORI MALAKALI OG‘IR ATLETIKACHILAR MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL QILISH USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

*Maxmudov Shaxrillo Sharipovich,
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti*

Og‘ir atletika sport turi yuqori kuch ko‘rsatkichlari va texnik aniqlikni talab etuvchi murakkab sport yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, zamonaviy sportda yuqori natijalarga erishish mashg‘ulot jarayonining ilmiy asosda tashkil etilishiga bevosita

bog‘liq. Xalqaro musobaqalarda raqobatning kuchayishi yuqori malakali sportchilar tayyorgarligida mashg‘ulot yuklamalarini oqilona rejalashtirish va boshqarish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Yuqori malakali og‘ir atletikachilar mashg‘ulot jarayonida kuch sifatlarini rivojlantirish, yuklama hajmi va intensivligini optimallashtirish hamda sportchilarning funksional holatini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, individual yondashuv asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar sport natijalarining barqaror o‘shishini ta‘minlab, ortiqcha charchoq va jarohatlar xavfini kamaytiradi.

Shu sababli yuqori malakali og‘ir atletikachilar mashg‘ulotlarini tashkil qilish uslubiyatini takomillashtirish, zamonaviy ilmiy-amaliy yondashuvlarni joriy etish hamda mashg‘ulot jarayonining samaradorligini oshirish dolzarb ilmiy masala hisoblanadi. Mazkur tadqiqot ushbu yo‘nalishda sport mashg‘ulotlarini yanada mukammallashtirishga qaratilgan.

Tadqiqotning dolzarbligi: Zamonaviy og‘ir atletikada sport natijalarining yuqori sur‘atlarda o‘tib borishi mashg‘ulot jarayonini ilmiy asoslangan holda takomillashtirishni talab etmoqda. Xalqaro musobaqalar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, yuqori malakali sportchilar tayyorgarligida mashg‘ulot yuklamalarini optimal rejalashtirish sport natijalarini oshirish bilan bir qatorda sportchining funksional holatini barqaror saqlashda muhim omil hisoblanadi.

Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, yuqori malakali og‘ir atletikachilar mashg‘ulotlarida yuklama hajmi va intensivligining noto‘g‘ri taqsimlanishi ortiqcha charchoq, sport jarohatlari va sport faoliyatining erta yakunlanishiga olib kelishi mumkin. Shu bois mashg‘ulot jarayonida individual yondashuvni qo‘llash, sportchining tayyorgarlik darajasi va funksional imkoniyatlarini hisobga olish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Mavjud ilmiy-amaliy tajribalarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, yuqori malakali og‘ir atletikachilar mashg‘ulotlarini tashkil etish uslubiyatini takomillashtirish sport natijalarining barqaror o‘shishini ta‘minlash imkonini beradi. Shu sababli mazkur tadqiqot zamonaviy sport amaliyoti ehtiyojlaridan kelib chiqib, yuqori malakali og‘ir atletikachilar tayyorgarlik jarayonini yanada samarali tashkil etishga qaratilganligi bilan dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Ushbu tadqiqotning maqsadi yuqori malakali og‘ir atletikachilar mashg‘ulotlarini tashkil etish uslubiyatini ilmiy asosda takomillashtirish hamda mashg‘ulot yuklamalarini optimallashtirish orqali sport natijalarining barqaror o‘shishini ta‘minlashdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari; Mazkur tadqiqotda yuqori malakali og‘ir atletikachilar mashg‘ulotlarini tashkil etish jarayonini takomillashtirishga qaratilgan bir qator vazifalar belgilandi. Jumladan, og‘ir atletika sportida mashg‘ulot jarayonini tashkil etish bo‘yicha mavjud ilmiy-uslubiy adabiyotlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish, zamonaviy mashg‘ulot yondashuvlarining samaradorligini aniqlash ko‘zda tutilgan.

Shuningdek, mashg‘ulot yuklamalarining hajmi va intensivligini rejalashtirish xususiyatlarini o‘rganish, sportchilarning funksional holati va tayyorgarlik darajasiga mos ravishda yuklamalarni optimallashtirish masalalariga alohida e‘tibor qaratildi.

Tadqiqot davomida individual yondashuv asosida mashg‘ulot samaradorligini oshirish hamda sport natijalarining barqaror o‘shishini ta’minlashga xizmat qiluvchi uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish vazifalari ham belgilandi.

Yuqori malakali og‘ir atletikachilarda SHKS ko‘rsatkichlari (20 sportchi)

Guruh	Sportchilar soni	Tayyorlov davri (hafta)	Musobaqa oldi davri (hafta)
Nazorat guruhi	18	75 → 72 → 65 → 60	85 → 85 → 85 → 85
Tadqiqot guruhi A1	9	70 → 70 → 70 → 70	75 → 75 → 75 → 75
Tadqiqot guruhi B1	9	85 → 80 → 60 → 55	90 → 90 → 90 → 90

Tadqiqot natijalari va ularning muhohamasi: Tadqiqotda yuqori malakali og‘ir atletikachilarning mashg‘ulot jarayonidagi SHKS (specifik kuch ko‘rsatkichlari) o‘zgarishlari 20 nafar sportchi ishtirokida kuzatildi. Sportchilar **nazorat guruhi** (n=18) hamda **tajriba guruhining** ikki kichik guruhi – **A1 (n=9)** va **B1 (n=9)** bo‘lib tahlil qilindi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, **nazorat guruhi** tayyorlov davrida SHKS ko‘rsatkichlari asta-sekin pasayib, musobaqa oldi davrida tiklandi. Bu, odatiy tayyorgarlik mezosikllarida sportchilarning yuklamaga moslashuv jarayonini aks ettiradi. **Tadqiqot guruhi A1**da SHKS barqaror bo‘lib, musobaqa oldi davrida biroz oshish kuzatildi. Bu, optimallashtirilgan mashg‘ulot yondashuvining sportchilarning kuch ko‘rsatkichlarini barqaror saqlash va musobaqaga tayyorlashdagi samaradorligini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, **Tadqiqot guruhi B1**da tayyorlov davrida SHKS ko‘rsatkichlarida sezilarli pasayish kuzatildi, ammo musobaqa oldi davrida ular tiklandi. Bu yuqori intensivlikdagi mashg‘ulotlar bilan individual moslashuv jarayonining tabiiy natijasidir. Umuman olganda, tadqiqot natijalari mashg‘ulot yuklamalarini individual yondashuv asosida optimallashtirish sport natijalarining barqaror oshishida muhim rol o‘ynashini tasdiqlaydi.

Xulosalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yuqori malakali og‘ir atletikachilar mashg‘ulot jarayonida SHKS (specifik kuch ko‘rsatkichlari) ko‘rsatkichlari mezosikl va individual yondashuvga bog‘liq holda o‘zgaradi. **Nazorat guruhi** sportchilarida tayyorlov davrida SHKS asta-sekin pasayib, musobaqa oldi davrida tiklanishi kuzatildi, bu odatiy tayyorgarlik jarayonining tabiiy xususiyatini aks ettiradi. **Tadqiqot guruhi A1**da mashg‘ulotlar optimallashtirilgan bo‘lib, SHKS ko‘rsatkichlari barqaror bo‘lib, musobaqa oldi davrida biroz oshishi sportchilarning kuch ko‘rsatkichlarini barqaror saqlash va musobaqaga tayyorlashdagi samaradorlikni ko‘rsatadi. **Tadqiqot guruhi B1**da esa yuqori intensivlikdagi mashg‘ulotlar natijasida tayyorlov davrida SHKS ko‘rsatkichlarida sezilarli pasayish kuzatildi, musobaqa oldi davrida esa tiklanish yuz berdi, bu individual moslashuv jarayonining tabiiy natijasini ifodalaydi.

Shunday qilib, yuqori malakali og‘ir atletikachilar mashg‘ulotlarini tashkil etishda individual yondashuv va yuklamalarni optimallashtirish tartibi sportchilarning funksional tayyorgarligini barqaror saqlash va natijalarni oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ilmiy asoslangan tarzda tasdiqlandi. Tadqiqot natijalari sport amaliyotida yuqori malakali og‘ir atletikachilar tayyorgarligini samarali tashkil etish uchun ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga asos bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov F.X. *Methodology of Weightlifting With Athletes* — og‘ir atletika mashg‘ulotlarini tashkil etish va sportchilarning kuch-tezlik tayyorgarligiga oid ilmiy maqola.

2. Elboyeva U.R. *About Sports Training of Weightlifters in Uzbekistan* — O‘zbekiston og‘ir atletikachilarini sport tayyorgarligi asoslari haqida ilmiy maqola.

3. Utashev K.N. *Scientific-Theoretical and Practical Foundations of Modern Physical Training in Physical Education and Sports* — jismoniy tarbiya va mashg‘ulot metodikasining nazariy-amaliy asoslari.

4. Eshpulatov J.N., Khakimjonova K.B. *Theoretical and Methodical Aspects of Athlete Training in Uzbekistan* — sportchilar tayyorgarligini tashkil etish bilan bog‘liq metodik yondashuvlar.

5. Avazova M.N. *Og‘ir atletika vositalari orqali armrestlingchilarni musobaqalarga tayyorlash uslubiyati* — og‘ir atletika vositalari yordamida mashg‘ulotlar metodikasi bo‘yicha ilmiy maqola.

6. Morris S.J., Oliver J.L., Pedley J.S., Haff G.G. *Taking a Long-Term Approach to the Development of Weightlifting Ability in Young Athletes*. *Strength & Conditioning Journal* — maqola og‘ir atletika treningini uzoq muddatli rivojlanish nuqtai nazaridan tahlil qiladi.

7. (Meta-tahlil mualliflari) *Comparison of Weightlifting, Traditional Resistance Training and Plyometrics on Strength, Power and Speed: A Systematic Review with Meta-Analysis*. PubMed — og‘ir atletika treningining boshqa trening metodlari bilan taqqoslanishi bo‘yicha tizimli ko‘rib chiqish.

8. Garhammer J. *A Review of Power Output Studies of Olympic and Powerlifting* — ilmiy sharh og‘ir atletika va kuch ko‘rsatkichlarini baholash bo‘yicha tadqiqotlarga asoslanadi.

TEMPERAMENT TIPLARI VA UNING SPORTCHILAR UCHUN AHAMIYATI

*Risbayeva Nazira Tojiqulovna.,
Guliston olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi*

Ushbu maqola temperament tiplari va sportchi shaxsiyatida temperamentning ahamiyati hamda sport faoliyatidagi o‘rni yoritilgan. Har bir temperament turining sport sohalaridagi afzalliklari tahlil qilingan. Bugungi kunda sport olamidagi eng dolzarb masalalardan biri bu, sportchi shaxsiyati va uning yuqori natijalarga erishishi nafaqat jismoniy tayyorgarlikka, balki psixologik holatiga ham chambarchas bog‘liq. Sport psixologiyasida muhim o‘rin egallaydigan omillardan biri — temperamentdir.

Temperament insonning tug‘ma asab tizimi xususiyatlari majmuasi bo‘lib, uning hissiyotlari, harakat sur‘ati va tashqi ta’sirlarga munosabatini belgilaydi.

Temperament sportchida stress holatlariga chidamlilik, musobaqa jarayonidagi hissiy barqarorlik, tezkor qaror qabul qilish va irodaviy sifatlarning namoyon bo‘lishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, har bir sport turida temperamentning muayyan turi ustunlik qilishi mumkin. Masalan, xolerik sportchi kuch va tezkorlik talab qiladigan sportlarda; flegmatik esa chidamlilik asosiy bo‘lgan mashg‘ulotlarda; sangvinik jamoaviy o‘yinlarda; melanxolik esa diqqat va ehtiyotkorlik talab etuvchi sport turlarida samarali natijalarga erishishi mumkin.

Ushbu ishda sportchi uchun temperamentning ahamiyati, uning sport faoliyatidagi o‘rni va turli temperament turlarining sport sohalaridagi afzalliklari yoritib beriladi.

Tadqiqotning maqsadi: Temperament – odamning individual xatti-harakatlarini ifodalab turuvchi tug‘ma va turg‘un psixofiziologik xususiyatlar yig‘indisidir. Temperament tug‘ma va o‘zgarasdir. Inson qaysi temperament egasi bo‘lsa, umrbod o‘sha temperamentda qoladi. Lekin shaxs faoliyati davomida o‘zini tutish uslubi va odatlarini ma’lum bir darajada o‘zgartirishi mumkin.

Keling, dastlab temperament tushunchasi paydo bo‘lishi tarixi bilan tanishsak. Temperament haqidagi ilk qarashlar qadimgi Yunonistonda paydo bo‘lgan bo‘lib, yunon tibbiyot olimi Gippokrat (mil.avv. V-IV asrlar) ta’limotiga binoan, insonlarning temperament xususiyatlari jihatidan o‘zaro bir-biridan tafovutlanishi, ularning tana a’zolaridagi suyuqliklarning (xiltlarning) turlicha nisbatda joylashuviga bog‘liq ekanligi tasavvur qilinadi. Gippokrat ta’limotiga ko‘ra, inson tanasida to‘rt xil suyuqlik (xilt) mavjud bo‘lib, ular o‘t yoki safro (yunoncha «chole»), qon (lotincha sanguis yoki sanguinis), qora o‘t (yunoncha melas «qora», chole «o‘t»), balg‘am (yunoncha «phlegma») kabilardan iboratdir. Shuningdek Gippokrat to‘rtta temperamentni to‘rt element bilan taqqosladi: *olov, yer, suv, havo*. Bu to‘rt elementning uyg‘unligi yerda hayotni yaratadi, insondagi to‘rtta tamoyilning uyg‘unligi unga to‘liq hayot kechirishga imkon beradi. Temperament tafakkur darajasi yoki insoniylik fazilatlariga qarab ham bo‘linmaydi. Shu bois ham barcha temperament vakillari ichida iqtidorli va iqtidorsiz, ilimli va ilmsiz, vijdonli va vijdonsiz kishilarni uchratish mumkin. Shundan kelib chiqib, temperamentning 4 turini ajratgan:

- Sangvinik – qoni ko‘p bo‘lgan odam, quvnoq va faol
- Xolerik – sariq safrosi ko‘p, tez qo‘zg‘aluvchi va serhissiyot
- Flegmatik – balg‘ami ko‘p, sokin va sust
- Melanxolik – qora o‘ti ko‘p, sezgir va kayfiyati tez o‘zgaruvchan

Keyinchalik, ya’ni o‘rta asrlardan boshlab to bugungi kungacha bo‘lgan davr mobaynida, Gippokratning ushbu qarashlari bir qancha olimlar tomonidan rivojlantirilgan. Dastlab o‘rta asrlarda temperament ko‘proq tibbiyot va inson salomatligi bilan bog‘langan bo‘lsa, hozirgi davrga kelib esa, bu tushuncha keng qamrovli bo‘lib, turli sohalarida qo‘llanilmoqda.

Xo‘sh, sportchi uchun sport faoliyati bilan shug‘ullanishida temperament xususiyati muhimmi?

Ha, sportchi uchun o'z faolyatida temperament juda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa bugungi kunda sportning barcha turlarida sportchining temperamenti muhim ahamiyatga ega bo'lib, sportchining yuqori natijalarga erishishida sportchi shaxsiyatining psixologik temperament xususiyati tanlagan sport turi bilan bog'liqligi fanda olimlar tomonidan o'rganilgan. Temperament sportchida reaksiya tezligi, stressga chidamlilik, irodaviy safatlar va jamoadagi munosabatlar shakllanishiga ta'sir qiladi.

Temperament va sport turlari o'rtasidagi bog'liqligi quyidagicha:

Xolerik sportchilar – harakatchan, jangari va tashabbuskor, o'ta qiziquvchan. Ularni nazorat qilish murakkab kechadi. Ular uchun boks, taekvondo, karate, sprint kabi tezkorlik va kuch talab etiladigan sport turlari mos keladi.

Sangvinik sportchilar – faolyati yuqori darajada, o'z ustida doimo ishlaydi, tez fikr yuritadi, yangilikka intiluvchan va tezkor. Doim xushkayfiyatda va shod. Futbol, voleybol, basketbol, xokkey kabi jamoaviy sport turlarida yuqori samara ko'rsatadi.

Flegmatik sportchilar – ular vazmin va osoyishtaligi bilan ajralib turadi. Barqaror, chidamli, sermulohazali, ko'pincha bir xil muvozanatda. Yugurish, suzish, og'ir atletika, velosport kabi sport turlariga mos keladi.

Melanxolik sportchilar – ehtiyotkor va diqqatli, yuqori darajada ta'sirchan, xissiyotlarga beriluvchan, harakatlari nozik. Ular shaxmat, shashka, kamondan otish kabi diqqat va hayajonni nazorat qilish talab etadigan sport turlarida kuchli natija ko'rsatishi mumkin.

Albatta har bir sportchida musobaqa vaqtida hayajon, stress va bosim kuzatiladi. Bu holarda temperament turi sportchining o'zini qanday tutishiga ta'sir qiladi: masalan, xoleriklar hayajonni xis qilsa-da, tez qozg'alishi bilan g'alaba uchun harakat qiladi; sangviniklar esa barqarorlik va ijobiy kayfiyatni saqlaydi; flegmatiklar musobaqada barqaror harakat qiladilar; melanxoliklar esa ehtiyotkorlik bilan harakat qilib, xato qilish ehtimolini kamaytiradi.

Xulosa. Har bir sportchining muvaffaqiyati nafaqat jismoniy tayyorgarligiga, balki uning temperamentiga ham bevosita bog'liqdir. Sportchi temperamentini bilish trener uchun individual tayyorgarlik rejasini tuzishda katta yordam beradi. Masalan har bir sportchining temperament hususiyatiga bog'liq ravishda turli mashg'ulotlarni (tezkorlik va chidamkorlikni oshiruvchi, turli tana a'zolarini rivojlantiruvchi : qo'l, oyoq, ko'z) olib borib, musobaqa oldi ayniqsa ko'zlagan maqasdga erishishda katta yordam berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gapparov Z. G. Sport psixologiyasi. – T., - 2018
2. Usmanov A.A. Sport psixologiyasi: o'quv qo'llanma. – T., - 2023
3. Sport psixologiyasi: o'quv-uslubiy qo'lanma. – T., 2016
4. “Jismoniy tarbiya va sport sohasidauzluksiz kasbiy ta'lim tizimining zamonaviy holati va rivojlantirish yo'llari” mavzusidagi xalqaro miqyosdagi ilmiy-amaliy anjuman to'plami. – N., 2024.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ У СТУДЕНТОВ

*Садуллаева Дилфуза Ирисдавлатовна., Академический лицей Ташкентского
фармацевтического института*

В данном документе говорится также о принятии «необходимых мер по улучшению условий в исправительных учреждениях для занятия осужденными физической культурой и спортом» [2]. Как показывает изучение и анализ специальной научно-методической литературы и результатов диссертационных исследований до настоящего времени в практике деятельности пенитенциарных учреждений остается неиспользованным в полной мере воспитательный потенциал физической культуры и спорта [1, 4, 5]. При этом исследователи отмечают, что физическая культура обладает целым комплексом преимуществ перед другими видами воспитательной работы (массовость охвата; отсутствие негативного барьера противостояния; ненавязчивость воспитательного воздействия; многообразие средств и методов; широта возможностей воздействовать на морфофункциональную, двигательную, психоэмоциональную, интеллектуальную сферу осужденных и др.). Физкультурно-спортивную деятельность можно использовать для решения многочисленных социально педагогических проблем, возникающих как в период пребывания осужденного в исправительном учреждении, так и на свободе (нормализация межличностных и межгрупповых отношений, воспитание толерантности и гражданственности, преодоление духовно-нравственного вакуума в обществе [1]. Результаты немногочисленных исследований особенностей организации физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы в исправительных учреждениях свидетельствуют о слабой разработанности организационно методических основ физического воспитания осужденных. Недостаточная разработанность теоретико-методических основ организации различных видов физкультурно-спортивной деятельности в исправительных учреждениях; недооценка ценностного потенциала физической культуры как осужденными, так и персоналом исправительных учреждений обуславливают необходимость принятия комплекса мер (содержательного, методического, экономического и правового характера), обоснования педагогических условий на базе современных представлений пенитенциарной педагогики, технологий физического воспитания различных групп населения[3].

Цель исследования: выявить и обосновать педагогические условия организации физического воспитания осужденных в системе пенитенциарных заведений.

Задачи исследования: 1. Выявить возможности использования воспитательного потенциала физической культуры в процессе ресоциализации осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. 2. Обосновать педагогические условия ресоциализации осужденных на основе организации физкультурно - оздоровительной, спортивно-массовой работы в системе пенитенциарных заведений.

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогический эксперимент, анкетирование, математическая обработка данных.

Результаты. Специалистами исправительных учреждений физическая культура рассматривается как одно из средств исправления и перевоспитания осужденных, форма организации их культурно-досуговой деятельности. При этом исследователи отмечают, что физическая культура обладает целым комплексом преимуществ перед другими видами воспитательной работы, но на сегодняшний день воспитательный потенциал физической культуры в работе с осужденными не используется в полной мере, что обусловлено слабой разработанностью организационно-методических основ организации физического воспитания, недостаточной материально-технической базой, отсутствием специалистов и др. Результаты исследования показали, что сложность ресоциализации осужденных связана с углубляющимися социально-экономическими проблемами современного общества, факторами, существующими внутри исправительных учреждений и связанными с изменением личностных характеристик осужденных. Выявлены педагогические условия организации физического воспитания осужденных, обеспечивающие усвоение и интериоризацию ценностного потенциала физической культуры осужденными в целях личностного преобразования, отхода от криминальной субкультуры, успешной ресоциализации, снижения рецидива преступности.

Заключение. Выявленные педагогические условия физического воспитания осужденных позволяют эффективно реализовывать современные технологии физкультурно-спортивной деятельности с учетом сформированных приоритетов, на основе системно построенной совместной физкультурно-спортивной деятельности осужденных, их приобщения к участию в федеральных спортивно-оздоровительных проектах. Практическая реализация предложенного подхода обусловит возможность подключения научно педагогического потенциала вуза к разработке организационно-методических основ физического воспитания с учетом специфики исправительного учреждения, контингента осужденных (программ, методических рекомендаций по организации физкультурно-массовой, спортивной работы, комплексного педагогического мониторинга). Рационально построенная совместная физкультурно-спортивная деятельность осужденных будет способствовать воспитанию социальной активности, способности к межличностной коммуникации, формированию спортивных, моральных и нравственных принципов поведения в социуме; обеспечит возможность участия осужденных в федеральных спортивно оздоровительных проектах. Дальнейшее проведение исследований в данном направлении является предпосылкой к созданию инновационных технологий ресоциализации осужденных средствами физической культуры.

Литература

1. Бальсевич В.К. Физическая подготовка в системе воспитания культуры здорового образа жизни человека (методологический, экологический и

организационный аспекты) / В. К. Бальсевич // Теория и практика физической культуры. – 1990. – № 1. – С. 22-26.

2.Гилязов И.Ф. Совершенствование форм организации физического воспитания несовершеннолетних правонарушителей, отбывающих наказание в исправительных учреждениях [Электронный ресурс] / И. Ф. Гилязов // Педагогико-психологические и медико биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2013. – № 1(26). – С. 25-30.

3.Костюнина Л.И. Физическая культура и спорт – средство физического, духовно нравственного развития школьников и учащейся молодежи / Под ред. Л.Д. Назаренко. – Ульяновск, 2012. – 91 с.: Глава II. Теоретическое обоснование механизма воздействия средств физической культуры и спорта на физическое и функциональное состояние организма. С. 22-82.

4.Костюнина Л.И. Физиологическое обоснование единства интеллектуальной и двигательной деятельности [Электронный ресурс] / Л. И. Костюнина. // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2012. – № 2(23). – С. 53-59. – Режим доступа :

5.Ледовских В.С. Спортивно-массовая работа как средство физического воспитания осужденных в пенитенциарных учреждениях : автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – СПб., 2003. – 45 с.

6.Лубышева Л.И. Современный ценностный потенциал физической культуры и спорта и пути его освоения обществом и личностью / Л. И. Лубышева // Теория и практика физической культуры. – 1997. – № 6 – С. 10-15.

7.Ушатилов А.И. Психология основных средств исправления и ресоциализации осужденных: учебное пособие / А. И. Ушатилов, Б. Б. Казак. – Рязань, 2000. – 217 с.

BAG‘RIKENGLIKNI SHAKLLANTIRSHDA MILLIY TARBIYANING AHAMIYATI

Shopulatova Z.N., Buxoro xalqaro universiteti

Jahon miqyosida globallashuv jarayonlarining jadallashuvi, axborot makonining kengayishi hamda madaniyatlararo aloqalarning kuchayishi jamiyat a’zolarida bag‘rikenglik, o‘zaro hurmat va sabr-toqat kabi umuminsoniy fazilatlarni shakllantirishni dolzarb vazifaga aylantirmoqda. Ayniqsa, yosh avlod ongida turli millat, din va madaniy qadriyatlarga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo‘lish, ijtimoiy barqarorlik va totuvlikni ta’minlashda muhim omil hisoblanadi.

Bag‘rikenglikni shakllantirishda milliy tarbiyaning o‘rni alohida ahamiyatga ega. Milliy tarbiya xalqning asrlar davomida shakllangan ma’naviy merosi, urf-odatlar, an’analar, ma’naviy-axloqiy qarashlari va qadriyatlariga tayanadi. O‘zbek xalqining milliy tarbiya tizimida bag‘rikenglik, mehr-oqibat, kattaga hurmat, kichikka izzat, qo‘shnichilik munosabatlari va millatlararo totuvlik kabi g‘oyalar ustuvor o‘rin tutadi. Shu bois milliy tarbiya orqali shaxsda nafaqat milliy o‘zlikni anglash, balki umuminsoniy qadriyatlarga sadoqatni shakllantirish mumkin.

Mazkur harakatlarda barkamol avlodni tarbiyalash asosiy masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Barkamol avlodni sog‘lom, bilimli, kuchli qilib tarbiyalashda

jismoniy tarbiya va sportdan foydalanish jarayonlarini ham tadqiq etish, o‘rganish muhim hisoblanadi. Shuningdek, jismoniy tarbiya va sportning ijtimoiy institut sifatida rivojlanib borishi, uning imkoniyatlaridan samarali foydalanish bo‘yicha ishlarni tashkil qilish zarur ekanligini ko‘rsatadi.

“Jismoniy madaniyatni jamiyat a‘zosi bo‘lgan insonning jismoniy qobiliyatini yuzaga chiqaruvchi vosita sifatida qarash – yuzaki qarash bo‘lib qoladi. Jismoniy tarbiyaning ixtisoslashgan vazifasi – nafaqat shaxsning shakllanishiga ta’sir o‘tkazish, balki uning bir jihatlaridan biri bo‘lgan jismoniy madaniyatiga, yoshlarning salbiy xulq-atvoridan ogohlantirish ham kiradi” [2;16-b]. Shuning uchun ham, “jismoniy rivojlanish”, “jismoniy tarbiya” va “jismoniy madaniy tarbiya” tushunchalarini o‘zaro aralashtirish kerak emas. Birinchi tushuncha ob’ektiv jarayon bo‘lib, odam organizmida ro‘y beradi. Ikkinchisi – bu jarayonga odamning faol ta’siri bo‘lsa, uchinchisi esa insonlarning jismoniy madaniyat qadriyatlariga nisbatan munosabatlarini shakllantirishni anglatadi. Shunday qilib, jismoniy madaniy tarbiya va uning tarkibiy qismlari – bu bosqichma bosqich pedagogik jarayondir. U maqsadli tarzda insonning doimiy o‘zgarib turuvchi jismoniy va ma’naviy rivojlanishiga, kamolotiga moslashib boradi. Uning asosiy vazifasi shundan iboratki, odamning tabiat tomonidan in’om etilgan jismoniy tana imkoniyatlarini to‘g‘ri aniqlash va rivojlantirishdan iborat.

Jismoniy madaniyatning zamonaviy nazariyasida jismoniy madaniyat hodisasini talqin qilishda falsafiy-madaniy yondashuvdan foydalanish amaliyoti va uning har bir shaxs tomonidan shakllantirish mexanizmlari juda aniq rivojlanib bormoqda. Shuning uchun ham, insonning “jismoniy” tarbiyasi dolzarb emas, “jismoniy madaniy” tarbiyasi kun tartibiga qo‘yiladi. Agar “jismoniy” so‘zida odatda urg‘u harakat tayanch tizimi tushunilsa, “jismoniy madaniy” atamasi esa madaniyat orqali tarbiyalashni nazarda tutadi. Bu esa jismoniy madaniyatga xos qadriyatlarni o‘zlashtirish orqali kechadi. Shunday qilib, biologik va sotsial tushunchalarining o‘zaro munosabati bu falsafiy omillarning uyg‘unligi va bir biriga bog‘liqligi g‘oyasini ifoda etadi. Inson jismoniy madaniyat qadriyatlarini o‘zlashtirishi orqali jismoniy jihatdan mukammal bo‘lgan shaxs bo‘lib shakllanib boradi. Bu esa mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportga bo‘lgan qiziqishni shakllantirishda qadriyatli yondoshuvning ahamiyati ko‘rsatib beradi hamda mazkur yo‘nalishda tadqiqotlarni tizimli tashkil qilish o‘z samarasini beradi.

Jahon va mamlakatimiz olimlarining fikricha jismoniy tarbiya va sportdan oqilona foydalanish, jismoniy tarbiya va sportdan foydalanishni odatga chiqarish orqali qadriyatli yondashuvni (barcha munosabatlar qadriyatlar asosida tashkil qilishini) vujudga keltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada jismoniy tarbiya va sporga qadriyatli munosabatni shakllanishga yordam beruvchi har bir omilni rivojlantirib borish kerak bo‘ladi. Jismoniy tarbiya va sport sohasida qadriyatli munosabatlarning shakllanishi undan muntazam foydalanishga olib keladi.

Bu jarayonda asosiy qadriyatlarimiz bo‘lgan Islom dinining ko‘rsatmalaridan foydalanish, yoshlar orasida targ‘ib qilish o‘z samarasini beradi. “Tarixdan ma’lumki, Islom ta’limotlariga to‘g‘ri amal qilingan davrlarda musulmonlar orasida boshqa sohalar qatori sport sohasida ham ko‘plab yutuqlar qo‘lga kiritilgan” [4;10-b]. Hatto, bizga ma’lumki “Hazrat Payg‘ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam

ishyoqmaslik, dangasalik va battollik kabi jismoniy va ruhiy harakatlarni susaytiruvchi illatlardan doim panohtilar va biz ummatlarni ham mazkur illatlardan panohtilar so‘rashga chaqirar edilar” [4;13-b].

Bu borada Islomning jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanishga bo‘lgan chaqiriqlarini, uning foydali tomonlarini ochib berish yoshlar orasida jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanishning yanada ommalashishiga hizmat qilishi shubhasizdir. Xususan, “Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdulloh, Ubaydulloh va Abbos avlodlaridan ko‘plab o‘smirlarni safga terib, kim o‘zib ketsa shuncha, va shuncha der edilar. Roviy aytdi: so‘ng ular ul zot tomon musobaqa qilar edilar” [4;25-b]. kabi hadislar orqali sportning inson ruhiy va jismoniy kamolatidagi ahamiyatini yoritib borish yoshlarning ongu va qalbiga chuqur kirib borishida ahamiyatli hisoblanadi.

Shuning uchun ham mamlakatimizda yoshlar orasida jismoniy tarbiya va sportga bo‘lgan qadriyatli munosabatlarni shakllantirish jarayonlarini ilmiy qonuniyatlar doirasida tatqiq etib borish oldimizda turgan muhim vazafalardan biri, deb hisoblaymiz. “Shuning uchun ham salomatlikka umumiy tushunchada sifatida, inson bilim va ko‘nikmalaridan unumli foydalanish, asrash va sog‘lomlashtirish, unga bo‘lgan munosabatni umumbashariy qadriyat sifatida yuqori darajada ko‘tarish madaniyati sifatida yondashish mumkin” [3;27-b].

Sog‘lom turmush tarzi ko‘p jihatdan talabaning qadriyat yo‘nalishlariga, dunyoqarashiga, ijtimoiy va axloqiy tajribasiga bog‘liq. Qadriyatli munosabatlar shaxsning o‘z faoliyatida boshqaradigan va boshqariladigan ijtimoiy qadriyatlarni erkin tanlashni nazarda tutadi. Bu esa tadqiqot natijalariga ko‘ra yoshlarning jismoniy tarbiya va sport haqidagi bilimlarining ortib borishi hamda ularning bilim darajasi jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanish darajasini oshib borishini asoslaydi. Bunday holatlarda Islom dinining ko‘rsatmalaridan foydalanish, amalga oshirayotgan harakatlarmizni yaxshilikka, ezgulikka va savob ishlarga qaratilganligini bilish bunday ishlarni muntazam amalga oshirish ishtiyoqini beradi. Masalan, “Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki: Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Kuchli mo‘min zaif mo‘mindan ko‘ra Allohga suyukli va yaxshiroqdir. Va hammasida yaxshilik bor” [4;27-b]. kabi hadislar orqali yoshlarni tarbiyalash jarayonida ularning kuchli bo‘lishga bo‘lgan intilishlarini hamda bunda jismoniy tarbiya va sportdan samarali foydalanishga bo‘lgan harakatlarining o‘shishiga xizmat qilib, ta’sirining ortib borishiga olib keladi.

Shuning uchun ham jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug‘ullanish darajasiga ko‘tarilishida yoshlarda jismoniy tarbiya va sportga bo‘lgan qiziqishni shakllantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlarni tizimli tashkil qilishga e’tibor qaratish kerak bo‘ladi. Bu jarayonda Islom qadriyatlaridan foydalanish o‘z samarasini beradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, bag‘rikenglikni shakllantirish jamiyatning ma’naviy taraqqiyoti, ijtimoiy barqarorligi va tinch-totuv hayotini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda milliy tarbiya asosiy tarbiyaviy vositalardan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Milliy qadriyatlarga tayanilgan tarbiya shaxsda o‘z millatini hurmat qilish bilan birga, boshqa millat va e’tiqod vakillariga nisbatan ham sabr-toqatli, hurmatli munosabatni shakllantiradi.

Milliy tarbiya orqali bag‘rikenglikni rivojlantirish yoshlarda ijtimoiy mas’uliyat, fuqarolik pozitsiyasi va ma’naviy yetuklikni yuksaltiradi. Ta’lim-tarbiya jarayonida milliy an’analar, xalq og‘zaki ijodi, tarixiy meros va ma’naviy qadriyatlardan maqsadli foydalanish bag‘rikenglik g‘oyalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bois, milliy tarbiya tizimini takomillashtirish va uni zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg‘unlashtirish bag‘rikeng shaxsni tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2017-yil 3-iyundagi “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3031-sonli qarori.lex.uz.

2. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура: учебник. - Москва: КНОРУС., 2020, - 27 с.

3. Столов И.И. Спортивный резерв: состояние, проблемы, пути решения. - М.: Советский спорт, 2008.-16 с.

4. Пазилов Н.Н. Ислом ва спорт.-Тошкент: Гофур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016. 27-б.

OG‘IR ATLETIKACHILAR MASHG‘ULOT TUZILISHIDA JISMONIY SIFATLARNING TA‘SIRI VA QO‘LLANILISHI

*Maxmudov Shaxrillo Sharipovich,
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti*

Jahonda sport amaliyoti va sport sohasidagi qator ilmiy tadqiqotlar og‘ir atletika sportida yuqori natijalarga erishishda o‘ziga xos morfologik xususiyatlar, yuqori darajadagi jismoniy va psixologik qobiliyatlar, yuqori texnik va taktik mahorat hamda tayyorgarlik jarayonlarini to‘g‘ri tashkil qilish va boshqarish katta ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi. Bunday o‘ziga xos qobiliyatlar majmuasining barcha shug‘ullanuvchilarda kuzatilmaslgi iqtidorli sportchilarni aniqlash va ularni yo‘naltirish hamda og‘ir atletikachilarning tayyorgarlik jarayonini shug‘ullanuvchilarning yoshi va biologik rivojlanishiga bog‘liq holda tashkil qilish muammolari naqadar murakkabligidan dalolat beradi.

Portlash kuchi - insonning eng qisqa fursatda eng katta kuchini namoyon qilish qobiliyati. Mushaklarning ta’sirchanlik qobiliyati - asab-mushak apparatining (AMA) o‘ziga xos xususiyati, mushaklarning shiddatli mexanik cho‘zilishidan so‘ng keskin namoyon bo‘ladigan kuchli harakat urinishidir.

Portlash kuchi inson harakatlarida mushaklarning izotermik va dinamik ishi tartiblarida namoyon bo‘ladi. Dinamik tartibda, odatda, turli kattaliklardagi tashqi qarshiliklarni yengishga to‘g‘ri keladi. Vaqt bo‘yicha portlash urinishining namoyon bo‘lish tavsifi tashqi sharoitlarga, maksimal kuchni rivojlanganlik darajasiga bog‘liq bo‘ladi va ishlayotgan mushaklarning boshlang‘ich start kuchining (Q)ni namoyon bo‘lishi bilan ifodalanadi. Har qanday sharoitdagi portlash urinishlarida inson start kuchini imkon qadar to‘la ishlatishga harakat qiladi. Tezlanish kuchining (G) namoyon bo‘lish xususiyati tashqi qarshilikning kattaligiga hamda avval ta’kidlanganday, ishlayotgan mushaklarning maksimal kuchiga bog‘liq. Zamonaviy

ilmiy natijalar, start kuchining rivojlanishi mushaklar kuchi namoyon bo‘lishining tezlanuvchi va maksimal yo‘llariga nisbatan qiyin kechadi.

Kuch tayyorgarligi sport mahoratini shakllantirish jarayonining barcha bosqichlarida sport tayyorgarligi tizimida muhim o‘rin egallaydi. Kuch sifatlarining darajasi harakat amallarining dinamik xususiyatlariga ta’sir ko‘rsatib, ularning samaradorligini belgilaydi. Ushbu tayyorgarlik turi ko‘plab sport turlarida turli darajada qo‘llaniladi.

Sport fanida asab-mushak fiziologiyasi sohasida kuch sifatlarining namoyon bo‘lishi va rivojlanishi masalasiga oid ko‘plab bilimlar to‘plangan.

Tezkor-kuch sifatlarini namoyon etishning murakkab mexanizmlari va omillarini hisobga olgan holda, turli sport turlarining o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olib, kuch tayyorgarligining turli vositalari va usullarini baholash bo‘yicha keng qamrovli materiallar mavjud.

Navbatdagi har bir sikl o‘zidan oldingisini shunchaki takrorlab qolmay, balki yangi asosga, shu jumladan, mashg‘ulot vosita va metodlarini qisman yangilash asosiga quriladi hamda odatda mashg‘ulot yuklamalarining yuksakroq darajasida o‘tadi (yuklamani ko‘paytirish yosh xususiyatiga qarab mashg‘ulotlar yuklamasining umumiy hajmi stabilashib, keyinchalik esa pasaya borishi hollariga taalluqli emas.

Biroq, maxsus adabiyotlarda sportchilarning tez va sekin mushak tolalari kesim yuzasining nisbati kabi ko‘rsatkichga asoslangan mushak tuzilishi bo‘yicha individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, kuch tayyorgarligining turli vosita va usullarining samaradorligini baholagan ishlar nisbatan kam uchraydi. Eng muhim xususiyat tez va sekin mushak tolalari fraksiyasining nisbatidagi farqlardir.

Tez va sekin tolalar nisbatini bilvosita aniqlash esa portlash kuchini o‘lchash orqali, jumladan sakrash testlaridan foydalangan holda amalga oshiriladi.

Yuqori sport natijalariga erishishni ta’minlovchi ko‘plab omillar orasida sportchilarning texnik va jismoniy tayyorgarligi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Oqilona sport texnikasi har qanday sport turida yuqori natijalarga erishishning zaruriy shartidir. Shu bois, og‘ir atletika bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarda shtangani ko‘tarish texnikasini o‘rgatish va takomillashtirishning samarali uslubini tanlash va asoslash asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Bu masalani hal etish faqat og‘ir atletika mashqlari texnikasini og‘irlik miqdori, ko‘tarishlar va yondashuvlar sonini hisobga olgan holda chuqur va har tomonlama tahlil qilish, shuningdek, biomexanik va matematik tadqiqot usullaridan foydalanish orqaligina mumkin.

Tadqiqotning nazariy-metodologik asosini quyidagi ilmiy qarashlar tashkil etdi:

- tirik tizim va atrof-muhitning o‘zaro ta’siri haqidagi (N.A. Bernshteyn, D.D. Donskoy, V.M. Zatsiorskiy, V.B. Korenberg va boshqalar);
- jismoniy mashqlarni o‘rganishga tizimli-tuzilmaviy yondashuv haqidagi (D.D. Donskoy, V.M. Zatsiorskiy, V.B. Korenberg, V.N. Kuris va boshqalar);
- jismoniy tayyorgarlik va uning sportdagi texnik tayyorgarlik bilan o‘zaro bog‘liqligi to‘g‘risidagi (V.M. Dyachkov, Yu.V. Verxoshanskiy, V.V. Kuznetsov, V.N. Platonov va boshqalar);

- og‘ir atletika mashqlarining biomexanik xususiyatlari va og‘ir atletikachilar mashg‘ulotlari haqidagi (I.P. Jekov, L.N. Sokolov, A.N. Vorobyov, N.A. Laputin, V.M. Frolov, R.A. Roman, A.S. Medvedev, L.S. Dvorkin va boshqalar);

- sportda sun‘iy boshqaruv muhiti va o‘zgaruvchan qarshilik rejimlari haqidagi (I.P. Ratov, Yu.T. Cherkesov, S.P. Yevseev, G.I. Popov va boshqalar).

Og‘ir atletika mashqlarini bajarish texnikasi va ularni takomillashtirish uslubiyati tahliliga ko‘plab ishlar bag‘ishlangan bo‘lib, bu sportchilar natijalarining o‘shishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. Biomexanik va matematik tadqiqot usullaridan foydalangan holda harakat apparatini o‘rganishga bag‘ishlangan ishlar esa ancha kam. Biroq, bu ishlarda ham asosan inson harakat faoliyatini tashkil etish va shakllantirishning biron-bir jihati o‘rganilgan.

Murakkab hodisaning biror tomonini o‘rganish tadqiqot vazifalarini soddalashtirish, ularni nazariy bilimlar va tadqiqot usullarini farqlash orqali hal qilish uchun qulay qilish imkonini beradi. Bu esa fan rivojlanishining asosiy yo‘nalishlaridan biridir.

Jismoniy mashqlarni bajarishning eng oqilona usullarini izlash, asoslash hamda ularning samaradorligini oshirish sport mahoratini o‘stirishning zarur shartlari va sportchilarning musobaqa faoliyatidagi muvaffaqiyatlari garovidir. Shu sababli, sportchilarning texnik tayyorgarligini takomillashtirish muammosi mahalliy va xorijiy mutaxassislarning tadqiqot mavzusiga aylangan.

Og‘ir atletikachilar mashg‘ulot tuzilishida jismoniy sifatlarning ta‘siri va qo‘llanilishida o‘ asosan og‘irliklar bilan va sakrash mashqlari takror-seriyali usulda bajariladi, ularning eng ko‘p tarqalganlari quyida keltirilgan.

1. Vazn maksimaldan 60-80%. Yondashuvda maksimal tezlikda 4-6 takrorlash bajariladi. Takrorlashlar orasida mushaklarni bo‘shashtirish lozim. Takrorlashlar sur‘ati o‘rtacha. Har bir seriyada 2-4 yondashuv, oraliqda 4-6 daq. tanaffus. Mashg‘ulotda 2-4 seriya, oraliqlarda 6-8 daq. tanaffus.

2. Vazn 60-80%. Mashqlar reversiv tartibda, ya‘ni mushaklarning yon beruvchi tartibidan yengib o‘tuvchi tartibga o‘tish bilan bajariladi. Og‘irlikni balandlikning 1/3 qismiga qadar ko‘tarib, keskin tushirish kerak va o‘sha zaxoti ko‘taruvchi yengib o‘tuvchi tartibga o‘tish lozim. Yondashuvda 3-5 takrorlashlar bajariladi. Seriya 2-3 yondashuvdan iborat, oraliqda 4-6 daq tanaffus. Mashg‘ulot 7-8 daq. tanaffusli 2-4 seriyadan iborat.

3. Mushaklar-oyoqlarni rostlovchilar uchun mashg‘ulot. Yelkada og‘irlik bilan balandlikdan sakrab tushish. Vazn 30-60% oraliqda bo‘lishi mumkin. Har bir sakrab tushish amortizatsiyali o‘tirishdan so‘ng, yon beruvchi tartibdan darhol yengib o‘tuvchiga o‘tish bilan bajariladi. Yondashuvda 4-6 marta sakraladi. Har bir seriyada 2-3 mashq bo‘lib, oraliqda 6-8 daq. hamda faol hordiq.

4. Oyoq mushaklarining portlash kuchini rivojlantirish uchun sakrash mashqlari. Mashqlar maksimal og‘irliklar bilan bir va ko‘p marta sakrash orqali bajariladi.

Bir martalik sakrashlarni joyida o‘tkazish mumkin. Bir seriyada 4-6 marta sakraladi, seriyalar orasida kuch qayta tiklangunga qadar tanaffus qilinadi. Mashg‘ulot davomida 3-5 seriya bajariladi.

Ko‘p martalik sakrashlar 4 martadan 10-12 martagacha bir oyoqda yoki ikki oyoqda bajariladi. Yondashuvda 3-4 marta sakraladi, seriyada 2-3 yondashuv mavjud, tanaffuslar 3-4 daq. Seriyalar miqdori qattiq charchash alomatlari paydo bo‘lgunigacha.

Portlash kuchini va mushaklarning ta’sirchanlik qobiliyatini rivojlantirishda «jadal» usul alohida ajralib turadi. U pastga tushayotgan og‘irlikning kinetik energiyasidan foydalanishga mo‘ljallangan. Balandlikdan sakrab «qo‘nayotganda» amortizatsiya vaqtida mushaklarning yuk energiyasini yutish jarayoni yuz beradi.

Ma’lumki, kuch bazaviy jismoniy sifat bo‘lib, insonning biologik rivojlanish darajasi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq. Kuch xususiyatiga ega bo‘lgan mashg‘ulot ta’siri shug‘ullanuvchilar organizmida yorqin ifodalangan funksional va metabolik o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi, hamma organlar va tizimlarning ancha zo‘riqishiga olib keladi.

Turli yoshdagi sportchilar va jismoniy tarbiyachilar tarkibining kuch yuklamalarini egallash va unga munosib tarzda reaksiya qilish qobiliyatlari bir xil emasligi shundan ko‘rinib turibdi.

O‘smirlar sporti taraqqiy etishi bilan jismoniy sifatlarni, jumladan, birinchi navbatda, kuchni rivojlantirishning yoshga xos jihatlari ilmiy ishlanmalar bilan boyidi. O‘smir bolalarning og‘irliklar bilan mashg‘ulotlar olib borishi mumkinligini asoslash jiddiy tadqiqotlar o‘tkazilishini taqozo etdi.

Yosh sportchilarning yoshga xos fiziologik xususiyatlariga mos bo‘lgan og‘irliklar bilan bajariladigan mashg‘ulot yuklamalarini me‘yorlash to‘g‘risidagi masalaning oldinga qo‘yilishi natijasida ushbu muammo ijobiy hal qilindi. Ko‘p sonli tadqiqotlarning ko‘rsatishicha, me‘yorlangan og‘irliklardan foydalanganda insonning kuch imkoniyatlari samarali takomillashtirilishi mumkin.

Og‘irliklar bilan o‘tkaziladigan mashg‘ulotlarning bolalar va o‘smirlar jismoniy rivojlanishi hamda organizmning funksional holatiga ta’sir etishi muammosini hal qilishda birinchi bo‘lib A.I.Kurachenkov urinib ko‘rgan. Tadqiqot natijalarining ko‘rsatishicha, maxsus usuliyat bo‘yicha o‘tkaziladigan kuch tayyorgarligi mashg‘ulotlari tayanch-harakat apparatining bir me‘yorda rivojlanishiga halal bermaydi va bo‘y o‘shining to‘xtab qolishiga olib kelmaydi.

Misol uchun, yosh velosipedchilarning suyak qotish darajasi yosh suzuvchilarniki bilan taqqoslanganda, hech qanday farq aniqlanmagan. Biroq shu narsa alohida ta’kidlanadiki, yosh velosipedchi skeletida suyaklarning gipertrofiyasida namoyon bo‘ladigan morfologik belgilarning o‘ziga xos qayta qurilishi yuzaga keladi. Muhimi, og‘irliklar bilan bajariladigan mashqlar umurtqa pog‘onasining patalogik o‘zgarishlarini keltirib chiqarmasligi lozim. Aksincha, uning mushak payini mustahkamlashi, qaddi-qomatni tekislashi zarur.

Sikllilik sport mashg‘ulotining asosiy qonuniyatlaridan biri sifatida tizimlilik va ilgari lab borish tamoyilaridan foydalanishga bevosita aloqadordir. Bu qonuniyat mashg‘ulotlarning ketma-ketligini belgilashda ham, yuklama va dam olish tizimini tuzishda ham va mashg‘ulot jarayonlari tuzilishiga aloqador boshqa barcha muammolarni hal etishda ham muntazam ravishda hisobga olib borilishi kerak.

Shunday qilib, sport mashg‘uloti murabbiy va sportchi faoliyatining natijalari belgilaydigan o‘ziga xos spesifik qonuniyatlarga ega ekan. Faqat ana shu

qonuniyatlarni bilib olgandagina hamda ulardan ta’lim va tarbiyaning umumiy tamoyillari bilan birgalikda mahorat bilan foydalanilgan-dagina sport taraqqiyotining cho‘qqilari sari ishonch bilan borish mumkin.

L.S.Dvorkin ta’kidlashicha, kuch xususiyatiga ega og‘irliklar bilan amalga oshiriladigan maqsadli mashg‘ulot 15-16 yoshdagi sportchilar yurak-qon tomir tizimining funksional holatiga ijobiy ta’sir qiladi, uning va butun organizmning jismoniy yuklamalarga moslashishiga yordam beradi.

Bundan tashqari, 12 yoshdan boshlab, qachonki har tomonlama jismoniy rivojlanishga alohida e’tibor berilgan paytda, og‘irliklar bilan olib boriladigan mashg‘ulotlar organizmning mushak faoliyatiga bo‘lgan moslashish imkoniyatini oshiradi. Olingan ma’lumotlar L.S.Dvorkinga shunday taxmin qilishga imkon berdi: 13–18 yoshdagi shtangachilarda mushak ishining samarali bajarilishini ta’minlovchi fiziologik mexanizmlarning “ulg‘ayishi” sodir bo‘ladi.

Yu.V.Veroxshanskiy yuklamalarning o‘sayotgan organizmga ta’sirini tavsiflayotib, ko‘rsatib o‘tadilarki, kuch yuklamasiga moslashish organizmning zaxiradagi funksional imkoniyatlari hisobiga amalga oshiriladi. Bundan tashqari, mushak apparatining jismoniy yuklamalarga moslashishi, birinchi navbatda, mushak tolalarining gipertrofiyasiga bog‘liq. Shuningdek, ular sonining oshishi kuzatiladi tolalar uzunasiga parchalanadi yoki ona toladan nish uradi.

Tayanch–harakat apparati zo‘riqqan paytda skelet mushaklarida patalogik o‘zgarishlar yuzaga keladi. Bu o‘zgarishlar kapillyar qon aylanishining buzilishi bilan bog‘liq bo‘ladi.

Yu.V.Veroxshanskiy rentgenologik ma’lumotlar tahlili natijalariga asoslangan holda shunday xulosaga keladilarki, o‘smirlik chog‘idan boshlab turli shiddatdagi kuch mashqlari qo‘llanilgan mashg‘ulotlar, asosan suyak skeleti shakllanish jarayonlarining bir me’yorda rivojlanishini buzmaydi. Aksincha, dinamik xususiyatga ega yuqori yuklama naysimon suyaklarning o‘shish davrini tezlashtiradi va uning davomiyligini uzaytiradi.

Ma’lumki, mashqlanmagan mushaklarning uzoq vaqt davom etadigan global statik yuklamalarga javoban ko‘rsatadigan eng keng tarqalgan reaksiyasi–bu yurak urish hajmi va arterial bosimning (AB) keskin pasayishi hamda YQT ning shunday oshishidir.

Shunday holat alohida e’tiborni tortadiki, fiziologlar aerobika, tennis, sport o‘yinlari va boshqa turdagi jismoniy tarbiya–sport faoliyatining ahamiyatini rad etmagan holda aynan kuch mashg‘ulotlaridan foydalanishi tavsiya etadilar.

Darhaqiqat, hozirgi zamonda har bir daqiqqa inson uchun qadrli, kuch mashqlari esa minimal vaqt ichida maksimal darajada asab impulsatsiyasini olishga, boshqalarda tezroq psixoemosional zo‘riqishni hamda aqliy toliqishni bartaraf etishga, tiklanish jarayoniga boshqa mexanizmlarni faolroq jalb qilishga imkon beradi. Eng muhimi, mashg‘ulot davomiyligi kamida 20–30 daqiqani tashkil etishi lozim.

L.S.Dvorkin ta’kidlaydiki, sportchi mashg‘ulotida shiddatli kuch zo‘riqishlarini bajarishda asab–mushak apparati va irodaviy sifatlarning safarbarligi aniq namoyon bo‘ladi, chunki o‘rtacha vazndan boshlab shtangani ko‘tarish markaziy asab tizimi (MAT) tomonidan boshqariladigan harakat apparati asab markazlarining yorqin

jamlanishi sharoitlarida amalga oshiriladi. Bu, ayniqsa, atletlarga taalluqlidir, chunki ularning morfofunktsional holati katta og‘irliklar bilan bajariladigan ishga keskin tarzda reaksiya qiladi.

Xulosa. O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, og‘ir atletikachilar mashg‘ulot jarayonining tuzilishida jismoniy sifatlar, ayniqsa kuch va tezkor-kuch sifatlari yetakchi ahamiyatga ega hisoblanadi. Mashg‘ulot yuklamalarini sportchilarning yoshi, biologik rivojlanishi va individual morfofunktsional xususiyatlarini inobatga olgan holda rejalashtirish yuqori sport natijalariga erishishning muhim sharti ekanligi aniqlandi.

Portlash kuchi va mushaklarning ta’sirchanlik qobiliyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan mashqlarni ilmiy asoslangan usullar orqali qo‘llash sportchilarning texnik mahoratini oshirish, harakat samaradorligini yaxshilash hamda jarohatlar xavfini kamaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, kuch mashg‘ulotlarining yosh sportchilar organizmiga salbiy ta’sir ko‘rsatmasdan, aksincha, tayanch-harakat apparati va funktsional tizimlarning uyg‘un rivojlanishiga ijobiy ta’sir etishi ilmiy manbalar bilan tasdiqlandi.

Xulosa qilib aytganda, og‘ir atletikachilar mashg‘ulot tuzilishida jismoniy sifatlarning o‘zaro uyg‘unligini ta’minlash, zamonaviy biomexanik va pedagogik yondashuvlardan foydalanish sport tayyorgarligi samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. Верховодшанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 2013.
2. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – Киев: Олимпийская литература, 2015.
3. Зациорский В.М. Биомеханика двигательного аппарата человека. – М.: Физкультура и спорт, 2009.
4. Бернштейн Н.А. О построении движений. – М.: Медицина, 1991.
5. Дворкин Л.С. Тяжёлая атлетика: теория и методика подготовки. – М.: Советский спорт, 2012.
6. Воробьёв А.Н. Тяжёлая атлетика. – М.: Физкультура и спорт, 2007.
- Медведев А.С. Методика подготовки тяжелоатлетов. – М.: Физкультура и спорт, 2005.
7. Кузнецов В.В. Силовая подготовка спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 2010.

MAXSUS MASHQLAR YORDAMIDA KAR VA ZAIF ESHITUVCHI 11-12 YOSHLI O‘QUVCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Xursanova R.O., Oriental universiteti

Eshitishida nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish masalasi adaptiv jismoniy tarbiya va rehabilitatsiya sohasidagi eng dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri sifatida e’tirof etilmoqda. So‘nggi yillarda o‘tkazilgan xalqaro ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, eshitish qobiliyatidagi cheklovlar bu

toifadagi o‘quvchilarning harakat faoliyati, koordinatsion qobiliyatlarining rivojlanish darajasiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Natijada ular muvozanatni saqlash, harakatlarni muvofiqlashtirish va jismoniy faollik darajasini ta’minlashda qator cheklovlarga duch keladi. Bu esa eshitishida nuqsoni bor o‘quvchilarning jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlarini yaxshilash, psixomotor qobiliyatlarini rivojlantirish va ijtimoiy moslashuvini yengillashtirishda samarali natijalar berish imkonini kamaytirmoqda. Eshitish nuqsoni bor o‘quvchilarning jismoniy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash, ularning sog‘lom turmush tarzini shakllantirish hamda ta’lim tizimida teng imkoniyatlar yaratish maqsadida ilmiy asoslangan metodik yondashuvlarni ishlab chiqish zaruriyati mavjud. Mazkur yo‘nalishda olib boriladigan ilmiy izlanishlar adaptiv jismoniy tarbiya tizimini takomillashtirishga, shu toifadagi bolalar uchun sifatli ta’lim va sog‘lomlashtirish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Respublikamizda alohida ta’limga ehtiyoji bo‘lgan bunday bolalarning harakatlanish imkoniyatlaridan kelib chiqib, ularning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishda o‘quvchilarning dars mashg‘ulotlarini boshqarish tizimini yangilashni shuningdek, maktab dastur bo‘limlarida mavjud bo‘lgan sport turlarining jismoniy, texnik-taktik harakatlarni takomillashtirishni talab etmoqda. Bu borada “Adaptiv sport turlari bo‘yicha iqtidorli sportchilarni aniqlash, tanlash va saralash hamda ularni professional sportchilar sifatida tayyorlash tizimini muvofiqlashtirish” kabi muhim vazifalar belgilab berilgan.

Jismoniy tarbiya darslarida eshitishida nuqsoni bor o‘quvchilarning ijtimoiy va kommunikativ ko‘nikmalarini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Olimlardan Amerikalik olim Lauren Joy Lieberman eshitishida nuqsoni bor o‘quvchilarni o‘qitish borasida shunday fikrlarni bildiradi. Kar va zaif eshituvchi o‘quvchilarni yetarli qo‘llab-quvvatlovsiz oddiy sinflarga kiritish na o‘quvchilar, na pedagoglar uchun qulay bo‘ladi- bu ko‘pincha ular uchun tushkunlik va qiyinchiliklarga olib keladi.

M.X. Mirjamalov Adaptiv jismoniy tarbiya – funktsional, shu jumladan, harakat imkoniyatlarini mutlaq yoki uzoq muddatga yo‘qotgan insonlar jismoniy tarbiyasining turli jihatlarini o‘rganuvchi fan. deb aytadi.

A.S.Maxov hamda M.A. Ibragimovlar o‘zlarining ko‘p yillik ilmiy tadqiqot ishlarida eshitmaydigan va eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalar ustida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, ular jismoniy rivojlanish darajasida bunday buzilishlarga ega bo‘lmagan bolalardan orqada qolishgan. Eshitish qobiliyati cheklangan bolalarda mushak- skelet tizimining rivojlanishida ba’zi patologiyalar mavjud bo‘lib, bu sport faoliyati samaradorligiga salbiy ta’sir qilib, sog‘lom bolalardan ortda qolishlariga sabab bo‘ladi.

Ko‘plab tadqiqotchilarning ilmiy tajribalariga asoslangan maxsus mashqlardan foydalanish jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishning samarali usuli sifatida e’tirof etilgan. Bunday mashqlar kar va zaif eshituvchi o‘quvchilar uchun ayniqsa muhim bo‘lgan harakatlarning aniq va muvofiqlashtirilgan bajarilishini shakllantirishga ko‘maklashadi. Buning sababi shundaki, eshitish qobiliyatining buzilishi ko‘pincha harakatlarni muvofiqlashtirish bilan bog‘liq jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Maxsus mashqlarning turli majmualarini qo‘llash mushak korsetini mustahkamlaydi, yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilaydi, shuningdek, umumiy va maxsus

jismoniy tayyorgarlikni oshiradi. Bundan tashqari, ushbu mashqlarni bajarish bolalarning ijtimoiylashuviga ijobiy ta’sir ko’rsatib, ularning o’ziga bo’lgan ishonchini oshirishga yordam beradi. Maxsus mashqlardan muntazam foydalanish o’quvchilarning salomatligini mustahkamlaydi, immunitetni kuchaytiradi va charchoqqa chidamlilikni oshiradi. Xususan, zaif eshituvchi bolalarning harakat faolligini oshirish uchun maxsus ishlab chiqilgan komplekslarni qo’llash eng samarali usullardan biri hisoblanadi.

Maxsus tayyorlangan mashqlar majmuasi va sport o’yinlari yordamida bu ko’rsatkichlarda bosqichma-bosqich o’sish qayd etiladi: Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko’ra, 11–12 yoshdagi kar va zaif eshituvchi o’quvchilarning jismoniy tayyorgarlik ko’rsatkichlari har uch oyda sezilarli darajada o’sishi mumkin. Jismoniy tayyorgarlikni aniqlashga yordam beradigan, aynan aholining jismoniy tayyorgarlik ko’rsatkichlarining zaif eshituvchi shaxslarga moslashtirib tuzib chiqilgan me’yorlardan olingan 4 ta testlardan foydalanildi. Har bir test me’yori jismoniy qobiliyatlarning darajasini ifodalaydi. Quyida olingan ko’rsatkichlarni 1-jadvalda ko’rib chiqamiz.

1-jadval

Nazorat va tadqiqot guruhlarining jismoniy tayyorgarlik ko’rsatkichlarining o’zgarishlar dinamikasi (n=24)

T \r	Ko’rsatkich lar	Gur uh	Tajriba boshi			Tajriba oxiri			t	P
			\bar{X}	σ	V, %	\bar{X}	σ	V, %		
1	3x10 m.ga mokisimon yugurish (s.)	TG	10,39	1,35	12,99	8,95	1,09	12,13	2,88	<0,01
		NG	10,18	1,29	12,68	9,29	1,17	12,60	1,77	>0,05
2	Turnikda tortilish (marta)	TG	3,50	0,42	11,94	4,00	0,45	11,13	2,84	<0,01
		NG	3,42	0,40	11,71	3,75	0,44	11,63	1,95	>0,05
3	Arqonda sakrash (marta)	TG	36,08	5,39	14,94	43,33	6,12	14,12	3,08	<0,01
		NG	36,17	5,31	14,68	40,17	5,84	14,54	1,76	>0,05
4	Joydan turib uzunlikka sakrash (marta)	TG	126,0 0	16,35	12,98	153,92	18,68	12,14	3,90	<0,001
		NG	124,5 8	15,81	12,69	139,08	17,52	12,60	2,13	<0,05
		NG	6,02	0,82	13,68	5,45	0,74	13,57	1,77	>0,05
		NG	13,58	1,99	14,67	15,08	2,20	14,59	1,75	>0,05

1-jadval orqali tajriba va nazorat guruhi sinaluvchilarining tadqiqot boshi hamda tadqiqot oxiridagi o’rtacha natijalarini 6 ta pedagogik test me’yori bo’yicha taqqoslab, tahlil qilindi. 3x10 metrga moksimon yugurish bo’yicha tajriba guruhining natijasi tadqiqotdan oldin 10,39 soniyani, tadqiqotdan so’ng 8,95 soniyani tashkil etdi bu esa $P<0,01$ ni nazorat guruhida esa tadqiqotdan avval 10,18 soniyani, tadqiqotdan keyin 9,29 soniyani ko’rsatdi natija esa $P>0,05$ ni tashkil qildi.

Turnikda tortilish pedagogik testi me'vori bo'yicha tajriba guruhining natijasi tadqiqotdan oldin 3,50 tani tadqiqotdan so'ng esa 4,00 tani tashkil qildi bu esa $P < 0,01$ ni, nazorat guruhida esa tadqiqotdan oldin 3,42 tani tadqiqotdan keyin 3,75ta bo'ldi natija $P > 0,05$ ni ko'rsatdi. Arqonda sakrash pedagogik testi bo'yicha ko'rsatilgan natijani solishtiradigan bo'lsak, tajriba guruhi tadqiqotdan oldin natijasi 36,08 tani tadqiqotdan so'ng 43,33 ta bo'ldi. Ishonchlilik darajasi $P < 0,01$ ni tashkil qildi. Nazorat guruhining natijalari tadqiqotdan oldin 36,17 ta tadqiqotdan keyin 40,17 ta, ishonchlilik darajasi $P > 0,05$ ni ko'rsatdi. Joydan turib uzunlikka sakrash pedagogik testi bo'yicha ko'rsatkichlar tajriba guruhi sinaluvchilarining o'rtacha natijasi tadqiqotdan oldin 126,00 smni tadqiqotdan so'ng 153,92 smni ishonchlilik darajasi $P < 0,001$ ni ko'rsatdi. Nazorat guruhining natijasi esa tadqiqotdan oldin 124,58 smni tadqiqotdan keyin 139,08 smni, ishonchlilik darajasi $P < 0,05$ ni tashkil qildi.

Ko'rsatilgan natijalardan bilish mumkinki, tadqiqot oxirida maxsus mashqlar majmuasini ko'p takrorlagan tajriba guruhining ko'rsatkichlari nazorat guruhining ko'rsatkichlaridan sezilarli darajada farq qilmoqda. Shuningdek maxsus mashqlar ko'p takrorlash o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligiga ham ijobiy ta'sir etgan.

Mavzu yo'nalishiga doir adabiyotlar, ilmiy-uslubiy ma'lumotlar, so'rovnomalar natijalari, tadqiqot va pedagogik tajriba materiallarining qiyosiy tahlili quyidagi xulosa hamda amaliy tavsiyalarni e'tirof etish imkoniyatini yaratdi:

1. Ilmiy-metodik adabiyotlarni tahlili asosida maktab o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish, dars mashg'ulotlari unda qo'llaniladigan vositalar, metodlar, tamoyillar va tashkil etish usullarini yanada yaxshilashdan hamda ular orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, harakat faolligini oshirish bo'yicha ilmiy ishlar olib borildi. Ammo, kar va zaif eshituvchi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish bo'yicha turlicha yondashuvlar mavjud.

2. Kar va zaif eshituvchi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish bo'yicha turli yondashuvlar mavjud ayniqsa, ularni maxsus mashqlar yordamida takomillashtirish eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Lekin, ularni xususiyatida kelib chiqib, jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirishga xizmat qiluvchi mashqlarni saralab olish hamda ularni uzluksizlik tamoyiliga muvofiq har bir mashqni imo- ishoralar orqali kodlashtirish zarurligi inobatga olindi.

3. Biz tomonimizdan tuzib chiqilgan hamda imo – ishoralar bilan kodlashtirilgan maxsus mashqlar majmuasi asosan eshitishida nuqsoni bor o'quvchilarda eng ko'p kuzatiladigan muammolarni bartaraf etishga ham qaratilgan bo'lib, ayniqsa ularda harakat koordinatsiyasi yaxshi emasligi aniqlandi. shu bois, maxsus mashqlar majmuasida bir oyoqda muvozanat saqlab turish, signaldan so'ng oyoqni juftlab 5 metrlik masofaga sakrab borish, gimnastika narvoniga tez chiqib tushish, ritmik qadamlar, gimnastika stoliga ketma-ket chiqib tushish va boshqalar kabi koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar qo'llanildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Egamberdieva, B., Ishtayev, J., Korobeynikov, G., Khasanov, O., Gapparov, Z., Xursanova, R., ... & Juraev, I. (2025). Brilliant moves in chess and early grandmaster success: a study of the world's youngest grandmasters. *Slobozhanskyi Herald of Science and Sport*, 29(2), 151-166.

2. Nuriddinova, M., Bobomurodov, A., Kenjayeva, H., & Xursanova, R. (2022). Maktabgacha yoshdagi bolalarni asosiy harakatlarga o‘rgatish uslubiyati. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(2), 373-384.
3. Lieberman, Lauren Joy. The Effect of Trained Hearing Peer Tutors on the Physical Activity Levels of Deaf Students in Inclusive Elementary Physical Education Classes // for the degree of Doctor of Philosophy in Human Performance presented on August 14. 1995. 143. pp.
4. Sarah Somerset. - Investigating the experiences of deaf or hard of hearing children participating in Sport // Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy. 28th June 2018. – 311. pp.
5. Ugli, P. L. A. (2021). The importance of developing special skills in taekwondo in improving the technical and tactical training of 12–14 year old taekwondo fighters. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 1031-1036.
6. Mamadaliyev, S. (2024). The current state of sports and wellness mountain tourism in uzbekistan and measures for its mass development. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(12), 44-48.

MUNDARIJA

1-SHO‘BA. SPORT FAOLIYATINI PSIXOLOGIK VA PSIXOFIZIOLOGIK TA‘MINLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI

<i>Khasanov Otabek.</i> “CORRELATION BETWEEN PSYCHOLOGICAL STATE AND NEURODYNAMIC FUNCTION DEVELOPMENT IN YOUNG FOOTBALLERS”	5
<i>Maxamatova Dildora Orifovna.</i> EMOTSIONAL O‘ZINI BOSHQARISH VA UNI RIVOJLANTIRISH USULLARI	6
<i>Maxammadiyev A.A.</i> JISMONIY MADANIYATNING IJTIMOIIY QONUNLARI	10
<i>Qaxxorova Shoxsanam Abduzoirovna.</i> SPORTCHILARNI BO‘LAJAK MUSOBAQAGA PSIXOLOGIK TAYYORLASH	11
<i>Qurbonov Xurshid Xolliyevich.</i> O‘RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILAR O‘QUV-MASHQ BOSQICHI 3-4 YILIDA SPORT FORMASINI RIVOJLANTIRISH	15
<i>Qurdoshev Behzod Fazliddinovich.</i> MAS‘ULIYAT HISSINI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA	19
<i>Usmanova Шахло Шавкатовна.</i> ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	21

2-SHO‘BA. MOTIVATSIYA VA SPORTCHINING PSIXOFIZIOLOGIK HOLATI

<i>Abidov Shavkat Usmanovich.</i> FUTBOLCHILARNI KOORDINATSION QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI	25
<i>Akbaraliyev Umarali Akmal o‘g‘li.</i> JISMONIY IMKONIYATI CHEKLANGAN PARADZYUDUCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISHDA PSIXOLOGIK YONDASHUV	28
<i>Eshmanova Umidaxon Abdulla qizi.</i> SPORT SOHASIDA SAMBOCHILARNING HUJUM VA HIMOYA DARAJASINI ANIQLASH ASOSIDA MUSOBAQA FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH TEXNOLOGIYALARI	29
<i>Ишанов Тимур Сайфутдинходжаевич.</i> МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ БОКСЁРОВ	32
<i>Каримов Бахтиёр Зиёвадинович.</i> ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА И ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ РЕЗЕРВА В БАСКЕТБОЛЕ	35
<i>Kazakbayeva G.U.</i> GANDBOL JAMOALARIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING SPORT NATIJADORLIGIGA TA‘SIRINING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	40
<i>Rahmanova D.A.</i> O‘QITUVCHI SHAXSINING SOG‘LOM TURMUSH TARZINI TARG‘IB ETISHDAGI O‘RNI VA MAS‘ULIYATI	43

<i>Sadullaev T.X.</i> MUSOBAQA SHAROITIDA FUTBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH	47
3-SHO‘BA. SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHA TLARI	
<i>Akramaliyeva N.Q.</i> BASKETBOLCHI QIZLARDA MOTIVATSIYA DARAJASINING PSIXOFIZIOLOGIK HOLATGA TA‘SIRI	49
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmanovna.</i> SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHA TLARI	50
<i>Ergashev N.Sh.</i> GLOBALASHUV SHAROITIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT ORQALI YOSHLAR MA‘NAVYATINI MUSTAHKAMLASH MASALALARI	53
<i>Igamberdiyev Obidjon Rubdulla o‘g‘li.</i> FUTBOLCHILARNING TAYYORGARLIGINI BAHOLASH MUAMMOLARI	55
<i>Qulbolayev Asadullo Komil o‘g‘li.</i> O‘ZBEK JANG SAN‘ATI SPORT TURINING RIVOJLANISHI	58
<i>Qurbonov Xurshid Xolliyevich.</i> KO‘P YILLIK TAYYORGARLIK BOSQICHLARIDA O‘RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILAR SPORT FORMASINI BOSQICHLI TAKOMILLASHTIRISH VA BAHOLASH SAMARADORLIGI	59
<i>Sadullaev T.X.</i> “BESH TASHABBUS OLIMPIADASI” DOIRASIDA TASHKIL ETILADIGAN FUTBOL MUSOBAQALARI RIVOJLANTIRISH	63
4-SHO‘BA. SPORT FAOLIYATINING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MUAMMOLARI	
<i>Artikov A.A.</i> FUTBOLCHILARNING TO‘PNI QABUL QILISH VA HUJUMNI YAKUNLASH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHGA MO‘LJALLANGAN SAMARALI MASHG‘ULOT METODIKASINI ISHLAB CHI QISH	65
<i>Davlatova D., Xushvaqtova G.</i> YOSH BOLALARNING INTELLEKTINI RIVOJLANTIRISHDA SHAXMATNING ROLI	67
<i>Jumanov Elbek Mamatkul o‘g‘li.</i> JAHON CHEMPIONI MIXAIL BOTVINNIKNING “MUSOBAQALARGA TAYYORLANISH USULI” METODIKASINING NAZARIY VA AMALIY TAHLILI	70
<i>Kasimova G.O.</i> PARALIMPIYACHI TALABALARNING DARS MASHG‘ULOTLARIDA KREATIV YONDASHUVNING AHAMIYATI	72
<i>Kasimov O.O.</i> O‘ZBEKISTONDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA AXLOQIY-HUQUQIY QOIDALARNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI	73
<i>Ma‘murbekova Gulzoroy A‘zamjon qizi.</i> SAMBOCHILARNI MUSOBAQAGA TAYYORLASHDA EMOTSIONAL BARQARORLIKNI SHAKLLANTIRISH	75
<i>Saydullayeva F.J.</i> KICHIK YOSHDAGI BADIYI GIMNASTIKACHILARDA MUSOBAQAGA PSIXOLOGIK TAYYORLASHNING AHAMIYATI	76

<i>Турдибоев И.Х.</i> ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ	78
<i>Shopulatov A.N.</i> AHOLINI PSIXOLOGIK XIZMATLARDAN FOYDALANISHDAN O‘ZINI OLIV QOCHISH MASALALARI	81
<i>Zakirova Umida Maxamadaminovna.</i> ZAMONAVIY SPORTDA AGENTLIK FAOLIYATINING IQTISODIY VA TASHKILY ASOSLARI	82
<i>Усманова Ш.Ш.</i> ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА К СОРЕВНОВАНИЮ	85
<i>Shopulatova Z.N.</i> JISMONIY TARBIYA VA SPORT ORQALI O‘QUVCHILARDA TOLERANTLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI	89
<i>Xoldorov U.A.</i> O‘ZBEKISTONDA SPORT TA‘LIMI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI	91
<i>Haydarova G.M.</i> SPORT DISKURSIDA METAFORA VA TERMINLARNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI: O‘ZBEK SPORTI MISOLIDA	93
5-SHO‘BA. ADAPTIV JISMONIY TARBIYA VA SPORT TURLARINING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK JIHATLARI	
<i>Arabov Xusanboy Sodiqovich.</i> KO‘ZI OJIZ VA ZAIF KO‘RUVCHI SHAHSLARNING SEGZI VA IDROK XUSUSIYATLARINING AHAMIYATI	96
<i>Artikov A.A.</i> 15–16 YOSHDAGI FUTBOLCHILAR UCHUN MAXSUS TAYYORGARLIK MASHG‘ULOTLARI VA YUKLAMALARINING BOSQICHMA-BOSQICH TUZILISHINI TAHLIL QILISH	100
<i>Ergashev N.Sh.</i> NOGIRONLIGI BO‘LGAN YOSHLARNI JISMONIY TARBIYA VA SPORTGA JALB QILISH MUMMOLARI	102
<i>Kasimov O.O.</i> XALQARO SPORT MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISHDA AXLOQIY-HUQUQIY QOIDALARNING AHAMIYATI	104
<i>Musayev Masut To‘lqinovich., Tursunova Aziza Baxrom qizi.</i> O‘ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLAR SHAHMATINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI	106
<i>Муйдинов Махсудбек Рустамбек угли.</i> ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ В ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОК ПО ПОЯСНОЙ БОРЬБЕ	108
<i>Махмудов Ш.Ш.</i> YUQORI MALAKALI OG‘IR ATLETIKACHILAR MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL QILISH USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH	110
<i>Risbayeva Nazira Tojiqulovna.</i> TEMPERAMENT TIPLARI VA UNING SPORTCHILAR UCHUN AHAMIYATI	113
<i>Садуллаева Дилфуза Ирисдавлатовна.</i> ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ	116

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ У СТУДЕНТОВ	
<i>Shopulatova Z.N.</i> BAG‘RIKENGLIKNI SHAKLLANTIRSHDA	118
MILLIY TARBIYANING AHAMIYATI	
<i>Maxmudov Sh.Sh.</i> OG‘IR ATLETIKACHILAR MASHG‘ULOT	121
TUZILISHIDA JISMONIY SIFATLARNING TA‘SIRI VA	
QO‘LLANILISHI	
<i>Xursanova R.O.</i> MAXSUS MASHQLAR YORDAMIDA KAR VA ZAIF	126
ESHITUVCHI 11-12 YOSHLI O‘QUVCHILARNING JISMONIY	
TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH	

Muharrirlar: Shopulatov A.N., Xasanov O.X.
O‘zDJTSU nashriyot bo‘limi
Bosishga ruxsat etildi 23.11.2025. Qog‘oz bichisi 60x84 1/16.
Hajmi 8,3 fiz. b.t.
Adadi 100 nusxa.
“O‘zDJTSU” nashriyotida chop etildi.
Manzil: Chirchiq shahri, Sportchilar ko‘chasi 19 uy.